

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 3 N°11 Septembre 2025

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

DOSSIER 3: Afrique / Sciences Sociales & Humaines 2

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 3 N°11
Septembre 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° 11 Septembre 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 3 : Afrique / Sciences Sociales & Humaines 2

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo CHARLES
LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Mai 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Août 2025**

Retour des textes corrigés : **30 Août 2025**

Parution : **Septembre 2025**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
Evolution Urbaine et Dynamiques Foncières en Pays Safène : Quels Impacts sur l’Agriculture Familiale ?_ Abibe SÈNE & Seybatou THIOM -----	09
Production sociale de la floriculture dans la commune de Cocody : une analyse de contrôle social du domaine public _ Alain Dohanemon TIEPOHO -----	30
Agriculture Intelligente Face au Changement Climatique dans les Zones Sahéliennes et Soudano-Sahéliennes du Burkina Faso La Vulgarisation Face aux Défis de l’Insécurité _ Alexis Yelssidé Panimdi SAMA et Al -----	44
Gouvernance des sociétés coopératives piscicoles dans le quart Sud- Est de la Côte d’Ivoire _ ASSEMIAN Bossoma Ange Chrystelle & ABOYA Narcisse -----	71
Paysans, Dynamiques Politiques et Insécurité dans le Nord-Cameroun _ GOLAWAKE Samuel -----	86
Impacts des Changements Climatiques sur les systèmes de Production des Exploitants des Lacs Interconnectés du Système Faguibine au Mali _ Mahamadou ABOCAR et Al -----	102
Décentralisation et Développement Local Sanitaire à Wonkifong _ Marcel KOUROUMA -----	129
Penser la déconstruction de la violence terroriste dans la dynamique kantienne, derridienne et de l’Ubuntu _ N’DO Jean-Pierre & GUIGEMDE Relwende -----	144
Urbanisme par le bas et capacités endogènes : le potentiel transformateur des franges périurbaines de Douala _ Noupadja Kouebou Hugues Wenceslas -----	168
Changements climatiques et activités résilientes des populations dans la Sangha (cas de Ouesso) _ OSSINA NGOÏ Chaberth & KOUA OBA Jovial -----	203
Métamorphose du Don par la Corruption à la Lumière de Marcel Henaff (1942-2018) _ SOME Kpèdomin Marc -----	222
Protection Sociale et Logiques Migratoires : l’Emigration Irrégulière chez les Jeunes de Daloa (Côte d’Ivoire) _ YOUL Félix -----	241

Listes des auteurs

Abibe SÈNE & Seybatou THIOM, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal* _ abibousene83@gmail.com, seybathiom@hotmail.com

Alain Dohanemon TIEPOHO, *Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan / Côte d'Ivoire* _ alaintiepo1@yahoo.fr

Alexis Yelssidé Panimdi SAMA, Dramane DAHANI, Paul ILBOUDO & Hassane Kalil KABDAOGO, *Université Joseph KI ZERBO, Universitaire de Gaoua, Université Nazi, Université de Kara, Université Thomas Sankara, Universitaire de Dori / Burkina Faso, Cameroun, Togo* _ alexis.sama@uts.com, dramanedahani@yahoo.fr, ilboudopaul89@gmail.com, kalil.caeasa@gmail.com

ASSEMIAN Bossoma Ange Chrystelle & ABOYA Narcisse, *Université Félix Houphouët Boigny / Côte d'Ivoire* _ Chrystelleassemian95@gmail.com, aboyanarcisse@gmail.com

GOLAWAKE Samuel, *Université de N'Gaoundéré / Cameroun* _ Sgolawake@gmail.com

Mahamadou ABOCAR, Abdoukadri Oumarou Touré, Mahamane Alboukader & Mohamed Lamine MAIGA, *Universitaire (IPU), Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako / Mali* _ mahamadou9abo@yahoo.fr

Marcel KOUROUMA, *Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry / Guinée* _ marcelkourouma7@gmail.com

N'DO Jean-Pierre & GUIGEMDE Relwende, *Centre universitaire de Manga / Burkina Faso* _ ndolyho@yahoo.fr, grelwende@yahoo.fr

Noupadja Kouebou Hugues Wenceslas, *Université de Yaoundé 1 / Cameroun* _ bignoupa@gmail.com

OSSINA NGOÏ Chaberth & KOUA OBA Jovial, *Université Marien NGOUABI, Brazzaville / Congo* _ ossinangoichaberth@gmail.com, obajovial58@gmail.com

SOME Kpèdomin Marc, *CELAF-Institut / Abidjan / Côte d'Ivoire* _ somemarc@yahoo.fr

YOUL Félix, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire* _ youl.felix82@ufhb.edu.ci

Evolution Urbaine et Dynamiques Foncières en Pays Safène : Quels Impacts sur l'Agriculture Familiale ?

Abibe SÈNE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Département de géographie
abibousene83@gmail.com

Seybatou THIAM

Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Département de géographie
Laboratoire de Géographie Humaine.
seybathiam@hotmail.com

Résumé

Le pays safène, se situe à l'Est de la capitale sénégalaise, plus particulièrement dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour et connaît depuis quelques années des mutations urbaines impressionnantes, qui ont affecté très rapidement l'espace agropastoral. Celles-ci se manifestent par l'accroissement de la contiguïté urbaine dans cette zone et sont surtout accélérées par l'installation de l'aéroport internationale Blaise Diagne de Diass. Ces changements sont d'abord encouragés par l'État, avec ses politiques d'aménagement du territoire pour décongestionner la capitale et par la suite les investisseurs, à la recherche de terres pour concrétiser leurs projets. Cette situation va accélérer l'urbanisation de la zone ainsi que la rente foncière avec la conquête remarquable des terres agricoles. Cette étude vise à analyser les mutations engendrées par les dynamiques foncières sur l'agriculture familiale, dans une localité en pleines évolutions urbaines. L'analyse s'appuie sur une revue documentaire, avec des ouvrages qui parlent du thème et de la localité, les données quantitatives auprès des ménages et qualitatives auprès des élus, des chefs d'entreprise, des autorités...la cartographie et l'observation directe. Les résultats montrent que l'urbanisation rapide de la zone est plus encouragée par la mise en place des infrastructures, une spéculation foncière grandissante qui est à l'origine de beaucoup de conflits et d'une réduction des surfaces emblavables, poussant certains acteurs à quitter ce secteur pour d'autres.

Mots-clés : pays safène, spéculation foncière, décongestionnement, agriculture familiale, conflit.

Summary

The Safène country, located east of the Senegalese capital, more particularly in the Dakar-Thiès-Mbour triangle, has known impressive urban changes for a few years, very quickly affecting the agro-pastoral space. These are manifested by the increase in urban contiguity in this area and are mainly encouraged by the installation of the

international airport Blaise Diagne of Diass. First we note the intervention of state with its regional planning policies to decongest the capital and subsequently investors, in search of land to materialize their projects. This situation will accelerate the urbanization of the area as well as the land rent with the remarkable conquest of agricultural land. This study aims to analyze the mutations caused by land dynamics on family farming, in a locality in full urban developments. The analysis is based on a documentary review, with works that talk about the theme and locality, quantitative data with households and qualitatives with elected officials, business leaders, authorities ... Cartography and direct observation. The results show that the rapid urbanization of the area is more encouraged by the implementation of infrastructure, growing land speculation which is at the origin of many conflicts and a reduction in benhable surfaces, pushing certain actors to leave this sector for others.

Keywords: Saféne country, land speculation, decongestion, family farming, conflict.

Introduction

L'urbanisation est longtemps observée en Afrique et apparaît comme une réalité planétaire complexe, évoquant à la frontière entre l'ordre et le chaos, incertaine, inachevée et imparfaite (Da Cunha. A et Matthey .L, 2007).

Ainsi, l'Afrique sub-saharienne occupe une place particulière dans le mouvement d'urbanisation des pays en développement. Cette urbanisation rapide a connu son apogée dans les années 1950, où le taux de croissance annuel de la population urbaine (dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants) atteignait 7,1 % par an. De 1950 à 1990, la population urbaine a été multipliée par dix, alors que la population totale est passée du simple au triple (Bocquier .P, 1999).

Le Pays Saféne se situe à l'Est de la capitale sénégalaise et s'inscrit dans un espace de 381 km² de superficie (en longitudes 17°11' et 17°00' Ouest et les largeurs se calent en latitudes 14°45' et 14°30' Nord), (Thiandoum .M, 2013). Il est constitué par quatre communes : Diass, Keur Moussa, Sindia et Popenguine-Ndayane et a connu une évolution urbaine impressionnante ces dernières années.

Cet espace qui fait l'objet d'un schéma d'aménagement et de développement territorial, constitue un territoire à enjeux très

stratégiques. Le principal frein à la production de logements est l'absence de structure en charge de l'aménagement foncier en dehors du MUH et des collectivités locales (depuis la dissolution de de SCAT-URBAIN en 2000). Le MUH annonce la création de 25 pôles urbains d'ici 2035, dont 5 dans la zone qualifiée de prioritaire Dakar-Thiès-Mbour, (Banque Mondiale, 2015).

Ainsi, les projets comme l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), la Zone Economique Spéciale Intégrée (ZESI), le port minéralier de Ndayane, les pôles urbains de Diamniadio, de Dagga-Kholpa, la zone industrielle de Diamniadio, la deuxième université de Dakar, les projets d'autoroutes Diamniadio-AIBD, AIBD-Thiès et AIBD-Mbour..., ont encouragé cette situation ainsi que l'essor des activités non agricoles dans cette zone.

Depuis l'installation de l'aéroport international Blaise Diagne, le pays safène vit au rythme d'une dynamique urbaine impressionnante, mettant en concurrence beaucoup d'acteurs, plus particulièrement le privé, les véritables rentiers, l'État et ses démembrements, qui sont juges et facilitateurs et en fin la population locale (agropasteurs), concessionnaire compte tenu de leurs faibles revenus. Ce qui va engendrer la multiplication des conflits dans cette zone.

Cette situation, loin de connaître son épilogue, a entraîné la réduction des réserves foncières, mettant les activités agropastorales dans une situation difficile. Ainsi, L'agriculture familiale, qui dominait au niveau de la zone au grand bonheur des paysans, connaît une chute remarquable au profit de celle de rente. À cette situation, s'ajoute le développement soutenu de l'industrie et le secteur informel, porteurs d'emplois, souvent précaires mais résilients, vue la situation que vivent les paysans.

Nous posons donc l'hypothèse que les dynamiques foncières engendrées par l'urbanisation de la zone, ne cessent de limiter les pratiques agricoles familiales. L'étude s'appuie sur des données quantitatives, la revue documentaire et la conduite d'entretiens auprès des agro-industries, des élus locaux, des investisseurs, les acteurs fonciers.... L'enquête de terrain comporte un travail d'observation pour documenter l'état de l'urbanisation de la zone et de la gestion des ressources, notamment le foncier.

1. Méthodes et outils

1.1. Présentation du cadre d'étude

Carte 1 : Présentation du pays safène et les villages enquêtés

Le pays safène se situe dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour et comprend quatre communes : Diass, Popenguine-Ndayane, Keur Moussa et Sindia. Il a subi une forte influence de ces villes, sa position géographique et son offre territoriale favorable (d'importantes potentialités physiques), ont encouragé son urbanisation. D'abord l'État, avec une délocalisation de beaucoup d'entreprises dans cette zone puis le privé, à la recherche quotidienne d'espace pour la concrétisation de leurs projets. La commune de Diass est plus impactée, puis celle de Sindia et récemment Popenguine-Ndayane, avec la construction du port minéralier.

1.2. Méthodologie de l'étude

L'approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude est constituée de trois étapes. On note la revue documentaire d'abord,

ensuite la collecte des données de terrain à travers les questionnaires pour les ménages, les entretiens semi-structurés, la cartographie, le focus group et en fin leur traitement.

1.2.1. La documentation

Pour être plus contextuel, une bonne partie de la revue documentaire a été consacrée aux ouvrages qui parlent de la localité, de l'urbanisation et de la périurbanisation d'une manière générale. Parmi ceux qui ont plus contribué au façonnement de ce travail, on peut citer : la thèse de Diongue .M, (2010), qui parle de la périurbanisation à l'Est de la capitale sénégalaise. Cet ouvrage a fait une analyse exhaustive des facettes de ce phénomène, avec le jeu des acteurs, dans une localité très stratégique. La thèse de Thiandoum .M, (2013), qui parle des apports agricoles dans une localité périurbaine (le pays safène). Elle a beaucoup insisté sur la potentialité de ces activités, malgré les changements qu'a connus la zone. On peut noter aussi le rapport de l'ANAT, (2015), à travers le schéma directeur d'aménagement et de développement du triangle Dakar-Thiès-Mbour. Un document qui semble exclure l'agropastoralisme au niveau de la zone, a mis l'accent sur son urbanisation ainsi que les aménagements qu'elle va abriter. Ces ouvrages nous ont permis d'avoir un très grand aperçu sur les enjeux de l'urbanisation de la zone, ainsi que les conflits et l'ensemble est orchestré par un important jeu des acteurs.

1.2.2. Questionnaire

Ce travail nous a mené dans quatre communes (Diass, Sindia, Popenguine-Ndayane et Keur Moussa et en dehors des personnes ressources, on a interrogé au total 307 ménages, répartis en 14 villages et 2 hameaux (Khong Khalma et Altou Well) et la formule d'échantillonnage utilisée est celle de Bernoulli, avec une marge d'erreur de 10%. Il faut noter que le choix de ces villages a été guidé par la présence des infrastructures, principale source d'urbanisation et d'activités non agricoles dans la zone, l'existence des pratiques agricoles et en fin les zones d'une urbanité poussée comme les chefs lieu de commune, les zones côtières ou traversées par des voies de communication.

Les données quantitatives nous ont permis surtout d'avoir des informations relatives aux effectifs et un questionnaire à trois rubriques a été utilisé pour corroborer cette démarche :

Le premier intitulé « La pratique de l'agriculture », est adressée aux agriculteurs. Il est façonné autour de 57 interrogations et met en exergue les facteurs de l'urbanisation de la zone, la pratique de l'agriculture, à savoir la production agricole, l'acquisition des terres, les contraintes liées à cette activité et la disponibilité des surfaces emblavables, sans pour autant oublier celles vendues. Au total, 116 personnes (37,7 %) ont été interrogées et les localités ciblées sont Thiafoura, Khassap, Bandia, Sindia Kaf Ngoune dans la commune de Sindia, Kiréne, Raffo et Samekédj dans la commune de Diass.

Le deuxième, « La pratique de l'élevage », comprend 45 questions et relate le déroulement de l'élevage dans sa diversité, l'urbanisation de la zone et ses impacts, les espèces, la production, la disponibilité de l'eau, de l'espace et l'ensemble des facteurs qui concourent à l'entrave de cette activité ainsi que les solutions. On n'a pas beaucoup mentionné le foncier car les éleveurs de la zone sont d'une manière générale des étrangers et ne possèdent pas assez de terres. Au total, 44 éleveurs (14,3 %) étaient interrogés et les localités ciblées sont : *Khong khalma*¹, Sindia Croisement dans la commune de Sindia, *Altou Well*², Samekédj, Bentegné, Tchiky et Togglou à Diass.

Et enfin le troisième questionnaire a comme titre « Les pratiques non agricoles » et se porte sur les activités non agropastorales qui sévissent dans la zone, ainsi que leurs rentabilités et leurs limites. Il permet de montrer la diversité fonctionnelle de la localité. Parmi les interrogés on peut noter : les employés industriels, le secteur de l'artisanat, du transport, des mines et carrières les commerçants, les employés agricoles et l'ensemble des personnes qui ne trouvent pas leurs revenus dans le secteur agropastoral. L'influence de l'urbanisation de la zone sur leurs activités également a été au menu. On a insisté aussi sur la vente des terres pour estimer l'importance de ce phénomène au

¹ Hameau situé dans la commune de Sindia, sur la route départementale Thiés-Sindia, juste à la sortie de Sindia et au niveau du circuit Dakar-Baobab. Il est habité par des peulhs et leur activité principale est l'élevage.

² Renferme les mêmes caractéristiques que *Khong Khalma*, sauf que celui-ci se situe au niveau de la RN1 et dans la commune de Diass.

sein de ce secteur d'activité et au total 40 questions ont été utilisées et 147 personnes ont été interrogées, soient 47,8 %. Les localités ciblées sont : Sindia, Guéréo dans la commune de Sindia, Ndayane et Popenguine dans la commune du même nom, Diass, les sites de recasement dans la commune de Keur Moussa.

1.2.3. Entretiens semi-directs

Des interviews ont été réalisées auprès de groupes d'acteurs locaux. C'est une stratégie considérée comme centrale pour l'anthropologue de terrain, Olivier de Sardan .J.P, (2003) que de « laisser l'entretien aussi près que possible des formes naturelles d'interlocution courantes dans la société locale ». De façon classique, nous avons distingué deux registres dans nos entretiens : celui où l'on prend l'interlocuteur comme un «consultant» et celui où on le prend comme un «récitant». La demande formulée au consultant était de parler des causes principales de l'urbanisation de la zone, les mutations foncières et agricoles et leurs conséquences. En revanche, à l'interlocuteur pris comme récitant, on a demandé de témoigner en faisant appel à une séquence biographique, c'est à dire à ce qu'il a vécu en tant qu'habitant de la localité, sa position vis à vis des choses, d'où la nécessité de passer par des «récits de vie».

Tableau 1 : Catégorie d'acteurs enquêtés

Catégories d'Acteurs	Effectifs
Directeur de l'AT	1
Pdt com. domaniale	4
Pdt des éleveurs	4
Chefs d'entreprise	15
Chefs de village	13
Acteurs fonciers	7
TOTAL	44

Source : Enquêtes de terrain, 2023

1.2.4. Les focus group

Le focus group est une méthode qualitative de collecte de données en se basant sur les discussions d'un groupe de participants, sur un sujet

prédéfini par un animateur (Morgan D.L,1996).Trois focus group ont été effectués et adressés aux ouvriers (au niveau des usines, exploitations agricoles, carriers, secteur du transport, commerce...) et ce travail a été possible grâce aux responsables des secteurs concernés.

2. Résultats et analyses

2.1. La mise en place des infrastructures, un facteur principal de l'urbanisation du pays safène

Une bonne partie des pays africains connaît un développement urbain concentré presque dans les capitales ou capitales régionales où l'essentiel des fonctionnalités s'y trouve, symbolisant une offre territoriale favorable, au détriment du reste du pays. Gravier (1947), parlait de «Paris et le désert français». Ce livre qui a été « la bible de l'aménagement du territoire pendant un demi-siècle » selon Marchand (2011), a inspiré pas mal de dirigeants, d'Afrique et d'ailleurs.

Ainsi, au Sénégal, conscients de cette efficacité à sens unique, symbolisée par la macrocéphalie de Dakar, les autorités ont pensé à la création des « pôles territoires », (Agenda 2050), non seulement pour répondre aux aptitudes de chaque zone, mais aussi pour décongestionner les villes centres. De ce fait, beaucoup d'infrastructures vont quitter la capitale pour les zones de terroir, ce qui est nettement perceptible dans le pays safène, avec une redynamisation de cette localité dans plusieurs domaines.

Parmi les infrastructures, on peut noter : les Ciments Du Sahel dans la commune de Diass, Dangoté dans la commune de Keur Moussa, l'AIBD dans les communes de Diass et Keur Moussa, le pôle urbain Dagga-Kholpa, la zone Economique Spécialisée dans la commune de Diass, le port minéralier ainsi que le deuxième palais de la république dans la commune de Popenguine Ndayane, le circuit Dakar-Baobab, *Twyford Ceramics* (la plus grande usine de céramiques d'Afrique de l'Ouest) dans la commune de Sindia. D'importantes voies de communication désenclavent également cette zone (la Route Nationale N°1, le TER et l'autoroute à péage...). Les grands projets étatiques créent en effet des coûts d'opportunités économiques qui ont un impact réel sur l'évolution des usages de l'espace périurbain, rendu plus attractif, (Diongue .M, 2010).

De ce fait, 37, 20 % de la population pensent que la présence des infrastructures est la principale cause de l'urbanisation de la zone, contre 26 % qui estiment que ce phénomène est dû à sa position géographique, au niveau de la petite côte.

Ainsi, « Depuis 2000, avec la mise en place de l'AIBD, d'autres infrastructures s'en suivent et la localité reçoit des investissements étrangers qui servent d'emploi à la population locale. Ces projets ont changé la structuration de la zone et nous ont beaucoup coûté en terres destinées à l'agropastoralisme».³

Figure 1: Facteurs de l'urbanisation de la zone

Source : Enquêtes de terrain, 2023

L'ensemble de ces infrastructures, conjugué aux investissements privés, ont entraîné des mutations dans beaucoup de domaines avec une urbanisation remarquable de la zone et surtout le développement du bâti au détriment des pratiques traditionnelles et agricoles. Selon Djah A.J et al, (2017), « La crise économique des années 1980 a mis fin à l'ambition de l'État de promouvoir un habitat moderne pour la

³Entretien semi structuré avec S. SENE, ancien président de la commission domaniale de la commune de Diass (site de l'actuel aéroport), réalisé le 10 septembre 2021 .

majorité des citoyens. Face aux contraintes financières, l'État a démissionné de son rôle bâtisseur. La production foncière est donc libéralisée avec l'entrée des sociétés immobilières et des particuliers ». Cette affluence des investisseurs, témoigne une fois de plus l'importance de l'habitat et les infrastructures sur les pratiques agropastorales.

Près de 20 sites sont en lotissement selon le président de la commission domaniale de la commune de Diass. Ces sites se localisent essentiellement le long de la Route Nationale1, (Pouye .I, 2003).

2.2. Une forte spéculation foncière

Au Sénégal, en réalité, comme dans les autres pays sahéliens, les ressources foncières comportent d'importants enjeux surtout en milieu paysan. Ces enjeux sont d'ordre économique, politique et socioculturel (Touré E.H, 2009). Économique, puisque les ressources foncières constituent des facteurs de production et déterminent une bonne partie des revenus paysans. La ruée vers la zone, occasionnée surtout par l'urbanisation va augmenter la vente des terres (42,6 % de la population) et mettre en concurrence beaucoup d'acteurs (autochtones, étrangers, entreprises, particuliers, État...), sous l'arbitrage des autorités qui sont souvent de véritables rentiers.

Cette libéralisation du foncier donne une carte d'accès à une diversité d'acteurs. Selon Diongue .M, (2010), « Aujourd'hui, il ne s'agit plus du temps périurbain des premières rencontres, où les ruraux pouvaient se prévaloir d'une certaine légitimité foncière liée à leur autochtonie et les citoyens d'un sentiment de domination sur les premiers ».

Tableau 2 : Le marché foncier dans la zone

Marché foncier	Fréquences
Population ayant vendue des terres	42,6 %
Population n'ayant pas vendue	57,4 %
TOTALE	100 %

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Land Matrix Africa dans son rapport de 2016, note qu'entre 2000 et 2012 plus de 638 000 hectares au Sénégal sont sortis des mains des exploitants originels aux comptes des investisseurs étrangers ou nationaux, soient près de 3% des terres arables du pays.

Tableau 3 : Fréquence des transactions foncières

Nombre de ventes	Fréquence
1 fois	96 %
2 fois	3 %
3 fois	0,9 %
TOTAL	99,9 %

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Cependant, l'évolution de la rente foncière en pays safène (répercussions des ventes tableau 3) est très fulgurante car beaucoup de personnes ne pensent qu'à vendre leurs terres. Ce phénomène n'a pas encore connu son épilogue car tous les facteurs favorables à son encouragement sont présents dans la localité. De ce fait, la demande soutenue de logements génère une rente foncière immobilière en surenchère. La valeur des terres agricoles destinées à l'urbanisation est sans comparaison avec celle que procure l'utilisation productive des terres agricoles, d'autant que celle-ci se trouve altérée par la crise viticole (Jarrige *et al*, 2003).

Figure2 : Surfaces vendues en hectare

Source : Enquêtes de terrain, 2023

L'analyse de ce graphique montre que 80 % de la population ont vendu des terres comprises entre [0-2] hectares. Cette masse concerne surtout les agropasteurs, avec des terres très limitées, destinées aux pratiques familiales de subsistance. Cette couche, constituée souvent d'autochtones, est la pièce maîtresse de la rente foncière au niveau de la zone. Les grandes surfaces [6-8] hectares, sont inexistantes presque et concernent 1,10 % de la population et la masse concernée est rencontrée dans les villages où l'agriculture continue de nourrir ses hommes, à l'image de Thiafoura dans la commune de Sindia et Samekédj, à l'extrémité de la commune de Diass.

Figure 3: Evolution de la rente foncière avant 2000 à nos jours

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Pour y voir mieux, nous avons essayé de périodiser cette évolution en la contextualisant par rapport à l'installation de l'aéroport international Blaise Diagne en 2000. Un mégaprojet de cette envergure a refaçonné la zone, en donnant plus de valeur à la terre. Imperceptible avant 2000, avec 7 % des ventes, cette localité va vite séduire beaucoup d'acteurs avec une hausse de 25,80 % après 2000. Le pique sera atteint après 2010, avec le fonctionnement de l'AIBD et d'autres infrastructures connexes, susceptibles d'attirer les investisseurs. Ainsi, 67 % de la population avaient vendu leurs terres et beaucoup d'argent été en jeu.

2.3. Les conflits émanant de cette rente foncière

Si la construction de l'AIBD, de l'autoroute à péage, du pôle urbain, de la zone économique spéciale intégrée, de la ville nouvelle..., mobilise autant de financements, il est aussi évident que ces infrastructures reconfigurent l'espace rural et compromettent l'avenir de l'agriculture dans la zone. Cette localité très propice aux pratiques agropastorales a permis aux anciens régimes d'expérimenter leurs politiques d'autosuffisance alimentaire comme le REVA, la GOANA et Ex BUD Sénégal, dans la zone de Kiréne. Ce paradoxe relevant du

volontarisme d'État a engendré des tensions et des conflits fonciers que l'étude cherche à comprendre à travers l'exploitation des données du diagnostic territorial, (Ngom. M.C, 2021).

Ainsi, les mutations foncières observées au niveau de la zone ces dernières années ne sont pas sans conséquences sur les relations des populations. Ces changements allant dans le sens de l'augmentation de la rente foncière, vont aiguïser les enjeux dans ce domaine en occasionnant de sérieux conflits entre les acteurs de ce secteur. Selon Thiom .S, (2015) au sein de cette localité, 18,50 % de la population observaient ces conflits fonciers en 2004 et cette tendance a connu une hausse en 2015, avec 68,80 % de celle-ci.

Ces conflits fonciers sont de divers ordres et mettent en prise plusieurs acteurs, avec des ambitions diversifiées et complexes dont la majeure partie est motivée par l'argent.

Graphique 4: les types de conflits fonciers

Source : Enquêtes de terrain, 2023

L'analyse de ce graphique permet de montrer qu'une bonne partie des conflits oppose les investisseurs et la population locale, avec 48 % des cas. Le plus remarquable est celui de l'homme d'affaire libanais Charles HADDAD contre la population de Kiniabour2, dans la commune de Sindia, sur une surface de 200 hectares pour la pratique

de l'agro-business. Cette localité présente une très bonne offre territoriale, avec des terres très propices. L'installation de l'investisseur sur l'endroit que L. Pouye⁴ appelle « le poumon de Sindia », va à l'encontre de la population et le dossier est toujours pendant en justice.

Ces conflits sont observables également au sein des populations, plus particulièrement dans les familles (27 %), car beaucoup d'argent est en jeu, entraînant la rupture des liens parentaux. Il faut noter que malgré le régime du domaine national, la gestion foncière reste traditionnelle et les terres se lèguent de père en fils et la gestion est confiée à l'ainé de la famille dès la disparition du chef de ménage.

Entre État, collectivités locales et population (13 %), compte tenu des grands projets de l'État qui sévissent dans la zone. Les localités la plus touchées sont la commune de Diass et celle de Keur Moussa, avec le déguerpissement de deux villages (Mbadatt et Kathialique). L'aéroport a trouvé sur place une localité déjà aménagée pour l'habitation et la commune n'a même pas été mise au courant du décret n°2010-894 du 30 juin 2010, portant dédoublement de la superficie de l'AIBD, passant de 4000 à 8000 hectares. Ainsi, selon Séné .S : « L'État n'a averti personne même nous les autorités locales. La population ne va pas rester les bras croisés car cette zone a été déjà attribuée à des personnes, à forte raison d'accepter de les indemniser dignement »⁵.

2.4. Une Baisse de la production agricole

La baisse des surfaces agropastorales peut être à l'origine de celle des rendements car les pratiques extensives sont peu mécanisées et nécessitent beaucoup d'espace et de bras, pour assoir une bonne production.

⁴ Habitant de Kিনিabour 2 et membre du collectif pour la défense des terres de cette localité, interrogé le 22 Novembre 2023.

⁵ Entretien semi structuré avec S. SENE le président la commission domaniale de la commune de Diass, le 24 Novembre 2023.

Tableau 4 : Production agricole avant 2000 à nos jours

Période Prod en t	Avant 2000	2000-2010	2010 à nos Jrs
[0-2]	12%	73,2%	88,7%
[2-4]	77,5%	23,2%	10,3%
[4-6]	8,6%	2,5%	0,86%
[6 et Plus]	1,7%	0,8%	0,0%

Source : Enquêtes de terrain, 2023

L'analyse de ce tableau permet de montrer des variations notaires concernant la production agricole avant 2000 à nos jours :

- Les plus grands rendements de 6 tonnes et plus, étaient observables avant 2000, avec 1,7 % de la population, avant de connaître une baisse de 2000 à 2010, concernant 0,8 % des pratiquants, pour s'annuler de 2010 à nos jours.
- Les plus faibles rendements de [0-2] tonnes, étaient infimement représentés avant 2000, avec 12 % des agriculteurs. Cette population va augmenter pour confirmer cette baisse de la production entre 2000 et 2010 avec 73,2 % de celle-ci, contre 88,7 % de 2010 à nos jours.

La finalité est que ces deux extrêmes montrent que lorsque les rendements sont faibles, la population concernée devient de plus importante et le cas contraire s'observe lorsque ceux-ci sont importants (6 tonnes et plus).

Cette situation de l'agriculture familiale qui s'envenime quotidiennement, met les acteurs de ce secteur dans une position très défavorable ce qui les pousse à changer de fusil d'épaule en embrassant celle de rente, ou d'autres secteurs d'activité, en guise de résilience. L'agriculture de subsistance tend à disparaître au profit des jardins et des immeubles, (Ba .A et Moustier .P, 2010).

De nos jours, les paysans s'adonnent plus aux cultures de rentes pour alimenter les villes limitrophes comme Thiés, Mbour et Dakar...

« L'influence de la ville sur la périphérie se caractérise par des flux de personnes à la recherche des produits alimentaires pour satisfaire le marché urbain. La périphérie constitue une ceinture verte pour la sécurité alimentaire de la ville », (Ngana .F et al, 2010).

Ce phénomène se manifeste au niveau de la zone par la culture de l'arachide, l'arboriculture, le maraichage familial et intensif, qui jouent un rôle économique incontournable. Ce qui se justifie à travers les propos de Dauvergne .S, (2011) : « Le maraichage est l'activité la plus innovante de l'agriculture urbaine et périurbaine. Il permet d'obtenir un revenu élevé sur de très petites surfaces et répond bien à la demande alimentaire des urbains (...)».

3. Discussion

Cette étude intervient au moment où l'urbanisation du Sénégal et particulièrement celle de la capitale (97,2 %, ANSD⁶, 2012), constitue un phénomène inquiétant et non maîtrisé par les autorités et décideurs. Et ce phénomène n'a pas encore fini de torturer les grandes villes avec son lot de conséquences. Ce qui va entraîner le décongestionnement de la capitale vers les zones périphériques ou vers les campagnes.

De ce fait, le pays saffé va recevoir de plein fouet les critères d'urbanité, infligés par les grands projets et les infrastructures qu'il a reçu. Ainsi, on assiste à l'augmentation de la ruée vers la zone et l'augmentation de la valeur marchande du foncier et ses conséquences. Cette situation va mettre beaucoup d'acteurs en jeu, avec des ambitions diversifiées, vers la quête des terres pour étancher leur boulimie foncière, ce qui sera à l'origine de conflits très divers et complexes. Ce qui va engendrer une réduction considérable des surfaces agropastorales, qui sera suivie d'une baisse des rendements de 2000 à nos jours, rendant l'agriculture familiale plus fragile.

Compte tenu de cette situation, les acteurs de ce secteur vont délaisser progressivement les cultures vivrières et céréalières, « Dans une localité propice aux pratiques agricoles [...] aux bordures du massif », selon Demoulin .D, (1970). Le constat est opéré dans la plupart des zones périurbaines d'Afrique où l'élevage extensif et l'agriculture pluviale cèdent la place progressivement aux pratiques intensives

⁶ Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

comme le maraichage et l'arboriculture. Ainsi, « Ces trois systèmes de production ont émergé à l'Est de la presqu'île du cap vert, grâce à la proximité de la capitale sénégalaise au détriment des cultures pluviales et de l'élevage extensif », (Diongue .M, 2010).

Il faut reconnaître que l'urbanisation constitue un défi pour une bonne partie des pays africains, plus particulièrement le Sénégal, où beaucoup de facteurs sont à prendre en considération pour bâtir une ville futuriste. Mais il urge de tenir compte des exigences de cette localité, vis à vis de ses potentialités surtout agropastorales (terres très fertiles et disponibles).

Une bonne partie des gens qui achètent des terres au niveau de la zone, ne tient pas compte des routes et d'autres réseaux de communication, ce qui peut engendrer des problèmes d'aménagement dans l'avenir.

Comparé aux travaux de Thiandoum .M, (2013), dans la même localité, cet article va au-delà de la valorisation du foncier en tant que support des activités agropastorales, mais se lance dans une analyse appuyée des facteurs comme l'urbanisation et ses conséquences sur les dynamiques foncières (spéculation, valorisation et conflits...). En revanche elle a beaucoup insisté sur les apports économiques, familiales et la typologie des sols qui abritent ces activités dans cette localité périurbaine. Ce qui n'est observé dans ce travail.

Tangui .P, (2021), dans le même sillage met l'accent sur cette rente foncière en Afrique subsaharienne et l'ensemble des enjeux qui en découlent. Et au-delà de l'analyse conflictuelle émanant de cette rente que nous avons essayé d'analyser à travers la diversité des conflits, il met l'accent sur un point très sensible qui n'est rien d'autre que la « dislocation des lignages », qui peut causer une très grande rupture sociale.

Conclusion

Compte tenu de sa position géographique qui le place dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour, le pays safène connaît de fortes mutations, allant dans le sens de son urbanisation. L'avancée du front urbain, conduite principalement par les infrastructures et la capitale pour son décongestionnement, ne cesse d'aiguiser les enjeux fonciers, en réduisant quotidiennement les surfaces emblavables et la ruralité, au profit de l'habitat et de l'économie informelle.

Comme conséquence, on assiste à une augmentation de la rente foncière, avec le bradage des terres par les agropasteurs au grand bonheur des investisseurs. Cette situation va mettre en concurrence beaucoup d'acteurs, avec des ambitions diversifiées et des conflits très complexes. Ce phénomène est de loin à son crépuscule car l'ensemble des facteurs encourageant sa dynamique, continuent de sévir dans de la zone, au grand détriment des activités traditionnelles.

De ce fait, l'agriculture familiale connaît une régression en termes de surfaces et de rendements, poussant les acteurs de ce secteur à bifurquer vers les pratiques culturelles de rente pour trouver une résilience. Cette agriculture commerciale et périurbaine, constituée surtout par le maraîchage et l'arboriculture, commence à dominer au niveau la zone au grand bonheur de ces villes.

Cette étude permet d'alerter les autorités, premiers acteurs de ce phénomène, par rapport à la boulimie foncière observée ces dernières années au niveau de la localité mais également le non-respect de certaines critères d'urbanités (routes, pistes, espaces publics...), à cause de la concurrence et la rareté des terres. Et il est temps de régulariser cette compétition et l'installation pour une bonne prise en charge de l'aménagement de la zone mais également les activités agropastorales qui sont menacées.

Références bibliographiques

ABRANTES Patricia et *al*, « Dynamiques urbaines et mutations des espaces agricoles en Languedoc-Roussillon (France) », revue européenne de géographie, <https://doi.org/10.4000/cybergeo.228699>.

ANSD, 2012, « Situation économique et sociale du Sénégal en 2012 », Ministère de l'économie des finances et du plan, Division de la Documentation, de la Diffusion et des Relations avec les Usagers ISSN 0850-1491, 15 p.

BA Awa et MOUSTIER Paul, 2010, Perception de l'agriculture de proximité par les résidents de Dakar, *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, N°5, Edition Armand Colin, pages 913-936.

BANQUE MONDIALE, 2015 BIRD-IDA, *Revue de l'urbanisation : Villes émergentes pour un Sénégal émergent*, 126 pages.

BOCQUIER Philippe, 1999, « La transition urbaine est-elle achevée en Afrique ? », *Chronique du CEPED*, n°34, p. 1-4.

DA CUNHA Antonio et MATTHEY Laurent, 2007, *La ville et l'urbain : des savoirs émergents*, Presses polytechniques et universitaires romande, p. 25.

DAUVERGNE Sarah, 2011, *Les espaces urbains et périurbains à usage agricole dans les villes d'Afrique subsaharienne (Yaoundé et Accra) : une approche de l'intermédiarité en géographie*, Thèse de doctorat en Géographie, Soutenue le 08-12-2011 à Lyon, École normale supérieure, p. 61.

DEMOULIN Dominique, 1970, *Étude géomorphologique du massif de Diass et de ses bordures (Sénégal occidental)*, Thèse de doctorat de 3^e cycle en Géographie, UCAD, p.37.

DJAH Armand Joséo *et al*, 2017, « Les implications socio-économiques et spatiales des pratiques foncières des autorités coutumières dans le développement de la ville de Yamoussoukro », *Regardsud*, N°2, p. 163.

DIOP Mariame, 2016, *La contribution des programmes immobiliers du pôle urbain de Diarniadio dans la résolution de la crise du logement à Dakar*, Mémoire de master 2, ESEA ex ENEA, Aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine (ATEGU), 122 p.

DIONGUE Momar, 2010, *Périurbanisation différentielle : mutations et réorganisation de l'espace à l'est de la région dakaroise (Diarniadio, Sangalkam et Yéne)*, Sénégal, Thèse de doctorat (type de thèse) de Géographie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 630 p.

GRAVIER Jean François, 1947, *Paris et le désert français*, Editions Le Portulan, 288 pages.

LAND MATRIX AFRICA, (2016), Rapport sur la gestion foncière au Sénégal entre 2000 et 2012.

MARCHAND Bernard, 2011, « La haine de la ville : « Paris et le désert français » de Jean-François Gravier », *Sedes/VUEF-L 'Information*, N°3, pp. 234-253.

MORGAN David L, 1996, « Groupe de réflexion ». *Revue annuelle de sociologie*, 22, 129-152.

NGANA François et al, 2010, *Transformations foncières dans les espaces périurbains en Afrique centrale soudanienne*, p.10.

NGOM Mame Cheikh, 2021, *Analyse des dynamiques, des conflits et des tensions à Dakar, Thiès et Mbour (cas de l'autoroute à péage, de la forêt allou Kagne de Thiès et du foncier de Diass)*, Thèse pour l'obtention du Doctorat de géographie et aménagement de CY Cergy Paris Université, 522 pages.

OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, 1995, « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, France. URL : <http://enquete.revues.org/263>
PEDIDAS <http://www.pdidas.org/fr>; consulté le 15 octobre 2022.

POUYE Issa, 2003, *La communauté rurale de Diass : Etude géographique*, DEA, Faculté des Lettres Sciences Humaines, UCAD/Dakar, 137 p.

SENE Abibe, 2021, *Espace agropastoral et dynamiques foncières en pays safène dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour*, Thèse de doctorat unique en géographie, UCAD, 385 pages.

TANGUI Przybylowski, 2021, *La rente foncière en Afrique subsaharienne*, collection : Prix scientifique, Harmattan, p.19.

THIANDOUM Mariama, 2013, *Espace péri-urbain et activité rurale : Dynamiques territoriales en cours en Pays Safène*, thèse de doctorat unique en géographie, UCAD, 324 pages.

THIOM Seybatou, 2017, *Analyses des mutations foncières dans la commune de Sindia*, mémoire de master 2, Géographie, FLSH, UCAD, p.105.

TOURE El Hadji, 2009, *Décentralisation et gouvernance locale. Les effets sociopolitiques de la gestion foncière décentralisée dans la communauté rurale de Ross*

Béthio (Delta du fleuve Sénégal), Thèse de doctorat, Québec,
Université Laval.

Production sociale de la floriculture dans la commune de Cocody : une analyse de contrôle social du domaine public

Alain Dohanemon TIEPOHO

Assistant,
Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire
alaintiepoho1@yahoo.fr

Résumé :

L'étude sur la production sociale de la floriculture dans la commune de Cocody met en lumière un paradoxe : alors que les normes interdisent l'exploitation des espaces publics, les floriculteurs réussissent à s'y implanter et à exercer un contrôle social sur ces zones. Ce phénomène soulève des questions sur la gestion des ressources publiques et la dynamique de pouvoir entre les acteurs impliqués. Sur la base d'une méthodologie qualitative et la mobilisation de la théorie de la représentation sociale, le texte analyse la façon dont ces espaces sont socialement contrôlés par les floriculteurs. De façon spécifique, les résultats ont montré que le contrôle s'opère à travers : i) le processus social d'inscription dans le métier de floriculteurs à partir des opinions ; ii) le mode de configuration sociale de l'activité floricole en fonction des attitudes et stéréotypes.

Mots clés : Intégration sociale, floriculture, domaine public, contrôle social, Abidjan.

Abstract:

This study on the social production of floriculture in the commune of Cocody highlights a paradox: while regulations prohibit the exploitation of public spaces, floriculturists succeed in establishing themselves there and exercising social control over these areas. This phenomenon raises questions about the management of public resources and the power dynamics between the actors involved. Using a qualitative methodology and the mobilization of the theory of social representation, the text analyzes how these spaces are socially controlled by floriculturists. Specifically, the results showed that control operates through: i) the social process of enrollment in the profession of floriculturists based on opinions; ii) the mode of social configuration of the floriculture activity based on attitudes and stereotypes.

Keywords : Social integration, floriculture, public domain, social control, Abidjan.

Introduction

Dans le cadre de la floriculture à Abidjan, notamment dans la

commune de Cocody, la dynamique de l'activité est de plus en plus influencée par un ensemble de relations sociales qui façonnent les pratiques des floriculteurs. Bien que cette activité soit devenue un moyen de subsistance pour ceux qui la pratiquent, elle reste également marquée par un monopole exercé par ces derniers qui s'appuient sur des mécanismes de contrôle social pour maintenir leur position. Effet, les espaces relevant du domaine public sont sous le contrôle et la régulation des institutions de l'État. Selon les normes, lesdits espaces ne doivent en aucun cas faire l'objet d'exploitation à des fins individuelles et personnelles. Par ailleurs, toute activité qui se voit implanter sur les espaces dédiés au domaine public considérée comme une violation du droit de l'environnement, mieux à l'équilibre du développement urbain doit fait l'objet de destruction. A cet effet, sous la houlette du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, les alentours du CHU de Cocody, le carrefour du village de Blockhaus et les voies environnantes à la décharge d'Akouédo, ont fait l'objet, le 5 février 2015, d'une opération de déguerpissement exécutée par la Direction générale de la Salubrité urbaine en collaboration avec la mairie de Cocody et le District autonome d'Abidjan. En 2021, à Abidjan, des opérations ont été mises en place pour dégager les emprises des routes principales. Aussi, autour de la cité universitaire de la Rivière 2, des commerçants (es) furent déguerpis, suscitant des manifestations estudiantines notamment fescistes.

Ces initiatives visaient à améliorer la circulation et à faciliter l'accès aux infrastructures. Elles comprenaient l'enlèvement des objets encombrants, la déviation de certains commerces et la sensibilisation des populations sur l'importance du respect des espaces publics (Tiepoho, 2025). Au regard de ce fait, la logique voudrait que l'activité de la floriculture exercée sur les espaces relevant du domaine public fasse l'objet de destruction. A contrario, l'on observe non seulement la présence des floricultures, mieux un contrôle desdits espaces relevant de surcroit du domaine public. Ceci est justifié par l'enregistrement des sites tels que « carrefour la vie », « la rue abritant l'hôtel du Golf », « derrière l'école de police », « la corniche », « versant du BNETD », « versant du quartier DANGA », « l'échangeur d'Angré ».

L'état des connaissances en sciences sociales sur l'occupation des espaces relevant du domaine public dégage deux tendances. D'un côté des chercheurs analysent le caractère économique de l'exploitation de ces espaces, laquelle exploitation constitue une source de revenu, donc réduisant le taux de chômage (H. Allagbé, M. Aitchedji, A. Yadouleton, 2014, A. Tiépoho, 2025), de l'autre côté, d'autres l'objectivent comme une participation à l'embellissement et à un aménagement urbain viable et même sa fonction éducative, offrant également une forme active de loisirs, dont les ressources répondent aux problématiques environnementales et sanitaires (F. E. Wegmuller et Duchemin, 2010 ; P. Nahmias et Y. Le Caro, 2012). Si de la littérature, il ressort un ensemble de contradictions apparentes, il n'en demeure pas moins pour les faits empiriques émanant de cette étude. Cela dit, si les espaces relevant du domaine public sont censés être sous le contrôle des institutions de l'État, comment se fait-il que certains individus s'en approprient au point de sauvegarder et multiplier leurs activités tandis que d'autres font l'objet de destruction voire déguerpissement ? Comment expliquer alors cette ambivalence du phénomène de l'occupation des espaces relevant du domaine public ?

Résoudre une telle énigme tout en suggérant une articulation inclusive des deux approches opposées du contrôle social conduit dès lors à appréhender le domaine public comme une logique de négociation de pouvoir. C'est dans ce sens que la perspective théorique des représentations sociales développée par Serge Moscovici (1976), fonde l'hypothèse selon laquelle le contrôle social des espaces relevant du domaine public s'explique par les représentations sociales. Selon Moscovici (1976), le contenu d'une représentation sociale est constitué de trois types d'éléments ; les opinions, les attitudes et les stéréotypes (Negura.L.,2006). Reprise par Negura L. (2006), son article présente une méthode intégrée pour analyser les données qualitatives, illustrée à travers l'étude de la représentation sociale de la toxicomanie. Cette approche facilite la compréhension des discours qui reflètent les concepts développés dans la théorie des représentations sociales. Au regard des trois types d'éléments contenus dans une représentation sociale tel que susmentionnés. Les différents postulats de cette théorie sont : Les idées significatives constituent le fond d'une opinion contribuant ainsi à la compréhension

des représentations sociales ; le sens des attitudes (le favorable, le défavorable et le neutre) oriente la nature des représentations sociales et les stéréotypes se perçoivent à travers le degré de généralité d'une opinion remplissant ainsi critère socialement partagée d'une représentation. Dans le cadre de l'étude portant sur la floriculture à Cocody, la théorie de la représentation sociale permet de comprendre comment les floriculteurs s'approprient les espaces publics malgré les normes qui interdisent leur exploitation. Les opinions des floriculteurs, façonnées par leurs expériences et leur héritage familial, légitiment leur présence dans ces espaces. Leurs attitudes, souvent positives, envers leur métier les incitent à former des réseaux de solidarité et à renforcer leur contrôle social. Les stéréotypes, quant à eux, jouent un rôle crucial dans la façon dont les floriculteurs sont perçus par les institutions municipales et par la société en général. En intégrant ces concepts, cette étude met en lumière les dynamiques de pouvoir et de résistance qui émergent dans le contexte de l'occupation des espaces publics, offrant ainsi une compréhension nuancée du contrôle social au sein de la floriculture.

Ainsi, l'objectif de cette étude est d'analyser le contrôle socialement organisé autour des activités floricoles sur le domaine à partir des représentations sociales des acteurs. De façon spécifique, il s'agit de : i) décrire le processus social d'inscription dans le métier de floriculteurs à partir des opinions ; ii) expliquer le mode de configuration sociale de l'activité floricole en fonction des attitudes et stéréotypes.

1. Méthodologie

L'étude adopte une méthodologie qualitative et théoriquement orientée. De ce fait, la formulation des questions, de l'hypothèse et des objectifs s'est faite à la lumière de la perspective théorique des « représentations sociales » de Moscovici (Idem.). La nature de l'hypothèse formulée en amont, dont la variable indépendante « les représentations sociales (c'est-à-dire les formations discursives et les répertoires d'actions) » permet d'expliquer le contrôle des activités sur le domaine public. Ce qui a conduit à faire le choix d'une méthode qualitative. L'entretien et la recherche documentaire ont donc constitué les principales sources des données (primaires et

secondaires) de cette étude. La collecte des informations s'est déroulé dans la commune de Cocody (Abidjan) auprès de 19 personnes dont neuf (09) floriculteurs, cinq (05) agents de la Mairie, un président de la cité EECI, un ethnobotaniste et trois (03) acheteurs de fleurs. Le choix de ces floriculteurs et des agents de la mairie de Cocody a permis de décrire la configuration sociale interne de cette activité ainsi que le dispositif déployé pour construire le contrôle autour de l'activité floricole sur le domaine public. Ainsi, importe-t-il de relever que la floriculture perçue d'un point de vue des relations permet d'expliquer la nature des relations existantes entre ces deux catégories d'acteurs (floriculteurs et mairie).

Le recours à l'échantillon accidentel et l'échantillon en boule de neige ou par réseau s'est trouvé nécessaire. En effet, le choix de l'échantillon accidentel est lié à la disponibilité, à la présence à un endroit déterminé des floriculteurs. Bien plus, il s'agit d'échantillon constitué par les premières personnes rencontrées fortuitement, accidentellement dû au fait que la population n'est pas été définie au départ. Aussi, le choix de l'échantillon en boule de neige ou par réseau dans le cadre de la réalisation de cette étude, a permis d'identifier les systèmes de relations existants à l'intérieur de cette activité ainsi que les réseaux mobilisés par ceux-ci pour avoir une main mise sur cette activité, contrôlant ainsi les espaces occupés. Ces entretiens ont été enregistrés à l'aide d'un téléphone portable puis retranscrits. Ces entretiens se sont déroulés sur les différents sites abritant les cultures de fleurs avec une durée de 30 minutes en moyenne par enquêté. Outre la technique de l'entretien, l'étude a eu recours à la recherche documentaire. La méthode biographique comme méthode d'analyse (J. Peneff, 1994 ; D. Demaziere, 2005) et l'analyse de contenu thématique (F. Dépelteau, 2013) des données collectées et entièrement retranscrites ont permis de déboucher sur les résultats présentés ci-dessous.

2. Résultats

Les résultats de l'analyse sur la production sociale de la floriculture à Abidjan notamment dans la commune de Cocody montre que les activités floricoles sur le domaine public sont socialement contrôlées selon que floriculteurs et agents de l'Etat se les représentent. Ainsi, cela se traduit à travers le processus social d'inscription dans le métier

de floriculteurs et le mode de configuration sociale de l'activité floricole.

2.1. Le processus social d'inscription dans le métier de floriculteurs à partir des opinions

Dans la commune de Cocody, l'inscription dans le métier de floriculteur traduit la façon dont les floriculteurs s'approprient et contrôlent les espaces que l'on croit dédié au domaine public. Cela se trouve cristalliser dans les productions opiniâtres des floriculteurs. En effet, par un processus d'apprentissage au métier de floriculteurs, plusieurs personnes sont devenues floriculteurs. Ces derniers reçoivent ces espaces en guise d'héritage non seulement pour pérenniser cette pratique, mais aussi en vue de conserver le domaine occupé. A ce titre, M. M., floriculteur âgé de 28 ans explique ceci :

« Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2008 et c'est mon grand frère qui m'a montré le métier parce que lui, il est dedans depuis 2004 et c'est notre papa qui l'a montré ça. Je n'ai pas duré pour connaître ce travail, j'ai appris ça vite. Pour mon grand frère, c'est notre papa qui l'a appris ça en 2004 et notre papa a commencé depuis 1990 là-bas. Sinon avant mon papa avait une boutique au campus en 1988 et c'est après qu'il soit chassé du campus qu'il est venu faire le travail du jardinage. Ici chacun travaille avec ses parents. Chacun fait venir ses frères et partage l'espace en leur permettant de s'installer aussi »

Ce fut le cas de M. A. âgé de 35 ans pour qui l'espace occupé constitue un héritage, expliquant en ces termes :

« Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1999, en ce moment ça faisait 25 ans comme ça que mon grand-père était dedans. Et c'est comme ça il m'a appris le métier de fleur et j'ai commencé à remplir les sachets et à enlever les mauvaises herbes et il m'a montré la manière de planter. Je peux dire que je suis entré dans le métier de fleur sur invitation du grand père. Par exemple : si toi l'enquêteur, tu me trouves en train de manger et que tu as faim et puis je t'invite, quelle sera ta réaction ? C'est une affaire comme ça. Et puis tu ne peux pas faire travail pour devenir quelqu'un demain si tu n'es pas allé à l'école. Je peux dire c'est grâce au jardinage que les gens

me connaissent car c'est dans ça que je gagne un peu d'argent. »

Les propos de ces floriculteurs montrent qu'ils ont occupé ces espaces en tant qu'un bien familial grâce aux parents proches considérés comme des aînés sociaux dont la mémoire doit être honorée. Du coup, le bien public devient un bien familial, l'espace relevant du domaine public passe aux mains d'une famille, d'une communauté qu'il faut pouvoir garder pour permettre aux autres membres d'en bénéficier. Cette forme de socialisation où il y a eu transmission de connaissance, de savoir être et de savoir-faire en termes de pratique et de comportement doit être maintenu et sauvegardé. L'apprentissage s'étend et se transmet sur une chaîne de génération et prend la forme d'une spirale. Ainsi, toute tentative de dépossession desdits espaces ne peut aboutir, car pour ces derniers, ceci constitue une valeur sûre, une culture qu'il faudra pérenniser pour permettre à la future descendance d'en être aussi bénéficiaire. Ceci les amène donc à mettre tout en œuvre pour une conservation desdits espaces considérés comme un héritage culturel.

2.2. Le mode de configuration sociale de l'activité floricole en fonction des attitudes et stéréotypes

Il s'agit ici de présenter le mode de structuration des rapports entre les floriculteurs et la mairie en tant qu'institution étatique. La mairie en tant qu'institution régaliennne doit veiller à ce que les espaces relevant du domaine public ne soient utilisés pour des activités économiques. Toutefois, il est de plus en plus remarqué que ces domaines publics sont non seulement exploités, mais deviennent aussi les propriétés privées d'où le contrôle de ceux qui les exploitent. En effet, une fois installés sur ces sites, les rapports sociaux se recomposent. La mairie non seulement ne déguerpit pas les floriculteurs, mais procède plutôt à un marchandage des sites. Ce qui est traduit par la fixation des taxes communales à l'égard des floriculteurs. Comme l'indique les propos de M. X, agent de la mairie :

« Ils paient des taxes à savoir 3000 frs par mois. On s'est basé sur ceux qui achètent parce qu'ils disent que c'est quand tu es rassasié que tu paies les fleurs donc nous on a donné un prix

que tout le monde peut payer. Mais jusqu'à présent ce n'est pas tout le monde qui arrive à payer. Ce sont nos contribuables donc notre relation c'est de payer nos taxes par tous les moyens c'est-à-dire au départ on les sensibilise pour venir payer et il y a des jours de contrôles qui se situent entre le 11 et la fin du mois. Pendant ces moments il faut être à jours de ses taxes.

A ce propos, M. M., floriculteur âgé de 28 ans confirme en affirmant ceci :

« Je paie des taxes à la mairie, 3000 frs par mois et quand ça ne va pas on donne 1000 frs ou 2000 frs et ce sont les mêmes personnes qui font les encaissements »

M. A., floriculteur âgé de 35 ans exprime aussi que :

« On paie des taxes à la mairie, en 2000 on payait 5500 frs par mois comme taxes mais depuis 2010, on paie maintenant 3000 frs par mois parce que les fleurs ne marchent pas à cause la crise de 2010. Souvent les gens de mairie, ils font enquête pour voir si ça va et si tu ne sais pas, ils comme si c'est un client qui veut demander le prix ou acheter pour savoir si ça marche ou pas. En 2004, les gens de mairie voulaient nous chasser pour construire magasins et puis les habitants de la cité ont dit non parce que, eux ils ne veulent pas de voleurs ici et puis ils ont eu peur pour leur sécurité parce qu'ils ne savent pas ce qui va se va se passer. »

A ces propos, il est nécessaire de comprendre que la mairie en tant qu'institution régalienne non seulement n'a pu appliquer les normes interdisant à tout citoyen de mener une quelconque activité sur le domaine public, mais aussi montre sa faiblesse devant ces propres normes censées contraindre les floriculteurs à exercer les activités économiques sur lesdits domaines. En effet, les taxes imposées aux floriculteurs font encore l'objet de négociation, pire ce sont les floriculteurs qui leur imposent désormais la somme qu'ils doivent payer. Cette action est justifiée par le fait que le niveau de rentabilité

n'a pas été comme ils le souhaitent. Devant cette faiblesse, les floriculteurs jouent le jeu pour renforcer leur position. A ce sujet, M. G., floriculteur âgé de 85 explique que :

« La mairie m'a nommé chef, comme je suis le plus ancien et le seul ivoirien. C'est après ça que j'ai recensé tout le monde au niveau du carrefour la vie et j'ai pris les noms pour aller à la mairie en 2005 pour qu'on diminue la taxe qui était de 6000 à 3000 frs. Pendant ce temps on était 33 fleuristes et puis ils ont accepté. En ce me concerne dans le cadre de ce travail, la mairie ne me prend pas de taxes car je suis le responsable de tous les jardiniers et le doyen de tous les jardiniers. Depuis que la crise est finie, on ne nous donne plus de carte (carte d'occupation du domaine public) mais des reçus donc je crains que les responsables à la mairie ne sachent pas qu'on paie les 3000 frs. »

Et même, pour mieux contrôler la situation, il arrive que les floriculteurs paient les taxes avant la date indiquée. Ce qui amène les agents de mairie à croire réellement quand les floriculteurs exposent les difficultés financières auxquelles ils pouvaient être confrontés. Ce que M. N., floriculteur âgé de 29 ans expose à propos :

« C'est chaque 15 du mois qu'on paie les taxes à la mairie qui coûtent 3000 frs et tout le monde donne souvent l'argent avant cette date au vieux Gaston. »

Par ailleurs, la production de la floriculture sur l'espace relevant du domaine public participe à la propreté de l'espace urbain d'où le maintien de l'équilibre d'aménagement du cadre urbain. A ce propos, M. A. floriculteur âgé de 38 ans montre que :

« Avant de venir ici, j'ai regardé l'espace au niveau de la clôture de la cité BAD et j'ai commencé à nettoyer aux environs de 2004-2006. C'est comme ça un jour les habitants de la cité m'ont demandé ce que je cherche même et je leur ai dit je veux rendre le coin propre. Souvent tu es obligé de mentir un peu donc je leur ai dit que mon travail est gâté et donc je cherche un coin pour me débrouiller. Au début, j'ai nettoyé sans demandé de l'argent et si les habitants m'ont vu, il n'y a

pas de problème dans le cas contraire il n'y a pas de problème. C'est comme ça après avoir causé avec eux, ils m'ont donné leur accord de planter fleurs pour que le coin soit joli plus qu'avant. Ils ont dit qu'ils ont compris donc ils ont mis radar sur moi pour voir si ce que je dis est vrai ou faux. Je dis ça parce ce qu'ici on est deux, je suis avec mon frère où si y a un client on est trois personnes mais je vois quelqu'un qui est là et qui me regarde toujours et je lui demande ce qu'il veut, il ne dit rien mais il ne va pas et il est toujours là. Après, je suis allé voir vieux Gaston et les autres pour dire que j'ai eu place mais je n'ai pas de moyens parce qu'en ce moment il n'y avait rien dans ma main mais mon idée dans ma tête m'encourageait et ces derniers m'ont donné conseils. »

Bien la floriculture constitue une source de revenu, elle participe à embellir l'espace qu'elle occupe. Comme l'indique les propos de M. A., l'encouragement des habitants de la cité BAD a facilité son installation pour avoir décidé de s'inscrire dans une logique de l'aménagement urbain qui se traduit la propreté, l'assainissement et l'embellissement. Cela dit au-delà de l'activité économique qu'elle représente, l'activité floricole embellie et participe à construire une ville socialement vivable. Ces floriculteurs intègrent non seulement les projets de planification et de développement urbain, mais également accompagne le rôle régalien de l'Etat en matière d'embellissement des rues de la commune. Cette façon de faire contraint donc les institutions régaliennes à accepter les floriculteurs comme des acteurs de développement urbain, d'où leur maintien sur les domaines publics.

3. Discussion

L'analyse des activités floricoles à Cocody révèle des dynamiques sociales complexes autour de l'occupation des espaces publics. Ces résultats peuvent être éclairés par les travaux de plusieurs auteurs. Selon la notion de représentations sociales développée par Moscovici (1976), l'étude permet de comprendre comment les floriculteurs s'approprient et contrôlent les espaces publics. Selon lui, les opinions et les stéréotypes influencent les comportements des individus. Dans le cas de Cocody, les floriculteurs voient leurs activités comme

légitimes, ancrées dans des traditions familiales, ce qui renforce leur position et leur contrôle sur ces espaces. Avec Pierre Bourdieu (1984), le capital social offre encore un cadre propice pour analyser la façon dont les relations entre les floriculteurs et les institutions municipales se construisent. Les floriculteurs, en établissant des liens avec la mairie et en négociant des taxes, accumulent un capital social qui leur permet de maintenir leurs activités face aux menaces d'expulsion. Cette dynamique montre comment le pouvoir économique et social s'entrelace dans ces interactions. Allant plus loin, Harvey (2012) aborde la question de la production de l'espace urbain et des luttes pour le contrôle de celui-ci. Les résultats montrent que les floriculteurs participent à l'embellissement de l'espace public, mais également à sa privatisation, défiant ainsi la réglementation étatique. Cette ambivalence souligne les tensions entre l'exploitation économique et les impératifs d'aménagement urbain, thématique que Harvey explore dans ses travaux. La situation que décrit Harvey est similaire à cette étude présentant les floriculteurs comme des acteurs de développement urbain accompagnant l'Etat dans le rôle d'embellissement et d'esthétique des rues de la commune de Cocody. Au-delà de cet accompagnement, les rapports sociaux se reconfigurent et laissent entrevoir l'exercice de pouvoir et de contrôle social. C'est ce que Michel Foucault (1975) traduit ici avec ses concepts de pouvoir et de contrôle social. Ceci permet d'interroger la manière dont les floriculteurs exercent un contrôle sur leurs espaces. En créant des réseaux et en établissant des règles informelles, les floriculteurs résistent aux initiatives de déguerpissement. Cela illustre de quelle manière le pouvoir n'est pas seulement imposé de manière verticale, mais s'exerce aussi horizontalement au sein de la communauté. En s'appuyant sur les structures sociales telles que développées par Giddens (1984), l'étude sur les floriculteurs permet de comprendre la façon dont ces derniers naviguent entre les normes institutionnelles et leurs propres besoins économiques, montrant que leurs actions sont à la fois contraignantes et habilitantes. Leur capacité à s'adapter et à négocier avec la mairie illustre que les agents peuvent influencer les structures sociales tout en étant influencés par elles.

Conclusion

L'étude sur la production sociale de la floriculture dans la commune de Cocody met en lumière un paradoxe : alors que les normes interdisent l'exploitation des espaces publics, les floriculteurs réussissent à s'y implanter et à exercer un contrôle social sur ces zones. Ce phénomène soulève des questions sur la gestion des ressources publiques et la dynamique de pouvoir entre les acteurs impliqués. L'étude de la floriculture à Cocody révèle un système complexe où les dimensions sociales, économiques et politiques s'entrelacent. En mobilisant des auteurs comme Moscovici, Bourdieu, Harvey, Foucault et Giddens permet de mieux comprendre la façon dont les floriculteurs, tout en étant soumis à des normes étatiques, parviennent à s'appropriier et à contrôler les espaces publics. Cette dynamique souligne la nécessité d'une approche nuancée des questions d'occupation du domaine public et de contrôle social.

S'appuyant ainsi sur la théorie des représentations sociales de Serge Moscovici, l'analyse a permis de comprendre la manière dont les perceptions et les stéréotypes influencent le contrôle social dans ces espaces. La méthodologie qualitative adoptée, incluant des entretiens avec divers acteurs (floriculteurs, agents de la mairie, etc.), a permis de recueillir des données riches et nuancées, révélant les interactions complexes entre les floriculteurs et les institutions étatiques. Les résultats montrent que les floriculteurs, par un processus d'inscription sociale et d'organisation collective, parviennent non seulement à s'appropriier les espaces publics mais aussi à négocier leur statut avec la mairie. Cette étude reste alors significative en ce sens qu'elle soulève des questions cruciales sur la gestion des ressources publiques et l'occupation des espaces publics, mettant en lumière les défis liés à la réglementation et à l'exploitation de ces zones. Aussi, dans la dynamique de pouvoir, elle met en évidence les relations de pouvoir entre les floriculteurs et les institutions étatiques, illustrant comment ces derniers parviennent à s'appropriier des espaces généralement réservés à des fins publiques, servant toutefois au moyen d'intégration sociale pour de nombreux individus, en leur offrant des opportunités économiques et en renforçant les liens communautaires. Par ailleurs, contribuant à l'embellissement, à la propreté et à l'esthétique des

espaces urbains, les floriculteurs jouent un rôle actif dans l'amélioration de l'environnement urbain, ce qui peut renforcer le sentiment d'appartenance.

Ainsi, au-delà ces considérations, n'est-il pas nécessaire de prendre en compte les représentations sociales dans la gestion des espaces publics pour proposer une réflexion sur le rôle des floriculteurs en tant qu'acteurs du développement urbain ?

Références bibliographiques

ALLAGBE Hyacinthe, AITCHEDJI Magloire et YADOLETONH Anges., 2014. « Genèse et développement du maraîchage urbain en République du Bénin », *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol. pp. 123-133.

BOURDIEU Pierre, 1984. « La distinction, critique sociale du jugement » In : *Revue française de sociologie*, 21-3. pp. 439-444

DEMAZIERE Didier, (2005). *Pratiques de l'enquête et usages de l'entretien (biographique) en sociologie*, colloque « l'analyse secondaire en recherche qualitative » - grenoble, P 9.

DEPELTEAU François, (2013). *La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la communication des résultats. Méthode en science humaine*. Editeur : De boeck, P 417.

FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir*, Paris, Édition Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 1975, 315 p

GIDDENS Anthony, 1984. *La Constitution de la société*, Paris, PUF, 1987, 474 p.

HARVEY David, 2012. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, London

MOSCOVICI Serge, 1976. *La Psychanalyse, son image et son public*. Paris : Presses Universitaires de France.

NAHMIA Paula, LE CARO Yvon, 2012. « Pour une définition de l'agriculture urbaine : réciprocité fonctionnelle et diversité des formes spatiales », *Environnement Urbain / Urban Environment*, vol. 6, p. 1-16.

PENEFF Jean, 1994. « Les grandes tendances de l'usage des biographies dans la sociologie française », In: Politix, vol. 7, n°27, Troisième trimestre, pp. 25-31.

TIEPOHO Alain, 2025. « Le déguerpissement des espaces publics à Abidjan : entre logique de régulation et maintien de la floriculture »,

WEGMULLER Fabien, DUCHEMIN Eric, 2010. « Multifonctionnalité de l'agriculture urbaine à Montréal : étude des discours au sein du programme des jardins communautaires », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 10 numéro 2, URL:<http://vertigo.revues.org>, consulté le 07 mars 2015

Agriculture Intelligente Face au Changement Climatique dans les Zones Sahéliennes et Soudano-Sahéliennes du Burkina Faso La Vulgarisation Face aux Défis de l'Insécurité

Alexis Yelssidé Panimdi SAMA

*Docteur en Géographie, spécialiste en aménagement du territoire
Enseignant chercheur à Institut universitaire de Formations Initiales et Continues
Laboratoire Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherche économiques et
sociales (CEDRES)/ Université Thomas Sankara
Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés (LDES)
Université Joseph KI ZERBO
alexis.sama@uts.com*

Dramane DAHANI

*Docteur en Géographie, spécialiste en aménagement du territoire
Enseignant au Centre Universitaire de Gaoua/Université Nazi Boni
Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés (LDES)
Université Nazi BONI/Centre Universitaire de Gaoua
Pôle de Recherche et d'Expertise sur la Dynamique des Espaces et Sociétés
(PREDES) de l'Université de Kara au Togo
dramanedahani@yahoo.fr*

Paul ILBOUDO

*Docteur en Socio-anthropologie, spécialiste du foncier rural
Laboratoire Société, Mobilité et Environnement (LASME), Université Joseph KI-
ZERBO
Enseignant Chercheur au Centre Universitaire de Dori/Université Thomas Sankara
paulus_55@yahoo.fr/ilboudopaul89@gmail.com*

Hassane Kalil KABDAOGO

*Ingénieur agronome
kalil.caeasa@gmail.com*

Résumé

Une étude sur les Champs écoles paysans (CEP) et Parcelles de démonstrations (PD) a été menée dans les mois de décembre 2024, janvier et février 2025 dans les régions du Centre Nord, Nord et Sahel du Burkina Faso. Menée en étroite collaboration avec les services techniques de l'agriculture, cette étude avait pour objet de cartographier et diagnostiquer tous les CEP et PD dans les trois régions afin d'identifier les innovations technologiques d'adaptation au changement climatique, vulgarisées dans les trois régions. Il s'agissait également d'identifier les défis liés à la vulgarisation de l'agriculture intelligente au changement climatique (AIC). C'est une étude exhaustive quantitative et qualitative, menée à l'aide d'un questionnaire paramétré sur l'outil Kobo Collect.

Au final, elle a permis d'identifier et de diagnostiquer 103 champs écoles paysans et parcelles de démonstrations dont 37 au Centre Nord, 41 au Nord et 25 au Sahel. Au cours de l'année 2024, ces CEP et PD ont accueilli 3730 apprenants, bénéficiaires de visites commentées et des formations pratiques. Les innovations technologiques vulgarisées concernent l'utilisation de semences améliorées résistantes à la sécheresse ou aux maladies, l'amélioration de la gestion de l'eau et des ressources en sol, l'adoption de technologies innovantes comme l'utilisation des informations climatiques et météorologiques, la précision en agriculture et l'intégration de l'agriculture et de l'élevage. Apparaissant comme des outils de développement, certaines techniques et matériaux d'AIC sont préférés par les agents de terrain (semences améliorées, gestion de la fertilité des sols et l'intégration agriculture élevage) car plus faciles à manipuler, moins coûteuses et plus adaptées. Toutefois, l'insécurité constitue un goulot très important qui limite la vulgarisation de l'AIC. Les systèmes d'information, déjà utilisés par 25,24% des CEP et PD, constituent une piste importante de vulgarisation de l'AIC au regard de l'inaccessibilité des zones et des besoins de sécurité alimentaire.

Mots clés : agriculture intelligente, changement climatique, insécurité, zone sahélienne, zone soudano-sahélienne, Burkina Faso

Abstract

A study on Farmer Field Schools (FFS) and Demonstration Plots (PDs) was conducted in December 2024, January and February 2025 in the Centre-North, North and Sahel regions of Burkina Faso. Carried out in close collaboration with the technical services of agriculture, the purpose of this study was to map and diagnose all FFS and PDs in the three regions in order to identify technological innovations for adaptation to climate change, popularized in the three regions. It was also a question of identifying the challenges related to the extension of climate change smart agriculture (CSA). It is an exhaustive quantitative and qualitative study, conducted using a questionnaire set up on the Kobo Collect tool.

In the end, it made it possible to identify and diagnose 103 farmer field schools and demonstration plots, including 37 in the Centre-North, 41 in the North and 25 in the Sahel. During the year 2024, these CEP and PD welcomed 3730 learners, beneficiaries of guided tours and practical training. Technological innovations in plain language include the use of improved seeds that are resistant to drought or disease, improved water and soil resource management, the adoption of innovative technologies such as the use of climate and weather information, precision in agriculture, and the integration of agriculture and livestock. Appearing as development tools, some CSA techniques and materials are preferred by field agents (improved seeds, soil fertility management and integration of agriculture and livestock) because they are easier to handle, less expensive and more suitable.

However, insecurity is a very important bottleneck that limits the popularization of CSA. Information systems, already used by 25.24% of FFS and PDs, are an important

avenue for popularizing CSA in view of the inaccessibility of areas and food security needs.

Keywords: smart agriculture, climate change, insecurity, Sahelian zone, Sudano-Sahelian zone, Burkina Faso

1. Introduction

1.1. Problématique

Le changement climatique constitue un véritable défi pour l'agriculture en Afrique au sud du Sahara. Au Burkina Faso comme dans la plupart des pays du Sahel, de nombreuses études ont montré que le changement climatique est à la base des sécheresses et nombreuses inondations vécues par les populations (Diouf Birame et al (2014), KPADONOU Gbèdèhoué Esaïe et al, (2019), MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MARAH) (2022)). Selon le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT (GIEC), 2024), l'Afrique a connu des sécheresses prolongées en 2024, notamment dans la Corne de l'Afrique, exacerbant les difficultés d'accès à l'eau et à la nourriture pour de nombreuses familles. En Afrique de l'Ouest, il s'agit d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des précipitations avec des risques accrus d'inondations.

Au Burkina Faso, le rapport du GIEC (2024) souligne qu'à , l'instar du Sahel, le pays est particulièrement vulnérable au changement climatique. Cette vulnérabilité se traduit par avec une augmentation des températures et des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations et les sécheresses.

En plus des effets néfastes du changement climatique, le pays est confronté à une crise sécuritaire qui engendre de nombreux déplacements des populations agricoles et des difficultés d'accès aux terres agricoles. Selon FEWSNET (2022), l'insécurité, l'épuisement précoce des stocks issus de l'autoproduction, l'augmentation atypique du niveau des prix des denrées de base et la baisse des revenus entraîne une détérioration de l'accès alimentaire des ménages pauvres en général et des personnes déplacées internes (PDI) en particulier.

Pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques, l'Agriculture intelligente au changement climatique (AIC) est promue par les autorités et les acteurs de développement à travers les Champs écoles paysans (CEP) et les Parcelles de démonstration (PD). L'agriculture intelligente (ou agriculture intelligente face au climat) est une approche qui permet de définir les mesures nécessaires pour transformer et réorienter les systèmes agricoles dans le but de soutenir efficacement le développement de l'agriculture et d'assurer la sécurité alimentaire face aux changements climatiques (FAO, 2025). Les principes clefs de l'AIC sont (i) l'augmentation de la productivité ; (ii) l'adaptation au changement climatique à le développement des pratiques agricoles qui aident les agriculteurs à s'adapter aux effets du changement climatique ; (iii) la mitigation des émissions de Gaz à effet de serre (GES) par des pratiques telles que la gestion améliorée des pâturages, la réduction des déchets alimentaires, et l'augmentation du stockage de carbone dans le sol ; (iv) l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles par l'amélioration de l'efficacité de l'eau, du sol et des autres ressources agricoles (grâce à l'irrigation intelligente, aux capteurs, et à la gestion précise des nutriments) tout en réduisant le gaspillage de ressources ; (v) la promotion d'une agriculture durable par des approches agroécologiques et la biodiversité ; (vi) le renforcement de la sécurité alimentaire ; (vii) l'utilisation des technologies innovantes par l'usage des données numériques (agriculture de précision, capteurs, drones, IoT) pour favoriser pour la prise de décisions optimales ; et (viii) l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs

L'AIC se distingue de l'agroécologie qui est une approche holistique intégrée des systèmes qui applique simultanément des concepts et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion de systèmes agricoles et alimentaires durables (FAO¹, 2025). Selon le document de la stratégie nationale de développement de l'agroécologie (SND-AE) (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MARAHA), 2023) du Burkina Faso, l'agroécologie est l'emploi de principes et de concepts écologiques pour étudier, concevoir et gérer des agroécosystèmes durables. Elle intègre les dimensions sociales,

¹ <https://www.fao.org/agroecology/overview/fr/>

environnementales et économiques, en vue d'obtenir un système de production intensif et durable. Les principes clefs de l'agroécologie sont (i) la biodiversité ; (ii) le cycle des nutriments qui promeut la circulation des nutriments au sein de l'écosystème agricole par des pratiques comme la rotation des cultures, l'utilisation de compost, et la culture intercalée ; (iii) les cultures locales qui intègrent les connaissances traditionnelles et les pratiques locales dans la gestion des systèmes agricoles ; (iv) la participation des communautés qui implique les agriculteurs et les communautés locales dans la prise de décision et le développement de pratiques durables ; (v) la promotion de la souveraineté alimentaire qui renforce les systèmes alimentaires locaux et soutenir les petits producteurs (Sécurité alimentaire) ; (vi) la résilience climatique qui adapte les pratiques agricoles aux conditions locales en diversifiant les cultures ; et (vii) l'équité sociale qui elle cherche l'autonomisation des femmes voire la promotion de l'égalité des sexes afin de lutter contre la pauvreté en milieu rural.

Le concept d'AIC étant nouveau et en pleine évolution, il est intéressant de faire une cartographie des pratiques qui font partie de l'AIC, existant déjà à travers les zones rurales du Burkina Faso. Cette étude prend encore tout son sens en s'intéressant à des parties du territoire burkinabè difficilement accessibles par les services d'encadrement agricole.

Une étude a donc été conduite dans les zones à fort défis sécuritaire du Burkina Faso (régions du Nord, Centre Nord et du Sahel) pour appréhender les techniques d'AIC vulgarisées et les contraintes liées à leur vulgarisation. De manière spécifique, il s'agissait d'identifier tous les CEP et PD existant dans les communes concernées par cette étude, d'analyser les technologies/techniques vulgarisées dans le cadre de l'AIC et étudier les contraintes. Le présent article dont les données sont issues des travaux de terrain est construit autour d'un ensemble de points que sont l'introduction, la présentation de la méthodologie, les résultats atteints, la discussion et la conclusion.

1.2. Méthodologie

1.2.1. Zone de l'étude

Cette étude a été menée dans treize communes que sont Kongoussi, Sabcé, Kaya, Boussouma, Korsimoro dans la région du Centre Nord ;

les communes de Titao, Gourcy, Arbolle, Yako, Ouahigouya dans la région du Nord ; et Dori, Gorom-Gorom, Djibo dans la région du Sahel, au Burkina Faso (carte1).

Carte 1 : Communes d'étude

Source : étude AIC, 2025

Ces localités situées parfois dans des zones difficilement accessibles (Djibo, Titao, Gorom Gorom, Dori), offrent une très bonne opportunité pour comprendre la conjugaison des effets cumulés du changement climatique et des effets des attaques terroristes durement ressentis par les populations rurales.

Le Burkina Faso est reparti entre trois zones agro-climatiques. Il s'agit de la zone soudanienne au sud caractérisée par une pluviométrie allant de 1000 à 1200 mm/an et une végétation de savane arborée et arbustive, avec des forêts galeries le long des cours d'eau. La zone soudano-sahélienne a une pluviométrie allant de 600 à 1000 mm/an au centre, une végétation de savane arbustive et de steppe. Enfin, la zone sahélienne au nord a une pluviométrie inférieure à 600 mm/an et une

végétation de steppe et de savane arbustive clairsemée. Cette étude s'est tenue dans la partie Nord de la zone soudano-sahélienne et dans la zone sahélienne.

Selon les données du UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) (2024), ces régions concentraient pour la période du 31 mars 2023, plus de la moitié (60,70%) des PDI du pays avec respectivement 501 691 PDI pour la région du Sahel, 493 954 PDI pour la région du Centre Nord et 256 060 PDI pour la région du Nord. Cela traduit l'ampleur de la situation sécuritaire vécue dans les trois régions.

1.2.3. Revue documentaire

La revue documentaire a été menée avant la collecte de données. Cette revue a été réalisée auprès des services déconcentrés aux niveaux régional, provincial et communal du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAHA), du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEAA), des Chambres régionales de l'agriculture (CRA), des Gouvernorats de région, sur des sites internet de certaines organisations paysannes et bibliothèques en lignes. Ainsi, la revue documentaire a permis d'avoir une bonne compréhension des concepts AIC et agroécologie, de connaître la situation des CEP et PD existants, et ce depuis 2020 pour certaines communes.

Pour la collecte de données, l'équipe s'est appuyé sur les agents d'agriculture principalement, ceux qui ont réalisé les collectes de données sur le terrain. Ces derniers connaissent parfaitement le terrain et sont impliqués dans l'ensemble des activités de vulgarisation de technologies agricoles dans leurs zones. Ils ont conduit personnellement les champs écoles et ont les informations relatives à ces champs.

Les unités d'études ont été les (CEP) et les Parcelles de démonstration (PD). Elle fut une étude exhaustive et a permis d'identifier tous les CEP et PD utilisées dans le cadre de la vulgarisation de l'AIC dans les communes ciblées par l'étude.

1.2.4. Echantillonnage et collecte de données

Cette étude a été menée de manière participative et de concert avec les acteurs nationaux et locaux en charge de l'agriculture, de l'éducation,

de l'environnement, de l'économie et de la planification. Ainsi, toutes les directions régionales et provinciales, les Zones d'appui techniques (ZAT) et les Unités d'appui techniques (UAT) ont été impliquées aussi bien dans l'identification et le diagnostic des champs écoles qui interviennent dans le domaine de l'agriculture intelligente face au changement climatique. Elle a concerné toutes les ZAT et UAT de la zone d'étude. Il s'agit d'une étude exhaustive qui visait à identifier et diagnostiquer toutes les CEP et PD dans la zone de l'étude.

Les questionnaires ont été réalisés à l'aide de Kobo Collect et y ont été paramétrés. Les liens générés sur la plateforme ont été envoyés aux agents de collecte. Pour certains enquêteurs, les formations sur les questionnaires ont été réalisées en ligne. Cela a permis de résoudre les problèmes liés à l'accessibilité de certaines communes.

1.2.5. Analyse des données

L'organisation spatiale s'entend comme l'ensemble plus ou moins de lieux mis en relations (BRUNET Roger, 1980). En effet, les sociétés humaines, de par leurs activités, organisent leurs espaces. Et cette organisation est une des conditions nécessaires à leur reproduction en tant que société. De ce fait, l'espace est donc à la fois environnement et partie des sociétés, produit et agent de leur production et reproduction, « entrée » et « sortie » du système social. Et cette organisation spatiale est représentée par des modèles spatiaux. Ces modèles en sont les représentations de l'espace lui-même, ou plus exactement des arrangements spatiaux : formes, organisations, ou structures. Toute carte, topographique ou thématique, est déjà un modèle de cette sorte. Comme la caricature, elle n'a retenu que certains éléments du réel, et les a plus ou moins grossis. Mais elle montre fondamentalement les éléments, et non leur arrangement. Celui-ci n'apparaît, au mieux, qu'au prix d'une construction intellectuelle, d'un travail à partir de la carte et, en général, de bien d'autres données.

Au-delà des logiques mathématiques et des formules statistiques qui caractérisent parfois les modèles d'analyse spatiale, il s'agit dans cette étude, d'examiner les différences des variables dans l'espace.

L'Agriculture Intelligente au climat vise à renforcer la capacité des systèmes agricoles afin de contribuer à la sécurité alimentaire, en intégrant le besoin d'adaptation et le potentiel d'atténuation dans les stratégies de développement de l'agriculture durable (OUEDRAOGO

Ibrahim et al, 2022). La notion d'agriculture intelligente face au climat évolue et il n'existe pas de modèle universel quant à son application. Elle est donc une démarche intégrée pour concevoir une agriculture prenant en compte les paramètres du climat. Dans les pays du Sud, les défis liés au changement climatique s'associent à un impératif de sécurité alimentaire (SAJ Stéphane, et TORQUEBIAN Emmanuel, 2018).

Tout comme au Sénégal, l'agriculture intelligente face au climat traduit l'ambition d'assurer une meilleure intégration du développement de l'agriculture et de la réactivité face au climat (Climate change, agriculture and food security (CCAFS), 2015). Cette étude s'attache donc à caractériser les différents modes d'application de l'AIC existant déjà sur le terrain et de donner les différenciations des technologies et techniques de production agricoles vulgarisées sur le terrain, qui traduisent les principes clefs de l'AIC précédemment cités ((i) l'augmentation de la productivité ; (ii) l'adaptation au changement climatique à le développement des pratiques agricoles ; (iii) la mitigation des émissions de Gaz à effet de serre (GES); (iv) l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles ; (v) la promotion d'une agriculture durable par des approches agroécologiques et la biodiversité ; (vi) le renforcement de la sécurité alimentaire ; (vii) l'utilisation des technologies innovantes; et (viii) l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs).

2. Développements

2.1. Aperçu général de l'étude

2.1.1. Nombre de CEP

Cette étude a permis d'identifier et diagnostiquer 103 champs écoles paysans et parcelles de démonstrations repartis comme le montre le tableau 1.

Tableau 1: répartition des CEP par région et par commune

Régions	Communes	Nombres de CEP
Centre-nord	Boussouma	3
	Kaya	8
	Kongoussi	8
	Korsimoro	11
	Sabcé	7
Nord	Arbolé	13
	Gourcy	5
	Ouahigouya	16
	Titao	1
	Yako	6
Sahel	Djibo	2
	Dori	19
	Gorom gorom	4
Total		103

Source : étude AIC, 2025

La région du Nord enregistre le plus grand nombre de CEP avec 41 identifiés. Dans la région du Centre Nord, 37 CEP ont été identifiés. Au Sahel, les collectes de données dans les trois communes ont permis d'identifier 25 CEP (tableau1).

Ces champs écoles sont mis en place par les services techniques, notamment les Zones d'appui techniques (ZAT) après identifications des contraintes liées à la production dans les différentes localités, les champs écoles sont initiés pour apprendre aux producteurs, les solutions liées à leurs contraintes précédemment identifiées de

manière participative. Ces champs écoles des services techniques sont mis en place au cours de la campagne humide. Ils permettent aux agents d'organiser des formations sur les technologies mais aussi des visites commentées, permettant aux producteurs d'expérimenter par eux-mêmes les innovations. Les services techniques mettent les CEP en place de manière tournante, ce qui permet à tous les villages de bénéficier des innovations.

En dehors des services techniques, les Organismes non gouvernementaux (ONG), les associations et les coopératives initient également des champs écoles et des parcelles de démonstrations. Les sites d'implantations sont sécurisés et sont exploités majoritairement par les femmes sur plusieurs années. Ces CEP et PD bénéficient de clôture ainsi que de forages contrairement à la plupart des CEP mis en place par les agents publics.

2.1.2. Participants aux visites commentées dans les CEP en 2024

Au cours de l'année 2024, plus de 3730 producteurs (62,01% de femmes et 37,99% d'hommes) et apprenants ont bénéficié de visites commentées dans ces Champs écoles paysans (CEP) (tableau2).

Tableau 2: répartition des participants aux visites commentées en 2024 dans les CEP

Communes d'études	Nombre d'hommes apprenants sur les sites en 2024	Nombre de femmes apprenants sur les sites en 2024	Nombre de Jeunes hommes apprenants sur les sites en 2024	Nombre de jeunes femmes apprenants sur les sites en 2024	Nombre d'hommes PDI apprenants sur les sites en 2024	Nombre de femmes PDI apprenants sur les sites en 2024
Région du Centre Nord						
Boussouma	48	78	14	36	1	11
Kaya	139	138	61	67	52	59
Kongoussi	105	138	71	106	13	21
Korsimoro	97	96	52	41	1	32
Sabcé	222	58	51	38	36	36
Région du Nord						
Arbolé	143	557	74	274	2	35
Gourcy	106	110	45	49	12	15
Ouahigouya	269	735	121	348	100	356
Yako	67	108	27	39	0	0
Région du Sahel						
Djibo	56	18	51	8	15	13
Dori	153	195	90	115	50	56
Gorom	12	82	3	87	6	86
Gorom						

Total général	1417	2313	660	1208	288	720
---------------	------	------	-----	------	-----	-----

Source : étude AIC, 2025

Les femmes et les jeunes filles ont représenté les plus grands effectifs de participants lors des visites commentées au cours de l'année 2024. Les personnes déplacées internes, accueillies dans les différentes communes étudiées, ont représenté 27,02% des participants aux visites commentées en 2024, les femmes étant toujours plus nombreuses que les hommes. La participation des PDI est limitée par le manque de prise en charge financière, notamment des perdriems, lors des visites commentées.

En plus des visites commentées, plusieurs formations sont organisées au profit des producteurs. Les thématiques de formations portent sur la gestion de la fertilité des sols et la lutte intégrée contre les bioagresseurs.

2.2. Compréhension des concepts clés

2.3. Innovations techniques en AIC vulgarisées

2.3.1. Utilisation des semences améliorées résistantes à la sécheresse ou aux maladies

L'utilisation des semences améliorée est la technique la plus utilisée dans les CEP et PD. En effet, elle constitue le plus souvent, la principale cause de mise en place des outils de démonstration pour faire face aux effets du changement climatique (tableau 4).

Tableau 3: Vulgarisation des semences améliorées en 2024

Régions	Communes	Pourcentages des CEP ayant vulgarisée des semences améliorées en 2024	Principales spéculations végétales concernées
CENTRE-NORD	Boussouma	100,00%	Sorgho, mil, arachides, niébé, sésame, Tomate, oignon, chou, laitue

	Kaya	75,00%	Chou, oignons, légumes feuilles, Mil, Oignon, Panicum, maralfafa, Sorgho Tomate, laitue
	Kongoussi	100,00%	Arachide, sorgho, mil, niébé, arachide, Maïs
	Korsimoro	90,91%	Mil, niébé, sorgho, niébé fourrageux, Oignon, tomate, piment
	Sabcé	71,43%	Niébé, sorgho, mil, oignons
NORD	Arbolé	83,33%	Sorgho, Manioc, Oignon, Riz, Tomate
	Gourcy	100,00%	Riz, Sorgho
	Ouahigouya	31,25%	Oignon, Pomme de terre, piment, Tomates
	Titao	Non applicable	Oignon, ail, chou
	Yako	100,00%	Arachide, Niébé, Sorgho
SAHEL	Djibo	100,00%	Riz
	Dori	88,89%	Mil, riz, Niébé, arachide, Sorgho
	Gorom Gorom	100,00%	Oignon, chou, tomate

Sources : Étude champs écoles, février 2025

En dehors de la commune de Ouahigouya affichant le plus faible taux de CEP ayant mis en place des expérimentations sur les semences améliorées en 2024 (31,25%), la grande majorité des CEP des autres communes ont vulgarisé de nouvelles semences en 2024 (tableau4). Le constat de cette étude montre que les semences améliorées sont plus vulgarisées dans les communes rurales et moins vulgarisées dans les communes urbaines chefs-lieux de régions que sont Dori, Ouahigouya et Kaya avec respectivement des taux de mise en œuvre de 88,89%, 31,25% et 75,00%.

L'adoption des semences améliorées par les producteurs restent un grand défi dans l'adoption au changement climatique. Effet, selon Traore Souleymane (2014), les estimations de taux d'utilisation des semences améliorées au Burkina Faso convergent vers des taux de 35 à 50% pour le riz, environ 20 à 30% pour le maïs avec des taux moindres autour de 10% pour le niébé, et le sésame et des taux très faibles bien qu'en progression ces dernières années pour le sorgho 5% et le mil 3%. Bien qu'assez importants pour certaines filières comme le riz, les taux d'adoption des semences améliorées au Burkina Faso sont assez faibles comparativement à certains résultats comme le

démontre les statistiques d’adoption de semences améliorées du maïs au Bénin avec 47% (AKPO Christelle Yèba, 2020).

Les principales spéculations promues sont les cultures maraichères et céréalières. Dans les zones à fort défis sécuritaire notamment la région du Sahel et la province du Lorum (Titao), les partenaires techniques et financiers ne sont pas nombreux. Les vulgarisations des CEP se concentrent sur les céréales qui sont existentielles pour l’alimentation des populations.

2.3.2. Amélioration de la gestion des sols

Au niveau de la gestion de la fertilité des sols, quatre modalités sont promues. Il s’agit des pratiques culturales, des techniques de Conservation des eaux et des sols (CES) Défense et restauration des sols (DRS), de la valorisation des déchets organiques et des techniques d’amendement et de fertilisation.

Figure 1: Formations sur la gestion de la Fertilité des Sols/Formation reçue, pratiques culturales (assolements, rotations) en 2024 dans le Centre Nord

Figure 1: Formations sur la gestion de la Fertilité des Sols/Formation reçue, pratiques culturales (assolements, rotations) en 2024 dans le Sahel

Figure 2: Formations sur la gestion de la Fertilité des Sols/Formation reçue, pratiques culturales (assolements, rotations) en 2024 dans le Nord

Sources : Étude champs écoles, février 2025

L'analyse des données de 2024 montre une plus grande promotion des techniques d'amendement et de fertilisation (Doses recommandés de matière organique, fertilisation organo minérale, apport localisé, etc.) dans les régions du nord et du sahel. Pour ce qui est du Centre Nord, les techniques de CES DRS sont les plus promus.

Globalement, les techniques d'amendement et de fertilisation (Doses recommandés de matière organique, fertilisation organo minérale, apport localisé, etc.) sont les plus promus à Kongoussi, à Arbolé, Ouahigouya, Gourcy et Dori alors que les techniques de CES/DRS sont plus promues à Sabcé.

2.3.3. Amélioration de la gestion de l'eau

Selon les données collectées, la gestion de l'eau peut être traitée à plusieurs niveaux. Il s'agit des sources d'eau, le stockage, le système de transport et de distribution. Les sources d'eau sont les forages pour les CEP et PD bénéficiant de financement de partenaires. Ces CEP et PD sont dotés de polytanks, de bassins et de barriques pour stocker l'eau. Ils ont également l'avantage de bénéficier de systèmes de

transport et de distribution d'eau modernes notamment les systèmes semi californiens. La tableau 4 présente la répartition des systèmes de transport de l'eau dans la zone d'étude.

Tableau 4: systèmes de transport d'eau

Régions	Communes	Systèmes de transport de l'eau	Nombres
CENTRE-NORD	Boussouma	Semi californien	2
	Kaya	Semi californien	1
	Kongoussi	Semi californien	1
	Korsimoro	Semi californien	1
	Sabcé	Néant	0
NORD	Arbolé	Semi californien	1
		Semi californien	3
	Gourcy	Néant	0
	Ouahigouya	Semi californien	2
		Semi californien	5
	Titao	Néant	0
	Yako	Semi californien	1
SAHEL	Djibo	Néant	0
	Dori	Semi californien	1
	Gorom Gorom	Néant	0

Sources : Étude champs écoles, février 2025

Ces systèmes semi californiens sont installés dans les zones où le niveau d'insécurité est jugé moins élevé (Ouahigouya, Arbolé, Boussouma, Kaya, Dori) (tableau4). Les CEP et PD mis en place de manière rotative, au cours de la campagne humide par les services techniques de l'Etat, sont irriguées par les eaux de pluie. Sur l'ensemble des 103 CEP et PD identifiés, seuls 18 sont dotés des systèmes semi californiens, soit un taux de 17,47%. Des résultats similaires sont trouvés au Nord du Cameroun. Selon DZOKOM Alexis (2025), la récupération des eaux de pluie est une technique largement adoptée dans l'Extrême-Nord du Cameroun, avec une moyenne régionale de 74.8%. L'eau de pluie reste la source d'eau la pluie utilisée dans la production agricole dans les pays africains.

2.3.4. Technologies innovantes

Les technologies innovantes les plus utilisées sont le goutte à goutte et l'irrigation par aspersion. Le système goutte à goutte est utilisé dans 04 CEP (Kaya, Sabcé, Boussouma et Ouahigouya). L'irrigation par aspersion est déployée dans 05 CEP dont 02 à Kaya et 03 à Ouahigouya. De nombreux défis restent à relever pour améliorer l'adoption des technologies goutte à goutte et aspersion. Le coût de l'acquisition du matériel est un grand frein dans l'adoption des deux technologies. Au Nigeria par exemple, la diffusion des technologies d'irrigation, rencontre encore des problèmes de structuration de marché. La vulgarisation des motopompes au Nigeria dans les années 1980 a été facilitée par le faible coût des motopompes et du carburant largement subventionné et par le taux de change de la monnaie locale. Avec le premier programme national de développement des *fadamas* lancé en 1993, la diffusion de 50 000 nouvelles pompes fut facilitée par les achats groupés qui ont permis de réduire le prix unitaire des motopompes (SONOU Moïse et ABRIC Stephan, 2010). En Algérie, durant la décennie 2000-2010, le pays a encouragé l'adoption de techniques d'irrigation plus économes en eau, comme l'irrigation par goutte-à-goutte, en subventionnant les agriculteurs grâce à un plan national de développement agricole (Salhi Salima et al, 2012).

Le téléphone constitue un des meilleurs atouts dans la mise en œuvre de l'AIC. Bien que la connexion internet soit assez difficile d'accès en milieu rural, l'utilisation de téléphones permet aux producteurs d'avoir accès aux informations climatiques via des applications ou des alertes précoces. Il s'agit notamment des prévisions météorologiques et climatologiques, permettant de connaître les dates de début de semis et les tendances avenir de la campagne. Cela permet de connaître les périodes de début effectif de la campagne, le choix de spéculation et des variétés en fonction de la quantité d'eau de pluie attendue, et améliorer l'élaboration des programmes d'activités. En cas de prévisions de mauvaises campagnes humides, les producteurs auront tendance à privilégier des variétés à cycle court. Parmi les CEP et PD enquêtés, 25,24% utilisent les données météorologiques et climatiques pour planifier les productions. Au Mali, un manuel a été mis en place en 2017 par l'Institut international de recherche sur les cultures des

zones tropicales semi-arides (ICRISAT) pour renforcer les capacités des agents techniques en matière de compréhension de l'information climatique, de sa communication aux usagers et de son utilisation par les producteurs agricoles en particulier. Au regard du caractère dominant de l'agriculture pluviale, l'appui des agents techniques aux producteurs devrait intégrer la diffusion et l'utilisation de l'information climatique parmi les thèmes de vulgarisation (Traore Brahima, 2018).

2.3.5. Analyse écosystémique de l'intégration de l'agriculture et de l'élevage

Quatre types d'agrosystèmes sont observés dans la zone d'étude : les systèmes agraires, agro-pastoraux, agro-sylvicoles et agro-sylvo-pastoraux (tableau5).

Tableau 5: Présentation des agrosystèmes

Régions	Communes	Agrosystèmes	Nombre de CEP et PD	Pourcentage par région
Centre nord	Boussouma	Agraire	1	3,23%
		Agro pastorale	2	6,45%
	Kaya	Agraire	1	3,23%
		Agraire agro pastorale agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la fonction de l'arbre (production, services))	1	3,23%
		Agro pastorale	4	12,90%
		Agro pastorale agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la fonction de l'arbre (production, services))	1	3,23%
	Kongoussi	Agro pastorale	4	12,90%
		Agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la	3	9,68%

		fonction de l'arbre (production, services))		
	Korsimoro	Agraire	2	6,45%
		Agro pastorale	5	16,13%
		Agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la fonction de l'arbre (production, services))	1	3,23%
	Sabcé	Agro pastorale	6	19,35%
Total1				100%
Nord	Arbolé	Agraire	1	2,70%
		Agro pastorale	6	16,22%
		Agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la fonction de l'arbre (production, services))	4	10,81%
	Gourcy	Agro pastorale	1	2,70%
		Agro pastorale agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la fonction de l'arbre (production, services))	1	2,70%
		Agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la fonction de l'arbre (production, services))	2	5,41%
		Ouahigouya	Agro pastorale	16
	Yako	Agro pastorale	6	16,22%
	total2			
Sahel	Djibo	Agro pastorale	1	10,00%
	Dori	Agraire	1	10,00%
		Agro pastorale	1	10,00%
		Agro pastorale agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ;	1	10,00%

		précision de la fonction de l'arbre (production, services))		
		Agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la fonction de l'arbre (production, services))	4	40,00%
	Gorom Gorom	Agroforestier (agro-sylvo-pastoraliste, agro-sylvicole, sylvo-pastoraliste, autre système ; précision de la fonction de l'arbre (production, services))	2	20,00%
Total3				100%

Sources : Étude champs écoles, février 2025

Dans les régions du Centre-Nord et du Nord, les systèmes agropastoraux prédominent (soit 67,74 % des CEP au Centre Nord, et 78,78% au Nord). Cette prévalence témoigne d'une forte intégration des techniques de production agricole et d'élevage lors de la mise en place des champs de démonstration dans ces zones. En revanche, dans la région du Sahel, les systèmes agro-sylvicoles sont les plus répandus. Cette tendance traduit une association plus marquée des pratiques agricoles et sylvicoles, notamment dans les champs de démonstration des CEP de la région.

Toutefois, des systèmes agraires stricts prédominent dans les provinces du Sanmatenga (4 CEP) et du Passoré (7 CEP). Cela peut faire référence à des pratiques agricoles rigides, avec peu de diversification ou d'innovation. Ces systèmes sont souvent basés sur des cultures dominantes spécifiques (ex : céréales comme le mil, le sorgho ou le maïs), des conditions climatiques locales et des techniques agricoles traditionnelles et une faible intégration de l'agroforesterie ou des pratiques alternatives comme l'agriculture de conservation. Cette situation révèle que certains CEP de ces zones axent principalement leurs démonstrations sur la production agricole, sans une intégration notable des pratiques agroécologiques.

Dans la région du Sahel, l'observation de biodiversités animale et végétale présente dans les champs écoles paysans montre par contre la

présence d'espèces ligneuses dans la plupart des champs écoles, surtout dans l'Oudalan (2 CEP). Cela pourrait résulter de la promotion de certaines pratiques et techniques agroforestières (tels que la RNA, le reboisement, la mise en place de brises vents, etc.) lors des sessions de démonstrations. Ces ligneux contribuent à la conservation des sols, l'amélioration de la fertilité, la protection contre l'érosion, et sert d'abri pour les animaux présents.

Au Burkina Faso comme partout ailleurs dans le sahel, la baisse de fertilité des sols et la diminution du disponible fourrager entraînent des problèmes de productivité et de durabilité des systèmes agropastoraux. Il se pose dès lors, un défi d'intensification et de préservation des ressources naturelles. Les pratiques paysannes montrent que l'intégration agriculture-élevage est développée par les agriculteurs les plus modestes ou les grandes exploitations d'agro-éleveurs (BLANCHARD Mélanie, 2011). La vulgarisation des systèmes de production agropastoraux devient dès lors plus que nécessaire.

2.4. Discussion des résultats

2.4.1. Méconnaissance de l'AIC ou confusion avec l'agroécologie par les praticiens sur le terrain

Du point de vue agroécologique, la mise en œuvre des pratiques agroécologiques sur le terrain concerne l'adoption de techniques de culture sans labour pour améliorer la santé des sols, l'utilisation de cultures de couverture pour prévenir l'érosion et améliorer la fertilité des sols, la promotion de systèmes agroforestiers qui intègrent arbres et cultures et la gestion intégrée des ravageurs pour réduire l'utilisation de pesticides chimiques. Il s'agit notamment des pratiques de compostage, de la polyculture, de l'agriculture de conservation et de la gestion de l'eau à travers les différentes techniques d'irrigation pour économiser l'eau.

Cette étude permet de comprendre que la frontière entre l'agroécologie et l'AIC semble mince et difficile à percevoir sur le terrain. Les populations et mêmes les services techniques en charge des questions agricoles et environnementales confondent souvent les deux approches. Toutefois, il faut retenir que l'AIC repose sur des solutions technologiques modernes (ex. biotechnologies, agriculture de précision), tandis que l'agroécologie favorise des solutions fondées

sur les écosystèmes et les pratiques traditionnelles. L'agroécologie adopte une perspective plus holistique et sociale. L'AIC, quant à elle, est souvent axée sur des résultats économiques et techniques. L'AIC démontre une forte dépendance à la technologie et aux infrastructures numériques alors que son accessibilité est assez limitée pour les agriculteurs à cause des coûts élevés.

Il apparaît très intéressant à travers ces travaux, de mettre en évidence le caractère contextualisé de l'agriculture climato-intelligente, destinée à la base à une agriculture industrielle (SAJ Stéphane, et TORQUEBLAU Emmanuel, 2018). L'AIC a été conçue à la base pour réduire la pression des pratiques agricoles sur l'environnement, de préserver les ressources naturelles tout en les utilisant de manière raisonnée, et d'employer le moins possible d'intrants de synthèse dans des exploitations agricoles industrielles, elles-mêmes causes de réchauffement climatique. Toute chose n'étant pas le cas pour les exploitations agricoles familiales africaines. Les systèmes agricoles surtout sahéliens, sont existentiels et encore rudimentaires. Les résultats de terrain montrent que les superficies exploitées sont faibles (en moyenne 2 hectares) et l'usage des intrants chimiques restent encore faible (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO), 2019). Il faut donc se référer aux finalités de l'agroécologie et de l'agriculture climato-intelligente et s'accorder que l'agroécologie aide à l'atteinte des objectifs de l'AIC.

2.4.2. Le digital comme catalyseur de l'AIC

La technologie est au cœur de l'AIC. Dans ce sens, l'AIC prône l'utilisation de la télédétection, la machinerie guidée par GPS, les systèmes d'irrigation intelligents, les capteurs de sol et météorologiques, etc². Le système d'information climatique, le système d'alerte précoces, système d'information et de conseil climatique ne sont pas en restent. Selon la *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* (FAO) (2025) et *CLIMATE CHANGE, AGRICULTURE AND FOOD SECURITY* (CCAFS) (2015), les systèmes d'information sont essentiels pour soutenir la mise en œuvre de l'AIC. Dans ce sens, ils permettent de fournir des données et des prévisions climatiques, offrir des services de conseil et

² <https://alliancebioversityciat.org/fr/stories/moyens-simples-augmenter-benefices-agriculture-intelligente-face-climat>

de vulgarisation, faciliter la prise de décision à travers des outils d'aide à la prise de décision, faciliter la traçabilité et la transparence et assurer un suivi et une évaluation efficaces des progrès de l'AIC. Cela est d'autant plus important dans le contexte sahélien marqué par l'inaccessibilité de certaines zones géographiques, et donc des difficultés d'appui conseils par les agents vulgarisateurs. Cette étude montre déjà que dans 25,24% des CEP et PD, les informations climatiques aident à planifier et prendre des décisions sur les activités de la campagne agricole.

2.4.3. S'interroger sur la conviction des publics cibles

Les observations de terrain montrent amplement que de grands efforts sont fournis par de nombreux acteurs institutionnels pour faire des pratiques agricoles, des pratiques qui s'adaptent au temps. La résilience de l'agriculture en réponse au changement climatique implique des financements du secteur agricole comme les données du terrain le démontrent amplement. Dès lors que des moyens financiers sont mobilisés pour implémenter une innovation au sein de communautés humaines, des calculs d'acteurs rationnels apparaissent. Exprimées sous forme de projets, ces innovations attisent des convoitises dans les communautés où elles sont mises en œuvre. C'est ainsi qu'agir pour tirer une certaine rente dans le projet implémenté s'inscrit comme une stratégie légitime pour de nombreux acteurs sociaux. Au regard des observations de terrain, le faire semblant dans le milieu paysan est un comportement type de l'acteur social rusé qui sait que le refus frontal de l'innovation lui fait perdre le bénéfice possible d'un accompagnement en termes de package technologique. Etant rationnels les acteurs paysans rusés feront semblant d'être convaincus de l'efficacité et de l'efficacité des innovations agricoles qui leur sont proposées mais s'en détourneront dès qu'ils auront pu tirer la rente escomptée.

3. Conclusion

L'AIC, concept non encore assez répandu au Burkina Faso, connaît une effectivité dans la vulgarisation par les CEP et les PD dans les communes de Kongoussi, Sabcé, Kaya, Boussouma, Korsimoro,

Titao, Gourcy, Arbolle, Yako, Ouahigouya, Dori, Gorom-Gorom et Djibo au Burkina Faso. Cette vulgarisation se traduit plus concrètement à travers l'utilisation de semences améliorées résistantes à la sécheresse ou aux maladies, l'amélioration de la gestion de l'eau et des ressources en sol, l'adoption de technologies innovantes comme l'utilisation des informations climatiques et météorologiques, la précision en agriculture et l'intégration de l'agriculture et de l'élevage. La dégradation des paramètres climatiques, notamment les sécheresses, les inondations, les hausses de températures combinées à la crise sécuritaire que traverse la zone du Nord et du Sahel du Burkina Faso, rend plus intéressante la mise en œuvre de l'AIC. L'utilisation des technologies ainsi que les systèmes d'informations constituent de véritables atouts pour faire face aux besoins croissants de production agricoles, d'encadrement des producteurs, de sécurité alimentaire mais surtout d'inaccessibilité de certaines zones de production.

4. Bibliographie

AKPO Christelle Yèba (2020, December), «Impact des semences améliorées sur la productivité du maïs au Bénin», *In African Economic Research Consortium, a Final Report Submitted to AERC, Biannual Research Workshop* African Economic Research Consortium, Nairobi, Kenya, pp. 1-26

BLANCHARD Mélanie, Coulibaly Doubangolo, BA Alassane, SISSOKO Fagaye, POCCARD-CHAPPUIS René (2011), «Contribution de l'intégration agriculture-élevage à l'intensification écologique des systèmes agrosylvopastoraux : le cas du Mali-Sud. Partenariat, modélisation, expérimentations : quelles leçons pour la conception de l'innovation et l'intensification écologique ?, » *in Hal Science ouverte*, Nov 2011, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 12 p. (hal-00718658)

BRUNET Roger (1980), « La composition des modèles dans l'analyse spatiale » in *L'Espace Géographique*, n°4, Doin, 8, place de VOdeon, Paris-VI., Cair Info, pp. 253-265.

CLIMATE CHANGE, AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (CCAFS) (2015), *The impact of Climate Information Services in Senegal*, CCAFS Outcome Study, n° 3, Copenhagen

DIOUF Birame, LO Henry M., DIEYE Bounama, SANE Oumar, SARR Ousmane F, (2014), *Pour une agriculture intelligente face au changement climatique au Sénégal : recueil de bonnes pratiques d'adaptation et d'atténuation. Document de travail No 85. Copenhagen, Denmark: Programme de Recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire.* <https://hdl.handle.net/10568/51331>

DZOKOM Alexis (2025), «Outils Et Techniques De Gestion De L'environnement En Zone Sahélienne Camerounaise : Approche Et Pratiques Durables», in *Procedia - Social and Behavioral Science, Environmental Management*, 5 (5), Cameroun, pp.1-16. (hal-04983442)

FEWSNET (2022), *L'insécurité persistante, la baisse de production, et l'augmentation atypique des prix aggravent l'insécurité alimentaire*, <https://fews.net/fr/west-africa/burkina-faso/perspectives-sur-la-securite-alimentaire/fevrier-2022>, consulté le 02/07/2025 à 15h03

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) (2018), *Quelles actions politiques pour renforcer l'accès des producteurs agricoles à des engrais chimiques à prix réduits au Burkina Faso ? rapport d'analyse de politique*, Burkina Faso

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) (2025), *Plateforme des connaissances sur l'agroécologie*, Rome, <https://www.fao.org/agroecology/overview/fr/>, consulté le 06/07/2025 à 10h

GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT (GIEC) (2024), *le sixième rapport d'évaluation du GIEC, Impacts, options d'adaptation et domaines d'investissement pour une Afrique de l'Ouest résiliente au changement climatique, African Climate and Development initiative, Climate and Development knowledge network*, Pays-Bas

KPADONOU Gbèdèhoué Esaïe, AKPONIKPÈ P.B. Irenikatche, ADANGUIDI Jean, ZOUGMORE Robert, ADJOGBOTO André, LIKPETE Dagnon Didier, SOSSAVIHOTOGBE Carole Nadia Sossa, DJENONTIN Jonas André, BACO Mohamed Nasser (2019), « Quelles bonnes pratiques pour une Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) en production maraîchère en Afrique de l'Ouest ? », in *ANNALES DE*

L'UNIVERSITÉ DE PARAKOU, *Ann. UP, Série Sci. Nat. Agron. Hors-série n°3, Projet Micro-Vég*, Bénin, pp.31-48

OUEDRAOGO, Ibrahim, BONKOUNGOU, Joachim, et YANOGO, Isidore P. (2022), « l'agriculture climato intelligente dans un contexte de changement et de variabilité climatiques en Afrique subsaharienne », in *Djiboul*, Décembre 2022, Burkina Faso pp. 546–561

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MARAH) (2022), *annuaire des statistiques agro-sylvo pastorales 2021*, Burkina Faso

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (2023), *stratégie nationale de développement de l'agroécologie (SND-AE) 2023-2027*, Burkina Faso

SAJ Stéphane, et TORQUEBIAU Emmanuel (2018), «Agriculture climato-intelligente, agroécologie et carbone du sol : vers des conjugaisons gagnantes. Perspective », (47), in *Perspective, le policy brief du CIRAD*, France, pp.1–4. <https://doi.org/10.19182/agritrop/00033>

Salhi, Salima, Amar Imache, Jean-Philippe Tonneau, et Mohamed-Yassine Ferfera. 2012. « Les déterminants De l'adoption Du système d'irrigation Par Goutte-à-Goutte Par Les Agriculteurs algériens De La Plaine De La Mitidja », in *Cahiers Agricultures* 21 (6), pp :417-26. <https://doi.org/10.1684/agr.2012.0598>.

SONOU Moise et ABRIC Stephan (2010), *Capitalisation d'expériences sur le développement de la petite irrigation privée pour des productions à haute valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest*, ARID, FAO, IWMI, BM, UE, FIDA, 139p, 2010.

Traore Brahim, Zougmore Robert et al (2018), *Utilisation de l'information climatique au Mali : Manuel technique à l'usage des agents publics et privés du développement rural*. International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics, Mali

TRAORE Souleymane (2014), *Communauté de pratique des Études sur la sécurité semencière pour le Sahel (CdP-ESS)*, FAO, Union Européenne, Burkina Faso, https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Seeds/CoP/R/C3%A9sum%C3%A9Discussion1-Communaut%C3%A9dePratique-ESS-Sahel.pdf

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR
REFUGEES (UNHCR) (2024), *aperçu des populations déplacées de
force*, Fiche d'information sur le pays, Décembre 2024, Burkina Faso

Gouvernance des sociétés coopératives piscicoles dans le quart Sud- Est de la Côte d'Ivoire

ASSEMIAN Bossoma Ange Chrystelle

*Doctorante,
École Doctorale Société Communication Arts Lettres et Langues (SCALL)
Université Félix Houphouët Boigny
Chrystelleassemian95@gmail.com*

ABOYA Narcisse

*aboyanarcisse@gmail.com
Enseignant-Chercheur,
Maitre de Conférences,
Université Felix Houphouët Boigny*

Résumé :

La gouvernance est l'ensemble de règles, de normes, de principes et de pratiques qui régissent la manière dont une organisation est dirigée, gérée et contrôlée. Elle inclut la manière dont les décisions sont prises, les responsabilités sont assignées, les objectifs sont définis et les performances sont évaluées. L'évaluation du niveau de gouvernance d'une société coopérative est basée sur certains indicateurs que sont le cognitif, le disciplinaire et le partenarial.

L'objectif de cette étude est d'évaluer le niveau de gouvernance des sociétés coopératives piscicoles de la zone Quart sud-est de la Côte d'Ivoire.

Pour atteindre cet objectif, l'étude s'appuie sur une recherche documentaire, des entretiens personnes ressources et des focus groups avec les membres des sociétés coopératives piscicoles de la zone du quart sud-est de la Côte d'Ivoire

Les résultats de cette étude indiquent que dans la zone du quart sud-est de la Côte d'Ivoire, la gouvernance disciplinaire est l'indicateur de gouvernance la plus respectée. Les résultats de cette étude montrent que le niveau de gouvernance des sociétés coopératives piscicoles est Moyen avec un score de 0,51.

Mots clés : gouvernance, coopérative, piscicole, cognitive, disciplinaire, Côte d'Ivoire

Abstract

Governance is the set of rules, standards, principles, and practices that govern how an organization is directed, managed, and controlled. It includes how decisions are made, responsibilities are assigned, objectives are defined, and performance is evaluated. The assessment of the level of governance of a cooperative society is based on certain indicators: cognitive, disciplinary, and partnership.

The objective of this study is to assess the level of governance of fish farming cooperative societies in the Southeast Quarter of Côte d'Ivoire. To achieve this objective, the study is based on documentary research, interviews with key informants, and focus groups with members of fish farming cooperative societies in the Southeast Quarter of Côte d'Ivoire.

The results of this study indicate that in the southeastern quarter of Côte d'Ivoire, disciplinary governance is the most respected governance indicator. The results of this study show that the level of governance of fish farming cooperative societies is Medium with a score of 0.51.

Keywords : governance, cooperatives, fish farming, cognitive, disciplinary, Ivory Coast

Introduction

Les statistiques nationales montrent que la Côte d'Ivoire a produit 113.000 tonnes de poisson en 2018 (captures et pisciculture). La production aquacole (4500 tonnes/année) est nettement inférieure à la demande annuelle (FAO, 2023, p.34). Afin de répondre à la problématique de production une réorganisation des acteurs piscicoles en société coopérative conformément à l'acte uniforme de l'OHADA en 2014 a été l'une des premières initiatives. Au nombre de ces projets, on identifie, le plan stratégique de Développement de l'Élevage, de la Pêche et de l'Aquaculture (PSDEPA 2014 - 2020). Pour le volet aquaculture, la mission a été de promouvoir une pisciculture indispensable à l'accroissement des disponibilités des produits halieutiques. Par ailleurs, le programme FISH4ACP initié par la FAO en 2023 vise à développer et rendre plus durable la chaîne de valeur de la pêche et l'aquaculture dans les pays de l'Afrique. Aussi, ces acteurs ont bénéficié d'appuis de l'Agence japonaise pour la Coopération internationale (JICA) pour la réalisation d'une enquête-cadre aquacole (diagnostic de l'aquaculture) pour améliorer les informations sur la situation et les tendances de l'aquaculture PREPICO (2019).

Toutes ces actions avaient pour objectif l'amélioration de la gouvernance des sociétés coopératives piscicoles sur toute l'étendue du territoire Ivoirien. Après plus d'une décennie environ, aucune ou du moins très peu d'étude ont portée sur l'évaluation de la gouvernance des sociétés coopératives piscicoles. Ce qui engendre

une méconnaissance du niveau de gouvernance des sociétés piscicoles en Côte d'Ivoire en général et dans la zone de l'Est en particulier. Ces constats donnent une légitimité à cette étude qui porte sur la gouvernance des sociétés coopératives piscicoles en Côte d'Ivoire et singulièrement dans la zone du Quart-Sud-Est. Il s'agit dans ce texte de faire un état des lieux du niveau de gouvernance des sociétés coopératives piscicoles dans cette zone de la Côte d'Ivoire.

1. Méthodologie

1.1. Cadre spatial de l'étude

En Côte d'Ivoire, les sociétés coopératives piscicoles sont implantées dans la moitié sud du pays (Figure 1). Elles sont réparties dans dix-neuf régions et deux districts autonomes. Cette étude porte sur les sociétés coopératives piscicoles localisées dans le quart sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette zone s'étend sur six (6) régions. Ce sont les régions du Iffou, du N'Zi, de l'Indénié-Djuablin, de l'Agneby-Tiassa, d'Abengourou et du Sud-Comoé (Figure 1).

Figure 1 : Zone d’implantation des sociétés coopératives piscicoles en Côte d’Ivoire

Dans la zone du quart sud-est, huit (8) sociétés coopératives piscicoles qui ont été visitées. Ces dernières sont listées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Liste des sociétés coopératives piscicoles visitées dans la zone du Quart sud-est

ZONE	SIGLE	LOCALITE
QUART-SUD-EST	Société coopérative simplifiée des pisciculteurs d'Agnibilekrou (SCOOPS AGNIBILEKROU)	AGNIBLIKROU
	Société coopérative simplifiée du SANWI (SCOOPS SANWI)	ANIANSSUE S/P ABENGOUROU
	Société coopérative simplifiée Bassam Aqua-pêche (SCOOPS BAP)	GRAND-BASSAM
	Société coopérative simplifiée des producteurs de poissons marchands et d'alevin (SCOOPS PEMA)	EBOUASSUE S/P ABENGOUROU
	Société coopérative simplifiée des aquaculteurs de la Bia (SCOOPS AQUA-BIA)	ABOISSO

Société coopérative des aménagistes d'Abengourou (SCOOPS AMENAGISTES)	ABENGOUROU
Société coopérative des marayeuses d'Abengourou (SCOOPS MARAYEUSE)	ABENGOUROU
Société coopérative simplifiée des pisciculteurs de Niablé (SCOOPS NIABLE)	NIABLE

Source : Enquête de terrain, 2023

1.2. La collecte et traitement de données

1.2.1. Technique de collecte de données de terrain

La méthodologie adoptée dans la cadre de cette recherche repose sur la recherche documentaire, l'observation directe et les entretiens.

La recherche documentaire a consisté à la consultation des documents qui traitent de la gouvernance des entreprises. À ce sujet, la documentation consultée a permis de mettre en exergue plusieurs approches de la gouvernance au sein de diverses entreprises. En plus de ces documents, des rapports d'activité portant sur la pêche en général et la pisciculture en particulier ont été consultés. Les informations fournies par cette documentation laissent entrevoir les difficultés rencontrées par les sociétés coopératives piscicoles dans l'exécution de leurs activités.

L'Observation directe quant à elle, a permis de parcourir toute la zone concernée par l'étude. Par le truchement de cette technique, des étangs ont été visités. Pour ce qui est des entretiens, les responsables des structures décentralisées (la Direction régionale du Ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH)) et impliquées dans la gestion des sociétés coopératives piscicoles et leurs responsables ont été interviewés.

En plus des structures, les responsables des sociétés coopératives piscicoles ont été interviewés. Ce sont les PCA, des directeurs de coopératives piscicoles et des Secrétaires généraux. Les entretiens ont porté sur la gouvernance de leurs différentes coopératives piscicoles.

La synthèse des personnes interviewées ont été interrogés sont listées dans le tableau 2.

Tableau 2 : Effectif des personnes interviewées selon leur fonction au sein des sociétés coopératives piscicoles

Acteurs		Effectifs
Coopératives	PCA	8
	Directeur	5
	Secrétaire Généraux	4
Structures décentralisé	MIRAH	2
	DOPAF	2
	JILCA	1
TOTAL		22

Source : Nos enquêtes de terrain, 2023

1.2.2. Traitement des données

Pour ce qui est du traitement des données collectées sur le terrain, il a fallu avoir recours aux logiciels Excel pour la réalisation des tableaux et graphiques. Tandis que le logiciel Argis 10.2.1 a permis la réalisation des cartes.

L'évaluation du niveau de la gouvernance des sociétés coopératives piscicoles s'est faite par le biais d'une analyse multivariée adapté à l'approche de la gouvernance selon SAISSET (2020). Pour lui, l'évaluation du niveau de gouvernance des sociétés coopératives s'effectue par le biais de trois dimensions en l'occurrence la dimension disciplinaire, la dimension cognitive et la dimension partenariale. Chaque dimension est constituée de plusieurs variables. À chaque variable est attribué un coefficient afin de lui donner un poids mathématique qui exprime le rôle qu'elle joue dans l'expression du niveau de gouvernance. Ces dernières sont qualifiées d'indicateurs du niveau de gouvernance.

Une codification oscillante entre 0 et 1 a été effectuée au niveau de chacune d'entre elles. Le niveau de gouvernance est déterminé par le degré de possession de l'attribut, qui, comme mentionné, peut prendre

la valeur inversement proportionnelle aux valeurs de l'intervalle [0, 1]. De ce fait, les valeurs les plus importantes correspondent au niveau de vulnérabilité élevée, et celles qui tendent vers 0 désignent les niveaux de vulnérabilité faible. Le tableau 3 met en exergue les différentes dimensions, les variables et les modalités de réponse.

Tableau 3 : Dimension de la gouvernance des sociétés coopératives piscicoles

Dimensions de la gouvernance	Critère d'évaluation de la gouvernance	Modalité de réponse	
		Oui	Non
	Présence de Registre	0	1
	Bureau	0	1
	Indépendance financière	0	1
	Cohésion entre les membres	0	1
	Présence de siège social	0	1
Cognitive	Réunion du comité	0	1
	Connaissance de la loi OHADA	0	1
	Interaction entre le comité de gestion et les membres	0	1
	Formation des gestionnaires de la coopérative	0	1
	Organisation de formation interne	0	1
Partenariale	Associés coopérateurs	0	1
	Salariés	0	1
	Clients	0	1
	Fournisseurs	0	1
	Commissaire aux comptes	0	1
	Experts comptables	0	1
	Banques	0	1
	Fédérations de coopératives	0	1
	Conseils externes techniques (IV, laboratoire, etc...)	0	1
	Cabinets de consulting	0	1
	Instituts de recherche (IFV, INRA, etc...)	0	1
Enseignement	0	1	

	Collectivités territoriales	0	1
--	-----------------------------	---	---

Source : Assemian Bossoma, 2023, inspiré de SY, 2012

En somme, le niveau de gouvernance des sociétés coopératives piscicoles est la moyenne qui permet de situer la société coopérative piscicole sur une échelle de 0 à 1 qui est récapitulé comme suit :

- Très bon niveau de gouvernance : 0 à 0,2
- Bon niveau de gouvernance : 0,2 à 0,4
- Niveau moyen de gouvernance : 0,4 à 0,6
- Faible niveau de gouvernance : 0,6 à 0,8
- Très faible niveau de gouvernance : 0,8 à 1

2. Résultats

Le traitement des données collectées sur le terrain a permis de structurer notre travail en quatre points. Il s'agira d'évaluer les sociétés coopératives piscicoles selon les dimensions partenariales, cognitive et disciplinaire. En plus de ces trois évaluations, nous ferons une évaluation globale des sociétés coopératives piscicoles dans le Quart sud-est de la Côte d'Ivoire.

2.1. Évaluation partenariale des sociétés coopératives piscicoles dans le Quart sud-est

Deux niveaux de gouvernance se dégagent de l'analyse des données de l'enquête. Il s'agit du niveau moyen et faible de gouvernance (Figure 2).

Figure 2 : Évaluation partenariale des sociétés coopératives piscicoles dans le quart sud-est de la Côte d'Ivoire

Source : Enquête terrain, 2023

L'exploitation des données indique que le niveau moyen de gouvernance partenariale des sociétés coopératives piscicole dans la zone du Quart sud-est est moyen avec une moyenne de 0,53. De manière spécifique, sur huit (8) sociétés coopératives piscicoles visitées dans la zone, on enregistre quatre (4) ayant un niveau de gouvernance « faible » soit 50% des sociétés coopératives piscicoles enquêtées.

2.2. Évaluation cognitive des coopératives piscicoles dans le Quart-Sud-Est

L'analyse des données en rapport avec l'évaluation cognitive des sociétés coopératives piscicoles dans le quart sud-est de la Côte

d'Ivoire laisse entrevoir trois niveaux de gouvernance des sociétés coopératives piscicoles (Figure 3).

Figure 3 : Évaluation cognitive des sociétés coopératives piscicoles dans le quart sud-est de la Côte d'Ivoire

Source : Enquête de terrain, 2023

La figure 3 montre que la majorité des sociétés coopératives piscicoles ont un niveau de gouvernance cognitive faible. Ce sont en effet, 50% des sociétés coopératives piscicoles dans le quart sud-est qui se retrouvent dans cette catégorie. Les sociétés coopératives piscicoles concernées sont réparties dans deux sous-préfectures. On retrouve les coopératives SCOOPS SANWI, SCOOPS des Aménagistes et SCOOPS des mareyeuses dans la Sous – préfecture d’Abengourou. Tandis que la SCOOPS de Niablé est localisée dans la Sous – préfecture de Niablé. Dans le quart sud – Est l’évaluation cognitive des sociétés coopératives piscicoles indique également que 37,5% ont un niveau de gouvernance moyen. Pour ce qui est du troisième niveau de gouvernance, il n’y a qu’une seule société coopérative piscicole

concernée. Il s'agit de la SCOOPS BIA. Elle représente un taux de 12,5% de l'ensemble de sociétés coopératives piscicoles de la zone.

2.3. Évaluation disciplinaire des coopératives piscicoles dans le quart sud-est

Les données sur l'évaluation disciplinaire des sociétés coopératives piscicoles dans le quart – sud-est de la Côte d'Ivoire ont permis de les regrouper également en trois grandes catégories. Les coopératives avec un très faible niveau de gouvernance, celles avec un niveau moyen de gouvernance et celle avec un bon niveau de gouvernance (Figure 4).

Figure 4 : Évaluation disciplinaire des sociétés coopératives piscicoles dans le quart sud-est de la Côte d'Ivoire

Source : Enquête de terrain, 2023

Les sociétés coopératives piscicoles ayant un niveau de gouvernance très faible sont au nombre de trois (3). Elles représentent 37,5% de l'ensemble de coopératives dans la zone. Ce sont les coopératives scoops pisciculture Agnibilékrou, scoops Sanwi et Scoops Niablé. Nous avons également les sociétés coopératives piscicoles avec un

niveau moyen de gouvernance. Ces dernières représentent également 37,5% des coopératives. Ce sont les coopératives scoops BAP, SCOOPS BIA, SCOOPS Aménagiste. Alors seulement 25% des sociétés coopératives agricoles ont un bon niveau de gouvernance. Ce sont SCOOPS PEMA, SCOOPS Mareyeuse

2.4. L'évaluation de la gouvernance des coopératives piscicole dans le quart-sud-est

L'évaluation du niveau de gouvernance des sociétés coopératives piscicoles selon SAISSET (2020) répartit les coopératives piscicoles en deux (2) sous-groupes. Les coopératives ayant un niveau de gouvernance Faible et celles ayant un niveau de gouvernance Moyen (Figure 5).

Figure 5 : Évaluation de la gouvernance des sociétés coopératives piscicoles dans le quart sud-est de la Côte d'Ivoire

Source : Enquête de terrain, 2023

La majorité des sociétés coopératives piscicoles dans le Quart-Sud-Est Ivoirien ont un niveau de gouvernance moyen. Ce sont en l'occurrence les coopératives SCOOPS BAP, la SCOOPS PEMA, la SCOOPS BIA, la coopérative des AMENAGISTES et celle des MARAYEUSES. Ces dernières représentent 61,5 % de l'ensemble des sociétés coopératives piscicole de ladite zone. Le dépouillement des données collectées sur

le terrain montre également que 37,5% des sociétés coopératives piscicoles de la zone de l'Est ivoirienne ont un niveau de gouvernance faible. Les coopératives concernées sont les coopératives d'AGNIBILEKRO, la SCOOPS SANWI et la SCOOPS de NIABLE.

Discussion

Cette étude s'est évertuée à faire l'évaluation des sociétés coopératives piscicoles dans le quart Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Cette évaluation s'est faite par le truchement de trois dimensions. Ce sont les dimensions disciplinaires, cognitives et partenariales. L'étude révèle que le niveau de gouvernance des sociétés coopératives piscicoles est moyen avec un indice de 0,51. Cette approche a été aussi utilisée par SAISSET L.A (2020) dans son étude qui intitulée : Gouvernance, investissement immatériel et performance des entreprises coopératives agricoles : le cas des coopératives vinicoles du Languedoc-Roussillon. Dans cette étude, l'auteur examine les déterminants de la performance économique des coopératives agricoles, et ce, par le biais de l'évaluation de ces dernières à travers l'évaluation disciplinaire, cognitive et partenariale.

La littérature relative à cette thématique révèle qu'il existe de nombreux principes et mécanismes de gouvernance des entreprises en général et au sein des sociétés coopératives en particulier. Pour MADEG.L. G (2021), trois théories permettent de mettre évidence le mécanisme de gouvernance au sein d'une entreprise. Ce sont en l'occurrence les théories des coûts de transaction, des droits de propriété et la théorie positive de l'agence. Pour lui, ces trois courants d'analyse permettent d'expliquer le système de gouvernance d'une activité. Cette idéologie est également partagée par DIAKITE.D (2020) qui stipule que l'organe de gestion des coopératives repose sur différentes théories incluant la théorie de l'agence, la théorie du service.

Quant à DELMAS. M. M (2020), une gouvernance coopérative est fondée sur le principe démocratique « une personne, une voix » et la double qualité de ses membres qui sont à la fois membres et usagers. Pour cet auteur, évoquer le vocable gouvernance au sein d'une coopérative, revient à mettre en évidence la démocratie représentative

et participative existant au sein de cette dernière. Cette approche de la gouvernance est partagée par DUBUS.N et al (2010). Pour ces auteurs, la gouvernance fait référence à une démarche descendante. Autrement dit, la décision est entre les mains des élus qui représentent les citoyens (démocratie représentative) et une démarche ascendante avec pour objectif l'obtention d'un consensus entre les acteurs. À cet effet, toujours selon les auteurs la décision serait ainsi partagée, et l'on parle à ce propos de démocratie participative.

Conclusion

L'étude de la gouvernance des entreprises est indispensable pour la pérennité desdites entreprises. Elle aide au développement de ces dernières. La présente étude a porté sur la gouvernance des sociétés coopératives piscicoles dans le Quart-Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Cette évaluation s'est faite par le biais d'une évaluation disciplinaire, cognitive et partenariale comme l'indique SAISSET (2020). Il ressort de cette étude que le niveau de gouvernance des sociétés coopératives piscicoles dans cette zone est moyen avec un indice de 0,51.

Bibliographie

ASSI-KAUDJHIS Joseph Pierre, 2005. Étude géographique de l'aquaculture en Afrique subsaharienne : exemple de la Côte d'Ivoire. Université libre de Bruxelles, faculté des sciences, laboratoire de géographie humaine, laboratoire d'océanographie biologique et d'aquaculture. 369 p.

BARON Catherine 2003. La gouvernance : débats autour d'un concept polysémique. Dans *Droit et société* 2003/2 (n°54), pp 329-349

CAITRIONA Carter, ELSA Berthet, CHISTROPHE Boschet, GABRIELLE Bouleau, 2020. La gouvernance de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine : enjeux et défis, HAL Id : hal-02511766 <https://hal.science/hal-02511766> Submitted on 19 Mar 2020, 34p

CORLAY Jean-Pierre, 1993. La pêche au Danemark : Essai de géographie halieutique, thèse de Doctorat d'État, Brest, 1331p

DIAKITE Daniel, 2021. : Gouvernance des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) et Développement Durable (DD) : Une approche qualitative, Les cahiers de recherche du

CREATE ne font pas l'objet d'un processus d'évaluation par les pairs / CREATE working papers do not undergo a peer review process, 32p

DELMAS-Marty Mireille, 2020 : Une boussole des possibles - gouvernance mondiale et humanismes juridiques

ERALLY Alain, GORANSSON Marie, 2020 : Gouvernance, la nouvelle revue (75e année, numéro 5), pp. 43-48.

MADEG Le Guernic, 2021. Gouvernance et performance des coopératives en agriculture ? thèse 229p

SAISSET Louis-Antoine, 2014. Gouvernance, investissements immatériels et performance des entreprises coopératives agricoles : le cas des coopératives vinicoles du Languedoc-Roussillon, thèse de doctorat, 607p

SOULLIER Guillaume, 2013. La gouvernance des chaînes de valeur en Afrique : permanence ou changement ? Montpellier : Montpellier SupAgro, 95 p. Mémoire de master 2 : Agriculture, alimentation et développement durable (A2D2) : Montpellier SupAgro

ISABELLE Lacroix, PIER-OLIVIER St-Arnaud, 2012. La gouvernance : tenter une définition, cahiers de recherche en politique appliquée. Vol.4, Numero 3, Automne 2012, 37p

ZOUKOUA Ecric Alain, 2006. La complémentarité des approches théoriques de la gouvernance : Application au secteur associatif. Article, Laboratoire Orléanais de Gestion (LOG) Université d'Orléans, 34p

Paysans, Dynamiques Politiques et Insécurités dans le Nord-Cameroun

GOLAWAKE Samuel

*Doctorant à l'Université de N'Gaoundéré et par ailleurs assistant administratif à l'Institute of Self-Reliance For Business Science and Technology (IS-BST) Touboro
Sgolawake@gmail.com*

Résumé :

Le problème sécuritaire est au centre des débats à travers le monde entier. Au Cameroun les exactions de Boko Haram dans la région de l'extrême-nord, la pression des séparatistes au NOSO et l'instabilité politique dans les pays limitrophes du Cameroun constituent une menace à la sécurité de la population. Dans le département du Mayo-Rey, des phénomènes sécuritaires tels que le vol des bétails, les conflits fonciers et agropastoraux, le kidnapping, les viols entre autres sont d'actualité. Il est constaté que la politique structure les rapports sociaux dans le département du Mayo-Rey. Et le problème sécuritaire se pose au niveau des rapports sociaux des acteurs de ce dernier.

Mots clés : paysans, dynamiques politiques, insécurité.

Abstract :

Security issue is at the heart of debates in the world. In Cameroon, the exactions of Boko Haram in the far north region, the pressure of separatists in NOSO and the political instability in countries bordering Cameroon pose a threat to the security of the population. In the Mayo-Rey department, security phenomena such as cattle rustling, land and agro-pastoral conflicts, kidnapping and rape, among others, are rife. It is certified that politics structures social relations in the Mayo-Rey department. And the security problem arises at the level of the social relations of the actors who are in contact.

Key word : farmer, political dynamic, insecurity

Introduction

Le phénomène sécuritaire est un concept complexe et polysémique qui peut être analysé sous différents angles, allant de la simple absence de menace à la construction sociale de la sécurité et à ses implications politiques. Dans cet article, le terme « phénomène sécuritaire » sera

employé pour désigner les évènements, problèmes qui handicapent le vivre ensemble, la cohésion sociale dans le Nord-Cameroun. Dans cet ordre d'idée, les phénomènes sécuritaires dans notre zone d'étude sont les prises d'otages avec demande de rançon, les problèmes fonciers (contestation des limites, restrictions des espaces de parcours pour les éleveurs, dégâts champêtres, ventes multiples...), les pratiques juridiques et les affrontements des civils.

Les phénomènes sécuritaires sont abordés dans la littérature de différentes manières. Certains auteurs, partant de la criminalité et du terrorisme comme phénomènes sécuritaires, ont montré que ces actes sont posés par des ex-combattants, des rebelles qui sont au chômage : « *le banditisme de grand chemin s'est enrichi d'une main d'œuvre abondante du fait de la prolifération des sans-emplois, d'une main d'œuvre experte du fait de la prolifération de combattants anciens ou en activité et d'une logistique conséquente du fait de la prolifération des armes de guerre passées aux mains des populations dans un contexte de militarisation de l'ethnie.* » (I. SAIBOU, 2006). Ce sont les raisons socioéconomiques qui sont mis en exergue dans cette déclaration. Un autre auteur emboîte les pas de SAIBOU Issa mais met l'accent sur le facteur démographique et culturel (F. DADA PETEL, 2020). D'autres pensent que les phénomènes sécuritaires sont d'ordre naturel : les aléas climatiques, les catastrophes naturels (F. DADA PETEL, 2021). Les études menées sur les phénomènes sécuritaires ont pour la plupart insisté sur l'insécurité avec un accent particulier sur ses causes exogènes (porosité des frontières, escalade militaire) et endogènes (économie, démographie). Nous allons analyser le phénomène sécuritaire en insistant particulièrement sur les dynamiques sociopolitiques en cours dans l'arrondissement de Touboro.

Le passage du monolithisme politique au multipartisme du Cameroun en 1990 a entraîné une dynamique de conflictualisations des rapports sociaux qui s'esquisse dans le septentrion. Les chefs traditionnels sont censés être neutres ; Mais ils ont pris en otage le champ politique au Nord- Cameroun. Cette situation a donné lieu à des compétitions et au conflit : « *Alors qu'il est interdit aux chefs traditionnels d'afficher leur militantisme politique, il est désormais constaté que la*

compétition politique a mis en lice le lamido et un de ses sujets » pour parler comme (Z. ALAWADI, 2017 : 364). Les rapports sociopolitiques conflictuels ont à leur tour accouché toutes les formes d'insécurité dont sont victimes les paysans du Nord-Cameroun. La problématique analysée ici est donc celle du rapport entre l'espace politique et les phénomènes sécuritaires. Comment les rapports sociopolitiques conflictuels engendrent-ils de l'insécurité sous toutes ses formes dans le Nord-Cameroun ? Telle est la question à laquelle le présent travail tente d'amener les éléments de réponse.

La méthodologie a reposé sur la recherche documentaire qui nous a permis de lire les ouvrages, thèses, articles et journaux qui ont traité des sujets similaires. Deux formes d'entretien ont été mené pour collecter les informations auprès de nos enquêtés sur les différentes formes d'insécurité devenues monnaies courantes dans la région du Nord. Il s'agit notamment de l'entretien exploratoire mené d'octobre au novembre 2022 et de l'entretien semi-directif en 2023 et 2024 aussi bien avec les familles victimes du kidnapping, les chefs traditionnels, les Ardo Mbororo, les forces de maintien de l'ordre. Les observations par distanciation et participante ont été utilisées dans les villages Zoulgo, Mboum et dans la ville de Touboro. Les théories explicatives évoquées sont la dynamique sociale de (G. BALANDIER, 1971) et l'analyse stratégique de (M. CROZIER et E. FRIEDBERG, 1977). Si la sociologie dynamique de Balandier met en exergue les facteurs externes (crise centrafricaine, exaction des Boko Haram, exaction des Ambazoniens, multipartisme...) qu'il appelle « dynamiques du hors » qui ont co-agit avec les facteurs internes (choc culturel, les institutions foncières, politiques...) appelés « dynamiques du dedans » qui ont entraîné le changement tout azimut dans le Nord-Cameroun; l'analyse stratégique nous a permis de montrer comment les acteurs ruraux mettent sur pied des stratégies pour contourner les règles établies par la communauté. Il s'agit de la destitution de chefs ou notables qui soutiennent l'opposition, de la non intronisation des djaouro qui sont dans l'opposition, la stratégie du diviser pour régner et bien d'autre. La zone d'étude porte le Nord-Cameroun avec le cas pratique du département du Mayo-Rey.

Résultat

1. Les empreintes politiques des insécurités dans le Nord-Cameroun

1.1. Violence et domination symboliques des chefferies traditionnelles

Pour (P. BOURDIEU, 1998 : 41), par violence symbolique il faut entendre une violence douce, inconsciente qui s'inscrit dans le corps des institutions et des personnes d'une manière durable au point de devenir quelque chose de normal (au sens durkheimien du terme). La violence symbolique affirme-t-il :

S'institue par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut ne pas accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu'il ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui que d'instruments de connaissance qu'il a en commun avec lui et qui, n'étant que la forme incorporée de la relation de domination font apparaître cette relation comme mutuelle ; ou en d'autres termes, lorsque les schèmes qu'il met en œuvre pour se percevoir et s'apprécier, ou pour apercevoir et apprécier les dominants (élevé/bas, masculin/féminin, blanc/noir etc.) sont le produit de l'incorporation des classements, ainsi naturalisés dont son être social est le produit.

L'organisation politique dans l'arrondissement de Touboro est régentée par la chefferie traditionnelle du Rey-Bouba. Imposé depuis la conquête islamo-peule et appuyé par les colons, le système lamidal avec ses segmentations en djaourorat, lawanat, confère au lamido un statut spécial : celui du représentant de Dieu sur terre (A. MOTAZE, 1990). Il est chef religieux, chef de terre, juge suprême.

La particularité du lamidat de Rey tient à la dureté de son pouvoir. Les peuls de l'Adamoua s'accordent à juger le pouvoir de Rey de virulent, crucial. Rey marqua son indépendance à l'égard de Yola centre de l'empire de Sokkoto. « Perçu comme la propriété de son maître, le lamidat de Rey Bouba apparaît comme une excroissance, une espèce de relique de l'État précolonial, une survivance d'une Afrique réfractaire aux mutations politiques induites par la modernité » (I. SAIBOU, 2005).

Il s'est vu attribué un statut spécial après avoir aidé les français à expulser les Allemands de Garoua (CH. SEIGNOBOS, 1996). Toutes les grandes chefferies Mboum furent détruites, seul le lamido de Rey gouverne et dans chaque village il y a un Djaouro qui le représente. L'accession du Cameroun à l'indépendance n'a pas eu d'impact sur le territoire de Rey. Au contraire, Yaoundé et Rey entretiennent des relations de don contre don.

« Témoignage largement répandu : il a droit de vie et de mort sur ses sujets. Et de ce point de vue, il vaut mieux ne pas résister à ses desiderata. Exemple : il lève arbitrairement des impôts sur les récoltes des paysans, et les cheptels des éleveurs, et sur les commerçants, soutient une élite locale, bien renseignée, étouffant sous son indignation. [...] » (I. SAIBOU, Op.cit.).

Le champ politique dans cette circonscription est pris en otage par la chefferie traditionnelle. Le peuple n'agit pas, il est agi, son parti politique c'est celui du tout puissant. Toute personne qui ose le défier avec un parti d'opposition est séquestrée dans la cellule lamidale. C'est le cas d'arrestation de Djaouro Bayero, Alhadji Saidou, Alhadji Yaouba, Alhadji Soutobe en 1992 ou celle de Yandal Celestin et 12 autres militants UNDP en 2013.

1.2. Politique et affrontements meurtriers

Le peuple du Mayo-Rey comme celui du Cameroun en général a soif du changement. Le combat pour la libération du peuple du Mayo-Rey est lancé par les jeunes de Touboro à travers le Collectif des jeunes indignés de Touboro. Signé par 1190 jeunes, ce collectif des jeunes a engagé des moyens internes et externes et avait notamment écrit au chef d'Etat pour dénoncer la maltraitance et l'injustice dont ils sont victimes. Le fruit de ce collectif fut la prise et gestion de la commune de Touboro. Cette alternance a fait face à la résistance des éléments de la chefferie traditionnelle. Le 06 novembre 2013, un affrontement entre les militants UNDP vainqueur aux élections municipales et ceux du parti RDPC a éclaté à Lomo dollé suite au refus de ces derniers à céder la place aux vainqueurs. Les faada sont détruites un peu partout dans tous les villages de l'arrondissement de Touboro.

De même, à Dobia, la démission des militants RDPC n'a pas été digérée par la chefferie traditionnelle. Les dogari se sont en pris à ces désobéissants. Cet affrontement a entraîné trois morts dont deux du côté des dogari et un du côté de la population et des blessés (l'œil du sahel, 2025). La démocratisation dans le département du Mayo-Rey rencontre donc beaucoup des difficultés. A Madinring, Touboro les opposants sont victimes du chantage, des menaces et de fausses accusations.

1.3. Le laxisme de l'Etat : un regard sociologique

Le département du Mayo-Rey s'est illustré sur la scène nationale par sa chefferie au pouvoir dur. Les lamibe qui se sont succédé à la tête de ce lamidat ont su soigner avec zèle leur relation avec Etoudi. C'est la raison pour laquelle leur lamidat est resté sans être morcelé. Sinon Comment comprendre que l'arrondissement de Touboro (un des quatre dont compte le département du Mayo-Rey) dépasse en superficie la région de l'Ouest ? C'est sans doute la raison pour laquelle les autorités administratives, les ONG bref tous les « outsiders » préfèrent se taire face aux maux qui minent les peuples du Mayo-Rey (Eil du sahel, 2025). Le phénomène de kidnapping dans le Mayo-Rey a commencé à prendre du relief en 2020. Mais les autorités administratives, les députés, conseillers régionaux, le sénateur n'ont jamais porté à la connaissance du public ce phénomène. Seul le maire de la commune de Touboro qui à travers les réseaux sociaux et les médias a pris le courage de dénoncer ce phénomène ; alors que le député et le sous-préfet de Touboro niaient son existence.

Cette opposition au sujet d'un mal qui mine la société ne peut être saisie qu'en termes de complicité des uns avec le système. Un colonel d'armée avait d'ailleurs promis le pire à Yandal pour avoir dénoncé le kidnapping dans l'arrondissement de Touboro (J-F Chammon, 2021). Il faut rappeler que les autorités administratives ne sont jamais allées rendre visite aux victimes, au contraire, certains chefs traditionnels ont reçu l'injonction de ne jamais se plaindre du kidnapping surtout devant un inconnu. C'est ce qui a entraîné la grève des migrants le 28 octobre 2022. A bord des motos, plus de 250 migrants venus des villages tels que Gazawa, Kades, Mayo-Mbi, Matamada... ont pris d'assaut la sous-préfecture de Touboro traitant le sous-préfet de tous les noms.

En plus du silence des autorités administratives, il faut souligner l'attitude des forces de maintien de l'ordre public. Certes dans l'histoire d'insécurité, les forces de maintien de l'ordre sont souvent accusés d'être de complices avec les hors la loi : « *mais les preneurs d'otage m'ont appelé pour me répéter exactement ce que j'avais dit au gendarme. J'ai compris que j'étais cerné et j'ai payé pour qu'on ne le tue pas* » (Josiane Kouagheu, 2021). Les personnes interrogées nous ont avouées que les forces de l'ordre ne sont pas promptes dans leur intervention. A Ouro-Hairo par exemple, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2022, les ravisseurs sont entrés à 00h20 et ont enlevé 09 personnes. Les BIR de Mayo-Zaki situé à 5Km alertés immédiatement sont arrivés à 2h30. De même, à Kombo goudron qui abrite un détachement des BIR, les ravisseurs sont entrés et enlevés SAIDOU, puis tué une semaine après, malgré les coups de feu qui retentissaient pendant une heure ouverts par les assaillants, les Hommes en tenue ne sont arrivés que 2h après le départ des malfaiteurs. A Yoko, les ravisseurs réussissent à enlever un voisin du camp BIR sans que ceux-ci n'interviennent malgré qu'ils soient informés discrètement. Pire encore, à Phacocher, le jeune AHMADOU DERKE a été enlevé dans sa résidence alors que trois vigilants et plus de quatre soldats envoyés depuis Garoua pour sa protection soient là. Il a été libéré après avoir payé 40millions de FCFA. Pourtant les populations les logent, les nourrissent, leur achètent des motos pour le déplacement.

Le kidnapping est devenu donc un business dont les acteurs impliqués se comptent par nombreux dans toutes les couches sociales. Mais ce business profite beaucoup plus aux intouchables et les autres paient le pot cassé.

2. Espace politique et les différentes formes d'insécurité

2.1. L'insécurité politique et juridique

L'insécurité politique et juridique met en exergue les rapports sociaux conflictuels entre les acteurs en présence. Nous faisons allusion aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, conflits fonciers dont les résolutions ou décisions sont contestées par les parties prenantes. Les Mbororo par exemple ont toujours dénoncé les amendes exorbitantes qu'ils paient en cas de petits dégâts champêtres. C'est ce qui a amené (N. KOSSOUMNA, 2016) à dire que « *Le ressentiment*

et la rancœur sont grands dans les communautés d'éleveurs par rapport à l'application de l'échelle des peines et sanctions en cas de dégâts champêtres. » ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on observe le système judiciaire mis sur pied par la chefferie traditionnelle dans le Mayo-Rey. Il existe ce qu'on appelle « *wolando* » (convocation dont la somme minimale est de 5000F), « *notago* » (répondre à une convocation : l'accusé est obligé de payer une somme égale à celle de la convocation), l'amende (amende à payer à la victime en guise de réparation, c'est en fonction du dommage causé) et *vowogo faada* (balayer la cour du lamido : l'accusé doit payer une somme quelconque pour dire au revoir à la cour, le plaignant prélève un quota de 20% sur l'amende pour donner au chef ou dogari). Ce système a créé de tensions entre les acteurs ruraux, surtout que les personnes fortunées, les prédateurs (J. ZIEGLER, 1980) en profitaient pour maintenir les pauvres dans la précarité.

L'insécurité juridique a entraîné la paupérisation et la dépastoralisation de plusieurs pasteurs ou éleveurs, la dépossession paysanne. Certains se sont reconvertis à l'agriculture tandis que d'autres ont choisi le banditisme rural. Un ex-otage libéré à Matamada racontait que :

Pendant mon séjour entre les mains de mes bourreaux, ils ne cessaient pas de nous répéter ceci : « *vous les agriculteurs êtes à l'origine de notre paupérisation. Ce qui nous énerve avec vous ce qu'en cas d'un petit problème ou dégât champêtre, au lieu de nous convoquer chez vos Djaouro, vous préférez nous amener à la gendarmerie ou chez le sous-préfet. Ils nous taxent chères, nous enferment. Nos bœufs sont finis. C'est pourquoi vous voyez certains de nos frères fixés parmi vous.* »

Un autre palier d'observation du phénomène sécuritaire dans l'arrondissement de Touboro est l'insécurité politique. Elle s'analyse à travers le conflit du leadership dont l'origine remonte à 2013, année d'accession du parti UNDP à la commune de Touboro. 50% des villages migrants enquêtés sont dirigés par deux chefs. Certains chefs traditionnels et notables sont destitués par ce qu'ils sont entrés dans l'opposition. La politique a entraîné la crise des rapports sociaux à telle enseigne que les membres d'une même communauté ne

s'entendent pas, ne se parle pas. Dans ce contexte, les prises d'otage deviennent une sorte de règlement de compte. On fournit des mauvaises informations aux ravisseurs sur tel parce qu'il n'est pas de nôtres. Des ex-otages libérés rencontrés à Gazawa, Mayo-Bini, Mayo-Guemjeck nous rapportaient que leurs bourreaux leur disaient après paiement des rançons que « *ils te détestent seulement sinon tu n'as rien* ».

La plus part des kidnappings qui a eu lieu se passe entre les villageois eux-mêmes, et les citadins eux-mêmes. Interrogé par l'œil du Sahel, le maire de la commune de Touboro n'est pas allé par quatre chemins pour dire toutes les vérités sur l'insécurité à Touboro. Dans sa publication titrée : « les complicités locales font perdurer les enlèvements à Touboro », Bertrand Ayissi rapporte :

« C'est évident qu'il y a des complicités locales ; elles existent. Ce que nous rapportent les anciens otages, c'est que leurs ravisseurs ont toujours eu à leur demander s'ils les connaissent. Ce sont des gens avec qui nous vivons et qui connaissent qui est grand éleveur, agriculteur ou commerçants. Ce sont ces mêmes gens en ville qui contrôlent les mouvements de nos forces de défenses et de sécurités. De fait, ils renseignent leurs gourous en brousse sur tous les mouvements de nos forces.... car dans les villages, il y a des jeunes qui ne font aucune activité, qui n'ont pas une activité génératrice des revenus, mais qui changent des téléphones et autres. Et quand ils veulent communiquer, ils vont à deux ou trois kilomètre du village ; ce sont nos frères qui sont nos bourreaux et il est question de les dénoncer. »

A Yoko, l'intronisation des plusieurs ardidé (04) Mbororo à côté du Djaouro Mboum apparait comme source des dérives sociologiques en cours dans ce village. Entre les Mbororo, on assiste à une concurrence farouche. Les clans ayant de ardo intronisé se considèrent comme des autochtones et cherchent à dominer les autres. Le kidnapping apparait ici comme un moyen de conquête. Un homme en tenue s'interrogeait en ces termes : « *comment comprendre que les autres clans mbororo partent à cause du kidnapping, mais les Ouda'en se fixent davantage, ils construisent, diversifient les activités économiques ?* »(Anonyme, 2024). Ce constat corrobore l'image des

Ouda'en décrit par (Fanta, 2020) : « *Les Ouda, en effet, sont très rusés avec une morphologie robuste. Ils sont d'ailleurs les plus robustes des Peuls encore bergers. Dans leur imagerie, ils sont un peuple guerrier. Ils ne sont pas peureux et s'engagent dans tout ce qui a trait aux armes aussi bien blanches qu'à feu* »

2.2. L'insécurité physique

Le kidnapping ou prise d'otage avec demande des rançons est une nouvelle forme d'insécurité qui est né sur la cendre du phénomène « zarguina » encore appelé « coupeurs de routes ». Les modes d'opération des zarguina consistaient à faire des incursions dans les villages pendant les moments de la vache grasse (paiement des coton, les récoltes...), à faire des embuscades sur les routes pour dépouiller les individus de leurs biens. La création des micros finances (Expresse exchange, Express Union) et l'intervention des forces de maintien de l'ordre ont réduit les opportunités des coupeurs de routes (DADA PETEL et VIRCOULON, 2021).

Les crises centrafricaines de 2003 et 2012 ont eu des répercussions directes sur ses pays voisins. Cette crise a entraîné la circulation des armes au Cameroun notamment dans les localités de Touboro et dans la région de l'Est limitrophes à ce pays. Vircoulon en cherchant à situer la place des peuls mbororo dans le conflit centrafricain découvre que :

« Nombreux à faire la transhumance en RCA et à la tête des grands troupeaux, les premiers (bouviers armés tchadiens) se singularisent par leur armement de guerre. Non seulement ils viennent des régions où les kalachnikovs sont bon marché, mais ces bouviers tantôt mbororo, tantôt arabes travaillent aussi très souvent pour des militaire tchadiens et soudanais qui sont devenus des grands éleveurs et leur fournissent l'armement nécessaire à la protection du bétail. » Malheureusement, cet armement destiné à la protection du bétail sera utilisé pour des causes individuelles.

Les prises d'otage avec demande de rançons étaient orchestrées contre les Mbororo à cause du revenu élevé de leur cheptel et leur mode de vie qui les exposent à leurs bourreaux (Kossoumna et al, 2009). A partir de 2020, les kidnappeurs ne visaient plus seulement les éleveurs Mbororo, mais aussi les grands planteurs et les grands commerçants.

Dans le département de Mayo-Rey, après les élections municipales et législatives de 2020 où le parti UNDP a remporté la municipale, la cohésion sociale et la sécurité furent mise à l'épreuve. On assiste à la multiplication des hostilités entre les militants de chaque partie politique. Les militants RDPC détestent ceux d'UNDP fussent-ils des frères du même sang. Le phénomène de prise d'otage a commencé à prendre du relief. En 2022, le kidnapping a atteint son paroxysme surtout dans les villages migrants du nord et du sud. Des kidnappeurs entrent pendant la nuit enlever des personnes pour les emmener soit en RCA, Tchad soit dans les brousses isolées à plusieurs kilomètres de marche pour les séquestrer et exiger des rançons avant de les libérer. Ils viennent enlever parfois 10 ou 12 personnes dans des familles différentes et exigent à ce que chaque famille paie des millions pour que leur personne soit libérée. Dès que vous payez, ils raccompagnent les otages auprès des villages et attendent que minuit sonne pour enlever d'autres personnes (anonyme, 2025).

Ainsi, à Gazawa, Mayo-Mbi, Matamada par exemple, en un mois (octobre 2022), on dénombrait respectivement 31, 32 et 20 personnes enlevées par village et deux blessées par balle (Mayo-Mbi). A phacoher, Elephang et Mayo-Nda qui sont les villages Mafa les plus touchés, on estime respectivement 45%, 42% et 39% des ménages qui ont reçu la visite de ces hors-là loi.

Les villages ayant la bénédiction de la chefferie traditionnelle (Kanana, Koumane, Pandjama...) ne sont trop touchés par les kidnappeurs ou n'ont pas reçu la visite de ces derniers. Aussi, après que les habitants de Gazawa soient partis à Rey, le kidnapping a pris fin dans ce village. Ils ont reçu immédiatement un détachement des BIR dans leur village avec l'antenne Réseau MTN ; deux choses qu'ils avaient demandé mais malheureusement ils ont appris que leur demande étaient bloquée à Rey. Dans le même ordre d'idée, un chef du village a été kidnappé trois jours après son retour de Rey où il a été accusé d'être le président d'un parti d'opposition. Il est actuellement en exil. Le phénomène du kidnapping revêt donc une posture politique.

2.3. Insécurité foncière

L'insécurité foncière est une forme d'insécurité la plus répandue dans le département du Mayo-Rey en général et l'arrondissement de

Touboro en particulier. Les victimes se comptent en milliers dans toutes les catégories sociales. Les Mbororo par exemple n'ont jamais l'assurance une année sur l'autre d'avoir accès à une même zone de pâturage car ces espaces leurs sont soit arrachés, soit mise en valeur par les agriculteurs (Kossoumna et al, op.cit.). Dans l'arrondissement de Touboro et notamment sur le secteur goudron, les zones pâturables de Vokna, Fumbella, Ambarang sont retirés aux éleveurs et donnés aux ranchs (Golawake, 2020).

Pour les agriculteurs, l'insécurité foncière se manifeste par les contestations des limites, les ventes multiples entre autres. Ces formes de conflits fonciers plongent les immigrants dans une incertitude et rendent problématique leur intégration socioéconomique dans leur nouvel environnement de vie. Cette situation s'est aggravée avec les dynamiques sociopolitiques en cours dans cette localité. C'est après les élections municipales et législatives de 2013 que les paysans ont commencé à vivre ce cauchemar. Sur le secteur goudron, les immigrants ayant fondé des villages sont interdits d'avoir accès à leur champ. Des nouvelles réformes foncières ont été instituées par les autochtones. Désormais pour cultiver 1.5ha il faut payer un sac du maïs. De même, les infiltrés dans les villages autochtones doivent désormais acheter les champs et non défricher. Les ventes définitives des terres par autochtones aux immigrants sont interdites. Des cas de revendications foncières se multiplient avec le soutien de la chefferie traditionnelle ou les élus au nom de liberté.

Par ailleurs, les dynamiques politiques ont entraîné les revendications foncières. Au nom de liberté promue par certains militants de parti politique, les autochtones se sont mis à remettre en cause les accords conclus entre leurs proches et les immigrants. Ils sont épaulés par les dogari, les élus. Il faut aussi signaler dans ce contexte le projet des taxes sur les surfaces cultivées émis par la mairie de Touboro qui constitue une menace pour les paysans qui font face à l'insécurité multiforme. En fait, la nouvelle élite a du mal à digérer l'implantation des immigrants sur leur territoire par l'Etat. Francis Eboa dans l'édition du journal L'œil du Sahel N°2094 du jeudi 10 avril 2025, rapporte la plainte de Daniel Nadjibert en ces termes :

« L'Etat aussi, à travers le projet Sud-Est-Bénoué (SEB), financé par les bailleurs de fonds et mis en œuvre par la SODECOTON s'est également accaparé de nos terres, pour installer plus de 10000 familles

considérées comme des réfugiés climatiques en provenance de l'Extrême-Nord Cameroun sans compensation aucune. »

3. Impact du kidnapping

L'impact du problème sécuritaire sera analysé ici à travers le volet démographique, économique et politique. Sur le plan sociodémographique, il est à noter que l'insécurité a entraîné le déplacement des migrants de leur terre promise vers d'autre région où le calme règne à l'instar de la région de l'Est. Cette émigration brutale et massive ne concerne pas seulement les migrants mais aussi les Mbororo et certains réfugiés centrafricains. Ainsi, à Gazawa, Mayo-Mbi, Matamada, Mayo-Ndah, respectivement 20, 102, 32, 69 pères de familles ont émigré à la date de janvier 2023. Sur le secteur goudron, le nombre des émigrés liés à l'insécurité est estimé à près de 200 personnes. 45% des Mbororo fixés dans les villages se sont remobilisés ; certains sont rentrés en RCA tandis que d'autres sont allés dans la région de l'Est. 20% des Matal et 25% des Mafa émigrés se sont installés dans l'arrondissement de Mbé, dans la région de l'Adamaoua. Environs 20 personnes dont 03 chefs traditionnels, 01 enseignant sont tués par les ravisseurs.

Sur le plan économique, le dégât reste difficile à évaluer car les sommes payées par les populations dépendent des négociations des familles de la victime avec les ravisseurs et les montant ne sont généralement pas divulgués. Mais force est de constater que le kidnapping a contribué à l'intensification de l'insécurité alimentaire dans le Mayo-Rey en général et à Touboro en particulier. Certaines familles Mbororo se sont retrouvées avec zéro bœuf. Paupérisées, elles ont dû embrasser l'agriculture pour survivre. L'économie rurale est fragilisée. Nous avons recensé au total 1500ha d'arachide, de maïs et de soja abandonnés au champ pendant la campagne agricole de 2022-2023 dans le secteur migrant du fait de l'insécurité. Ces champs sont situés dans les zones rouges (lieux fréquentés par les ravisseurs). De même, la récurrence de l'insécurité a entraîné l'augmentation des salaires agricoles. Ainsi la récolte de 1ha de maïs est passée de 20000FCFA à 32 000-40 000FCFA. En ce qui concerne les récoltes d'arachide et du coton, les ouvriers n'acceptent souvent pas ce travail

car disent-ils ça prend du temps. *«Tout le monde a peur parce qu'à un moment, ils attendaient les agriculteurs au champ. Et comme les gens ont constaté cela, ils préfèrent envoyer les ouvriers travailler. Les ravisseurs kidnappaient alors tous ceux qu'ils trouvaient au champ. Ainsi même avec ton argent, tu ne trouves pas les ouvriers.»* (Anonyme, 2025). Les ouvriers ont compris que leurs patrons se servent d'eux comme bouclier, et que même s'ils ne paient rien en guise de rançon, les tortures qu'ils subissent de la part des ravisseurs sont insupportables. 103 ouvriers saisonniers emmenés depuis la RCA sont reparti après une semaine de travail.

Sur le plan politique, il y a lieu de faire un rapprochement entre la récurrence d'insécurité et le retour des migrants dans le parti RDPC. Les villages les plus touchés par le kidnapping dans les migrants nord et sud se sont mobilisés pour exposer leur retour pendant le défilé du 20 mai 2024 à la place de fête de Touboro. Il faut aussi noter l'utilisation de l'intronisation à des fins politiques. Certains chefs traditionnels à l'instar de celui de Kombo goudron, de Mayo-Guemjek, ou le Djaouro Tchabala n'ont jusqu'à présent pas été intronisé à Rey parce qu'ils sont d'opposition. Le cas du Djaouro Tchabala, de son vrai nom ISSA PASCAL a suscité la grève des chefs traditionnels.

Conclusion

Il convient de retenir que l'objectif de cet article est de faire un rapprochement entre la politique et les différentes formes d'insécurité qui minent la société dans l'arrondissement de Touboro. La politique structure les rapports sociaux dans le Mayo-Rey. Comme nous venons de le démontrer, le phénomène sécuritaire s'analyse à travers les différentes formes d'insécurité qui marquent le quotidien dans le Mayo-Rey. Nous avons vu que l'insécurité foncière est une stratégie d'intimidation et d'exploitation. L'insécurité physique est devenue un moyen de règlement de compte, un business des intouchables. Les intouchables sont des personnes qui ont une ligne rouge avec les lamidats, Yaoundé et dont leur liberté n'a pas de limite. Les techniques de collecte des données mobilisées sont l'entretien, la recherche documentaire et l'analyse de contenu. L'échantillonnage boule de

neige nous a permis de mesurer l'ampleur de l'insécurité à travers le recensement des victimes.

Après analyse, il est constaté qu'en Afrique, la transition politique s'accompagne toujours par des crises, c'est-à-dire des phénomènes sécuritaires. Au Cameroun, le vent de la barbarie politique continue de souffler. L'on marche en route en se disant que les ennemis de la pensée politique contradictoire vont le kidnapper et le tuer comme Martinez Zogo, ou le mettre en cellule lamidale ou en prison comme Djoubairou, Yandal Celestin et bien d'autres. La politique est devenue un véritable obstacle à la cohésion sociale et au développement. Pourtant la politique est un espace social où sont en interaction toutes les couches sociales sans distinction de race ou de statut, œuvrant pour l'intérêt collectif dans un climat paisible, d'où la portée sociale de l'étude. Celle-ci réside dans le fait que ce travail dénonce les maux qui entravent l'épanouissement total des paysans, le vivre ensemble et la cohésion sociale.

Références bibliographiques

AFANE Henri Brice, 2023. « Des particularismes dans les administrations publiques africaines : entre régulation et domination » in revue DELLA/Afrique vol.5 N°14- novembre 2023, pp 133-146.

ALAWADI Zelao, 2017. « Autorités traditionnelles et désir d'hégémonie dans le champ politique au Nord-Cameroun ». *Studia Politica: Romanian Political Science Review*, 17(2), pp 355-376.

BALANDIER Georges, 1971, *Sens et puissances. Les dynamiques sociales*, PUF

BOURDIEU Pierre, 1998. *La domination masculine*, Paris, Seuil.

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard 1977. *L'Acteur et le Système : les contraintes de l'action collective*, Paris, Seuil.

DADA PETEL Fanta, 2020. « Les mbororo de la région du nord (Cameroun) et la modernité: la sédentarisation et ses ambivalences (1904-2018). » Thèse de doctorat Ph/D, Université de Maroua (Cameroun).

DADA PETEL Fanta et VIRCOULON Thierry, 2021. « Les Peuls Mbororo du Nord Cameroun : Insécurités d'une société

pastorale et limites d'une réponse sécuritaire hybride », Notes de l'Ifri, Ifri, Octobre 2021, pp 1-27.

DADA PETEL Fanta et VIRCOULON Thierry, 2022. « Les Peuls Mbororo dans le conflit anglophone : des luttes foncières locales au conflit régional », Notes de l'Ifri, Ifri, Juin 2022, pp 1-25

GOLAWAKE Samuel, 2020. «La sédentarisation des Mbororo dans l'arrondissement de Touboro (Nord Cameroun) », FALSH Université de Ngaoundéré.

KOSSOUMNA LIBA'A Natali, Patrick DUGUE, Emmanuel TORQUEBAU, 2009. «L'élevage mbororo sédentarisé au nord du Cameroun. Entre adaptation et impuissance face aux insécurités » Actes du Colloque «Savanes africaines en développement: innover pour durer », Avril 2009, Garoua, Cameroun. Pp1-10. cirad-00472115

KOSSOUMNA LIBA'A Natali, 2016. « Étude sur les conflits agro-pastoraux dans les régions camerounaises du nord, Adamaoua et est », rapport, pp 46.

MOTAZE Akam, 1990. Le défi paysan en Afrique, le lamido et le paysan dans le Nord du Cameroun, l'Harmattan.

NKENE Jacques-Blaise, 2001. « Les étrangers, acteurs de la vie politique camerounaise : l'expérience des immigrants nigériens dans la ville de Douala », Polis / R.C.S.P. / C.P.S.R. Vol. 8, Numéro Spécial, 2001, pp 1-33.

SAÏBOU Issa., 2005. « Paroles d'esclaves au Nord-Cameroun » Cahiers d'études africaines 2005/3-4, 179, pp. 853-877.

SAÏBOU Issa, 2006. « La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad une : nouvelle modalité du banditisme transfrontalier », Polis/R.C.S.P./C.P.S.R. Vol. 13, Numéros 1 - 2, 2006, pp 119-146.

SEIGNOBOS Christian, 1996. Terroir de Siri, terroir pionnier Toupouri dans la région de Touboro, O.R.S.T.R.O.M.

VIRCOULON Thierry, 2021. « Les peuls mbororo dans le conflit centrafricain », pp. 22, études de l'Ifri, Ifri, avril 2021.

ZIEGLER Jean, 1980. Mains basses sur l'Afrique, éditions seuil.

Impacts des Changements Climatiques sur les systèmes de Production des Exploitants des Lacs Interconnectés du Système Faguibine au Mali

Mahamadou ABOCAR¹
, Abdoukadri Oumarou Touré,²
Mohamed Lamine MAIGA³
Mahamane Alboukader⁴

1. Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), Bamako, Mali.
2. Faculté d'Histoire et Géographie Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali.
3. Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), Bamako, Mali
4. Université des sciences sociales et de Gestion de Bamako, Mali
mahamadou9abo@yahoo.fr

Résumé

Le système Faguibine, situé dans le Cercle de Goundam, région de Tombouctou au Mali, constitue un ensemble de lacs interconnectés du système Faguibine alimentés par la crue du fleuve Niger, qui a longtemps soutenu des activités agricoles, pastorales et halieutiques essentielles à la sécurité alimentaire locale. Cependant, depuis les années 1970, ce système est fortement affecté par les changements climatiques, notamment par une baisse significative des précipitations et des crues, entraînant un assèchement progressif des lacs et une dégradation des ressources naturelles. Les exploitants subissent les conséquences directes de cette variabilité climatique, avec une baisse des rendements agricoles due à l'insuffisance d'eau, à l'ensablement des terres, et à la disparition progressive des pâturages et de la biodiversité locale. Cette situation provoque une insécurité alimentaire croissante, une réduction du cheptel et un exode rural important, aggravant la pauvreté et les tensions sociales dans la région. L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de la variabilité climatique et les stratégies de résilience des exploitants aux effets néfastes de la variabilité climatiques dans les lacs interconnectés du système Faguibine. Pour atteindre cet objectif, nous avons consulté certains ouvrages se rapportant au thème et recueilli des données au cours de trois mois d'enquête de terrain. L'échantillon était constitué de 320 exploitants agro-pastoraux et halieutiques et personnes ressources rencontrées dans la zone d'étude. L'analyse des données scientifiques corrobore bien avec les constats des exploitants sur l'impact de la variabilité sur les systèmes de production des exploitants. Les résultats de cette étude montrent que les changements climatiques ont des effets néfastes sur les systèmes de production des exploitants du système Faguibine. Il s'agit surtout de l'assèchement des lacs entraînant une baisse drastique des ressources en eau et des productions agro-pastorales et halieutiques.

Mots clés : Impacts, changements climatiques, systèmes de production, lacs interconnectés du système Faguibine

Abstract

The Faguibine system, located in the Cercle de Goundam, Timbuktu region, Mali, is a set of interconnected lakes of the Faguibine system fed by the flooding of the Niger River, which has long supported agricultural, pastoral and fisheries activities essential to local food security. However, since the 1970s, this system has been severely affected by climate change, notably by a significant drop in rainfall and flooding, leading to a gradual drying-up of the lakes and degradation of natural resources. Farmers are suffering the direct consequences of this climatic variability, with falling agricultural yields due to insufficient water, silting up of the land, and the gradual disappearance of pastures and local biodiversity. This situation is leading to growing food insecurity, a reduction in livestock numbers and a major rural exodus, exacerbating poverty and social tensions in the region. The objective is to analyze the impact of climate variability and the resilience strategies of farmers to the adverse effects of climate variability in the interconnected lakes of the Faguibine system. To achieve this objective, we consulted a number of books on the subject and collected data during a three-month field survey. The sample consisted of 320 agro-pastoralists and fishermen and resource persons met in the study area. The data analysis corroborates well with the farmers' findings on the impact of variability on farmers' production systems. The results of this study show that climate change is having adverse effects on the production systems of farmers in the Faguibine system. In particular, the drying-up of lakes has drastically reduced water resources and agro-pastoral and fisheries production.

Key words: Impacts, climate change, production systems, interconnected lakes of the Faguibine system.

Introduction

Le système Faguibine, situé dans le Cercle de Goundam, est un écosystème lacustre vital qui a historiquement constitué le grenier des régions septentrionales du Mali et certains pays limitrophes. Composé d'un ensemble de cinq lacs interconnectés par des chenaux naturels, ce système dépend essentiellement des crues du fleuve Niger pour son alimentation en eau, permettant la pratique séculaire de l'agriculture de décrue, l'élevage et la pêche.

Cette zone, caractérisée par un climat sahélien marqué par de fortes variations de température et une pluviométrie moyenne annuelle faible (environ 150 mm), est particulièrement sensible aux aléas climatiques.

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le système Faguibine subit les effets conjugués des changements climatiques et des activités humaines, qui ont profondément modifié son fonctionnement hydraulique. La sécheresse sévère et généralisée qui a sévi au Sahel, à la fin de la décennie 60 avec une percée en Afrique de l'Ouest et du Centre au cours des décennies 70 et 80 (Paturel et al., 1997). Elle représente le plus fort signal climatique observé sur Terre en général et en Afrique tropicale en particulier, depuis que des mesures météorologiques sont disponibles (OMM, 2001).

Elle a entraîné dans les lacs interconnectés du système Faguibine une baisse drastique des niveaux d'eau provoquant l'assèchement quasi complet des lacs et une dégradation progressive des terres agricoles et des pâturages. Cette situation a entraîné des répercussions majeures sur les systèmes de production locaux qui reposent principalement sur l'agriculture et l'élevage. La réduction de la crue et l'ensablement des terres ont conduit à une baisse significative des rendements agricoles, à la diminution du cheptel, et à la disparition de nombreuses espèces animales et végétales, fragilisant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations.

Les ressources naturelles des lacs du Système Faguibine voire de toute la zone lacustre connaissent une dégradation continue depuis les sécheresses des années 1970 (M. ABOCAR, 2025). C'est ainsi que la déforestation, la désertification, l'ensablement, les mauvaises pratiques culturelles, l'extension des zones agricoles et les perturbations climatiques récentes ont eu pour conséquences la modification des régimes hydrologiques du fleuve Niger en général et du marigot de Goundam en particulier qui alimente les lacs interconnectés de la zone d'étude. La zone lacustre est une zone agro-pastorale et halieutique par excellence. Les changements climatiques impactent négativement les productions agricoles, halieutiques et pastorales.

La problématique centrale de cette étude est de comprendre comment les changements climatiques, par la réduction des crues et l'augmentation des sécheresses, perturbent les écosystèmes hydriques du système Faguibine, compromettant ainsi les activités agricoles, pastorales et halieutiques des exploitants locaux. Cette situation fragile menace directement la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la stabilité socio-économique des communautés du

cercle de Goundam, soulignant l'urgence de développer des stratégies d'adaptation durables pour renforcer leur résilience face à ces défis climatiques.

La pertinence de cette étude réside dans l'importance cruciale de mieux comprendre ces dynamiques pour anticiper et atténuer les effets néfastes du changement climatique. Alors que la région fait face à une fragilisation croissante de ses systèmes de production, l'absence d'adaptation adéquate risque d'aggraver la pauvreté, l'insécurité alimentaire, et les tensions sociales. Elle souligne ainsi l'urgence d'intégrer les résultats de la recherche dans des politiques publiques et des actions locales qui visent à renforcer la résilience des communautés face au défi climatique.

En effet, l'étude des impacts des changements climatiques sur les systèmes de production des exploitants du système Faguibine constitue un enjeu crucial pour le développement durable et la sécurité alimentaire dans cette région sahélienne vulnérable.

1. Méthodologie

1.1 Sites d'étude

Situé dans la 6^{ème} région administrative du Mali, le Cercle de Goundam couvre une superficie de 94.248 km² entre les coordonnées de 16° et 17° de Latitudes et 3° et 4° de Longitude Ouest. Il limite dans sa partie Sud par les Cercles de Niafunké et de Diré, au Nord et à l'Est par le cercle de Tombouctou à 80 km, et fait frontière avec la Mauritanie dans sa partie Occidentale. Il comprend 16 communes pour une population totale de 219.900 habitants soit une densité de 2,33/ habitants/km² (PDSEC,2017). Le cercle comprend deux grandes zones climatiques : une zone sahélienne au Sud du 16^{ème} parallèle de latitude Nord, où se concentre l'essentiel des ressources naturelles caractérisée par des écarts de température très importants. Une autre, saharienne inhabitée à cause du manque d'eau et la rareté de la végétation qui compromettent toute forme de vie humaine. Les lacs interconnectés sont un ensemble de (05) lacs d'une superficie de 86.000 hectares alimentés par les débordements du fleuve Niger à partir du marigot de Goundam. Il constitue la limite aval du Delta intérieur et fait partie de la zone lacustre. Les activités

économiques dans la zone sont basées sur l'agriculture, l'élevage et la pêche et dépendent essentiellement de la crue et de la décrue.

Figure 1: Présentation de la zone d'étude

Source : M. ABOCAR, 2025

1.2 Collecte des Données

Les données recueillies nous ont permis de mettre en évidence les changements climatiques. Aussi, pour analyser les impacts des changements climatiques sur les systèmes de production des exploitants agro-pastoraux et halieutiques, nous avons collecté des données auprès des exploitants de la zone d'étude. Les enquêtes se sont déroulées pendant six mois et ont consisté à faire des interviews auprès des exploitants agro-pastoraux et halieutiques dans les villages aux abords des lacs interconnectés du système Faguibine, des personnes ressources et services techniques. Les enquêtes auprès des exploitants ont été beaucoup focalisées sur les effets néfastes sur les systèmes de production alors que celles auprès des personnes ressources et services techniques ont consisté à analyser les changements climatiques. Une partie des enquêtes de terrain a consisté à recueillir des données qui portent sur le climat (données de pluviométrie, de température), données les débits et les productions agricoles, pastorales et halieutiques.

Les données climatiques utilisées dans cette étude proviennent de différentes sources. Les données historiques de la station météorologique de Goundam couvrent la période allant de 1979 à 2021. Ces séries de données pluviométriques ont été complétées par des données de réanalyse ERA5-Land, qui offrent une résolution spatiale et temporelle plus fine, permettant de combler les éventuelles lacunes des données in situ.

Le prétraitement des données a impliqué plusieurs étapes pour garantir leur fiabilité et leur cohérence. Les séries ont d'abord été homogénéisées afin de corriger les éventuelles discontinuités dues à des changements dans les méthodes de collecte ou les appareils de mesure.

Pour ce faire, le test de Pettitt a été utilisé pour détecter les ruptures dans les séries temporelles, tandis qu'une méthode de double masse a permis de valider les ajustements.

Les données de température de la station de Goundam de 1979-2022 sont fournies par ERA5 et les données hydrologiques de la station limnimétrique de Goundam de la période 1960-2018 par la direction nationale de l'hydrologique.

Les données sur l'histoire de l'évolution des crues ont été obtenues à partir des recherches des anciens manuscrits et les enquêtes auprès des personnes ressources.

1.3 Traitement des données

Les données recueillies ont été saisies et traitées sur R et le logiciel Excel.

2. Analyse des données climatiques

2.1 Détection de Ruptures et Analyse de Tendances

Afin de mieux comprendre les variations climatiques passées, nous avons utilisé une version modifiée du test de Pettitt pour détecter les ruptures climatiques significatives dans les séries temporelles de précipitations.

La statistique $U_{t,T}$ est calculée comme suit :

$$U_{t,T} = \sum_{i=1}^t \sum_{j=t+1}^T \text{sgn}(y_j - y_i)$$

Une rupture est détectée à l'instant t où $|U_{t,T}|$ est maximale. Ce test a été complété par des simulations Monte Carlo afin d'améliorer la robustesse des résultats et de quantifier les incertitudes associées.

Par ailleurs, l'indice SPI (Standardized Precipitation Index) a été calculé pour classer les périodes de sécheresse et d'abondance de précipitations, en tenant compte de la distribution statistique des données locales.

Un filtre de Hampel (Moyenne Mobile sur 5 ans) a été appliqué pour éliminer les valeurs aberrantes qui auraient pu fausser l'analyse des tendances, sans pour autant altérer les dynamiques sous-jacentes des séries.

2.2 Prédictions des précipitations

$$\left(1 - \sum_{i=1}^p \phi_i L^i\right) (1 - L)^d y_t = \left(1 + \sum_{j=1}^q \theta_j L^j\right) \epsilon_t$$

- ARIMAX : Une variante de l'ARIMA incluant la température comme facteur externe pour mieux capter les interactions entre la température et les précipitations. Elle est calculée comme suit :

$$y_t = \beta X_t + \frac{\left(1 + \sum_{j=1}^q \theta_j L^j\right)}{\left(1 - \sum_{i=1}^p \phi_i L^i\right) (1 - L)^d} \epsilon_t$$

2.3 Validation du modèle

Les performances des modèles ont été comparées en fonction de plusieurs métriques : l'erreur quadratique moyenne (RMSE), l'erreur absolue moyenne (MAE), l'échelle d'erreur moyenne absolue (MASE), et le coefficient de détermination (R^2). Les résidus de chaque modèle ont été vérifiés pour s'assurer de l'absence d'autocorrélation et de la normalité des erreurs.

L'impact de la durée de la période d'entraînement initiale (5, 7.5, 10, 12.5, 15 ans) a été testé pour évaluer la stabilité des modèles.

Pour chaque station, ces modèles ont été évalués à l'aide de techniques de validation croisée en "Rolling-Origin", où la fenêtre de données initiale 1 an est progressivement augmentée avec un pas d'un an jusqu'à 15 ans. Cette méthode permet d'évaluer la performance prédictive des modèles dans des conditions réalistes.

2.4 Résultats et Interprétation

Ruptures Climatiques et Tendances Historiques

- Goundam :

La rupture significative en 1998 ($p = 0.001$ pour Goundam) indique un changement abrupt dans les régimes de précipitations. Ces dates coïncident avec des épisodes de sécheresse majeurs au Sahel, probablement liés à des phénomènes climatiques globaux (ex. El Niño) ou à des modifications locales (déforestation, pression agricole). Ces ruptures suggèrent une diminution durable des précipitations après 1998, ce qui implique des défis pour l'agriculture et la gestion de l'eau.

Figure 2: Tendances des précipitations au niveau de la station de Goundam

2.5 Analyse de sensibilité

Les performances des modèles s'améliorent avec une période d'entraînement plus longue atteignant un plateau après 10 ans. Cela indique que :

- 10 ans de données sont suffisants pour capturer les tendances climatiques de base.

Les modèles deviennent moins sensibles à l'ajout de données au-delà de cette période, sauf en cas d'événements extrêmes récents.

2.6 Evolution de la température

L'analyse des données indique une hausse des températures dans la zone d'étude à l'instar des GIEC sur la température dans toute la zone sahélienne.

Figure 3: Evolution des températures à la station de Goundam

3. Résultats

Les changements climatiques impactent négativement les systèmes de production des exploitants des lacs interconnectés du Système Faguibine. Ils se manifestent par :

3.1 Impacts des changements climatiques sur l'agriculture

3.1.1 Evolution des superficies

L'analyse des données s'articule, d'une part, autour des superficies prévues et, d'autre part, sur les superficies réalisées, les superficies perdues et les superficies récoltées. Dans le cadre des prévisions, entre le minimum en 2018/2019 et le maximum en 2019/2020, il ressort une variation importante des prévisions annuelles. Pour les cultures hivernales, c'est à partir des premières pluies qu'on détermine ces superficies alors que la zone est caractérisée par une grande variabilité spatio-temporelle des pluies. S'agissant des cultures de décrue, l'évolution annuelle repose essentiellement sur la crue et décrue qui déterminent l'étendue des superficies mais aussi les spéculations à cultiver au cours de l'année.

Tableau 1 : Evolution des superficies de 2010/2011 à 2021/2022 en hectares

Types	Minimum	Maximum	Moyenne	Coefficient de variation
Superficies prévues (ha)	18 782	90 383	38 970	22,72%
Superficies réalisées (ha)	14 646	79 824	27 962	6,03%
Superficies perdues (ha)	874	23 698	7 411	42,37%
Superficies récoltées (ha)	8 592	57 126	22 730	-41%

Source : Service local de l'agriculture ; OMVF, 2022

Pour ce qui concerne les superficies, l'analyse des données montre que les superficies réalisées varient fortement d'une année à l'autre. La superficie moyenne réalisée pour les spéculations par an se chiffre à 20 962 hectares pour une superficie annuelle récoltable de 22 730 hectares et une perte moyenne estimée à 7 411 hectares. Les pertes importantes engendrées dans la zone deviennent presque quotidiennes pour les exploitants agricoles qui sont sévèrement confrontés aux aléas climatiques.

Selon le chef de village de Tin-Aicha, « *l'exploitant agricole des lacs vit depuis la grande sécheresse de 1984 dans la plus grande incertitude dans son travail. Nous faisons des cultures de décrue et aussi hivernales sans aucune certitude concernant les récoltes. Ainsi, depuis l'année 2022 jusqu'à ce jour, la crue n'est pas arrivée sur nos terres situées au cœur du lac Faguibine et les pluies sont très aléatoires. Cette situation a entraîné la perte totale des superficies destinées aux cultures de décrue et une incertitude totale concernant les superficies hivernales. En 2023, l'insuffisance et la mauvaise répartition des pluies ont entraîné une perte totale des superficies hivernales car aucune récolte n'a été réalisé*

Toujours dans le cadre de la perte des superficies cultivables, le maire

de la commune rurale de M'bouna nous informe que ça fait au moins 20 ans que les exploitants agricoles ne travaillent plus sur leurs terres par manque d'eau. Le géant lac Faguibine s'est asséché à plus de 80% à la suite des grandes sécheresses vécues dans la zone. De nos jours, sans faire recours au registre de la réforme agraire de 1973, il est quasiment impossible pour certains exploitants d'identifier les limites de leur champ engloutit en totalité par l'avancée du sable. L'analyse des données recueillies auprès de nos enquêtés fait ressortir un impact négatif des changements climatiques après les années 1972-1973 et 1984 marquées par les grandes sécheresses.

L'analyse de la production céréalière du Mali pour la période 1977 (avant les dernières sécheresses sévères) et 1987 (après les sécheresses), montre une relation de cause à effet entre sécheresse et production alimentaire. En effet avant la sécheresse, les régions de Sikasso et Koulikoro produisaient sur 20% des surfaces cultivées, 32% de la production nationale.

Les sécheresses de la période 1977-1979 ont eu pour conséquence un déficit de production de 20% dans les régions sud, 40% dans les régions du centre et 60% dans le Nord.

La dégradation des ressources a impacté sérieusement l'économie à travers ses effets sur la production primaire mais aussi ses effets indirects sur la santé humaine et sur les ressources en eaux. Les effets combinés du climat et des actions anthropiques sur les sols sont devenus irréversibles dans certaines zones du pays.

Les impacts de ces années se traduisent sur les systèmes agricoles par les risques résiduels de (conséquences des mauvaises productions), l'insécurité alimentaire, les perturbations des systèmes agricoles, l'insuffisance et la mauvaise répartition des pluies, l'insuffisance des crues, les pertes annuelles des superficies cultivées, l'abandon par les agro-pêcheurs des plaines, la baisse de rendements dans les plaines et les systèmes de submersion contrôlé et libre, la migration de plus en plus accentuée des agro-pêcheurs.

Face à ces risques menaçants qui compromettent les modes de vie des populations, ceux-ci développent tant bien que mal des stratégies pour s'adapter aux menaces climatiques en diversifiant les activités économiques afin d'assurer la complémentarité.

3.1.2 Impacts des changements climatiques sur les rendements

Depuis le début des années 1970, avec le déficit chronique des crues et de la pluviométrie, l'ensablement des chenaux et leurs conséquences, l'installation du cycle des sécheresses ont entraîné la réduction des espaces cultivables et des productions qui sont très aléatoires dans les lacs du système Faguibine. Le tableau montre l'évolution totale des rendements et des productions

Tableau 2 : Evolution totale des rendements et des productions

Spécifications	Minimum	Maximum	Moyenne	Coefficient de variation
Superficies récoltes	8 592	57 126	22 730	-41%
Rendements kg/ha	2 900	19 300	11 766	-67%
Productions	10 167	151 109	48 344,8	-81,89%

Source : Service local de l'agriculture de Goundam, 2022

L'analyse des données des estimations des rendements et des productions montre que les productions sont très variables d'une année à l'autre. Pour la période 2010/2011 à 2020/2021 la production totale minimale s'élève à 10 167 tonnes pour un maximum de 151 109 tonnes avec une production moyenne annuelle de 48 344,8 tonnes.

Il ressort aussi que 09 années de productions sont déficitaires sur les (11) par rapport à la moyenne des 11 ans. Nous constatons que les faibles récoltes dues en grande partie aux aléas climatiques (faible pluviométrie, faible crue) occasionnent une variation négative des rendements/ha et des productions. L'analyse permet également de constater que les productions records ont été enregistrées durant l'année 2013/2014 et les plus faibles productions pendant l'année 2014/2015. L'indicateur du coefficient de variation négative témoigne de la précarité de l'agriculture dans la zone.

3.2 Impacts des changements climatiques sur l'élevage

Le Cercle de Goundam regorge de nombreux lacs et d'immenses pâturages constituant une zone d'élevage par excellence. Les riches

pâturages exondés inondés constitués d'une part : les prairies dominés par les graminées telles que le *Cenchrus biflorus* et *Panicum turgidum*, associées à des arbustes comme le *Balanites aegyptiaca*, l'*Acacia radiana*, le *Leptadenia pyrotechnia* mais aussi la steppe arbustive localisée sur les dunes caractérisée par l'*Acacia radiana*, le *Balanites aegyptiaca* etc. D'autre part, les pâturages situés dans les lacs et aux abords des marigots constitués par le bourgou subissent une dégradation et une surexploitation sans précédente. Cette partie de la zone lacustre se caractérise par une forte variabilité interannuelle des précipitations et un assèchement de plus en plus accentué des lacs.

En effet, la pluviométrie ayant une relation forte avec la disponibilité des ressources herbacées, toute diminution de la quantité d'eau précipitée entraîne une baisse de la productivité des pâturages naturels, la baisse de la capacité de charge, la sous-alimentation du bétail et la baisse des effectifs, la fuite des pasteurs et leur concentration autour et dans la vallée du fleuve. Ainsi, la baisse de la pluviosité remet en cause la durabilité des ressources pastorales avec des conséquences négatives sur l'alimentation, l'abreuvement et la productivité du cheptel.

Les changements climatiques impactent la productivité des parcours naturels et les pratiques de mobilité pastorale à travers la baisse quantitative et qualitative des ressources fourragères, la dégradation des espèces les plus appréciées, la prolifération des espèces envahissantes, l'assèchement des points d'eau, la modification des pratiques de mobilité, la dégradation des relations entre agriculteurs et la baisse de la productivité des animaux (Djohy et al., 2021).

Les pâturages inondés situés dans les plaines alluviales, les dépressions et les bordures sont plus ou moins couvertes par la végétation. Ces zones sont confrontées à un surpâturage et le piétinement des animaux entraînant une dégradation du système pastoral. Aussi, débarrassées régulièrement de toute sa végétation ligneuse, les zones de pâturages sont agressées par toutes les formes de l'érosion.

Les pâturages sont également dégradés sous l'effet des vents et de l'ensablement, conduisant les pasteurs touareg et peul à la recherche de zone de pâturages plus propices notamment dans le Gourma où la végétation herbacée est plus importante mais où l'eau est rare. Le déplacement massif des éleveurs vers la vallée du fleuve entraîne un

surpâturage généralisé. Il provoque la dégradation des terres cultivables.

L'insuffisance des pâturages dans les zones exondées entraînent un déplacement précoce des animaux vers les champs avec comme conséquences des dégâts énormes voire les destructions des récoltes. Ainsi, des conflits existent entre les éleveurs et agriculteurs.

Les bourgoutières localisées dans les lacs du système Faguibine subissent des modifications profondes liées, d'une part, à l'apparition des mauvaises herbes et, d'autre part, un assèchement des lacs entraînant une forte réduction de la zone inondée.

Photo 1 : Animaux sur les pâturages exondés du lac Télé

Photo 2 : Animaux après les récoltes du sorgho et mil au lac Télé

Source : Cliché personnel, octobre 2022

Source : Cliché personnel, octobre 2022

3.3 Impacts des changements climatiques sur les populations

Les changements climatiques entraînent de nombreux impacts sur les populations de la zone d'étude. Ainsi, avec l'assèchement des lacs, les villages fortement exposés aux aléas climatiques sont abandonnés au profit de nouvelles terres plus prometteuses, notamment dans la partie sud autour des lacs, des mares pérennes, puits et forages. C'est le cas par exemple, de la commune rurale de Adarmalane où une bonne partie de sa population a migré vers le lac Horo (commune rurale de Tonka) et celui de M'Bouna, Bintagoungou et Issa-béry migrant vers le sud du pays ou à l'extérieur. Celle des communes d'Essakane,

Gargando, Tilemsi ont migré vers la commune urbaine de Goundam et récemment vers la Mauritanie.

Ces migrations deviennent souvent un point de non-retour, par exemple certains migrants finissent par s'installer définitivement sur des terres plus ou moins favorables aux conditions de vie et ne retournent plus dans leurs localités d'origine.

Cette migration a d'énormes conséquences sur la gestion des ressources naturelles existantes et en particulier, celles des terres de cultures et des pâturages des terres d'accueil qui subissent de nos jours une forte pression humaine et animale. Mais en dépit de ses effets néfastes, cette instabilité des populations du système Faguibine, est, à notre avis indispensable pour leur survie dans un milieu hostile où, tout se dégrade sous l'œil impuissant de ses occupants. Seule une maîtrise totale de l'eau et la régénération des pâturages aquatiques (bourgoutières) dans le système Faguibine, pour mettre fin à cette migration généralisée, et, permettre aux populations de reprendre leurs activités agro sylvo pastorales. En plus des migrations, les changements climatiques exercent des impacts sur la santé humaine.

Les infrastructures sont très insuffisantes dans la zone d'étude voire inexistante dans plusieurs villages ce qui favorise les vecteurs de transmission des maladies comme : le paludisme, les maladies diarrhéiques, la bilharziose et surtout la méningite.

Depuis 2012 sévit dans la zone une crise sécuritaire sans qui constitue une préoccupation majeure pour les populations vulnérables ainsi que les autorités politiques et administratives. Cette crise a contribué à la dégradation des infrastructures sanitaires et au déplacement du personnel de santé vers les zones urbaines.

Enfin, le changement et la variabilité climatiques conjugués à l'insécurité ont fortement contribué au chômage des bras-valides dans la zone d'étude. Les sécheresses plus fréquentes, les pluies irrégulières et les faibles crues affectent directement les activités agropastorales et halieutiques. Cette situation préoccupante fait ainsi perdre aux exploitants leurs moyens de subsistance en raison de la diminution des rendements agropastoraux et halieutiques entraînant un chômage accru dans ces secteurs.

Les exploitants ainsi en raison de l'insécurité alimentaire et les conflits liés aux ressources naturelles. Ces personnes déplacées peuvent se

retrouver sans emploi et dans la plus grande précarité dans les zones d'accueils.

3.4 Impacts des changements climatiques sur l'environnement

La zone lacustre en raison de sa situation géographique est très vulnérable aux changements climatiques. Les changements climatiques exacerbent la désertification déjà existante dans la zone d'étude. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 2018), Le Mali, pays qui a toujours connu une forte variabilité pluviométrique, subit actuellement certains des effets les plus extrêmes des changements climatiques. Sur les 50 dernières années, au cours desquelles sa population a triplé, le climat du pays a été marqué par des années de sécheresse prolongée, qui ont contribué à la vulnérabilité des communautés rurales et à la dégradation des fragiles écosystèmes dont elles dépendent.

Les températures augmentent, les précipitations plus irrégulières et les faibles crues impactent directement les cultures, les pâturages, les ressources aquatiques et la disponibilité en eau.

Les sécheresses fréquentes, plus que tout autre facteur, contribuent à fragiliser davantage les écosystèmes, rendent plus vulnérables à la moindre perturbation et accélèrent le rythme de dégradation des ressources biologiques.

Les formations naturelles ont subi de profondes modifications dues essentiellement à l'aridité du climat, aux sécheresses successives et surtout les activités humaines. Leur dégradation s'est accentuée avec l'accroissement de la population urbaine qui engendre une demande d'énergie en bois plus élevée des villes.

Le GIEC (2021) souligne dans son rapport que les modifications de la végétation affectent tout aussi bien les espèces animales que les moyens de subsistance des populations. Par exemple, au fur et à mesure que les plantes ligneuses se répandent, les espèces d'oiseaux, de reptiles et de mammifères qui dépendent des habitats de prairie deviennent plus rares.

Aussi, les changements climatiques même mineurs ont un effet important sur les écosystèmes d'eau douce. Les températures des masses d'eau douce d'Afrique de l'Ouest ont augmenté de 0,1 à 0,4°C par décennie, et jusqu'à 0,6°C dans le lac Volta au Ghana. L'augmentation de la température, les changements dans les régimes

de précipitations et la réduction de la vitesse du vent ont modifié les propriétés physiques et chimiques des eaux intérieures, ce qui affecte la qualité de l'eau, la productivité des algues, des invertébrés et des poissons.

Pour subvenir à leurs besoins, les populations exercent une forte pression sur les ressources naturelles, sur l'environnement biophysique [braconnage, feux de brousse, surpâturage], et l'extinction de la faune sauvage. Cette pression sur les ressources naturelles accroît la compétition accrue pour la gestion des ressources rares (eau, terres cultivables, pâturages et pêcheries) engendrant ainsi des conflits entre les communautés. L'ensablement des chenaux d'alimentation et l'assèchement des lacs ont fortement impacté la reproduction de certaines espèces aquatiques et la reproduction des poissons.

3.5 Impact des Changements Climatiques sur le cheptel

Il ressort de l'analyse des données recueillies auprès des éleveurs dans les (08) communes d'enquêtés (soit 16 villages concernés) que les changements climatiques ont des effets néfastes sur la santé animale. Selon cette analyse, 89% des éleveurs enquêtés estiment que la forte variabilité interannuelle des pluies a pour conséquences l'insuffisance des pâturages exondés et le tarissement précoce des points d'eau d'où l'apparition des carences alimentaires en rapport avec les ressources fourragères et hydriques (misère physiologique et fatigue générale). Toujours selon, les éleveurs enquêtés et les personnes ressources interviewées, la misère physiologique et les importantes enregistrées peuvent s'expliquer par la qualité de l'alimentation. Ils estiment que les mauvaises herbes telles que : l'espèce *Voscia cuspidata*, hébergeant plus de parasites, serait à l'origine de la recrudescence des douves de foie qui déciment le cheptel dans les lacs du Système Faguibine.

Photo 3 : Moutons affaiblis au marché hebdomadaire de Goundam

Photo 4 : Animaux morts à la suite de la première pluie diluvienne en 2023

Source : Cliché personnel, 2023

Source : Cliché personnel, 2023

3.6 Impacts sur les ressources halieutiques

Les années de sécheresses qui ont frappé les pays à partir de 1970 et singulièrement le Mali ont engendré des impacts négatifs sur les ressources halieutiques et une baisse presque générale du niveau des crues. L'analyse des données recueillies auprès de 100% des pêcheurs enquêtés nous a permis d'identifier plusieurs impacts liés aux phénomènes climatiques et aux actions anthropiques. Il s'agit principalement de la diminution drastique des ressources halieutiques, de celle de la taille des poissons, la raréfaction, voire la disparition des plusieurs espèces de poissons, l'apparition de la jacinthe d'eau et d'autres facteurs non moins importants : l'ensablement et la désertification.

La réduction importante des zones de frayères a entraîné une diminution drastique de la taille des poissons mais aussi des quantités pêchées.

A la suite des sécheresses des années 1973 et 1984, les pêcheries localisées dans trois lacs (03) des (05) du système des lacs interconnectés se sont asséchés. L'analyse des données recueillies auprès des enquêtés fait ressortir que 81,95% des pêcheries permanentes durant les années de 1960 sont devenues sèches voire

envahies par les dunes. S'agissant des 29,57% des pêcheries permanentes durant les années 1960, elles sont devenues saisonnières (temporaires).

Photo 5 : Pêcherie temporaire du lac Télé

Photo 6 : Assèchement du marigot à Bintagoungou

Source : Cliché personnel, 2023

Source : Cliché personnel, 2023

En plus, des barrages de Markala, et Sélingué, les pêcheurs de la zone dont les 90% sont installés dans les pêcheries des lacs Horo et Fati, dénoncent fortement l'installation des barrages de pêche qui empêche la migration et la reproduction des alevins dans les plaines contribuant ainsi à l'épuisement des réserves de poissons.

Photo 7 : Pêcheur à Bintagoungou exposant les engins de pêche

avant la sécheresse de 1973

Source : Enquête personnelle, 2023

Les écosystèmes aquatiques et notamment les zones humides se dessèchent et deviennent inhabitables pour de nombreuses espèces animales. La disparition de certaines espèces et le regroupement d'autres dans des niches réduites comme les hippopotames et les lamantins sont une conséquence de la dégradation généralisée des écosystèmes.

L'ensablement du lit et de la vallée du fleuve est le fait de l'érosion hydrique due aux pluies torrentielles, d'une part, et le transport aérien des particules de sables des dunes de berges à l'intérieur de la vallée, d'autre part. La baisse de la crue est aussi une des causes de la formation d'îlots dans le lit du fleuve. En effet, la baisse de la crue a fortement réduit la vitesse d'écoulement des eaux dans le fleuve aussi bien que dans les chenaux d'irrigation et les marigots.

L'érosion hydrique se manifeste surtout à travers les éboulements des berges. Elle arrache progressivement les bases des dunes qui surplombent le lit du fleuve, des mares et des marigots et des chenaux d'irrigation.

Photo 8 : assèchement du lac Faguibine au niveau l'échelle limnimétriques de M'bouna

Source : Enquête personnelle, octobre 2022

3.6 Impact des changements climatiques sur les ressources en eau

Le cercle de Goundam renferme d'importantes ressources hydrauliques. Les ressources en eaux de surfaces sont constituées par les lacs. Les débordements du fleuve Niger alimentent les marigots du Tassakant et du Kondi qui se rejoignent à Kaneye (situé à environ 10 km de Goundam) pour former le marigot de Goundam qui alimente l'ensemble des lacs interconnectés mais aussi, lors des années de bonne crue les plaines des Daounas asséchées depuis 1956.

En plus des lacs, le cercle regorge d'importantes mares mais pour la plupart temporaires, car leur alimentation en eau dépend de la pluviométrie. Ainsi, en eau ou asséchés, ces ressources en eau conditionnent étroitement la vie économique locale, permettant de riches cultures de décrues, offrant des zones irrigables, facilitant l'abreuvement des troupeaux et assurant de fructueuses campagnes de pêche. Ceci explique que la vie économique des populations de la région bat au rythme de la crue et de la décrue du fleuve, élément fertilisant et route commerciale.

Toutes ces ressources hydrauliques sont soumises aux impacts des aléas climatiques qui sévissent dans la zone d'étude. Il s'agit de la faiblesse et de la raréfaction des pluies, la forte évaporation, l'ensablement mais aussi la forte surcharge humaine et animale qui se traduisent par leur assèchement complet et la dégradation des espèces herbeuses qui y poussent durant la saison des pluies.

Tous les chefs de ménages enquêtés mais aussi les personnes ressources et services techniques ont constaté une réduction drastique des ressources en eau dans le cercle de Goundam au cours de ces cinq dernières décennies.

Certains lacs se sont asséchés (le Tahrim, le Gouber et le Kamango) et les autres s'assèchent au mois d'avril ou mai. Les mares également s'assèchent au plus tard 2 à 3 mois après la saison des pluies.

L'analyse des images satellitaires montre les conséquences néfastes des sécheresses qui ont sévi dans le sahel, et plus précisément dans la région de Tombouctou ayant entraîné l'assèchement du grand lac Faguibine. Les potentialités agro-pastorales et halieutiques des lacs interconnectés du système Faguibine (86 000 ha) et Daounas (20 000 ha), s'élevant (106 000 ha) sont réduites à moins de (3 000 ha) sous l'effet des sécheresses et de la climatique. Ainsi, selon le Programme

mondial pour l'évaluation des Ressources en Eau en 2000, l'humanité est confrontée à la crise d'eau : tous les signes suggèrent que la crise s'intensifie et que la situation continuera de s'empirer tant qu'aucune action coercitive ne sera menée.

Les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau se traduisent par une insuffisance des ressources en eau de surface entraînant une grande perte des superficies cultivables, une dégradation continue des ressources pastorales et halieutiques et un assèchement complet de tous les écosystèmes.

En plus des eaux de surface, le cercle renferme de grandes nappes acquièrès permanentes et continues, offrant d'excellentes possibilités à la mise au point d'une politique de création de points d'eau, selon le rapport de la mission d'inspection et d'implantation de puits effectuée dans la région de Tombouctou du 17 novembre au 9 décembre 1975. Par ailleurs, la succession d'années à pluviométrie déficitaire a mis en évidence, de façon dramatique, la précarité de l'approvisionnement des populations et de leur bétail en eau potable (MEA, 2006). Selon la même source, si les tendances climatiques actuelles se poursuivent, les ressources en eau baisseraient à l'horizon 2025 de 35% pour les eaux de surface et de 13% pour les ressources renouvelables des acquièrès par rapport à la période 1961-1990.

Photo 9 : Population à la recherche d'eau potable dans le lit asséché à Bintagoungou

Source : Cliché personnel, 2023

Cette situation aura comme conséquence une baisse des niveaux

piézométriques qui va entraîner le tarissement des nappes superficielles qui constituent la principale source d'alimentation des populations rurales.

4. Discussion

Les résultats montrent que le système Faguibine, autrefois considéré comme un grenier agricole et pastoral du Mali, subit une dégradation rapide de ses ressources naturelles. Depuis les années 1970, l'assèchement progressif des lacs, provoqué par une succession de sécheresses et la diminution des crues du fleuve Niger, a profondément bouleversé l'écosystème local.

La disponibilité de l'eau, essentielle pour l'agriculture de décrue et le pâturage, est devenue extrêmement aléatoire, limitant la capacité de production des exploitants. L'ensablement des chenaux et la réduction de la saison des pluies à seulement trois mois aggravent la situation, rendant les terres agricoles de plus en plus improductives.

Une étude du (MET, 2007), confirme cette baisse des ressources en eau en soulignant que le débit moyen du fleuve Niger qui atteignait 1300 m³ en 1978, n'était plus que de 895 m³ en 2002 pour un volume moyen de 46 milliards de m³ par an, sur la période allant de 1907 à 2002.

La plupart des puits tarissent également entre les mois de mai et juin dans les villages du Faguibine selon les constats de 37% des enquêtés. Selon une autre étude menée par le NCAP aborde dans le même sens en montrant que la gestion des ressources en eau en voie de diminution sous l'effet conjugué des changements climatiques et l'augmentation de la demande de plus en plus croissante doit s'appuyer sur les opportunités naturelles afin de minimiser les coûts difficilement supportables pour une économie en quête de souffle.

Il ressort aussi de cette étude que l'impact du changement climatique se manifeste par une chute drastique des rendements agricoles et pastoraux. La disparition progressive des pâturages et l'arrêt quasi total de la pêche ont entraîné une insécurité alimentaire croissante et une paupérisation des populations riveraines. Les productions de céréales, jadis abondantes, sont désormais insuffisantes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Les exploitants doivent faire face à la

rareté des intrants, à la diminution de la main-d'œuvre, ainsi qu'à la perte de biodiversité agricole et animale.

Les travaux de Pomerleau (2009) confirment les résultats de notre recherche en montrant que : « les changements climatiques représentent une menace réelle pour les systèmes agricoles africains et pour la sécurité alimentaire des habitants. Cette menace provient notamment de la diminution anticipée des superficies arables, de la durée des saisons de culture et du rendement par hectare ».

Enfin, La raréfaction des ressources entraîne également des répercussions sociales majeures. Les tensions entre agriculteurs et éleveurs se sont intensifiées en raison de la compétition pour l'accès aux terres et à l'eau, sources de conflits intercommunautaires récurrents. L'exode rural s'est accéléré, les jeunes quittant la région à la recherche de meilleures conditions de vie, ce qui fragilise davantage le tissu social local. La pauvreté, la malnutrition et la dégradation de la cohésion sociale sont des conséquences directes de cette crise environnementale.

Les travaux du GIEC (2021) confirment que, les déplacements liés au climat sont très répandus en Afrique. En effet, l'augmentation des migrations vers les zones urbaines en Afrique subsaharienne est liée à la diminution des précipitations dans les zones de production agricoles (rurales), ce qui accroît l'urbanisation et qui affecte la vulnérabilité des ménages. Le phénomène de migration, dans le système Faguibine, concerne aussi bien les jeunes que les vieux, tout sexe confondu, car il ne s'agit pas ici d'un exode saisonnier comme à l'accoutumé, mais des communautés entières qui se déplacent par vague fuyant la pauvreté et la famine

Conclusion

Les changements climatiques ont considérablement affecté les lacs interconnectés système Faguibine, entraînant une série de répercussions sur l'agriculture, la pêche et l'élevage pastoral. Les fluctuations des températures, les variations des régimes de précipitations et l'accroissement des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses prolongées altèrent les rendements des cultures, perturbent les cycles de production des espèces halieutiques et affectent la disponibilité des pâturages pour le bétail.

Cette dégradation engendre une réduction nette de la productivité agricole, la disparition progressive des ressources pastorales et fauniques, et un affaiblissement des moyens de subsistance des populations locales. L'étude révèle également que les effets des changements climatiques ne sont pas seulement récents, mais s'inscrivent dans une dynamique historique de périodes alternées d'inondations et d'assèchements.

Sur le plan utilitaire, cette recherche offre une base scientifique solide pour la mise en œuvre de stratégies d'adaptation adaptées, en soulignant l'importance d'un accompagnement renforcé des exploitants face à ces aléas. Elle oriente les décideurs et les acteurs du développement vers des actions prioritaires comme la gestion durable des ressources en eau, la diversification des activités économiques, et la restauration des écosystèmes pour assurer la résilience des communautés. En contribuant à une meilleure compréhension des défis climatiques spécifiques au système Faguibine, l'étude facilite l'élaboration de politiques cohérentes visant à lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les conflits socio-économiques liés à la dégradation environnementale. Ainsi, elle est un outil précieux pour le développement durable et la stabilité sociale dans cette région vulnérable.

Ces impacts ont fortement exacerbé l'insécurité alimentaire et amplifié la pauvreté ainsi que les tensions sociales croissantes dans la région ces derniers temps. Les exploitants élaborent des stratégies d'adaptation telles que la diversification pour assurer leur survie.

La restauration du système Faguibine représente un défi majeur pour le développement durable dans une zone sahélienne très vulnérable, en intégrant les enjeux purement agroécologiques aux enjeux économiques et sociaux. La lutte contre les impacts climatiques au Faguibine nécessite une approche globale combinant adaptation locale et appui institutionnel solide pour assurer la durabilité des systèmes de production et le bien-être des populations.

Bibliographie

ABOCAR Mahamadou, 2025, « Changements climatiques et systèmes de production des lacs interconnectés du système Faguibine au Mali ». Thèse de doctorat, IPU, Mali, 185-203 pp.

ASSABA Mohamed, 2015, « Etude de faisabilité du projet d'appui à la restauration du système Faguibine », Rapport hydrologique provisoire, Hydroplan, 50 p.

GIEC, 2022. Fiche régionale : Impacts, options d'adaptations et domaines d'investissement pour une Afrique de l'Ouest résiliente au changement climatique, sixième rapport d'évaluation du GIEC, CDKN/ACDI, 20 p.

GUINDO Youssof, 2022, « Analyse de la résilience des systèmes de production agricole face aux changements climatiques dans le cercle de Diéma, région de Kayes au Mali ». Thèse de doctorat, Institut de Pédagogie Universitaire, Bamako-Mali, 315p

MINISTERE DE L'ÉQUIPEMENT & DES TRANSPORTS, 2007. Programme d'Action nationale aux changements climatiques, direction nationale de la météorologie, 100 p.

OMM, 2001. Bilan des changements climatiques 2001. Rapport de synthèse, 10.1002/ldr.892, 204p.

PDSEC, 2017. Programme de Développement Economique Social et Culturel du Conseil de Cercle de Goundam 2017-2021, Région de Tombouctou (Mali), 59 p.

POMERLEAU Joelle, 2009, « Changements climatiques et sécurité en Afrique », centre universitaire de formation en environnement université de Sherbrooke, 99p

TOP Arama, 2014, « Evolution des systèmes de production dans un contexte de changement climatique et de migration et effet de genre dans les trois zones éco-géographiques de la région de Matam au Sénégal », thèse de doctorat, Toulouse 2 le Mirail, 523p.

TOURE Abdoukadi Oumarou, 2017, « Vulnérabilité des ressources halieutiques aux impacts des changements climatiques dans le delta central du Niger : analyse des stratégies d'adaptation des pêcheurs sur le *Diaka* dans le cercle de Ténenkou ». Thèse de doctorat, Ex-ISFRA, Mali-Bamako, 291 p.

Décentralisation et Développement Local Sanitaire à Wonkifong

Marcel KOUROUMA

Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry
marcelkourouma7@gmail.com

Résumé

La Commune Rurale de Wonkifong est située dans la préfecture de Coyah. Elle relève de la basse guinée, une des régions naturelles de la Guinée. Depuis l'avènement de la décentralisation, la Guinée a bien voulu déléguer le développement des communes aux représentants locaux, avec la création des collectivités. Ce mécanisme consiste à mettre en place des infrastructures dans les communes afin de contribuer à leur développement. Dans la Commune rurale de Wonkifong, cette décentralisation sanitaire peine à être effective. Cet état de fait est dû essentiellement au manque d'infrastructures adéquates, l'absentéisme des agents de santé à leur poste. Nonobstant, les quelques structures sanitaires présentes sont dans un état de salubrité. Ce qui d'ailleurs pousse certains citoyens à faire soigner dans d'autres structures étatiques ou privées à Coyah.

Ainsi, à travers cet article, nous voulons contribuer à comprendre les mécanismes de la décentralisation locale sanitaire dans la Commune Rurale de Wonkifong. A cet effet, nous avons opté pour une combinaison de la méthode quantitative et qualitative. C'est dans cette optique que le guide et l'interview ont servi d'outils pour la collecte des données. Aussi, la consultation et l'exploitation documentaire ont permis d'accéder aux données primaires.

Introduction

Cet article consiste à explorer l'évolution historique de la décentralisation, depuis les cités-États grecques jusqu'aux réformes contemporaines en Afrique. En ce sens, la réflexion se concentre sur la commune rurale de Wonkifong en Guinée. Par ailleurs, cette étude met en évidence les avantages et défis de ce processus de décentralisation des politiques de santé, notamment dans l'amélioration des services de santé locaux. Ainsi, en analysant les changements de gouvernance et l'engagement des citoyens, cette étude tente de clarifier la décentralisation sur la gestion des services publics. Elle traite également des réformes récentes qui visent à transférer le

pouvoir aux niveaux inférieurs, tout en soulignant la nécessité de l'adhésion des communautés locales et de mécanismes de suivi pour assurer le succès des politiques décentralisées et améliorer les infrastructures locales.

Nonobstant, cet article a pour objectif d'évaluer les impacts de la décentralisation des politiques de santé dans la commune de Wonkifong. A cet effet, il présente quatre principaux axes de réflexion que sont la position du problème, la revue littéraire, la démarche méthodologique et les résultats de l'étude.

1. Position du problème

La décentralisation des services de santé en Guinée, notamment dans la Commune Rurale de Wonkifong, avait pour objectif de rapprocher les soins des populations rurales et de réduire les inégalités d'accès aux soins de santé (Diakité, 2020). Toutefois, bien que des efforts aient été faits pour augmenter les infrastructures sanitaires, la région continue de rencontrer de nombreux défis (Kaba, 2021). Parmi les obstacles majeurs à la qualité des soins figurent la pénurie de personnel qualifié, un financement insuffisant et des infrastructures mal adaptées. Ces obstacles constatés nuisent à l'efficacité de la décentralisation des services de santé (Fofana, 2022). Les données sanitaires actuelles, telles que des taux de mortalité infantile et maternelle restent élevés avec 111 pour 1000 et 550 pour 100 000 naissances respectivement, soulignent ainsi ces insuffisances (Sow, 2022).

À Wonkifong, un faible taux d'alphabétisation de 32 % entrave la compréhension et l'adhésion des populations aux pratiques de santé préventives et curatives, exacerbant ainsi les difficultés d'accès aux soins (Camara, 2022). Bien que la décentralisation ait permis une meilleure répartition géographique des structures sanitaires, des inégalités persistent, principalement en raison d'une gestion financière inefficace et d'une mauvaise répartition des ressources humaines et matérielles (Koudio, 2019).

En dépit d'un excédent financier substantiel dans la préfecture de Coyah, une partie de ces fonds n'est pas utilisée de manière optimale, notamment dans des zones rurales comme Wonkifong. Cette gestion inadéquate des ressources soulève des interrogations quant à

l'efficacité de la décentralisation, ainsi qu'à la manière dont les fonds sont alloués pour répondre aux besoins locaux.

Les maladies infectieuses et les maladies tropicales négligées, comme l'onchocercose et la filariose, demeurent des enjeux sanitaires majeurs en Guinée. Ces infections, souvent liées à la pauvreté et à des conditions sanitaires précaires, touchent particulièrement les zones rurales (Kouadio, 219). À Wonkifong, les problèmes de santé sont aggravés par une gouvernance locale fragile, marquée par des insuffisances dans les transferts administratifs et financiers. Cela suppose qu'il y a un problème soit au niveau de l'engagement communautaire ; soit au niveau de la gestion locale.

Toutefois, nous constatons que la décentralisation est en cours dans plusieurs communes rurales, mais ses effets précis sur le développement sanitaire sont encore mal compris.

Dans la Commune Rurale de Wonkifong, l'accès et la qualité des services de santé varient considérablement d'une zone à l'autre. La participation des communautés locales dans la gestion des services de santé est limitée. Le contexte ainsi présenté soulève le questionnement suivant :

Quel est l'impact de la décentralisation sur le développement sanitaire local dans la Commune Rurale de Wonkifong ?

De ce qui suit, nous pensons que la décentration contribue à l'amélioration de la qualité des soins de santé ainsi que les infrastructures sanitaires.

L'objectif de cette étude est d'analyser la décentralisation et le développement sanitaire à Wonkifong, en se concentrant sur la gouvernance locale.

2. Revue de la littérature

Cette revue littérature met l'emphase sur le contexte historique des politiques de décentralisation, son impact sur l'accès et la qualité des

soins de santé ainsi que l'évolution des mécanismes de suivi et d'évaluation.

2.1. Contexte historique des politiques de décentralisation

Cette section explore le contexte historique des politiques de décentralisation en adoptant une approche méthodique. Elle retrace l'évolution de la décentralisation, des cités-États grecques antiques aux structures féodales médiévales, tout en examinant les impacts de la colonisation et les efforts de renforcement de la décentralisation en Afrique après les indépendances. En se concentrant sur l'Afrique de l'Ouest, elle analyse les réformes et défis rencontrés dans des pays comme le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, avant d'évaluer spécifiquement la situation de la Guinée à travers la Loi 2011/015/AN et le "Plan Triennal de Budgétisation Axée sur les Résultats 2020". Cette analyse met en lumière les obstacles liés au financement, aux capacités administratives et à la coordination entre les niveaux de gouvernement, tout en proposant des pistes pour des réformes plus efficaces.

À l'échelle mondiale, la décentralisation est largement mise en œuvre pour améliorer les services publics, même si des défis de gestion demeurent, nécessitant un soutien continu et des ajustements pour garantir son efficacité (Smith, 2020). Son parcours historique a été marqué par des adaptations aux contextes politiques et sociaux variés, allant des cités-États grecques à l'Europe médiévale (Jones, 2018). Dans l'Antiquité, les cités-États ont posé les fondements d'une gouvernance locale active grâce à la participation citoyenne (Adams, 2019). Pendant l'époque romaine, l'autonomie provinciale a permis à des régions éloignées de gérer leurs affaires sous l'autorité centrale (Brown, 2021). Au Moyen Âge, la décentralisation a pris la forme de seigneuries où les seigneurs exerçaient un pouvoir significatif (Taylor, 2017). Cette évolution illustre comment la décentralisation a été ajustée en fonction des besoins spécifiques de chaque époque, que ce soit pour améliorer la gestion des ressources ou favoriser la participation des citoyens.

En Afrique, la décentralisation a connu un parcours complexe, marqué par une diversité de systèmes de gouvernance traditionnels avant la colonisation (Nguyen, 2022). Ces systèmes reposaient souvent sur des structures communautaires et des pratiques coutumières qui

favorisaient l'engagement local. Cependant, l'arrivée des colonisateurs a entraîné une centralisation accrue, les administrations coloniales exerçant un contrôle direct tout en négligeant les systèmes locaux existants (Kouadio, 2019). Après l'indépendance, de nombreux pays africains ont cherché à restaurer et renforcer la décentralisation pour mieux gérer leurs ressources et répondre aux besoins locaux, tout en visant à établir une gouvernance plus inclusive adaptée aux réalités du terrain

En Afrique de l'Ouest, des pays tels que le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire ont mis en place des réformes décentralisées visant à accroître l'autonomie locale (Diallo, 2021). Ces réformes visent à transférer des responsabilités aux niveaux locaux, permettant ainsi une gestion plus proche des citoyens et une réactivité accrue face aux besoins des communautés. Cependant, malgré ces initiatives, des défis liés au financement et à la coordination persistent, rendant nécessaire une attention soutenue pour surmonter ces obstacles et assurer le succès des politiques décentralisées.

En Guinée, le discours du chef de l'État du 22 décembre 1985 a souligné l'importance de la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques, établissant ainsi les bases de la décentralisation (Diakité, 2020). En 1990, cette vision a été concrétisée avec l'adoption de la loi fondamentale, qui a institutionnalisé les trois pouvoirs et défini les bases de l'administration territoriale (Sylla, 2018). De plus, la Guinée a opté pour un libéralisme économique, facilitant l'émergence d'organisations non gouvernementales (ONG) et d'institutions dans divers domaines (Konaté, 2021). Dans ce cadre, des efforts considérables ont été déployés par le gouvernement et ses partenaires pour favoriser un développement durable dans les collectivités rurales (Bangoura, 2022).

La Loi 2011/015/AN a introduit des réformes majeures pour renforcer l'autonomie des collectivités locales, visant à améliorer la gestion des ressources et à accroître la transparence (Kaba, 2021). Néanmoins, ces réformes font face à des obstacles significatifs, tels que des contraintes budgétaires qui limitent la capacité des autorités locales à mobiliser les fonds nécessaires pour les projets (Fofana, 2022). De plus, les capacités administratives restent insuffisantes, rendant impératif le développement des compétences et la formation au niveau local (Camara, 2021). Pour assurer l'efficacité de la décentralisation, il est

crucial d'investir dans la formation des agents locaux afin de leur permettre de mieux gérer les nouvelles responsabilités qui leur incombent (Diallo, 2020).

Enfin, la coordination entre le gouvernement central et les collectivités locales constitue un défi majeur, avec des lacunes dans la communication pouvant engendrer des inefficacités et des retards dans l'exécution des politiques (Sow, 2022). Pour améliorer cette situation, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de coopération plus efficaces, favorisant une meilleure intégration des efforts gouvernementaux à tous les niveaux (Bah, 2021).

En nous appuyant sur les auteurs comme Camara (2021), Diallo (2021) et Sow (2022), nous soutenons que la décentralisation est essentielle pour améliorer les services publics et promouvoir la participation citoyenne, même si des défis de gestion demeurent et nécessitent un soutien constant. À travers des exemples historiques, nous illustrons comment la décentralisation a su s'adapter à différents contextes politiques et sociaux, depuis l'Antiquité jusqu'à l'Afrique moderne. Nous soulignons également l'importance des réformes visant à renforcer l'autonomie locale, notamment dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, tout en tenant compte des difficultés de financement et de coordination.

En outre, nous plaignons pour des investissements dans la formation des agents locaux et pour l'établissement de mécanismes de coopération efficaces entre le gouvernement central et les collectivités locales, afin d'assurer le succès des politiques décentralisées et de promouvoir un développement durable et inclusif.

2.2. Impact de la décentralisation sur l'accès et la qualité des soins

La décentralisation a généralement facilité l'accès aux soins en rapprochant les services aux populations locales, entraînant une amélioration significative de l'accès aux services de santé primaire. Par exemple, en Asie du Sud-Est, cette approche a permis de réduire de 30 % la distance moyenne à parcourir pour atteindre un établissement de santé (Kouadio, 2019). En Afrique subsaharienne, des réformes telles que celles mises en place au Rwanda ont élargi la couverture des services de santé de base. En Guinée, le nombre d'établissements de santé de proximité a augmenté de 20 % depuis le

début des réformes décentralisées, ce qui a facilité l'accès aux soins en milieu rural (Sow,2022).

Cependant, cette amélioration de l'accès ne garantit pas une qualité de soins uniformes. L'accroissement du nombre d'établissements ne compense pas les disparités en qualité résultant des différences de ressources et de gestion entre les unités locales. Les avancées en matière d'accès n'éliminent pas les écarts significatifs en qualité des soins, comme en témoignent les inégalités persistantes en Guinée et dans d'autres régions.

Bien que nous reconnaissons les progrès réalisés en matière d'accès grâce à la décentralisation, il est important de souligner que ces avancées ne suffisent pas à résoudre les problèmes de qualité des soins. Pour améliorer durablement les conditions sanitaires, il est essentiel de s'attaquer aux disparités en qualité, en parallèle avec les efforts d'amélioration de l'accès.

Malgré les progrès réalisés en matière d'accès, la qualité des soins reste très inégale. Les différences dans les ressources et les capacités de gestion entre les unités locales sont significatives. À l'échelle mondiale, l'organisation mondiale de la santé (OMS) signale que les écarts de qualité entre établissements dans les pays en développement peuvent atteindre jusqu'à 40 % (Adams, 2019). Pour sa part, Kaba (2021) note qu'en Afrique, et notamment en Guinée, ces inégalités sont particulièrement marquées, avec jusqu'à 30 % des établissements de santé locaux ne respectant pas les normes minimales, en raison d'une pénurie de personnel qualifié et d'infrastructures insuffisantes.

Ces disparités en matière de qualité mettent en lumière les limites de la décentralisation lorsqu'elle n'est pas correctement soutenue. Bien que la décentralisation ait élargi l'accès aux services, elle n'a pas réussi à corriger les inégalités de qualité entre établissements. Les écarts de qualité restent importants, même avec l'augmentation du nombre d'établissements et la meilleure accessibilité des services.

Nous reconnaissons que les inégalités de qualité constituent un défi majeur, malgré les avancées en matière d'accès. Nous appelons à des efforts supplémentaires pour harmoniser la qualité des soins en renforçant les ressources et les capacités de gestion locales.

2.3. Évolution des mécanismes de suivi et d'évaluation de la décentralisation

Les mécanismes de suivi et d'évaluation des services de santé ont évolué vers une approche plus décentralisée (Ober, 2008), mettant l'accent sur le renforcement des capacités en gestion et en contrôle de la qualité. L'organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres organisations ont développé des systèmes de suivi basés sur des indicateurs locaux pour améliorer la supervision. En Afrique, des pays comme le Ghana ont mis en place des systèmes de suivi décentralisés, incluant des rapports mensuels (Taylor, 2017). En Guinée, malgré les efforts pour améliorer ces mécanismes, moins de 50 % des établissements disposent de systèmes fiables, et des problèmes tels que le manque de formation et les difficultés de communication persistent.

Bien que des avancées aient été réalisées dans la décentralisation des mécanismes de suivi, leur mise en œuvre reste insuffisante. Les systèmes décentralisés font face à des défis importants, comme la variabilité des capacités techniques et humaines, ce qui limite leur efficacité globale. L'efficacité de la mise en œuvre des mécanismes de suivi est encore entravée par des difficultés persistantes en matière de formation et de communication.

Nous reconnaissons les efforts réalisés pour améliorer ces mécanismes, mais nous soulignons que ces systèmes doivent être perfectionnés afin de surmonter les obstacles à leur mise en œuvre. Cependant, il importe de renforcer les capacités locales et d'optimiser les systèmes de suivi pour assurer une supervision efficace des services de santé.

En ce sens, la décentralisation a effectivement favorisé l'accès aux soins en rapprochant les services des communautés, avec des succès notables observés à l'échelle mondiale, en Afrique et en Guinée. Toutefois, la qualité des soins reste inégale, présentant des disparités

dues aux différences de ressources et de capacités locales. Bien que des progrès aient été réalisés dans les mécanismes de suivi, ceux-ci continuent de rencontrer des défis significatifs.

Les avancées en matière d'accès ne suffisent pas à pallier les problèmes persistants de qualité et les difficultés d'application des mécanismes de suivi. Des défis majeurs demeurent, et il est essentiel que les efforts de décentralisation soient accompagnés d'initiatives visant à améliorer la qualité des soins et à optimiser les systèmes de suivi.

Les politiques de gouvernance participative favorisent l'engagement des communautés dans les processus décisionnels, avec environ 70 % des pays qui ont établi des mécanismes pour impliquer les populations locales. Elles permettent une répartition plus équitable des ressources grâce à la décentralisation (Smith, 2020). Cependant, l'efficacité de ces mécanismes est variable, faisant face à des défis persistants en matière de financement et de coordination entre les différents niveaux de gouvernement (Jones, 2018). Malgré une large adoption de la décentralisation et de la gouvernance participative, ces initiatives sont souvent limitées par des problèmes récurrents liés aux ressources financières et à la coordination, ce qui empêche une mise en œuvre efficace des politiques.

En Afrique, environ 60 % des pays ont introduit des politiques de décentralisation. Toutefois, les infrastructures sanitaires restent un défi majeur, avec 45 % des établissements en Afrique subsaharienne considérés comme inadéquats ou en mauvais état (Nguyen, 2022). Les obstacles financiers et logistiques continuent de freiner les progrès, et bien que la participation communautaire ait augmenté, elle n'a pas encore conduit à des améliorations significatives des infrastructures sanitaires.

En Guinée, la décentralisation a permis une meilleure identification des besoins locaux, selon l'annuaire statistique 2022 de la santé, environ 55 % des communes ayant formé des comités de santé pour intégrer les communautés dans la prise de décision. Cependant, les infrastructures à Wonkifong demeurent insuffisantes, avec près de 60

% des établissements nécessitant des réparations ou un remplacement total (Diakité, 2020). Les contraintes budgétaires limitent les améliorations nécessaires.

En dépit des efforts de décentralisation, force est de constater des problèmes d'infrastructure dans la commune Rurale de wonkifong. Toutefois, l'existence des comités de santé n'a pas mis la commune rurale de Wonkifong à l'abri des besoins urgents tels que le manque de financement des structures sanitaires, le manque d'agents de santé communautaire. Aussi, les contraintes budgétaires aggravent les défis d'infrastructure. A cet effet, nous estimons qu'une réévaluation des stratégies de financement et de gestion des ressources est nécessaire afin de surmonter ces obstacles (Fofana, 2022).

À Wonkifong, on a pu constater l'effectivité de l'engagement communautaire à travers des réunions régulières ainsi que la présence des comités locaux. Cependant, le manque de sensibilisation et de formation entrave l'efficacité de ces initiatives. En 2024, 50 % des projets de santé communautaire impliquent directement les résidents, mais 70 % des infrastructures sanitaires demeurent dans un état insuffisant (Camara, 2021). Les défis financiers et la gestion des ressources sont exacerbés par les limitations budgétaires locales.

En dépit de l'effectivité de l'engagement communautaire à travers l'appui continu de la Direction Nationale de la Santé Communautaire et de la Médecine Traditionnelle, il se pose cependant un défi majeur, celui de la sensibilisation de la population et de la formation des agents de santé.

En s'inscrivant dans le postulat des auteurs comme Smith (1985), Jones (2018), Konaté (2021) et Camara (2021...), nous pensons que la décentralisation et les politiques de gouvernance participative ont encouragé une plus grande implication des communautés et une répartition plus équitable des ressources. Toutefois, il convient de souligner qu'en dépit des efforts déployés, les infrastructures sanitaires en Guinée, en particulier à Wonkifong, demeurent insuffisantes, limitant ainsi l'efficacité des initiatives communautaires.

En résumé, la décentralisation a contribué à faciliter l'accès aux soins en rapprochant les services des communautés, avec des résultats encourageants constatés à l'échelle mondiale, en Afrique et en Guinée. Toutefois, des inégalités subsistent en matière de qualité des soins, souvent dues à des disparités dans les ressources et les capacités locales. Bien que des avancées aient été réalisées dans les mécanismes de suivi, des défis importants persistent, appelant à des actions supplémentaires pour améliorer ces systèmes et garantir une meilleure qualité des soins.

La participation des communautés et le processus de décentralisation ont permis une prise de décision plus éclairée et une gestion des ressources plus efficace. Cependant, des problèmes d'infrastructures sanitaires et des contraintes financières demeurent préoccupants. Pour accroître l'efficacité des initiatives, il est impératif de renforcer la sensibilisation, la formation et la gestion des ressources, tout en coordonnant les efforts pour surmonter ces obstacles et soutenir les initiatives communautaires.

Enfin, il est crucial de réévaluer les stratégies de financement et de gestion des ressources afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des communautés. En Guinée, malgré les efforts déployés pour renforcer l'engagement communautaire, les infrastructures sanitaires restent déficientes. Investir dans la formation et la sensibilisation des populations permettra d'améliorer non seulement les infrastructures, mais aussi d'assurer une participation citoyenne durable, favorisant ainsi un développement local inclusif.

3. Méthodologie

Comme dans toute recherche, la méthodologie utilisée pour cette étude repose sur une approche combinée, intégrant des analyses documentaire, qualitative et quantitative et Sparte, afin d'étudier les impacts de la décentralisation des services de santé à Wonkifong. L'analyse documentaire constitue la première phase de ce travail. Elle consiste à examiner les politiques de décentralisation depuis les cités-

États grecques jusqu'aux réformes contemporaines en Afrique, les réformes mises en place, ainsi que les objectifs et les résultats prévus. Dans un second temps, des enquêtes qualitatives sont menées auprès des acteurs locaux, tels que les responsables des services décentralisés de l'Etat (la délégation spéciale, les responsables des structures de santé et les membres des communautés), afin de recueillir leurs avis et retours d'expérience sur l'impact de la décentralisation dans leur communauté. Nous avons fait des entretiens semi-structurés. Ils ont permis d'apporter des informations détaillées sur des aspects non couverts par les documents existants, notamment les dimensions sociales, économiques et infrastructurelles liées à la décentralisation dans la région.

En parallèle, une analyse quantitative des données sanitaires avant, pendant et après la mise en œuvre de la décentralisation est réalisée, afin de mesurer l'impact de cette réforme sur des indicateurs de santé clés. Cette analyse a permis également de quantifier les effets de la décentralisation sur la qualité des services de santé et la santé publique à Wonkifong, en comparant les données pour observer les évolutions et évaluer l'efficacité de la politique.

En outre, les sources documentaires de cette étude proviennent de la bibliothèque de l'Université de Sonfonia, où des ouvrages, articles, journaux et mémoires de maîtrise et de master liés au sujet de la recherche ont été consultés. Par ailleurs, les mobiles de recherche comme cairn.educ, planet.info, bibliothèque.org ont été également consultés. La collecte des données s'est aussi appuyée sur des documents institutionnels, des archives locales, ainsi que sur des entretiens avec des personnes clés impliquées dans l'exécution du Plan de Développement Local (PDL) de la commune rurale de Wonkifong. Ces entretiens, réalisés auprès de notabilités villageoises et de responsables locaux, ont permis de recueillir des informations importantes pour l'analyse. Enfin, les données ont été traitées de manière manuelle, afin de comparer les résultats obtenus dans les divers domaines du programme de développement local (PDL) particulièrement dans le domaine de la santé et d'évaluer leur degré de mise en œuvre.

3.1. Examen documentaire des politiques de décentralisation

La première étape de cette recherche consiste en une analyse documentaire. Elle vise à explorer les textes législatifs, les rapports gouvernementaux, les études antérieures, ainsi que les données statistiques relatives à la décentralisation des services de santé en Guinée. Cette analyse a permis d'étudier les réformes mises en place, les objectifs définis, les stratégies adoptées et les résultats attendus de la décentralisation en Guinée, notamment dans la Commune Rurale de Wonkifong. En examinant les documents relatifs à la décentralisation, ainsi que les rapports d'évaluation des programmes de santé, nous avons pu identifier les orientations politiques principales, les défis de gouvernance et les mécanismes prévus pour améliorer l'accès aux soins et leur qualité dans les zones rurales, comme Wonkifong.

3.2. Enquêtes qualitatives auprès des acteurs locaux

Des enquêtes qualitatives ont été menées auprès des acteurs locaux impliqués dans la gestion des services de santé à Wonkifong. Cette enquête a touché 10 responsables des structures sanitaires, 20 personnes parmi les autorités locales, ainsi que 30 représentants des communautés. A travers des entretiens semi-directs nous avons recueilli la perception de tous les acteurs ayant pris part à cette étude. Cette enquête a permis également d'approfondir la compréhension de la manière dont ces acteurs perçoivent les changements apportés par la décentralisation, en particulier en ce qui concerne la gestion des ressources, la répartition des infrastructures, la participation des communautés et les défis auxquels ils sont confrontés. Aussi, les informations obtenues ont permis de mieux cerner les réussites et les obstacles spécifiques à la mise en œuvre de la politique de décentralisation au niveau local.

3.3. Analyse quantitative des données sanitaires avant et après la décentralisation

Une analyse quantitative des données sanitaires de Wonkifong a été réalisée en comparant la situation avant et après la mise en œuvre de la décentralisation des services de santé. Cette analyse s'est concentrée sur des indicateurs de santé clés tels que les taux de

mortalité infantile et maternelle, l'accès aux soins primaires, la couverture vaccinale, et les taux de consultations médicales. En examinant ces données, il nous a semblé important de mesurer l'impact direct de la décentralisation sur l'amélioration ou la dégradation des conditions sanitaires dans la commune de Wonkifong. Cette approche a permis de dégager des tendances objectives et des résultats mesurables, tout en prenant en compte les spécificités de Wonkifong par rapport à d'autres zones rurales de la Guinée.

4. Analyse et interprétation des résultats

A l'analyse des résultats de nos enquêtes, il ressort que la décentralisation n'a pas résolu la problématique des infrastructures sanitaires dans la Commune Rurale de Wonkifong. A cet effet, 45% des enquêtés ont répondu que les fonds alloués aux financements des infrastructures sanitaires ne sont pas utilisés rationnellement. Pour ces enquêtés, c'est la corruption qui est à l'origine du manque des infrastructures dans cette commune. D'ailleurs, ils estiment que même les structures sanitaires existantes ne sont pas bien entretenues. Ils postulent que la priorité doit être la rénovation de l'existant avant de prétendre d'éventuelle construction d'infrastructures sanitaires.

A contrario, 15% des responsables des structures sanitaires interrogés estiment que les populations ne sont pas intéressées par la médecine moderne. Elles préfèrent plutôt recourir à la médecine traditionnelle. Selon elles, la pratique traditionnelle de traitement est accessible et moins coûteuse que les prestations sanitaires dans les centres de santé. C'est d'ailleurs cette perception qui est à l'origine de l'aggravation des maladies. En effet, les citoyens ne se présentent dans les structures sanitaires que quand ils se retrouvent dans un état de santé critique. Généralement, ce sont des recours de la dernière chance.

Ainsi, on retient que dans le district sanitaire de Wonkifong, le coût de la prestation de service n'encourage pas les populations à se rendre dans les centres de santé. Ainsi, pour rétablir la confiance entre les structures sanitaires et la communauté, il faut une sensibilisation.

Bibliographie

1. Adams, R. (2019). *Participatory Governance in Ancient City-States: A Historical Perspective*. *Journal of Historical Sociology*, 32(2), 145-162.
2. Camara, A. (2022). *Decentralization Reforms in West Africa: A Comparative Analysis*. *African Governance Review*, 9(1), 55-72.
3. *Challenges*. *African Journal of Political Science*, 19(3), 180-198.
4. Diakité, S. (2020). *Citizen Participation in Public Affairs in Guinea: Historical Perspectives and Current Challenges*. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(1), 19-34.
5. Fofana, K. (2022). *Fiscal Constraints and Decentralization in Guinea: An Analysis of Local Government Financing*. *International Journal of Public Sector Management*, 35(1), 45-60.
6. Kaba, A. (2021). *The Impact of Law 2011/015/AN on Local Governance in Guinea*. *West African Journal of Law and Society*, 8(2), 177-194.
7. Konaté, R. (2021). *Economic Liberalism and Non-Governmental Organizations in Guinea: New Perspectives*. *African Journal of Development Studies*, 11(3), 201-216.
8. Kouadio, S. (2019). *Colonization and Its Impact on Local Governance Structures in West Africa*. *Journal of African History*, 60(2), 214-230.
9. Ober, J. (2008). *The Rise and Fall of Classical Greece: A Decentralized Model of Governance*. Princeton University Press.
10. Sow, M. (2022). *Inefficiencies in Decentralized Governance: Bridging the Gap Between Central and Local Authorities in Guinea*. *Public Administration Review*, 82(3), 432-448.
11. Taylor, A. (2017). *Feudal Power Structures: An Examination of Local Governance During the Middle Ages*. *Historical Studies*, 42(1), 55-73.

Penser la déconstruction de la violence terroriste dans la dynamique kantienne, derridienne et de l'Ubuntu

N'DO Jean-Pierre

centre universitaire de Manga,
ndolyho@yahoo.fr
.70367877

GUIGEMDE Relwende

centre universitaire de Manga
grelwende@yahoo.fr
60291249

Résumé :

La violence terroriste dans sa manifestation désarticule la société et les hommes du point de vue psychologique, sociologique et politique. Les hommes succombent pour la plupart à l'idéologie de la terreur sans véritable moyen de s'en émanciper. Les sociétés sont désormais plongées dans un narratif de violence contre violence, de neutralisation, d'anéantissement. Mais il faut bien trouver le moyen de rééduquer l'homme à la raison raisonnable, à la sagesse afin d'éviter la barbarie qui gagne du terrain. Dans ce sens, Derrida, Kant et la philosophie bantoue de l'Ubuntu nous indiquent des chemins à suivre pour maîtriser la violence terroriste. Ces chemins sont une somme de sagesse, de morale bien idéaliste, mais efficace pour mettre fin au dépérissement de la société humaine. Derrida, Kant et l'Ubuntu constituent une belle vitrine de sagesse pour construire une humanité viable dans laquelle l'homme vit pleinement la meilleure existence possible.

Mots clés : Déconstruction, éducation, Morale, Pardon, Violence, Ubuntu

Abstract :

Terrorist violence disarticulates society and people psychologically, sociologically and politically. For the most part, people succumb to the ideology of terror, with no real means of emancipating themselves from it. Societies are now immersed in a narrative of violence against violence, neutralization and annihilation. But we must find a way to re-educate man to reason and wisdom, to avoid the barbarism that is gaining ground. In this sense, Derrida, Kant and the Bantu philosophy of Ubuntu show us the paths to follow to master terrorist violence. These paths are a sum of wisdom and morality, idealistic though they may be, but effective in putting an end to the decline of human society. Derrida, Kant and Ubuntu constitute a fine showcase of wisdom for building a viable humanity in which man fully lives the best possible existence.

Introduction

La banalité de la violence terroriste fait désormais écho au penchant naturel des hommes au mal. La violence est devenue le seul moyen de marquer sa présence dans un monde totalement défiguré par le terrorisme. Aucune organisation sociale n'échappe à cette dynamique de guerre nouvelle et totale qui risque de basculer l'humanité entière dans un nouvel âge des ténèbres.

Mais, la violence terroriste avant d'être un « évènement » c'est-à-dire ce qui se montre, est d'abord de l'ordre du discours : elle est en structuration dans et par le langage. Dès lors, si la violence terroriste en vient à coïncider dans le discours avec le langage, n'est-ce pas dans un discours stéréotypé ? Comment sortir alors de ce discours stéréotypé ? Les réflexions précédentes ne semblent pas avoir suffisamment pris en compte la quiddité de cette forme de violence et sa déconstruction dans le contexte de la postmodernité. D'où l'urgence de « *Penser la déconstruction de la violence terroriste dans la dynamique kantienne, derridienne et de l'Ubuntu* ». L'élaboration d'un argumentaire sur le terrorisme ne nous enjoint-il pas de nous demander comment se défaire de la violence terroriste postmoderne ? L'analyse génétique kantienne du mal radical, l'approche derridienne de la déconstruction, l'exemple Sud-africain du pardon dont le triptyque vérité-justice-réconciliation constituent une possibilité de réponse à la violence terroriste. Les valeurs de fraternité et de solidarité prônées par l'Ubuntu n'offrent-elles pas à l'individu une reconversion axiologique avec des maximes plus en adéquation avec les sociétés postmodernes ?

Notre méthodologie consiste dans une approche analytique et historico-critique à clarifier les concepts de terrorisme et de déconstruction du discours sur la violence terroriste. La première pierre de cette entreprise de déconstruction du langage s'origine dans le criticisme kantien pour connaître son aboutissement dans l'analyse « déconstructiviste » derridienne.

Dans un premier temps, une clarification des concepts de terrorisme et de déconstruction s'impose (« que puis-je connaître ? »). Dans un second temps, s'il y a nécessité de vaincre la violence terroriste, que

dois-je faire ? Finalement, notre conviction est que le discours déconstruit sur le terrorisme, trouve une réponse dans le pardon derridien puis la domestication de la violence prônée dans la philosophie bantoue de l'Ubuntu. En proposant une réflexion critique sur l'enracinement moral et éthique des sociétés qui sont victimes de la violence terroriste, il s'agit pour nous de proposer une déconstruction du concept de terrorisme. Dit autrement, en cernant plus objectivement la dynamique langagière, anthropologique et idéologique qui caractérise le terrorisme dans les sociétés postmodernes, nous espérons sortir de la violence ouverte qui gangrène le vivre ensemble dans le monde et particulièrement dans le Sahel africain (« Que m'est-il permis d'espérer ? »).

1. La violence terroriste ou la radicalité du dépérissement de l'humain

Notre humanité commune est foncièrement marquée par des tragédies et des violences qualifiées de « terrorisme ». Il nous faut appréhender ces évènements violents à la fois avec froideur et diligence. Il nous faut aller vite dans l'analyse du phénomène de la violence terroriste « sans pourtant se laisser ensevelir sous le fatras de discours et le nuage de la guerre » J. Baudrillard (2001, p.3).

1.1. Pour une clarification conceptuelle

Dans l'approche axiologique, le terrorisme peut être cerné à travers l'analyse du discours sur la légitimité ou non de la violence qui le caractérise. Le terrorisme traduirait alors à la fois une sorte d'immoralité et de négation des valeurs, et une justification morale à lutter par tous les moyens contre ce qui est injuste. C'est au nom de la défense de certaines valeurs et principes moraux que la violence terroriste tire alors toute sa légitimité. Ici la légitimité, la défense de la bonne cause l'emporte sur la légalité et la cruauté de l'acte.

L'approche idéologique est complémentaire de la première. En effet, le recours à la violence a parfois été justifié généralement par des luttes politiques, sociales, raciales, religieuses qui ont souvent conduit à des confrontations violentes et armées. Ici, le recours à la

violence terroriste s'entend comme une tactique extrême et brutale, à moindre frais parmi.

La propagande médiatique nous conduit désormais à une labellisation du terme de « terroriste » au gré des intérêts, de la stratégie politique, de l'idéologie du moment. L'on assiste à la mise en scène de la tragédie hobbienne de « la guerre de tous contre tous » et de « chacun contre chacun. Dans l'utilisation du mot terrorisme par chaque parti on se perd finalement dans les catégories subjectives de la morale et de la violence.

Comment alors Derrida nous permet-il de sortir de cette confusion sémantique et axiologique à travers l'approche de la déconstruction ? Qu'est-ce que la déconstruction ?

La déconstruction est un mouvement dont le philosophe français J. Derrida a été la figure marquante. La « *destruktion* » est d'abord emprunté à Heidegger. Mais sa genèse remonte autant à Kant et à Nietzsche. En effet, la déconstruction n'est pas une méthode, un projet ou même un système, mais une « certaine dislocation » qui se répète régulièrement dans des textes (au sens classique du terme), et notamment des textes de philosophie classique. La déconstruction concerne également l'expérience qui se situe dans la réalité sociale, historique, économique, technique et militaire. Elle a dans ce sens une dimension politique. La déconstruction ne s'intéresse pas directement aux structures de domination, elle questionne bien davantage la fragilité irréductible des soubassements métaphysiques sur lesquels ces structures reposent. La déconstruction derridienne est donc dualiste. Elle s'attaque à la fois aux représentations conceptuelles présentes dans le discours philosophique et aux théories qui façonnent durablement notre langage et notre perception de la réalité. Le terrorisme nous plonge malheureusement dans une « illusion transcendantale » vouée à des débats interminables quant à savoir si la fin (liberté, dignité, paix, bonheur) justifie toujours les moyens (mal, cruauté). C'est de cette aporie dont le dénominateur commun est la dépersonnalisation qu'il nous faut sortir. Car la seule fin qui demeure est celle de la dignité de la personne humaine.

1.2. Terrorisme et déshumanisation : De la violence fondamentale et le mal radical à la dépersonnalisation

La violence se manifeste à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nos sociétés. Sa manifestation la plus visible est la guerre. Clausewitz (1955, p.110) y voit « un acte de violence destiné à contraindre notre adversaire à exécuter notre volonté. (...) Et il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence. ». De simple moyen, la guerre se mue progressivement en fin de toutes les fins. La violence terroriste, s'origine dans une motivation plus spécifique qui rompt avec la violence objective habituelle (la guerre entre États). Cette violence « subjective » est portée par une idéologie radicale, politique, religieuse, raciale, etc. À la différence de la guerre classique, le terrorisme dans ses formes poursuit un but qui est la chosification et l'anéantissement de l'autre. Dans ce sens, le terrorisme ne s'inscrit pas dans la logique d'une simple domination de l'adversaire, il recherche fermement l'anéantissement. Le terroriste justifie sa radicalité aveugle par un projet transcendant qui se trouve au-dessus de toutes les valeurs, la néantisation de l'autre.

Comment s'analyse notre penchant naturel à la violence ? D'où vient le mal ? Avant de répondre à cette question, il nous faut d'abord répondre à l'interrogation essentielle : « Que puis-je connaître ? » Il nous faut procéder à un examen critique de la raison pour déterminer légitimement ses pouvoirs et ses limites. Les concepts produits par l'entendement se rapportent nécessairement à la sensibilité, aux réalités sensibles. En dehors de cela, nous tombons dans le domaine de la raison pure. Kant sépare ainsi le domaine de la connaissance (les phénomènes) de celui de la croyance (les noumènes) vouée aux contradictions et à l'illusion transcendantale. Le mal n'est pas du domaine de la connaissance. La réponse à la question de la violence fondamentale est donc à rechercher dans le domaine de la raison pratique. Elle s'origine dans l'analyse du « mal radical dans la nature humaine ». Ces bases ainsi jetées par Kant dans la *Religion dans les limites de la simple raison*, nous pouvons maintenant procéder à une analyse génétique du mal.

Comment concilier la bonté de Dieu et l'existence du mal ? La réponse doit être ramenée dans les limites de la raison pratique et donc dans l'action morale. Dans un premier temps, Kant soutient contre les

doctrines de la théodicée, que le mal n'est pas inné en l'homme générique même si l'on peut le rattacher à la nature originelle de l'homme particulier, de l'individu que je suis, guidé par l'intérêt. D'où sa dimension subjective. En outre, il serait contradictoire d'admettre une telle disposition de l'homme au bien à côté de son penchant naturel au mal. Dans ce cas, l'homme serait nécessairement soumis à la nature et ne serait pas libre. Ce qui rendrait toute action morale impossible. Il agirait uniquement selon ses inclinations naturelles. Avec Kant, le mal et le bien se rapportent à la volonté de l'homme.

P. Ricoeur (1988, p.57) tente de rendre plus explicite la question kantienne du mal dans son article sur « Le scandale du mal ». Il y développe une herméneutique du mal, qui dans son déploiement implique un rapport à la fois à soi et à autrui. La conscience empirique du mal suppose une extériorité à soi, l'autre. Elle appelle à la conscience morale devant l'injustifiable, l'innommable, l'indicible, la démesure, l'excès. Le mal dépossède autrui de son humanité. Ce mal prend forme dans le discours violent du terrorisme. Ce qui est en puissance devient alors acte. C'est toute la portée des propos contextualisés de M. Savadogo :

L'altérité de l'autre n'a plus de valeur en elle-même. Sa seule valeur réside dans son acception sans réserve de la vision du monde du terroriste. Ainsi, « l'altérité ou la différence entre les hommes n'a pas de sens en elle-même (...) il s'ensuit que le meurtre de l'autre, l'anéantissement de celui qui ne se trouve pas dans la voie que suit le terroriste, n'est pas un crime mais un devoir.

Une telle logique du terroriste qui n'admet aucune contradiction efface toute altérité. C'est une violence anarchique. Il se creuse un fossé infranchissable entre les hommes. Il y aurait de ce fait une humanité pure qui est celle définie par le terroriste et une humanité luciférienne condamnée à disparaître par la violence du terroriste qu'il voit comme la preuve de son adhésion totale à Dieu. Dans la construction progressive de la déshumanisation par l'être -monade contre l'être-avec, il se manifeste une clôture, un « bunker » dans lequel le terroriste se réfugie, empêchant derechef toute ouverture, toute perspective de

rencontre de l'autre. Le terrorisme ne s'appréhende pas dans une logique de violence objective.

J. Baudrillard (2001, p.3), écrit que :

Il n'y a plus d'idéologie derrière tout cela. On est désormais loin au-delà de l'idéologie et du politique. L'énergie qui alimente la terreur, aucune idéologie, aucune cause, pas même islamique, ne peut en rendre compte. Ça ne vise même plus à transformer le monde, ça vise (comme les hérésies en leur temps) à le radicaliser par le sacrifice.

Les attentats du 11 septembre 2002 tout comme tous les autres attentats ne consacrent-ils pas le début d'une logique de violence subjective qui couvait et pour laquelle la violence objective devient secondaire ? Et que dire du discours ambiant ? En consultant juste le lexique déversé sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux l'on finit par se faire une idée de la rhétorique des oppositions binaires simplistes et simplifiées en rapport avec le terrorisme : "apatride # patriote", "victime # bourreau", etc. Ces glissements sémantiques participent à la construction d'un lexique de la chosification de l'autre, de la stigmatisation, du dépérissement. La violence verbale perniciose précède la débauche de cruauté.

C'est l'humain-animal-bête qui se manifeste. La violence subjective, rêve d'un nouveau monde différent de ce monde classique source de déshonneur. La violence subjective pensée et exécutée par le terroriste veut engendrer une nouvelle humanité dans laquelle l'homme trouve le sens de son existence dans le sacré, le divin dont les saintes écritures en donnent la voie à suivre. Aucune autre voix et voie n'est acceptée et acceptable. C'est un labyrinthe dans lequel il n'est plus possible de construire un autre tunnel, une autre perspective pour l'homme.

1.3. Manifestation et danger de la violence post terroriste

Derrida se réapproprie alors deux concepts fondamentaux, l'un relatif au « mal radical » de Kant et l'autre à la pulsion destructrice freudienne du « thanatos ». Il nous décortique un au-delà du mal physique, un mal pire que le mal radical kantien (la cruauté consciente,

l'« anarchie », l'amnésie). La violence ne porte pas seulement sur « le pourquoi le mal ? Elle implique le sujet même de la violence c'est-à-dire le « Qui ? ». Le sujet qui porte la violence à autrui, à son ennemi l'anéantit du même coup. La subjectivation de la violence et l'anéantissement de l'ennemi forment le couple qui se définit dans le concept derridien d'« anarchie », prélude à la cruauté allant jusqu'à l'effacement de la mémoire, une sorte d'amnésie voulue. Cette jouissance que nous tirons de la souffrance et de la destruction de l'autre constitue une menace sans aucune limite.

Selon J. Baudrillard (2001, p 4) « Le terrorisme, comme les virus, est partout. Il y a une perfusion mondiale du terrorisme ». La cruauté niche au cœur du système, de l'architecture politique et sociale c'est-à-dire dans le pouvoir, les lois, la justice, la religion, l'économie et la technique mondialisés. Désormais le terrorisme est au cœur même de cette culture qui pourtant cherche à le combattre.

Baudrillard va chercher la cause de cette violence dans l'injustice, l'inégalité, l'exploitation occasionnées par le capitalisme. Le terrorisme est une gangrène devenue malicieuse, développant sa propre intelligence dénaturant toutes les sociétés traditionnelles, la conscience collective et conduit l'individu-sujet à une désubstantialisation sans mesure et souvent irréparable. J. Baudrillard (2001, p.4) écrit que :

Il faut se rendre à l'évidence qu'est né un terrorisme nouveau, une forme d'action nouvelle qui joue le jeu et s'approprie les règles du jeu pour mieux le perturber (...) ces gens-là ne luttent pas à armes égales, puisqu'ils mettent en jeu leur propre mort, à laquelle il n'y a pas de réponse possible.

De ce constat, la violence prend une autre forme. Ce qu'elle laisse voir dans les rapports inter humains aujourd'hui semble moins grave que la violence qui s'installera comme une norme de survie et de vie plus tard. De plus en plus, le subconscient des habitants se métamorphose pour offrir un spectacle où la mort, donner la mort, mourir deviennent

si banal. La déstructuration des cellules familiales, sociétales est le plus grand danger post moderne qui menace la survie de l'espèce humaine. Ce que le terrorisme construit pour l'homme du lointain, c'est la banalisation de la vie. La vie n'est plus sacrée, elle n'a de sens que celle voulue et imposée par la dynamique terroriste. La prouesse que le terrorisme réussit est celle de conditionner l'onto et l'anthropos à la banalisation de la violence. ; vivre avec la violence comme une partie de notre être. Notre psychisme se trouve chargé d'une réalité qui se refuse à l'introspection. Tout se passe selon J. Baudrillard (2001, p.5)

Comme si le système mondial opérait un repli stratégique, une révision déchirante de ses valeurs - en réaction défensive semble-t-il à l'impact du terrorisme, mais répondant au fond à ses injonctions secrètes - régulation forcée issue du désordre absolu, mais qu'il s'impose à lui-même, intériorisant en quelque sorte sa propre défaite.

Dans la situation post terrorisme, on assistera à un renversement des valeurs de sorte que tout ce qui fonde l'humain se trouve désormais balayé et remplacé par un humain-monstre. Incontestablement, notre humanité dans son déploiement vit une nouvelle histoire. Le lien social traditionnel est désormais porteur de conflits qui font basculer et vaciller les certitudes morales et humaines. Les repères habituels symboliques nécessaires à l'humanisation se dissipent. L'on est plongé radicalement dans l'ère du soupçon qui consacre une déliaison. Cette déliaison suscite la manifestation malheureuse et sans frein des clivages, des clôtures humaines. On retrouve dans l'acte du terroriste, quelque chose de glacial, une de-raison.

2. De la nécessité de vaincre la violence terroriste

L'idée est d'espérer voir le terrorisme mourir de l'intérieur, de le voir s'autodétruire, se suicider en beauté. Il est impératif de sortir de la

doxa qui simplifie et banalise la violence. Ce plein de vide qui s'exprime en termes de perte de valeur, de dépérissement humain de la société oblige à une analyse sur l'avenir de notre futur. Le terrorisme, ce surgissement du brutal, de l'inimaginable se doit d'être pensé dans une logique de cure psychanalytique et de dosage moral, de pardon même quand il est impardonnable.

2.1 Kant et l'éthique du vivre ensemble

L'altérité est l'une des modalités fondamentales de notre sociabilité et donc du vivre ensemble. Elle se décline dans des rapports sentimentaux ou affectifs tels l'amour, l'amitié, la pitié, la haine, la compassion, la sympathie, etc. dans nos rapports interpersonnels. La possibilité de mon bonheur est ainsi conditionnée par la possibilité du bonheur des autres. Dès lors, comment ma volonté peut être libre et être garante du vivre ensemble ? Dans l'approche éthique et moral du comportement humain et de la vie sociétale, E. Kant apparaît comme une source d'inspiration majeure. On ne peut être heureux si l'on ne fait pas de la morale un devoir, une question centrale du vivre communautaire. Kant entrevoit la morale dans un sens universelle. Elle n'est pas une question géographique, raciale ; elle est foncièrement humaine, rationnelle. La présence de la raison en chaque être témoigne en faveur d'un devoir chez chacun de tendre vers l'universel en faisant de la morale un principe catégorique. La morale kantienne s'articule autour de deux axes majeurs que l'on retrouve aisément dans *les fondements de la métaphysique des mœurs*. « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Ou « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen .» E. Kant (1977, p.45-46). Cette dimension de l'homme est niée dans la violence terroriste. Toutes les justifications de cette violence relèvent donc de la morale de l'intérêt. Le devoir moral véritable doit se passer de l'intérêt qu'il soit immédiat ou non, personnel ou collectif.

En insistant sur la rationalité partagée, sur le devoir, E. Kant voit le respect de la loi morale comme un enjeu. L'humanité ne peut survivre qu'en percevant la morale comme la belle réponse au repli identitaire.

La belle morale tue les égoïsmes, la naturalité de l'homme ; elle le polit. Ce paradigme moral Kantien peut constituer un atout dans le dépassement de cette atmosphère spirituelle chargée de réactions barbares. Considérer l'autre comme une fin, une conscience, une valeur, engage notre responsabilité dans la défense de la survie de notre humanité. En estimant que chaque être a une valeur en soi, autrui doit être vu comme une entité de dialogue, de contradiction constructive. La déconstruction du terrorisme et la vie après le terrorisme peuvent être fondée sur l'idée que l'humanité est à préserver par tous les moyens moraux. Seule la morale partagée construit le chemin d'une vie de pardon, d'une société où notre humanité se dévoile comme une nécessité, un impératif. Il ne s'agit pas de vouloir une morale pour les générations à venir, mais bien plus rigoureusement, de pratiquer une éthique qui remplace et rend abjecte le caractère éthicide de notre comportement actuel. Dans ce sens, il s'agit de construire selon H. Jonas, une éthique du futur en lien avec notre comportement d'aujourd'hui. « L'éthique du futur » ne désigne pas l'éthique dans l'avenir – une éthique future conçue aujourd'hui pour nos descendants futurs –, mais une éthique d'aujourd'hui qui se soucie de l'avenir et entend le protéger pour nos descendants des conséquences de notre action présente ». (1997, p. 69-70)

La violence terroriste doit être endiguée dès aujourd'hui, par une éducation à l'éthique, à la morale, au pardon. Le mal, la guerre de chacun contre chacun mérite d'être vu comme le développement d'une existence sans sens. Il faut ré-humaniser notre humanité et lui enseigner un minimum de morale qui serait le fondement rationnel de nos sociétés. Une telle logique rappelle les sages propos de Jonas dans *le principe de responsabilité* à l'égard de l'action humaine sur la nature et qui pourrait avec pertinence être adapté au contexte de la violence contemporaine. En effet, Jonas développe l'idée d'un impératif adapté au nouveau type de l'agir humain convenant à l'atmosphère spirituelle terroriste et post terrorisme. Sous la forme d'aphorisme-impératif, Jonas affirme : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la Permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre » (1990, p. 40-41) ; plus précisément : « Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas

destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie » (1990, p. 40-41) ; ou simplement : « Ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur terre » (1990, p. 40-41).

Dans la maîtrise de la violence postmoderne, une conjugaison de la morale kantienne et de celle jonassienne feraient date et consacrerait une victoire de l'humain sur l'animalité qui commençait à prendre totalement possession de l'homme qui n'arrive plus à assumer sa supériorité. Il s'agit de combiner une morale individuelle (Kant) à une morale collective (Jonas) qui serait l'organon par lequel la société terroriste et post terrorisme trouverait les moyens de sa propre survie.

2.2. Domestiquer la violence à travers le pardon derridien

Dans la maîtrise de la violence postmoderne, contrairement à Kant, Derrida n'a pas souhaité formuler, une morale ou une éthique qui viendrait à régler pour toujours les actions humaines. En fait, dans une sorte de réalisme pragmatique, Derrida fait redescendre la morale kantienne sur terre pour habiter l'humain concret aux prises avec ses expériences quotidiennes du mal et de la cruauté.

En général, les sujets dans une société où se manifeste le terrorisme n'arrivent plus à distinguer le bien du mal. Il y a une oscillation, une balance du mal et du bien qui ne permet plus une relation dialectique qui garantirait l'équilibre de l'ambiance moral. Tout se déroule comme si le Mal combattu par la conscience humaine reprend une autonomie presque invisible. Tout cet écosystème dans lequel se développe un narratif du mal mérite d'être dompté. Dans ce sens, J. Derrida nous permet de penser et panser la violence terroriste en termes d'approvisionnement. Avec lui, revit noblement la notion de pardon. Le pardon serait alors un acte hautement humain, rationnel et raisonnable de domestiquer la violence. Ces ouvrages *le parjure et le pardon*, *Pardonnez l'impardonnable et l'imprescriptible* ; disent bien ce qu'ils veulent dire. Dans l'espace philosophique, la notion de pardon ne vient pas ex nihilo, il s'enracine au-delà de la philosophie dans un principe religieux qui fait de l'homme une valeur suprême avec qui il faut entretenir l'amour, la tolérance. Avant Derrida, dans le champ philosophique, Jankélévitch à travers un ouvrage intitulé *le pardon*

nous permet déjà d'entrer au cœur du problème après les atrocités hitlériennes à l'égard des juifs. V. Jankélévitch fait du pardon un organon pour atteindre une vie collective saine dépourvue de soupçon. Jankélévitch (2019, p.13) écrit :

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le devoir de pardonner est devenu aujourd'hui notre problème. Le pardon que l'on doit accorder à l'offenseur et au persécuteur est en effet exceptionnellement difficile (...) : pardonner est un effort sans cesse à recommencer et personne ne s'étonnera si nous disons que l'épreuve est dans certains cas limite de nos forces.

Là réside toute la difficulté du vivre encore ensemble après l'acte terroriste. Comment accepter de vivre avec son bourreau. Comment purifier l'inconscient individuel et collectif de ces schèmes psychologiques qui ravalent l'humain ? Mais Jankélévitch (2019, p.12) écrit au regard de la complexité du pardon

Que Le pardon soit réticent ou intéressé, c'est-à-dire que le pardon liquide incomplètement le passé ou qu'il louche vers l'avenir, qu'il dissimule une secrète rancune ou comporte une inavouable spéculation, qu'il soit mélangé de ressentiment ou de « pressentiment », dans les deux cas, il offre une riche matière aux décompositions psychologiques ; dans l'un et l'autre cas, il devient possible d'en doser les éléments et d'en déjouer les arrière-pensées.

Jankélévitch inscrit le pardon dans la temporalité avec l'espoir que le temps est un solide allié qui gomme les souvenirs. Pour lui, le devenir est toujours futurition et prétention, il a le mérite de poser un futur. Le temps « Par là même et du même coup dépose derrière lui un passé ; au fur et à mesure qu'il présentifie l'avenir, il passéise le présent ». Jankélévitch (2019, P.27). Selon lui

L'homme du ressentiment s'accroche et se cramponne au prétérit, se raidit opiniâtement contre la futurition.

L'agressive rancune résiste au devenir ; et le pardon, au contraire, le favorise en le débarrassant des impedimenta qui l'alourdissent ; il nous guérit de l'hypertrophie rancunière (...) le pardon dénoue ainsi la dernière entrave qui nous amarrait au passé, nous tirait en arrière...le pardon aide le devenir à devenir, mais le devenir aide le pardon à pardonner. V. Jankélévitch (2019, p.28)

Derrida pose de manière saisissante la question du pardon. J. Derrida fait partie des penseurs contemporains les plus rigoureux sur le concept de pardon qui nous facilite l'accès à autrui et surtout les modalités métaphysiques et spirituelles du vivre -ensemble. L'idée derridienne du pardon se conçoit dans la conscience permanente du parjure permanent qui exige à son tour le pardon permanent. La permanence du parjure, du mal et du pardon habite concomitamment l'homme. Le pardon n'est pas chose aisée, il relève d'une foi, d'une transcendance, d'un apprivoisement du mal radical. C'est ce mal radical presque impardonnable qui sous-tend l'idée de pardon. Selon Derrida, on ne peut que pardonner l'impardonnable, car lorsqu'on pardonne le pardonnable, le véniel, on ne rend pas service au pardon. Le pardon se construit dans le sentiment de la douleur, du mal radical. Le pardon est le passage de l'animal à l'humain mais aussi et surtout de l'humain au divin. Derrida insiste dans *Pardonner l'impardonnable et l'imprescriptible* pour dire que le pardon n'est pas une aporie.

Il n'y a de pardon, s'il y en a, que de l'im-pardonnable. Donc le pardon, s'il y en a, n'est possible, il n'existe pas comme possible, il n'existe qu'en s'exceptant de la loi du possible, qu'en s'im-possibilisant. (J. Derrida, 2012, p. 68)

Le pardon derridien devient de par son caractère exceptionnel une « surnaturalité » ou « une surhumanité ». Le pardon, est une épistémè du deuil, une thérapeutique de l'oubli, qui transforme le temps de douleur en un temps de réparation, une reconversion de l'humain vers un sens. Mais le temps n'absout pas le mal radical, il a la mémoire du passé qui refuse de passer, qui se fige dans l'affect et pourrait faire appel à l'inhumain.

C'est cet impassable, cette impassibilité aussi du passé et de l'évènement passé qui prend les formes différentes que nous devrions analyser sans répit et qui sont celles de l'irréversible, de l'inouïable, de l'ineffaçable, de l'irréparable, de l'irréparable, de l'irréparable, de l'irrévocable, de l'inexpiable. (J. Derrida, 2012, p.31-32).

Dans la perspective derridienne, « sans ce privilège têtue du passé dans la constitution de la temporalisation, il n'y a pas de problématique originale du pardon. » (Derrida, 2012, p.32). Toute la valeur de la pensée derridienne, peut se résumer en ceci : « Le pardon, s'il y en a, ne doit et ne peut pardonner que l'impardonnable, l'inexpiable, et donc faire l'impossible. Pardonner le pardonnable, le véniel, l'excusable, ce qu'on peut toujours pardonner, ce n'est pas pardonner » (Derrida, 2012, p. 28). Alors, pardonner, c'est aller au-delà du possible, c'est soigner ses plaies, le mal sans aucune assurance de le guérir. Cette perspective presque irrationnelle convient à la situation chaotique, déshumanisante dans laquelle le terrorisme nous plonge. L'après terrorisme mérite d'être pensé pour nous et les générations à venir, désactiver le mode silencieux et latent de la violence, mettre à jour au quotidien les fondements de l'humain. Le mal du terrorisme, cette douleur des victimes presque impardonnable, ce retour monstrueux de la barbarie, qui violente les populations méritent d'être domptés, apprivoisés afin de construire et de garder une humanité qui s'améliore et qui marche vers la lumière. Cela nécessite d'apprivoiser les égos, les passions qui dénaturent le besoin de vivre ensemble dans la dignité. Dans la quête d'un sens futur pour notre humanité, il y a une éthique à développer qui peut être « une éthique de la non puissance », ne pas faire toutes les choses possibles, se fixer des limites, agir avec raison car l'on travaille pour demain qui est fait d'incertitudes, il y a une morale à approfondir au sens kantien. Ouvrir un chemin pour le pardon, c'est donner de l'espoir à l'apprivoisement de la violence terroriste. L'idée est bien de créer les conditions d'un apaisement qui devient un appel en direction du terroriste. Le terroriste a besoin de sentir de la fraternité, de l'amour. Cela évite qu'il ait le sentiment absolu que la violence qu'il impose aux autres n'a aucune solution, et qu'elle devient la seule solution de s'accrocher à

l'existence. Comment pardonner un terroriste qui a tout décimé, détruit vos espoirs, votre famille. C'est là que la pensée derridienne trouve toute sa profondeur. Le seul pardon nécessaire, est le pardon de l'impardonnable. Réussir cela démontre que l'homme est au-dessus de la barbarie, qu'il peut répondre de son nom d'humain. Dans ce sens, Le pardon et la réconciliation sont des thèmes très significatifs pour Derrida. Il s'agit de construire une dynamique morale qui viendrait à bout du fanatisme, du fatalisme, de l'inertie ou l'injustice, de l'intolérance et la violence. Sa logique bien religieuse exhorte à devenir proche de toute personne. Cette approche bien derridienne veut transformer l'altérité agressive, barbare, en une altérité fondamentalement ouverte vers l'autre. En claire, un être humain est fait de telle façon qu'il ne se réalise, ne se développe ni ne peut atteindre sa plénitude que par cet élan fondamental de don désintéressé de soi. Il ne peut même pas parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité si ce n'est dans la rencontre avec les autres.

Cela explique pourquoi il est presque difficile d'expérimenter la valeur de l'existence en dehors des visages concrets à aimer, à fréquenter, à dialoguer. Il apparaît dans cette logique le secret d'une existence humaine authentique. La vie n'a point de sens là où on a la prétention de n'appartenir qu'à soi-même. Le discours derridien fondé sur le pardon, l'amour et la réconciliation a le mérite de réveiller nos humanités que les egos veulent détruire. Ainsi, de par sa propre dynamique, d'auto-réflexion, l'amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres dans la construction de l'humanité. Derrida appelle à se transcender autour du dialogue qui féconde la nécessité de se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître.

Il y a donc lieu de fonder l'espoir d'une humanité qui retrouve son sens sur la discussion privée mais surtout publique. Cette discussion accorderait une place à chacun, un visage afin d'éviter la manipulation et le dressage des consciences pour des intérêts en général inhumains. Cela pourrait être un bon remède contre le terrorisme qui dresse des murs entre les hommes. La discussion dissuade les différents groupes de se fixer avec audace et autosuffisance à des conceptions de la vérité,

de l'homme, de la société, à des intérêts qui dévoilent notre barbarie non domptée. Il est de ce point de vue, nécessaire d'accepter les différences car elles sont par essences sources de créativité, de progrès de l'humanité. Le cheminement vers la paix n'implique pas l'homogénéisation de la société ; il nous permet par contre de travailler ensemble. Toute l'essence de la discussion doit s'inscrire dans la promesse d'une lueur d'espoir même pour le fautif. Dans ce sens, l'on doit s'atteler à identifier rigoureusement les problèmes que traverse une société comme celle atteinte par le terrorisme. Le chemin vers une meilleure cohabitation implique toujours que soit reconnue la possibilité que l'autre fasse découvrir une perspective légitime, quelque chose qui peut être pris en compte, même quand il s'est trompé ou a mal agi.

En effet, l'autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu'il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la promesse qu'il porte en lui. Cette dynamique derridienne qui porte également une morale religieuse est une belle perspective de résolution en profondeur des conflits, du terrorisme qui s'étend dans toute l'humanité comme une gangrène. Il s'agit de faire appel aux forces internes d'humanisme, mais aussi à la préparation de cadres publique et politique qui enseigneraient le devoir, la nécessité de la discussion comme lieu idéal de préservation de l'humain, de l'homme. Le pardon a donc un coût et d'abord pour celui qui pardonne. Le mal qui lui a été fait, il doit le surmonter intérieurement, le brûler au dedans de lui et ainsi se renouveler de sorte qu'il fasse entrer l'autre, le coupable dans ce processus de transformation et de purification intérieure, que tous deux se renouvellent en souffrant le mal jusqu'au fond et en le surmontant.

Toute la difficulté réside dans cette purification intérieure. Nous butons sur nos /les limites de notre force à guérir et à surmonter le mal. Nous butons sur la supériorité du mal. Dans l'encyclique "**Pacem in Terris**" (1963), Jean XXIII met en avant l'importance du pardon dans la recherche de la paix entre les nations. Selon lui, le pardon est vu comme un chemin vers la réconciliation, qui apporte la paix intérieure et extérieure. Le pardon libère non seulement celui qui reçoit le

pardon, mais aussi celui qui pardonne. Le pardon est un acte d'amour gratuit et inconditionnel, même face à la violence et à la trahison.

3. Vers une domestication de la violence sous le prisme de la philosophie bantoue de l'Ubuntu

Chaque société possède en elle-même et pour elle-même des mécanismes culturels et culturels de sa propre pérennisation. Il s'ensuit que les sujets-citoyens impliqués dans la vie politique et sociale ne sont pas étrangers aux concepts moraux et à l'exigence d'une vie communautaire. Cette nature de l'homme qui remonterait à un être fondateur et substantiellement bon, ne se trouve aucunement dans le monde animal ; d'où que chez l'humain, le désir de se conserver garderait un élan presque divin. Dans cette perception, les hommes, en fonction de leur attachement à l'espace et au temps développent des attitudes et aptitudes qui garantiraient le vivre ensemble. Si chaque société est particulière, il devient trivial de faire le constat que les problèmes existentiels que rencontreraient toute société pourraient trouver des solutions dans un sens endogènes. La philosophie de l'Ubuntu se justifierait dans la prise en charge des problèmes particuliers. L'Ubuntu serait dans ce sens une réponse aux contradictions de notre monde actuel marqué par le terrorisme.

3.1. La philosophie de l'Ubuntu : un appel à l'humain

Au fondement de la philosophie de l'Ubuntu se trouvent l'altérité et l'identité. Il est nécessaire de souligner que la philosophie de l'Ubuntu couvre toute l'Afrique. Dans tous les espaces-temps ce type de rapport entre les hommes a existé. Dans certains milieux, l'on parlerait de « parenté à plaisanterie », de « l'arbre à palabre » qui sont des mécanismes traditionnels d'expression de l'humain, du rapprochement entre les individus engagés dans la vie sociale. La charte du Mandé ou de Kouroukanfugan exprime bien cet humanisme partagé dans toute l'Afrique noire. Dans ce sens, l'Afrique a toujours trouvé des moyens internes de résolution des conflits de toute nature. Bien que le terrorisme soit d'une nature étrangère, abrupte, inattendue, l'Afrique regorge de procédés à même de freiner la violence. La philosophie de l'Ubuntu qui est la plus en vue trouve son ferment dans

sa théorisation, sa conceptualisation, devenant ainsi un mécanisme plus rationnel à caractère général. Il se présente comme un concept opératoire, fonctionnel et pratique pour l’Afrique et au-delà. En général, le concept de Ubuntu peut être ainsi traduit : « Je suis, parce que les autres existent ». Dit autrement, « tu es un être humain comme moi. Ensemble, nous formons l’humanité ». On peut de là accepter que l’Ubuntu exprime et développe un humanisme extraordinaire que l’on rencontre dans la majorité des lieux africains.

L’Ubuntu permet de retrouver le sens de l’humain. Il nous enseigne le sens de la solidarité, de la concertation, de l’entraide, etc. Ubuntu est l’expression de l’humanisme africain, et se présente comme un « un trésor inappréciable ». C’est peut-être le bien, le service, le don le plus précieux que l’Afrique ait à offrir au monde, un don convertible en capital. J. Ki-Zerbo (2024, p.3)

Le concept Ubuntu s’est présenté à nous comme une « ressource » que nous explorons, exploitons et développons, pour penser les questions qui préoccupent notre continent et le monde : l’intégration africaine, la relation à soi, aux autres et au monde, le vivre-ensemble, les liens avec le Vivant, etc. ». J. P Sagadou (2024, p.2)

Le concept est si saisissant qu’il regorge d’une actualité particulière au regard des crises diverses que traverse l’Afrique. L’Ubuntu est au fond un « Concept à la fois éthique, politique, philosophique, économique, théologique, il se retrouve aussi collé au nom de diverses entreprises. Desmond Tutu et Nelson Mandela l’ont utilisé pour leur projet de la nation-arc-en ciel. Joseph Ki-Zerbo le désignait comme le « cadeau de l’Afrique pour le reste du monde ».

Selon J-P Jouary (2014, p.30-31), l’Ubuntu recouvre un ensemble de valeurs traditionnelles à haute teneur philosophique. Bien des intellectuels africains se sont efforcés d’en expliciter le sens. Le mot peut être globalement traduit par

l'expression : « Je suis parce que nous sommes », ce qui invite en toutes circonstances à privilégier l'intérêt commun sur celui de sa seule individualité, mais aussi à chercher toujours à s'identifier aux autres, y compris à leurs sentiments hostiles, pour régler sa propre vie ».

On peut donc concevoir que l'Ubuntu contient plusieurs valeurs. Celles éthique et morale qui nous intéressent au plus haut point invitent à une vie débarrassée du chaos existentielle dans lequel la violence et particulièrement le terrorisme nous conduit. L'Ubuntu

a une portée morale évidente, mais aussi une portée juridique, qu'un juge sud-africain blanc, Colin Lamont, s'est efforcé de résumer en quelques concepts : respect de l'humanité d'autrui, valeur irréductible de la vie humaine, prééminence de la réparation et de la compréhension sur la punition, tolérance et courtoisie, recherche permanente de la conciliation. J P JOUARY (2014, p. 30-31)

La morale et la philosophie Ubuntu ont connu un degré de matérialisation à travers deux acteurs majeurs que sont Nelson Mandela et Desmond Tutu. L'organisation d'une tribune historique « vérité et réconciliation » sous fond de la philosophie Ubuntu a sans doute permis à la société sud-africaine de se resouder, de panser les plaies béantes causées par des décennies d'apartheid donc de se renouveler dans l'espoir d'une société arc en ciel. Une telle démarche foncièrement humaniste serait un miroir pour les sociétés actuelles plongées dans la violence terroriste avec son spectre malicieux de repli identitaire visible par sa tuméfaction, son ivresse manifestation. L'Ubuntu est une reconnaissance de la dignité humaine, un appel à la sagesse. L'Ubuntu incarne des valeurs, des droits inaliénables et imprescriptibles qui se traduisent par les droits à la vie, à la justice, à l'égalité, à la solidarité, la liberté, le dialogue, le partage ; et enfin le respect et la sauvegarde de l'intérêt collectif. le partage dans le respect et la sauvegarde de l'intérêt collectif. Il s'agit là d'une poursuite inlassable de la perfection humaine entendu que l'homme est imparfait, d'une quête de la vertu. Ces valeurs ne peuvent être

atteintes que dans une unité, une collectivité et une solidarité car dans la solitude nous nous retrouvons dans la situation de la belle image des porcs-épics dépeint par Schopenhauer. Il y a un combat de tous les instants contre les pulsions destructrices et les passions fondamentalement égoïstes, barbares. Le refus de dépérir, de s'abimer, de la chute, de l'enfer conduit sur la base de l'Ubuntu à l'exigence d'une vie, d'un comportement qui vise l'unité, l'amour, la dignité, l'harmonie.

L'Ubuntu nous ramène aux fondamentaux de notre identité réelle en tant que peuple et en tant qu'individus. (...) Ubuntu, c'est le concept panafricain à mondialiser, car il est ouverture d'esprit. Il scrute les abysses de l'âme et les profondeurs de l'humain vivant en communauté. C'est un facteur humanisant dans la mesure où il considère, en tant que Weltanschauung (vision du monde), l'humanité comme condition existentielle préalable » (H.M. SAKANYI, 2017, p.76-77)

L'Ubuntu est une philosophie de l'ontologie, il admet l'être non dans son étendu (dasein) mais dans son expression unitaire (mit sein). Être, c'est être avec, la vie n'a de sens que dans une communauté de solidarité et non dans la construction de murs humains infranchissable pour protéger une identité et une existence dont la trajectoire est de disparaître dans la solitude. L'Ubuntu s'oppose par là au « je pense, donc je suis de Descartes ». Il traduit la force de la communauté sur le simple individu. C'est donc la manifestation d'une éthique de vie, la recherche de la qualité poétique de la vie selon les termes de Edgar Morin, un art de vie fondé sur l'ouverture à l'autre.

La philosophie Ubuntu reconnaît non seulement la diversité mais surtout la complémentarité de l'humanité. C'est une base solide pour construire une société d'équité, de solidarité, de fraternité et de promotion de l'excellence collective. Le concept de l'Ubuntu implique une réforme de l'éthique comportementale communautaire. Il appelle à rejeter les comportements égoïstes et insociables, afin de cultiver les vertus d'humilité et d'ouverture vis-à-vis des autres, dans un esprit de solidarité et de famille (...). Le concept Ubuntu requiert

une abolition des stéréotypes et autres préjugés raciaux et inter-ethniques. Le concept de l'Ubuntu exige alors de notre part une conscience de l'autre. Il s'agit de voir en l'autre mon propre reflet et le traiter avec tout le respect qu'il mérite. L'Ubuntu suggère que l'action humaine doit nécessairement et toujours viser l'épanouissement de l'humanité dans son ensemble. Elle instaure la notion de solidarité. Ubuntu propose une nouvelle manière d'être ensemble aujourd'hui. Il appelle chacun à élargir le cercle des bénéficiaires de sa propriété spirituelle, intellectuelle, culturelle. Ubuntu appelle à donner la priorité à « l'humain ». Il invite au « culte » de la paix. J. P Sagadou (2024, pp21-22)

L'Ubuntu se manifeste plus par l'intelligence du cœur que celui de la raison, ce qui pourrait rendre le monde meilleur, à travers le dialogue interculturel qu'il favorise et qui peut provoquer la catharsis nécessaire à l'apprivoisement de la peur, la haine vis-à-vis de l'autre. L'Ubuntu, nous conduit vers un consensus. Tel fut le cas de l'Afrique du Sud post apartheid qui réussit à construire la société « arc en ciel » avec la mise en place de la société dont le Révérend Desmond Tutu en fut le chef d'orchestre et tel serait le miroir que l'Ubuntu renverrait aux sociétés confrontées à l'hydre terroriste.

Conclusion

L'histoire nous enjoint au regard du grand effroi engendré par la violence terroriste à convoquer la nécessaire pensée réflexive pour démêler les fils de la tragédie, pour tendre vers la prescription de nécessaires transformations mentales et sociétales. Cette transformation de l'être et de la société permet de se confronter à la haine de l'autre, mais aussi de soi. Pour éviter un surgissement totalement malheureux de l'anthropolysse qui consacrerait non pas seulement la dénégation de l'autre sous la forme barbare, mais la mort de l'homme, le suicide programmé de l'humain, il faut oser une dialectique transcendantale qui viserait le bien, le juste et le beau. L'absence de pensée réflexive conduit au désir par soumission à thanatos qui proclame l'anéantissement ontologique total. Face à la violence, la terreur, la destructivité ; aussi contre les supers hallucinés des arrière-mondes et les dieux-glorificateurs du Dieu-Marché, du tout

commercialisable ; il revient à chacun, et également à tous, de restituer l'humain à sa juste place et de travailler, dans une résistance critique, une résilience opératoire afin de construire et de re-tisser pour l'humain et l'histoire les liens d'une possible universalité. Dans cette trajectoire nécessaire, le pardon reste la véritable marque du possible, l'énergie qui rend possible une humanité retrouvée. Et là, Derrida, Kant, et l'Ubuntu sont des voies à explorer et à exploiter.

Bibliographie

Baudrillard Jean, 2001. « L'esprit du terrorisme » in « le monde », Paris.

Clausewitz Carl Von, 1955. *De la guerre*. La nature de la guerre (livre I), chapitre I, trad. Denise Naville Éd de Minuit, Paris.

Derrida Jacques, 2019. *Le parjure et le pardon*, vol.1, éd. Du Seuil, Paris

Derrida Jacques, 2012. *Pardoner l'impardonnable et l'imprescriptible*, Galilée, Paris.

Derrida Jacques, 1967. *De la grammatologie*, Minuit, Paris.

Jankélévitch Vladimir, 2019. *Le pardon*, Présentation de Laure Barillas, éd. Flammarion, Paris.

Jean XXIII, 1963. *L'encyclique "Pacem in Terris"*

Jonas Hans, 2008. *Le principe de responsabilité*, Flammarion, Paris.

Jonas Hans, 1998. *Pour une éthique du futur*, rivage poche, Paris.

Joseph Ki-Zerbo, 2024. « Ubuntu, penser à partir de l'Afrique », n°001

JOUARY Jean-Paul, 2014. *Mandela. Une philosophie en actes*, Librairie Générale Française, Paris.

Kant Emmanuel, 1977. *Fondements de la métaphysique des mœurs*, trad. Victor Delbós, éd. Delagrave, Paris.

Kant Emmanuel, 1913. *La Religion dans les limites de la simple raison*, Félix Alcan, Paris.

Ricot Jacques, « le pardon, notion philosophique ou notion religieuse ? » Horizons philosophiques, [https://doi.org :10 :7202/801241ar](https://doi.org/10.7202/801241ar)

Sagadou Jean Paul, 2024. « Ubuntu, penser à partir de l’Afrique », n°001

SAKANYI Henri Mova,2017. *Le manifeste des jeunes Ubuntu*, L’harmattan, Paris

Versöhnung, Ubuntu, pardon : quel genre ?
<https://www.cairn.info/revue-le-genre--humain> 2004-2-page-111 :htm. Site visité le 10/08/2025

Urbanisme par le bas et capacités endogènes : le potentiel transformateur des franges périurbaines de Douala

Noupadja Kouebou Hugues Wenceslas

Université de Yaoundé I, Cameroun
bignoupa@gmail.com

Résumé

Les franges périurbaines informelles de Douala couvrent 58 % du tissu urbanisé et concentrent à la fois vulnérabilité et créativité. Cet article examine comment ces espaces peuvent devenir des laboratoires d'innovation sociale capables de soutenir un développement local inclusif. L'analyse s'appuie sur une méthodologie mixte associant cartographie diachronique, observations ethnographiques, enquêtes-ménages, entretiens semi-directifs et une comparaison internationale. Les résultats montrent que réseaux d'entraide, micro-économies circulaires et usages numériques se déploient pour pallier l'absence d'infrastructures, améliorant l'accès aux services et renforçant la résilience communautaire, mais la faible implication institutionnelle en freine leur diffusion. Reconnaître, sécuriser et accompagner ces initiatives ascendantes pourrait transformer les franges urbaines de Douala en atouts stratégiques pour une métropole durable, à condition de prévenir les effets d'éviction liés à la gentrification.

Mots-clés : franges urbaines, innovation sociale, vulnérabilité, auto-organisation, économies alternatives, développement local, Douala, intégration numérique

Abstract

Douala's informal peri-urban fringes now account for 58 % of the city's built-up area, simultaneously embodying vulnerability and creativity. This article investigates the extent to which these spaces can serve as social-innovation laboratories that foster inclusive local development. The study employs a mixed-methods approach combining diachronic mapping, ethnographic observation, household surveys, semi-structured interviews, and an international comparison. Findings reveal that mutual-aid networks, micro-scale circular economies, and digital practices emerge to compensate for infrastructural deficits, thereby improving service access and strengthening community resilience; yet limited institutional engagement constrains their wider diffusion. Acknowledging, securing, and supporting these bottom-up initiatives could recast Douala's urban fringes as strategic assets for a sustainable metropolis, provided gentrification-induced displacement is effectively mitigated.

Keywords: urban fringes, social innovation, vulnerability, self-organization, alternative economies, local development, Douala, digital integration

Introduction

Les grandes métropoles africaines connaissent une croissance souvent qualifiée d'«*urbanisation sans croissance*» (Fay & Opal, 2000)¹, marquée par l'extension rapide de quartiers informels en lisière urbaine - c'est-à-dire une urbanisation qui progresse sans accompagnement économique proportionnel. Douala ne fait pas exception : cette ville abritait déjà plus de 3 millions d'habitants en 2005 et a vu ses limites urbaines s'étendre de manière incontrôlée vers la périphérie au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, plus de la moitié de la surface urbanisée de Douala est constituée de franges périurbaines issues d'une urbanisation spontanée. En effet, les quartiers périphériques récents couvrent environ 208,9 km², soit 58,36 % des espaces urbanisés de l'agglomération (Noupadja, 2025). Ces zones accueillent l'afflux massif de nouveaux citadins, attirés par la disponibilité de terrains à bas coût et la relative absence de régulation foncière stricte en périphérie. Priso (2016) illustre bien ce phénomène en observant qu'à Douala, «*l'homme avance et la forêt recule*», soulignant comment la ville grignote progressivement les zones forestières périphériques au fur et à mesure de son étalement (cf. figure 1).

¹ L'expression « *urbanisation sans croissance* » - appliquée aux métropoles africaines - a été popularisée par Michael Fay et Charlotte Opal dans leur étude de la Banque mondiale : *Urbanization Without Growth: A Not So Uncommon Phenomenon* (Policy Research Working Paper 2412, 2000).

Figure 1 : Expansion spatiale et périphéries urbaines de Douala

Source : investigations de terrain, 2024

La figure 1 montre que la ville s'est largement étalée vers la périphérie au fil des décennies, formant de vastes quartiers en marge du centre dense. Plus de la moitié de la superficie urbaine de Douala est aujourd'hui constituée de ces franges périurbaines, issues d'une urbanisation spontanée en périphérie de la métropole.

Longtemps, ces franges urbaines ont été perçues uniquement sous l'angle de la vulnérabilité : habitat précaire, manque d'infrastructures, enclavement, risques environnementaux (inondations, insalubrité) et pauvreté endémique. On y voit des quartiers « *non planifiés* » au développement désordonné, symbole d'un échec de la planification urbaine. Les habitations s'y implantent souvent sans aucun contrôle, en marge des schémas directeurs et des normes urbanistiques (Noupadja, 2025). Ce tissu urbain à la croissance anarchique pose de sérieux défis aux autorités locales pour la viabilisation : réseau viaire discontinu, accès limité à l'eau potable et à l'électricité, insuffisance d'écoles et de centres

de santé, etc. Ces carences renforcent la marginalisation p-économique des habitants et semblent confirmer l'image de « zones à problèmes » qu'il faudrait requalifier ou intégrer de force au reste de la ville.

Pourtant, un renversement de perspective émerge progressivement dans la littérature urbaine et parmi certains praticiens : et si ces périphéries informelles n'étaient pas que des passifs, mais recelaient également des actifs pour la ville ? De plus en plus, géographes, urbanistes, sociologues et autres chercheurs soulignent le foisonnement d'innovations au sein de ces bidonvilles et quartiers informels, les décrivant comme de véritables « foyers d'ingéniosité »² pour la ville future (Simone, 2004 ; Zérah et al., 2014 ; ONU-Habitat, 2016). Simone (2004) a ainsi mis en lumière le rôle des réseaux d'entraide et de l'inventivité au sein des quartiers précaires africains (notamment à Johannesburg et Douala), montrant que ce qui est perçu comme du désordre recèle en réalité une organisation sociale productive. De même, Zérah et al. (2014) soulignent les micro-innovations quotidiennes qui émergent dans les interstices de la ville formelle - par exemple à Mumbai et dans d'autres métropoles du Sud - témoignant de la créativité fonctionnelle des citoyens marginalisés. L'ONU-Habitat (2016) insiste pour sa part sur le potentiel de ces initiatives informelles pour inspirer des politiques urbaines plus inclusives et durables.

À l'échelle camerounaise, plusieurs travaux se sont penchés sur l'urbanisation périphérique de Douala et ses conséquences. Ainsi, dès les années 1990, Mouna Kingué (1996) montrait que les politiques urbaines classiques de Douala avaient ignoré les besoins de la « grande masse proliférante des bidonvilles », et plaidait pour des solutions alternatives *in situ* impliquant habitants, municipalité et ONG. Plus récemment, Mbaha et Ndock (2013) retracent un demi-siècle d'extension spatiale de la ville et soulignent comment l'informalité s'est étendue en marge des plans officiels, léguant un patrimoine socio-spatial vulnérable aux risques naturels. D'autres études se sont focalisées sur la dynamique actuelle de l'étalement urbain et ses effets : Essombè Edimo (2005) analyse la

² L'expression « foyers d'ingéniosité » est utilisée par plusieurs auteurs pour désigner les quartiers informels ou précaires comme des espaces de créativité urbaine, où les habitants développent des solutions adaptatives face à l'absence de services publics. AbdouMaliq Simone (2004) insiste sur la capacité des habitants à « faire ville » par des pratiques quotidiennes inventives, tandis que des institutions comme l'ONU-Habitat (2016) ou des chercheurs comme Zérah et al. (2014) voient ces territoires comme des laboratoires sociaux où émergent des formes alternatives d'organisation, d'économie et de gouvernance.

stratégie territoriale initiée par la Communauté urbaine de Douala pour encadrer le développement local, tandis que Priso (2016) décrit le processus de production urbaine en zone périphérique, en identifiant les acteurs de cette urbanisation galopante et ses enjeux écologiques. De même, Nsegbe (2012) étudie les pressions environnementales induites par l'urbanisation littorale effrénée de Douala, mettant en évidence la dégradation écologique à la frange urbaine. Parallèlement, certains travaux se sont intéressés à la gestion de cette croissance informelle : Ngoran (2015) compare l'étalement de Douala à l'expérience de Xiamen (Chine) en matière de gestion côtière intégrée, suggérant des pistes pour un contrôle plus durable des expansions périurbaines, et Tchounga (2015) examine la gouvernance locale des risques naturels (inondations, érosion) dans l'arrondissement de Douala 5^e, appelant à une participation communautaire accrue. Enfin, des auteurs interrogent l'avenir de cette métropole à la lumière de ces dynamiques : Meva'a Abomo et Fogwe (2015) se demandent si Douala peut « *prétendre à l'émergence urbaine à l'horizon 2060* » et soulignent que l'innovation sociale endogène dans les quartiers précaires en serait une condition essentielle, tandis que Tandzi Limofack (2018) questionne le modèle de durabilité urbaine au Cameroun en affirmant la nécessité d'inclure les quartiers périurbains de Douala dans un développement urbain plus durable et inclusif. Même l'analyse rétrospective de Yango et Jacquemot (2021) parle d'une véritable « *revanche de l'informel* » face à la planification rationnelle à Douala - signe que le secteur informel et les initiatives locales ont pris le pas sur les schémas officiels - sans pour autant explorer comment capitaliser sur cette vitalité en termes de planification urbaine novatrice. Les travaux de René Joly Assako Assako (2005a, 2005b, 2008) viennent enrichir ce tableau en proposant un modèle de restructuration participative pour le quartier de Song-Mahop, et en identifiant les dynamiques de résilience développées par les habitants du Bois des Singes face à l'absence d'équipements publics. À travers une lecture fine des rapports entre populations, institutions locales et formes d'aménagement émergentes, Assako met en lumière les possibilités de co-construction d'une urbanisation maîtrisée en périphérie de Douala. Toutefois, ces travaux demeurent centrés sur les questions d'amélioration de l'habitat, de gestion foncière et d'encadrement urbanistique, sans approfondir le potentiel d'innovation sociale porté par les dynamiques informelles locales, ni

analyser les mécanismes de gouvernance ascendante ou les conditions de transformation structurelle de la ville à partir de la marge.

Ainsi, malgré la richesse de ces travaux, aucun n'explore véritablement la notion d'innovation sociale « *par le bas* » ni la façon dont les pratiques informelles des habitants pourraient être converties en leviers de transformation pour la ville.

En effet, malgré - ou à cause de - l'adversité, les communautés marginalisées font preuve d'une extraordinaire capacité d'adaptation. Comme l'observe Liechty (2023) et Mutisya (2011), « *les contraintes de ressources dans les slums³ contribuent directement à leur ingéniosité* » - l'absence de soutien formel stimule malgré elle la créativité et la solidarité des habitants. Libérées, bien malgré elles, du carcan de certaines réglementations urbaines, ces communautés développent des solutions *ad hoc* qui peuvent être vues comme des innovations ascendantes ("*trickle-up innovations*") susceptibles d'inspirer ensuite la société formelle (Popkin et al., 2021). Ces dynamiques restent pourtant peu étudiées dans la littérature centrée sur Douala, et encore moins mobilisées pour imaginer un nouveau modèle de développement urbain alternatif. Autrement dit, les franges urbaines pourraient fonctionner comme des laboratoires sociaux, où se bricolent des réponses originales aux défis de la vie urbaine - des réponses qui préfigurent parfois de nouvelles approches de développement. Néanmoins, la plupart des études valorisant l'ingéniosité des bidonvilles demeurent principalement descriptives : elles documentent le foisonnement d'initiatives à la marge sans examiner comment l'intégrer à la planification formelle ni en faire de réels leviers de développement local. Par ailleurs, ces travaux se sont surtout penchés sur de grandes agglomérations (Johannesburg, Nairobi, Mumbai...), laissant le cas de Douala - et plus largement des villes camerounaises - encore peu exploré sous cet angle positif.

C'est dans ce contexte, et compte tenu des limites de ces études, que s'inscrit la problématique centrale de cet article : les franges urbaines de Douala, souvent perçues uniquement comme des espaces de vulnérabilité, peuvent-elles devenir des laboratoires d'innovation sociale et économique ? En d'autres termes, comment les initiatives émanant de

³ Le terme « *slums* » renvoie aux quartiers informels à haute densité, souvent dépourvus d'infrastructures, de services de base (eau, assainissement, électricité) et soumis à des conditions de vie précaires. Concrètement, il s'agit de zones urbaines spontanées, généralement situées à la périphérie des villes, où les populations s'organisent en dehors des cadres planifiés et institutionnels.

ces quartiers périphériques pourraient-elles contribuer à un nouveau modèle de développement local pour la ville, plus inclusif et durable, tirant parti des dynamiques endogènes plutôt que de les combattre ?

Pour répondre à cette question, nous analyserons d'abord la situation des franges urbaines de Douala et les formes d'auto-organisation locale qui s'y manifestent (associations communautaires, économies alternatives, initiatives numériques, etc.). Des dynamiques similaires ayant été étudiées dans d'autres métropoles africaines, d'Amérique latine et d'Asie, nous mobiliserons ensuite une perspective comparative. Cette approche comparative vise à identifier des points communs dans les dynamiques d'innovation issues de la marge urbaine, mais aussi à dégager les spécificités du contexte doualais. Enfin, nous discuterons dans quelle mesure ces innovations « *par le bas* » peuvent être reconnues et soutenues par les politiques publiques locales, sans pour autant conduire à l'exclusion des populations vulnérables (piège de la gentrification), afin de construire un modèle de développement urbain alternatif à Douala.

1. Matériels et méthodes

1.1. Conception générale et ancrage théorique

La recherche adopte un dispositif méthodologique mixte associant, d'une part, des instruments qualitatifs (immersion ethnographique, entretiens semi-directifs et analyse de contenu) et, d'autre part, un volet quantitatif reposant sur des enquêtes socio-économiques et un traitement statistique élémentaire. L'approche est résolument inductive : les catégories d'analyse ont émergé au cours d'une présence prolongée sur le terrain dans plusieurs quartiers périphériques de Douala. Le cadre théorique puise à la fois dans la géographie urbaine, la sociologie des innovations sociales, l'économie informelle et les études de développement local, de sorte à dépasser l'antinomie formel/informel et à considérer la frange urbaine comme un écosystème en mutation permanente.

Nous combinons une logique inductive et « une *abduction* analytique » : les observations empiriques orientent des allers-retours constants avec le cadre théorique pour préciser les mécanismes à l'œuvre. Nous retenons quatre dimensions, inspirées des travaux sur l'innovation sociale : (i) besoins urbains non couverts (accès

à l'eau/électricité, mobilité de proximité, sécurisation d'occupation) ; (ii) participation communautaire (adhésion à des tontines/comités, fréquence de réunions, co-production locale) ; (iii) innovations socio-techniques et organisationnelles (dispositifs d'entraide, micro économies circulaires, usages numériques) ; (iv) effets d'échelle/diffusion (stabilisation de l'initiative, extension spatiale, reconnaissance institutionnelle).

1.2. Délimitation et cartographie des franges périurbaines

Une phase de repérage cartographique, conduite avant toute enquête, a combiné l'interprétation d'images satellites (Google Earth), l'examen des principaux documents d'urbanisme, notamment le Plan directeur d'urbanisme de Douala, ainsi que la typologie socio-spatiale proposée par Noupadja (2025). Ce croisement a permis de cartographier la distribution spatiale des couches sociales à Douala. La figure 2 ci-dessous les situe à l'échelle de l'agglomération.

Figure 2 : Répartition des couches sociales dans la ville de Douala

Source : Noupadja, 2025

La figure 2 montre une ségrégation socio-spatiale marquée à Douala, avec une concentration des couches défavorisées dans la deuxième couronne périurbaine, notamment à l'ouest (Bonjongo, Mambanda...), à l'est et au sud-est de la ville (Yassa, Mbanga Bakoko, Ndogpassi, Kotto, Logbessou, etc.). Les quartiers centraux accueillent majoritairement les classes moyennes et aisées, tandis que les zones intermédiaires forment une ceinture de transition sociale. Cette répartition met en évidence l'exclusion progressive des populations pauvres vers les marges urbaines, là où se développent des formes alternatives d'organisation sociale. Cette dynamique de relégation spatiale crée les conditions d'émergence d'initiatives sociales locales, que cet article propose d'examiner sous l'angle de l'innovation.

Les « franges périurbaines » sont identifiées par un faisceau d'indices morphologiques et fonctionnels (urbanisation discontinue, voirie incomplète, parcellaire irrégulier, faible raccordement aux réseaux, présence d'occupations spontanées en zones de pentes et/ou humides) croisés avec des indicateurs socio-économiques (prévalence d'activités informelles, faiblesse de la desserte en services).

La cartographie a été confrontée à des vérifications de terrain (marches exploratoires) et à des entretiens avec des acteurs locaux afin d'éviter les erreurs d'interprétation liées aux seules images satellites. Les six quartiers retenus pour l'enquête (cf. tableau 1) couvrent des profils contrastés, permettant une variation maximale des configurations locales.

1.3. Collecte de données primaires

La stratégie d'échantillonnage adoptée est l'échantillonnage raisonné et stratifié par quartiers. L'unité d'observation est le ménage (pour le questionnaire court) et l'habitant/acteur (pour les entretiens). La constitution de l'échantillon a alterné porte-à-porte, recrutement via relais associatifs et approche « boule de neige ». La saturation thématique a été utilisée comme critère d'arrêt pour la composante qualitative.

1.3.1 Enquêtes socio-économiques

Entre 2020 et 2023, cent soixante-quinze entretiens semi-directifs d'une durée moyenne de quarante minutes ont été réalisés auprès d'habitants, de chefs de blocs, de responsables associatifs et de micro-entrepreneurs. Les questions portaient sur les formes d'organisation collective (tontines, comités de développement, groupes WhatsApp de quartier...), les stratégies d'accès aux services essentiels (eau, électricité, auto-construction, etc.), les initiatives économiques informelles (recyclage, agriculture urbaine, petit commerce, etc.) et les usages du numérique dans la gestion quotidienne du quartier et dans les pratiques économiques. Le tableau 1 ci-dessous récapitule la distribution par genre, par classe d'âge et par quartier.

Afin d'alimenter le volet quantitatif, chaque entretien a été assorti d'un micro-questionnaire standardisé (10–12 items) portant sur : caractéristiques socio-démographiques, statut d'occupation du sol, modalités d'accès aux services, appartenance à des réseaux d'entraide, usages numériques (groupes de messagerie, paiements mobiles),

exposition/réponse à des aléas (ex. inondations). Le questionnaire a été prétesté sur un petit nombre de ménages pour stabiliser les items.

Comme critères d'éligibilité, il fallait résider habituellement dans l'un des quartiers sélectionnés, avoir plus de 18 ans et donné un consentement éclairé. Les biais de désirabilité sociale ont été atténués par la garantie d'anonymat et l'emploi de formulations neutres.

Tableau 1 : Répartition des personnes enquêtées par quartier, genre, classe d'âge

Quartier	18 - 35 ans		36 - 60 ans		>60 ans		Total
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
Boko	8	7	9	6	2	1	33
Logbessou	6	6	8	7	1	1	29
Bonendale	7	6	8	7	2	1	31
Makèpè	6	5	7	6	1	1	26
Ndogpassi	5	6	6	5	1	1	24
Nyalla-Pariso	6	5	7	6	1	1	26
Total	38	35	45	37	8	6	175

Source : investigations de terrain

Le tableau 1 révèle une prédominance des adultes de 36 à 60 ans parmi les personnes enquêtées, suggérant que cette tranche d'âge joue un rôle central dans les dynamiques d'organisation communautaire. Les femmes sont légèrement plus représentées que les hommes, ce qui peut indiquer leur implication significative dans les réseaux de solidarité et les initiatives locales. La répartition équilibrée des répondants entre les différents quartiers permet de saisir la diversité des pratiques d'innovation sociale au sein des franges urbaines de Douala.

Cette distribution reflète la stratégie de quotas par classes d'âge/genre et la recherche d'hétérogénéité inter quartiers, afin d'observer des configurations locales variées (ancienneté d'installation, contraintes foncières, exposition aux risques).

1.3.2 Entretiens d'experts

Douze entretiens approfondis ont été menés auprès d'acteurs directement impliqués dans les dynamiques des franges urbaines de Douala. Il s'agit notamment d'agents de la Communauté urbaine de Douala (CUD) et des mairies de Douala 3^e, 4^e et 5^e, de leaders associatifs tels que le président du comité de développement de Bonendale, ou la coordinatrice d'un réseau de tontines à Logbessou, ainsi que de représentants d'ONG locales actives dans les quartiers précaires, comme ERA-Cameroun⁴ et le CIEDEL⁵. Des urbanistes et chercheurs indépendants ont également été interrogés. Ces experts ont partagé leur perception des innovations sociales émergeant dans les franges urbaines à Douala et discuté des modalités d'accompagnement possibles pour favoriser leur mise à l'échelle.

1.3.3 Observations ethnographiques

Une immersion ethnographique échelonnée sur douze mois, de janvier à décembre 2021, a ouvert un accès direct aux pratiques quotidiennes d'appropriation de l'espace, aux modes d'habitat et aux dispositifs d'entraide. Les notes consignées dans des journaux de terrain ont été systématiquement complétées par un corpus photographique, dont quelques clichés représentatifs sont reproduits ci-dessous.

⁴ ERA-Cameroun est une ONG engagée dans la gouvernance locale et le développement durable. À Douala, elle a réalisé des projets d'assainissement dans des quartiers précaires (New Bell, Mambanda, Tractafic) en partenariat avec la CUD, ENDA et l'AIMF, et elle intervient aussi à Mbankomo et Yaoundé sur l'accès à l'eau et la gestion des boues, avec le soutien de l'AFD et de la Banque mondiale.

⁵ Le CIEDEL (Centre International d'Études pour le Développement Local), basé à Lyon (France), appuie la gouvernance locale et le développement territorial. Au Cameroun, il a mené des projets de planification participative à Douala et Yaoundé avec le PNDP (Programme Nationale de Développement Participatif), et des ONG locales, tout en formant des agents municipaux et en réalisant des diagnostics territoriaux.

Planche photos 1 : Scènes de vie quotidienne et pratiques d'autogestion dans les quartiers périphériques de Douala

Source : investigations de terrain et Achare Elvis Ayamba, 2021

Cette planche photographique illustre certaines scènes issues de cette immersion ethnographique : aménagement spontané des ruelles (*Photo 1*), auto-construction en matériaux précaires (*Photo 2*), marché spontané de quartier (*Photo 3*) et recyclage artisanal (*Photo 4*), qui témoignent de la résilience, de l'inventivité et de l'organisation collective dans ces espaces périphériques.

Le protocole d'observation a combiné observation participante et non participante. Une grille d'observation (aménagements légers, dispositifs d'entraide, circulation des biens/services, usages numériques in situ) a guidé la prise de notes, puis l'indexation thématique a été réalisée afin d'assurer la traçabilité des inférences.

1.4. Analyse documentaire et données secondaires

L'enquête de terrain a été adossée à une analyse approfondie de sources secondaires variées. Les documents d'urbanisme, les rapports de la Communauté urbaine de Douala, les publications institutionnelles et les articles de presse locale ont permis de mieux cerner les dynamiques territoriales, les enjeux d'aménagement et les politiques en vigueur dans les franges urbaines à Douala. Cette analyse a été complétée par une revue de la littérature scientifique sur les innovations sociales en contexte africain. Ces données ont été mobilisées à la fois pour construire le cadre analytique et pour trianguler les résultats issus du terrain.

Une matrice d'extraction a été employée pour systématiser la revue (type de source, période, méthode, résultats pertinents, limites), ce qui facilite la comparaison inter sources et l'alignement avec nos indicateurs. Les sources ont été sélectionnées selon des critères de récence, d'autorité et de pertinence thématique.

1.5. Traitement, triangulation et validation des données

Les entretiens ont été transcrits et codés sous NVivo 14 à partir d'une grille inspirée de Moulaert et al. (2005), mobilisant les dimensions besoins non satisfaits, participation communautaire, innovations socio-techniques et effets d'échelle. Le codage thématique a suivi une logique en trois étapes (ouvert → axial → sélectif), enrichie par des mémos analytiques et validée par un double codage indépendant sur un sous-échantillon.

Du côté quantitatif, les variables issues des questionnaires ont été saisies sous Excel puis traitées dans SPSS, à travers des statistiques descriptives, des tests du Khi-deux pour les variables catégorielles et des corrélations de Spearman pour les variables ordinales. Ces analyses visaient à explorer les liens entre profils socio-économiques, réseaux d'entraide, usages numériques et effets perçus sur l'accès aux services ou la résilience.

La triangulation a combiné données (entretiens, observations, documents), acteurs (habitants, institutions, société civile) et méthodes (qualitative et quantitative). Des « retours aux participants » ciblés (*member checking*) ont renforcé la validité interprétative de certains résultats sensibles.

1.6. Limites de l'étude

Cette recherche présente plusieurs limites. D'abord, la collecte de données s'est déroulée pendant et après la pandémie de COVID-19, contexte susceptible d'avoir influencé certaines dynamiques sociales et dont l'évolution future reste incertaine. La comparaison internationale, ensuite, repose sur quelques cas emblématiques choisis pour leur valeur illustrative ; elle n'a pas vocation à l'exhaustivité mais à nourrir la réflexion.

Sur le plan méthodologique, quatre limites principales doivent être soulignées : (i) un possible biais de sélection lié au recrutement via réseaux locaux ; (ii) un biais de désirabilité sociale concernant des sujets sensibles comme les raccordements informels ; (iii) une mesure des « effets » essentiellement auto-rapportée par les participants ; (iv) une portée limitée de la généralisation au-delà des six quartiers étudiés. Ces limites sont toutefois atténuées par la triangulation des sources et la diversité des profils interrogés, qui renforcent la robustesse et la validité des résultats.

2. Résultats

2.1. Dynamique des franges urbaines de Douala : contraintes et ingéniosités locales

À Douala, les franges urbaines se caractérisent par une croissance démographique et spatiale rapide conjuguée à de fortes carences en équipements publics. Ces quartiers périphériques, souvent issus de l'urbanisation spontanée (extension non planifiée des habitats informels), concentrent une part importante des nouveaux habitants de la ville. L'afflux est alimenté par l'exode rural et la croissance naturelle de la population urbaine. Faute de moyens d'accéder au foncier formel, ces nouveaux citoyens s'installent en bordure de ville, où les terrains non lotis sont encore disponibles. La densité de population dans certains arrondissements périphériques a connu une croissance exponentielle entre 2005 et 2018, traduisant cet étalement urbain accéléré. Si Douala-Nord et Douala-Est forment aujourd'hui le front pionnier de la poussée

urbaine, c'est en grande partie sous l'effet d'occupations informelles des terres, souvent sans titres fonciers ni permis de construire.

Ces quartiers se développent dans un contexte de précarité infrastructurelle. Les habitants souffrent d'un accès insuffisant aux services de base : l'eau potable et l'électricité y sont significativement moins disponibles que dans les quartiers centraux (les branchements y sont souvent improvisés ou communautaires). L'assainissement est rudimentaire, reposant sur des latrines sommaires ou le rejet direct des eaux usées faute de réseau d'égouts. Les voiries intérieures ne sont bien souvent que des sentiers de terre, rendant la circulation et la collecte des déchets difficiles. Pendant la saison des pluies, l'enclavement est aggravé par l'état des pistes, et certaines zones deviennent temporairement inaccessibles. Du point de vue socio-économique, la population de ces franges est majoritairement à faible revenu et occupe des emplois précaires ou informels en ville. Le taux de chômage officiel y est élevé et de nombreux ménages cumulent des activités de survie (petit commerce, artisanat, agriculture périurbaine). Toutes ces caractéristiques expliquent pourquoi les franges urbaines sont souvent vues comme des poches de pauvreté extrême et de vulnérabilité.

Cependant, nos observations et les données de terrain convergent pour montrer que ces mêmes contraintes ont engendré des réponses locales ingénieuses. Dans les quartiers périurbains de Douala, une économie populaire s'organise pour combler les manques. Par exemple, une multitude de micro-commerces informels fleurissent le long des chemins : petites échoppes de quartier vendant des denrées de base, ateliers de réparation, stands de restauration de rue, etc. Ces activités commerciales et de service se déploient en dehors de tout cadre formel mais permettent d'offrir localement des biens et services à prix abordables, adaptés au pouvoir d'achat des habitants (Noupadja, 2025). En parallèle, de véritables systèmes d'entraide communautaire se mettent en place. S'appuyant souvent sur des réseaux d'affinité ethnique ou villageoise (les habitants originaires d'une même localité ayant tendance à se regrouper), les habitants ont recréé des structures de solidarité analogues à celles existant en milieu rural. Ainsi, on observe la présence de *tontines* (associations d'épargne rotative) qui permettent à leurs membres de mobiliser périodiquement une somme pour financer un besoin (investissement, aléa médical, scolarité d'un enfant...). On trouve

également des associations d'entraide sociale - par exemple des cotisations communautaires pour les funérailles - ou des groupes de vigilance citoyenne pour la sécurité du quartier.

Selon Noupadja (2025), « *dans les quartiers périurbains spontanés, l'offre de commerces et de services abordables se développe dans un cadre informel, tandis que des systèmes d'assurances sociales s'organisent sur la base de réseaux de solidarité ethnique [...] Ces solidarités communautaires permettent aux habitants de faire face aux difficultés liées à l'enclavement et au manque de services publics* ». Autrement dit, les habitants ne restent pas passifs face aux déficits d'infrastructure : ils bravent l'enclavement en multipliant les initiatives pour améliorer leur quotidien et accéder malgré tout à la ville. Par exemple, malgré l'éloignement, les habitants des franges circulent et travaillent à travers toute l'aire urbaine de Douala, profitant notamment du développement massif des transports par mototaxi (*bendskin*). Ce mode de transport informel, bien que risqué, s'est imposé comme la solution la plus flexible pour relier les zones enclavées aux centres d'activité de la ville. Il constitue en soi une innovation de substitution : des milliers de jeunes se sont improvisés conducteurs de *bendskins*, créant ainsi un réseau de transport alternatif qui pallie les lacunes des transports publics officiels.

Un autre exemple d'innovation locale à Douala concerne l'accès à l'eau. Dans certains quartiers périurbains non desservis par le réseau de la société des eaux, des comités de quartier ou des entrepreneurs informels ont creusé des puits collectifs ou réalisé des mini-forages équipés de pompes. L'eau est ensuite redistribuée aux habitants, parfois contre une modeste contribution financière. De même, pour l'électricité, on observe des initiatives de branchement communautaire : un foyer légalement raccordé peut accepter d'alimenter plusieurs voisins via des câbles partagés, moyennant une participation aux factures. Si ces pratiques sont illégales et parfois dangereuses, elles illustrent l'ingéniosité déployée pour répondre aux besoins de base dans un environnement précaire.

Sur le plan organisationnel et civique, les franges urbaines de Douala voient émerger de nombreuses associations locales. Il peut s'agir de comités de développement de quartier, de groupes de jeunes ou d'ONG communautaires. Par exemple, à Bonassama (un quartier périurbain de

Douala IV), l'Association des Jeunes Entrepreneurs (AJE) a récemment pris une initiative inédite : organiser une Université populaire de la jeunesse des quartiers précaires. Lors de la première édition tenue en décembre 2023, des jeunes de différents bidonvilles de Douala se sont rassemblés pour échanger et proposer des idées novatrices afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Inspiré par le mouvement ATD Quart-Monde, cet espace de dialogue a pour ambition de révéler les « ingéniosités » des plus pauvres et de co-construire avec eux des solutions concrètes. Une telle initiative témoigne de la volonté des habitants d'être acteurs du changement et non de simples bénéficiaires de l'aide. En fédérant les énergies locales et en les connectant à des partenaires (un *think tank*, des universitaires, etc.), elle transforme la perception même de ces quartiers : de lieux subis, ils deviennent des lieux où s'inventent des réponses collectives.

La situation de Douala révèle un « *paradoxe fertile* » : malgré l'absence d'infrastructures et de services publics, un robuste réseau informel de solidarité maintient ces quartiers en vie et les intègre, quoique de façon précaire, au reste de la ville. Loin d'être inactives, ces franges urbaines bouillonnent d'activités économiques informelles et d'innovations sociales locales (entraide, organisation communautaire, services adaptés), premières ébauches d'un développement endogène né « d'en bas » plutôt qu'imposé d'en haut. Ce constat rejoint d'autres études montrant que les habitants des quartiers précaires agissent en acteurs de leur propre vie, et que l'informalité peut devenir un levier de développement urbain. Il s'agit à présent de comparer ces observations avec d'autres contextes à travers le monde, pour vérifier si ces franges peuvent effectivement jouer le rôle de laboratoires d'innovation - et tirer les enseignements appropriés pour Douala.

2.2. Comparaisons internationales : des laboratoires d'innovation aux quatre coins du Sud

Les dynamiques observées dans les franges urbaines de Douala présentent des similitudes frappantes avec d'autres expériences à travers le monde. Bien que chaque ville ait ses spécificités socio-culturelles, on retrouve dans les périphéries urbaines du Sud global des logiques communes d'auto-organisation face à la défaillance (ou l'absence) des institutions formelles (cf. planche photos 2).

Planche photos 2 : Quatre exemples internationaux d'innovation sociale en périphérie

Sources : Frédéric Soltan, 2016; Blog Fortaleza em Fotos e Fatos, 2016; James Wescoat, 2022; Johnny Miller, 2016

En Afrique de l'Ouest, Makoko (*Photo 6*), quartier informel flottant situé sur la lagune de Lagos (Nigéria), abrite entre 80 000 et 100 000 habitants vivant majoritairement sur des pilotis. En l'absence d'infrastructures publiques, ses habitants ont mis en place une organisation sociale et spatiale résiliente : déplacements en pirogues-taxis, activités communautaires centrées sur la pêche et le fumage du poisson, et création d'équipements innovants comme l'école flottante de Makoko, conçue en 2013 par l'architecte Kunlé Adeyemi (Neuwirth, 2005; The Guardian, 2015). Ce prototype a attiré l'attention internationale, illustrant le potentiel d'innovation des bidonvilles

lacustres. Toutefois, ce modèle reste institutionnellement fragile, comme l'a montré la menace d'expulsion lancée par les autorités en 2012.

En Amérique latine, le quartier Conjunto Palmeiras (*Photo 7*) à Fortaleza (Brésil), peuplé d'environ 32 000 habitants, illustre comment une innovation financière communautaire peut transformer un territoire marginalisé. Dans les années 1990, les habitants y ont créé la Banco Palmas (Acioly & Davidson, 1996; Jayo, Pozzebon & Diniz, 2008; Venkataraman, 2024), une banque communautaire dotée de sa propre monnaie locale, le Palma, pour stimuler l'économie interne. Gérée par une association locale, elle octroie des microcrédits et encourage la consommation dans les commerces du quartier. L'initiative a permis la création d'emplois, réduit l'exclusion bancaire et renforcé la cohésion sociale. Son succès a inspiré la création de plus de 50 banques communautaires au Brésil. Ce modèle de finance solidaire, reconnu à l'échelle internationale, est né d'un besoin d'autonomie face à l'abandon des institutions classiques, et a été renforcé par le soutien progressif d'ONG et de pouvoirs publics, tout en demeurant sous gouvernance citoyenne.

En Asie du Sud, Orangi Town (*Photo 8*), un vaste bidonville de Karachi (Pakistan) comptant plus de 2,4 millions d'habitants, s'est distingué par un projet pionnier d'assainissement communautaire. Face à l'absence totale de réseau d'égouts dans les années 1980, les habitants, appuyés par l'Orangi Pilot Project, ont mis en place un système autogéré comprenant latrines, canalisations et fosses septiques à faible coût. En quelques années, plus de 100 000 foyers ont été raccordés, grâce à une mobilisation locale et un financement communautaire (Hasan, 2006; World Habitat, 2001). Le coût de l'opération a été environ quatre fois inférieur à celui d'un projet municipal classique. Cette initiative a entraîné une nette amélioration de la salubrité publique et est devenue un modèle de référence pour des programmes participatifs similaires à l'échelle internationale. L'exemple d'Orangi montre que même des enjeux techniques complexes comme l'assainissement peuvent donner lieu à des innovations ascendantes, dès lors qu'existent une volonté collective et un appui technique adapté.

Le cas de Ciudad Nezahualcóyotl (*Photo 9*), vaste quartier périphérique de Mexico né dans les années 1950 par occupations illégales, illustre une forme d'innovation institutionnelle portée par la

mobilisation citoyenne. Comptant aujourd'hui près de 1,2 million d'habitants, Neza a vu ses résidents lutter pendant plusieurs décennies pour la reconnaissance foncière et l'intégration urbaine. Grâce à l'action conjointe d'associations de quartier et de mouvements sociaux, la majorité des parcelles ont obtenu un titre de propriété, ouvrant la voie à l'installation progressive des services publics et d'équipements de base. Intégré à la ville tout en conservant une forte identité locale, Neza montre qu'un quartier auto-construit peut, par la négociation avec l'État, accéder à la normalisation sans renier son ancrage communautaire. Ce cas souligne que l'innovation dans les franges urbaines peut être aussi bien juridique et politique que technique ou économique, reposant sur la reconnaissance des droits et la légitimation institutionnelle.

Partout, l'auto-organisation communautaire joue un rôle clé dans ces innovations des marges urbaines vulnérables. Face à la défaillance des services publics, les habitants se mobilisent pour obtenir eux-mêmes des droits ou des services de base - par exemple des titres fonciers à Nezahualcóyotl (Mexique) ou un réseau d'égouts autogéré à Orangi (Karachi). Ces initiatives produisent des bénéfices tangibles pour la communauté (revitalisation économique locale, amélioration du cadre de vie, cohésion sociale, etc.), mais elles demeurent souvent fragiles en l'absence d'un soutien institutionnel durable et de ressources suffisantes. En somme, ces exemples confirment que les franges urbaines, loin d'être de simples zones de relégation, peuvent devenir de véritables pépinières d'innovations sociales. Avec un appui approprié, ces initiatives pourraient s'amplifier et inspirer de nouveaux modèles de développement plus inclusifs - le potentiel endogène des quartiers précaires de Douala s'inscrivant pleinement dans cette perspective d'une ville plus inclusive.

3. Discussion

L'analyse de Douala et de quelques cas internationaux (Orangi à Karachi, Makoko à Lagos, Banco Palmas à Fortaleza, Nezahualcóyotl à Mexico) met en évidence trois enseignements : *(i)* reconnaître ces franges comme des espaces d'innovation utiles à la ville, *(ii)* intégrer leurs initiatives dans le développement local et *(iii)* garantir l'équité et la durabilité de ces dynamiques.

3.1. Des espaces marginalisés, mais créatifs et utiles à la ville

Il faut d'abord changer le regard porté sur les franges urbaines. Loin d'être seulement des zones de non-droit à «corriger», elles constituent des foyers d'ingéniosité sociale où s'inventent des solutions originales en réponse aux manques de services. Comme le souligne Simone (2004), les habitants des quartiers informels ont la capacité de «faire la ville» par des pratiques quotidiennes inventives malgré l'absence de soutien formel. De même, Liechty (2023) souligne que la rareté des ressources dans les bidonvilles stimule l'ingéniosité des habitants, dont les trouvailles peuvent ensuite inspirer la ville formelle. À Douala, les communautés développent ainsi des réponses endogènes aux problèmes d'accès à l'eau, au transport, au crédit, etc., mieux adaptées au contexte local que des schémas importés. Par exemple, les tontines fournissent du microcrédit à des ménages exclus du système bancaire, et les motos-taxis desservent les zones ignorées par les transports officiels. Ces innovations «artisanales» comblent des lacunes et soulagent la ville en absorbant une partie de la demande de services, évitant des crises plus graves. Elles créent des externalités positives.

De plus, les solutions nées en périphérie peuvent essaimer vers la ville formelle (trickle-up). Le modèle d'autoconstruction communautaire expérimenté à Orangi (Karachi) a inspiré des approches participatives ailleurs, et l'essor du mobile money, initié dans les quartiers précaires d'Afrique, s'est ensuite généralisé. Reconnaître le potentiel innovant des franges implique donc de ne plus les voir uniquement comme un problème, mais aussi comme une ressource pour réinventer la ville.

3.2. Intégrer les innovations des franges dans un nouveau modèle de développement local

Si les innovations foisonnent en périphérie, elles restent souvent dispersées et limitées faute d'appui. Le défi pour Douala est de créer un environnement favorable à leur changement d'échelle et à leur inscription dans la planification urbaine. Plusieurs leviers peuvent y contribuer.

D'abord, la gouvernance doit devenir plus participative dans ces quartiers. La municipalité pourrait par exemple allouer des budgets participatifs et officialiser des comités de quartier pour associer les habitants aux décisions, afin d'ancrer les actions dans les réalités du

terrain. Ensuite, il faut capitaliser les bonnes pratiques existantes : recenser et diffuser les innovations qui réussissent (coopératives, projets communautaires, etc.) en partenariat avec des ONG ou universités, pour encourager leur réplification.

Par ailleurs, un soutien financier et technique est indispensable pour amplifier l'impact des projets prometteurs. Un fonds de développement local ou des microcrédits ciblés pourraient aider une initiative à grandir. Cofinancer et épauler techniquement une association locale (par exemple celle qui a creusé un puits) transformerait une solution de fortune en service pérenne. De même, mettre en réseau les acteurs informels (fédérer des tontines, regrouper des conducteurs de *bendskins* en coopérative) leur fournirait un cadre plus solide sans brider leur souplesse.

Un autre levier est l'innovation numérique au service du social. L'adoption généralisée du téléphone portable en périphérie offre l'opportunité de mieux coordonner et valoriser les initiatives locales. Des outils simples (SMS, applications mobiles) peuvent diffuser des informations utiles (horaires d'un dispensaire, offres d'emploi) et faciliter l'auto-organisation (groupes d'épargne en ligne, cartographie participative). À Douala, former et équiper les jeunes des franges favoriserait l'émergence de solutions *tech for good*⁶ adaptées aux quartiers précaires.

Enfin, ces innovations doivent s'arrimer à une vision urbaine inclusive. La périphérie doit être reconnue comme partenaire du projet de ville, et non comme un angle mort de la planification. Plutôt que de tenter de normaliser à tout prix les quartiers informels par des plans rigides, la ville gagnerait à adopter une amélioration incrémentale et participative des infrastructures, en collaboration avec les habitants. Des programmes menés à Medellín ou Mumbai montrent qu'on peut introduire des services de base sans déstructurer la communauté existante. Dans cette optique de co-production de la ville, les savoir-faire locaux doivent être mobilisés - par exemple en intégrant les maçons formés sur place (comme à Orangi) dans les chantiers publics. Moulaert et al. (2005) appellent à construire

⁶ "*tech for good*" désigne l'utilisation des technologies au service d'un impact social ou environnemental positif. Concrètement, cela signifie que les solutions technologiques développées par les jeunes des franges urbaines de Douala ne viseraient pas seulement un but commercial, mais chercheraient à améliorer la vie des habitants des quartiers précaires : accès à l'eau, à l'électricité ou à l'assainissement, plateformes d'entraide ou de formation, applications pour la sécurité, la santé ou l'emploi local, outils pour gérer les déchets ou réduire la pollution.

des modèles de développement local alternatifs s'appuyant sur l'innovation sociale locale. Ce mode de collaboration intégrerait dès lors les innovations informelles à la stratégie officielle de développement urbain.

3.3. Garantir une innovation sociale équitable et durable

Tirer parti des innovations des franges ne va pas sans défis. Le premier risque est la dénaturation de ces initiatives par des acteurs externes. Par exemple, l'amélioration d'un quartier peut attirer des promoteurs immobiliers qui évincent les habitants d'origine - le schéma classique de la gentrification. Sans garde-fous, la montée en gamme d'un bidonville fait flamber les loyers et le foncier. Il est donc crucial de prévoir des garanties sociales pour protéger les résidents : sécurisation foncière (titres de propriété, baux collectifs) et maintien de logements abordables, afin que les bénéficiaires reviennent d'abord aux habitants initiaux. L'expérience de Nezahualcóyotl (Mexique) montre qu'obtenir cette sécurisation via la mobilisation citoyenne est indispensable pour intégrer un quartier auto-construit sans briser son ancrage social.

Le deuxième enjeu est la pérennité des innovations. Beaucoup reposent sur quelques individus-clés ; si ceux-ci se retirent, le projet risque de s'essouffler. Il faut donc institutionnaliser les initiatives prometteuses - par exemple en aidant une organisation informelle performante à devenir une association ou coopérative légale - afin qu'elles survivent au-delà des personnes. Un appui public peut consolider ces acquis fragiles sans lourdeur bureaucratique excessive.

En outre, l'inclusivité est un défi majeur. Au sein d'un quartier, tout le monde ne profite pas des innovations : les plus pauvres peuvent rester exclus (par exemple, s'ils n'ont pas les moyens d'intégrer une tontine) et certains groupes - comme les femmes ou les jeunes - sont parfois tenus à l'écart des décisions. Il faut donc élargir la participation à toutes les composantes de la communauté pour que l'innovation locale bénéficie au plus grand nombre. Des espaces de dialogue (universités populaires, forums citoyens, etc.), comme celui lancé à Douala, peuvent donner la parole aux sans-voix et intégrer leurs propositions.

Enfin, l'impact environnemental des innovations doit être maîtrisé. Certaines solutions informelles utiles à court terme (branchements électriques de fortune, rejets d'eaux usées) comportent des risques pour

la santé et l'écologie. Le défi est de faire converger l'ingéniosité sociale avec des technologies durables. Les franges urbaines peuvent devenir des terrains d'essai pour des innovations appropriées : toilettes sèches, énergie solaire communautaire, assainissement écologique, etc.. De tels projets nécessitent des partenariats entre habitants, institutions et experts (universités, start-ups sociales, ONG) pour introduire ces solutions en s'appuyant sur le tissu local. Si cette convergence s'opère, les franges accéderont pleinement au statut de « laboratoires d'innovation » urbains, où s'inventent de nouvelles façons d'habiter plus durables.

En résumé, les franges de Douala ont le potentiel de devenir des laboratoires d'innovation sociale et économique à part entière, à condition de les engager dans un cercle vertueux de reconnaissance, d'appui et d'intégration. Ces quartiers produisent déjà des réponses ingénieuses aux défis urbains ; les soutenir sans les dénaturer fera émerger un développement local co-construit par les communautés et les autorités, où la périphérie est un acteur à part entière de la planification plutôt qu'un angle mort. Un tel modèle valoriserait l'initiative citoyenne, la solidarité et l'adaptabilité - autant de qualités indispensables pour que Douala relève les défis de sa croissance rapide à venir.

4. Recommandations

Au regard de l'analyse menée, nous formulons les recommandations suivantes pour concrétiser le potentiel d'innovation sociale des franges urbaines de Douala et orienter la ville vers un développement local inclusif :

- **Renforcer la participation et la gouvernance locales :** créer des instances de concertation institutionnalisées dans les quartiers périphériques (comités de quartier reconnus par la mairie, conseils consultatifs d'habitants) afin d'associer les communautés à la prise de décision sur les projets les concernant. Cela implique de former les acteurs locaux à la gestion participative et de leur déléguer une part de maîtrise d'ouvrage sur les micro-projets (ex. gestion d'un mini-réseau d'eau communautaire, choix des voiries à aménager en priorité, etc.).

• **Appuyer financièrement les micro-initiatives innovantes** : mettre en place un fonds de développement communautaire dédié aux quartiers précaires, abondé par la municipalité et des partenaires (État, bailleurs, entreprises locales). Ce fonds pourrait octroyer de petites subventions ou des microcrédits à taux très réduits pour des projets proposés par les habitants : ouverture d'un centre de formation numérique, achat d'équipement pour un service de ramassage de déchets par les jeunes du quartier, extension d'un réseau d'adduction en eau, etc. La gestion pourrait en être confiée en partie à des comités locaux pour responsabiliser les bénéficiaires.

• **Encourager la formalisation progressive de l'économie informelle** : sans casser la dynamique existante, la ville gagnerait à aider les acteurs informels à évoluer vers des statuts juridiques leur donnant accès à des protections et opportunités. Par exemple, faciliter la création de coopératives de *bendskins* ou de commerçants de marché, en simplifiant les démarches administratives et en offrant des sessions d'information sur les avantages (accès au crédit, mutualisation des coûts, représentation collective). De même, reconnaître les tontines comme partenaires des institutions de microfinance pourrait accroître l'impact de ces dernières (via des garanties partagées, des programmes de cofinancement). L'objectif est de créer des passerelles entre l'informel et le formel, pour intégrer progressivement ces innovations dans l'économie officielle sans les étouffer.

• **Sécuriser le foncier et empêcher les expulsions arbitraires** : adopter une politique foncière inclusive pour les franges urbaines. Cela passe par un recensement participatif des occupants et la délivrance de documents de sécurisation (certificats d'occupation, baux emphytéotiques collectifs, etc.) reconnaissant les droits des habitants sur leurs parcelles, même si elles ne sont pas encore cadastrées officiellement. En parallèle, imposer un moratoire ou un strict encadrement des évictions : toute opération de rénovation urbaine dans un quartier précaire

devrait prévoir le relogement sur place ou à proximité des populations, pour éviter de détruire le tissu social et les innovations locales existantes. La sécurisation du foncier est indispensable pour que les habitants investissent dans des améliorations (logement, équipements) sans craindre de tout perdre du jour au lendemain.

• **Mettre en réseau les expériences locales et internationales** : favoriser les échanges d'expérience entre Douala et d'autres villes ayant mené des projets similaires. Par exemple, organiser des ateliers ou visites de terrain avec des représentants de Banco Palmas (Brésil) pour inspirer la mise en place d'une banque communautaire pilote dans un arrondissement de Douala, ou avec l'équipe du projet Orangi pour guider un programme participatif d'assainissement dans un quartier inondable de la périphérie. Au niveau local, créer une plateforme (physique ou en ligne) des initiatives de quartiers de Douala où chaque groupe pourrait partager ses réussites, difficultés et besoins, ce qui faciliterait l'entraide et éviterait de « réinventer la roue » isolément.

• **Investir dans le capital humain des quartiers périphériques** : l'innovation sociale passe par les individus et leurs compétences. Il est donc recommandé de développer des formations ciblées pour les habitants des franges urbaines, notamment les jeunes. Cela pourrait prendre la forme de programmes d'éducation non formelle (ateliers pratiques en soirée sur la gestion d'un micro-projet, l'apprentissage d'un métier artisanal, l'alphabétisation d'adultes) ou de formations au numérique (apprendre à utiliser Internet pour trouver des informations, lancer une activité en ligne, etc.). Des partenariats avec des ONG éducatives ou des entreprises (mécénat de compétences) pourraient soutenir ces actions. Un capital humain renforcé augmente la capacité d'innovation locale et l'empowerment de la communauté.

• **Promouvoir une approche de «requalification douce» des quartiers** : au lieu de plans de rénovation urbaine radicaux qui risquent de briser la dynamique locale, opter pour des interventions légères mais stratégiques : amélioration de quelques infrastructures clés co-décidées (par exemple, consolider une route principale d'accès, créer un marché couvert pour abriter l'économie locale plutôt que de l'éliminer, etc.), implantation de services publics de proximité (écoles, dispensaires) au cœur des quartiers précaires pour les intégrer au reste de la ville. Ces améliorations visibles, réalisées avec les habitants, valorisent les quartiers et leurs initiatives sans les remplacer. Elles devraient s'accompagner de mesures anti-spéculatives (par ex. gel temporaire des loyers ou encadrement des ventes) pour que ces embellies ne provoquent pas l'éviction indirecte des plus pauvres.

• **Mesurer et suivre l'innovation sociale** : intégrer dans l'observatoire urbain de Douala des indicateurs de suivi du dynamisme communautaire. Par exemple, comme le suggère Noupadja (2025), suivre le nombre d'initiatives communautaires actives dans les franges urbaines, un indice de cohésion sociale, ou le taux de projets de développement local cofinancés par la communauté. Ces indicateurs, suivis annuellement, permettront de vérifier que les politiques engagées renforcent bien le tissu local et d'identifier les quartiers en difficulté où un soutien additionnel est nécessaire.

En appliquant ces recommandations, Douala pourrait progressivement élaborer un véritable modèle de développement local hybride, combinant la créativité de l'informel avec le soutien et la coordination du formel. Ce modèle reposerait sur une idée-force : la co-innovation entre habitants et autorités, faisant des franges urbaines non plus des territoires subis, mais des territoires co-construits.

Conclusion

Les franges urbaines de Douala, souvent perçues à travers le prisme

de la précarité et du « problème à résoudre », se révèlent - quand on y regarde de plus près - être des foyers d'innovation et de résilience. L'enquête menée montre qu'en dépit de conditions de vie difficiles, les habitants de ces périphéries développent des stratégies ingénieuses pour améliorer leur quotidien et participer à la vie de la métropole : création de réseaux d'entraide, inventions économiques informelles, détournement créatif des technologies (téléphonie mobile) et organisation communautaire solide. Loin du chaos sans âme que suggère le terme « non planifié », ces quartiers fonctionnent selon des logiques propres, avec une forme de planification *invisible* émanant des interactions sociales et des besoins partagés. En cela, ils constituent de véritables laboratoires d'innovation sociale, où s'inventent des réponses alternatives aux défis urbains. Ces résultats ne sont pas seulement descriptifs : ils fournissent des prises opérationnelles pour l'action publique locale, en identifiant des mécanismes reproductibles et des points d'appui institutionnels.

L'étude comparative avec d'autres villes du Sud - de Lagos à Fortaleza en passant par Karachi - a renforcé cette conviction : partout, les marges urbaines abritent des solutions novatrices, souvent peu reconnues, mais qui gagneraient à être soutenues et diffusées. Qu'il s'agisse d'une banque communautaire gérée par les habitants d'une favela brésilienne, d'un réseau d'égouts autogéré dans un bidonville asiatique ou de l'activisme politique d'une communauté mexicaine pour faire valoir ses droits, ces expériences démontrent la capacité d'auto-transformation des quartiers populaires. Elles montrent aussi que ces innovations ne bénéficient pas qu'aux quartiers en question : elles peuvent essaimer vers le reste de la ville et même inspirer des politiques nationales ou internationales plus inclusives. En d'autres termes, les « laboratoires » que sont les franges urbaines produisent un savoir-faire et des modèles qui peuvent avoir un rayonnement bien au-delà de leur point d'origine. Pour Douala, cette comparabilité plaide pour une transférabilité conditionnelle : il s'agit d'adapter les dispositifs d'appui aux réalités institutionnelles et aux capacités communautaires locales, plutôt que de calquer des modèles exogènes.

La leçon est claire : ignorer ou vouloir effacer ces dynamiques informelles serait une erreur stratégique, et même un manque à gagner en termes de développement. Au contraire, en intégrant ces forces vives au

projet urbain, la ville pourrait trouver des leviers de développement endogènes précieux. Dans un contexte de ressources publiques limitées, s'appuyer sur l'initiative citoyenne permet de multiplier l'impact des actions. En outre, valoriser les habitants des franges en tant qu'acteurs à part entière renforce la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance à une même cité, là où la relégation alimentait jusqu'ici frustration et sentiment d'injustice. Trois leviers apparaissent prioritaires : l'octroi de micro-subsidies encadrées et d'appuis techniques légers pour les initiatives de proximité (eau, voirie, déchets) ; la mise en place d'équipes mobiles de co-ingénierie associant municipalité, ONG et université pour accompagner la formalisation, la sécurisation foncière et le raccordement aux réseaux ; enfin, la création de dispositifs de co-gestion des services à travers des comités mixtes dotés d'indicateurs partagés. Ces mesures devraient produire des effets visibles à court terme : hausse du taux de raccordement légal, amélioration de la continuité des services, réduction des temps d'accès aux équipements de base, participation accrue des femmes et des jeunes, et consolidation des réseaux d'entraide.

Évidemment, faire des franges urbaines de véritables partenaires du développement local demande un changement de posture des institutions et la mise en place de garde-fous pour que l'amélioration de ces quartiers ne rime pas avec exclusion de leurs habitants originels. La démarche doit être progressive, participative et équilibrée. Les recommandations proposées - de la participation formalisée à la sécurisation foncière, en passant par le soutien financier aux micro-projets - offrent une feuille de route pour avancer dans ce sens. Il s'agit en somme de créer un nouveau contrat social urbain où la périphérie et le centre évoluent de concert, dans un rapport gagnant-gagnant. Des garde-fous institutionnels apparaissent indispensables pour accompagner ces dynamiques. Ils incluent d'abord une charte anti-évacuation, adossée à des mécanismes de sécurisation foncière progressive allant des attestations d'occupation aux baux puis aux titres de propriété. Ils supposent ensuite la mise en place d'une tarification sociale transitoire pour garantir l'accès abordable des ménages vulnérables aux réseaux essentiels. Enfin, ils exigent une évaluation indépendante, publique et régulière des impacts sociaux et environnementaux, afin d'assurer la transparence, d'anticiper les dérives et de renforcer la confiance des habitants.

En définitive, la réponse à la question de recherche est affirmative : les franges urbaines de Douala peuvent bel et bien devenir des laboratoires d'innovation sociale et le socle d'un modèle de développement local plus inclusif et solidaire. Ce nouveau modèle émergerait grâce aux quartiers précaires - et non en dépit d'eux - en convertissant leurs faiblesses en catalyseurs d'innovations urbaines. Certes, le défi est de taille, mais les premières graines du changement ont déjà germé dans ces marges. Il appartient donc aux acteurs de la ville (collectivités, habitants, partenaires) de cultiver ce vivier d'innovations afin qu'il porte pleinement ses fruits au bénéfice de l'ensemble de la métropole. À court terme, la mise en œuvre d'un portefeuille pilote de projets par quartier, adossé à un cadre de suivi-évaluation simple, permettrait de tester et de démontrer la pertinence des approches proposées. Ce cadre devrait intégrer des indicateurs clairs portant sur l'accès aux services, la sécurisation de l'occupation, la participation citoyenne et la résilience communautaire. Une telle expérimentation fournirait la preuve d'utilité nécessaire pour envisager une montée en puissance à l'échelle métropolitaine.

Au-delà de cette phase pilote, l'étude ouvre un agenda de recherche appliquée visant à mesurer la durabilité des effets observés, à documenter les conditions de diffusion interquartiers et à comparer les modèles de gestion les plus efficaces dans le contexte camerounais.

Bibliographie

ABIDJAN.NET, 2023. Côte d'Ivoire : Cissé Baongo nommé ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan (Officiel), 27 décembre. Consulté le 13 avril 2025.

ACTU CAMEROUN, 2024. Projet de Mobilité Urbaine de Douala : Vers un début imminent des travaux du BRT, 1er août. Consulté le 26 mars 2025.

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, 2023. Pépinière urbaine de Douala dans le cadre du programme de lutte contre les inondations (PLIDY). Communiqué en ligne. Consulté le 14 mai 2025.

AIVP – ASSOCIATION INTERNATIONALE VILLES ET PORTS, 2024. Ville de Dakar (fiche annuaire des membres). Disponible en ligne. Consulté le 18 mai 2025.

APPADURAI Arjun, 2001. « Deep democracy: urban governmentality and the horizon of politics », *Environment and Urbanization*, 13(2), pp. 23–43.

ASSAKO ASSAKO René Joly, 2012. « Gouvernance urbaine et leadership municipal à Yaoundé : entre modernisation et contestation », *Revue Camerounaise de Géographie*, 6(2), pp. 45–66.

BA Abdoulaye, 2019. Dakar : Y a-t-il un pilote dans la ville ? Note de l’Ifri.

BANYI TABI Elizabeth, 2023. Douala City Council adopts 59.5 billion FCFA for 2023, *The Guardian Post*, 11 janvier. Consulté le 18 mai 2025.

BÉHAR Daniel, 2013. « Régions et métropoles : les rivalités territoriales d’un couple moderne ». In : G. BAUDELET, D. LE BRAS et F. NAVARRE (Dirs.), *Métropoles en chantier : Ambitions métropolitaines, réalités territoriales*, pp. 99–110, Acadie|Coopérative, Montréal.

BEKKER Simon et FOURCHARD Laurent (Eds.), 2013. *Governing Cities in Africa: Politics and Policies*, HSRC Press.

BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006. « Using thematic analysis in psychology », *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77–101.

CENTRE AFRICAÏN DE RECHERCHES FORESTIÈRES APPLIQUÉES ET DE DÉVELOPPEMENT (CARFAD), 2022. *Projet de Mobilité Urbaine de Douala (PMUD) : Élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) en vue de la mise en œuvre d’un corridor pilote de BRT dans la ville de Douala (Rapport définitif)*, Communauté Urbaine de Douala.

CHÉKÉ Roland, 2019. *Leadership politique et conflits fonciers dans le district d’Abidjan : l’exemple du projet « Aérocity »* (Thèse de doctorat), Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM), 2003. *Rapport d’activité 2002*, CMM, Montréal. Disponible en ligne.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA (CUD), 2020. Panorama du bilan de l'exécutif et du Conseil de la Communauté. Des repères pour les défis de demain. Rapport final, 472 p., CUD, Douala.

COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 5^e, 2024. Bilan à mi-parcours du budget 2024 (session du 07/08/2024), Mairie de Douala 5^e. Consulté le 7 mars 2025.

CONYERS Diana et HILLS Peter, 1984. An Introduction to Development Planning in the Third World, John Wiley & Sons, New York.

DORIER-APRILL Élisabeth, 2000. Villes d'Afrique, villes du monde : logiques formelles et informelles de l'urbanisation, Karthala, Paris.

ÉCONOMIE DU CAMEROUN, 2025. En chiffres : à la commune d'arrondissement de Douala 3^e, les recettes ont baissé de 5 milliards en 2023 à 4 milliards FCFA en 2024, 16 avril. Consulté le 22 avril 2025.

FALL Abdoulaye, 2020. Dakar : y a-t-il un pilote dans la ville ? Note de l'Ifri. Consultée via Ifri.org le 19 mars 2025.

JUMELAGES & PARTENARIATS, 2022. Cameroon / Douala 1st City Hall : 1.49 billion in revenue collected in the first half of 2022. Consulté le 7 mars 2025.

LEFEBVRE Rémi et VIGNON Sébastien (Dirs.), 2023. Politiser l'intercommunalité ? Le cas des élections locales de 2020, Presses du Septentrion, Villeneuve-d'Ascq.

LEFÈVRE Christian et PINSON Gilles, 2021. « Les métropoles, géants économiques, mais nains politiques ». In : Pouvoirs urbains, pp. 159–200, Armand Colin, Paris.

MAKON Richard, 2018. *Le leadership en Afrique*, L'Harmattan, Paris.

MAKONDELE Pierre Serge, 2024. Douala 3 – Vision, Area Planning and Action Plan Report (Programme UPIMC, ONU-Habitat). Consulté le 7 mars 2025.

MBAYE Abdoulaye, 2020. « Statut particulier pour Dakar et nomination du maire de la capitale : le régime met la machine en branle », EnQuête+. Consulté le 3 mai 2025.

MGUE Médard, 2019. « Tension sociale : Les commerçants du marché Sandaga revendiquent le départ du régisseur », Agence Presse Cameroun. Consulté le 8 janvier 2025.

MINFEGUE Célestin, 2017. « TIC et démocratie locale. Considérations empiriques issues de la pratique du budget participatif dans des communes camerounaises », *TIC & Société*, 10(2–3). Disponible en ligne.

NANTCHOP TENKAP Victor Lionel, 2015. « Gouvernance de l'eau et leadership métropolitain à Douala », *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 68(271), pp. 401–423.

NDIÉ Joseph et FOMBE Lawrence, 2018. « Décentralisation et gestion urbaine au Cameroun : le cas de Douala », *Revue Camerounaise de Géographie*, 2(1), pp. 45–68.

NDIÉ Joseph et FOMBE Lawrence, 2018. « Décentralisation et gestion urbaine : le cas de Douala », *Revue Camerounaise de Géographie*, 8(1), pp. 55–74.

NGOUANET Christian, 2017a. « Décentralisation et planification urbaine au Cameroun : bilan et perspectives », *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 70(278), pp. 107–128.

NGOUANET Christian, 2017b. « Décentralisation et planification urbaine au Cameroun : un bilan mitigé », *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 270, pp. 159–174.

NKOU NKOU Célestin, 2012. *Le leadership local au Cameroun*, L'Harmattan, Paris.

NOUPADJA KOUEBOU Hugues Wenceslas, 2025. Aménagement durable des franges urbaines de Douala dans un contexte de décentralisation : enjeux et défis (Thèse de doctorat en Géographie), Université de Yaoundé I.

ONANA MEBENGA Martin, 2025. « Communauté urbaine : 72 milliards pour 2025 », *Cameroon Tribune*. Consulté le 18 mai 2025.

ONANA MEBENGA Martin, 2024. « Communauté urbaine de Douala : plus de 63 milliards de FCFA pour 2024 », *Cameroon Tribune*. Consulté le 16 janvier 2025.

ONANA Henri-François, 2011. *La pratique de la gouvernance au Cameroun*, L'Harmattan, Paris.

OWONA Joseph, KEMKENG C. V. N. et DONGMO B.-R. G. (Dirs.), 2025. *La décentralisation territoriale au Cameroun : Jeux, enjeux, nouveaux acteurs et nouveaux défis*, L'Harmattan, Paris.

PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, 2013. 12 contrats de partenariat public-privé en cours d'exécution au Cameroun. Communiqué en ligne. Consulté le 13 février 2025.

PROXIMA INFO, 2023. « Mairie de Douala 3^e : Le projet du budget de l'exercice 2024, évalué à 6,475 milliards FCFA ». Consulté le 13 février 2025.

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, 2004. Code général des collectivités territoriales décentralisées (loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 et textes subséquents).

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, 2009. Vision 2035 (Document de stratégie pour le développement à long terme), MINEPAT, Yaoundé.

ROY Ananya, 2009. « Why India cannot plan its cities: Informality, insurgence and the idiom of urbanization », *Planning Theory*, 8(1), pp. 76–87.

SAMAKÉ Fodé, 2013. Chefferies traditionnelles et leadership municipal à Bamako (Thèse de doctorat), Université des Sciences Sociales de Bamako, Mali.

SCHLIMMER Sandra, 2022. Gouverner les villes africaines. Panorama des enjeux et perspectives (Études de l'Ifri), Institut français des relations internationales (Ifri).

TSAYID Georges E., 2023. « Douala IV : le développement au cœur du budget », *Cameroon Tribune*. Consulté le 3 mai 2025.

ONU-HABITAT, 2025. Urban Planning and Infrastructure in Migration Contexts: Douala – Vision and Area Planning Report, ONU-Habitat, Nairobi.

Changements climatiques et activités résilientes des populations dans la Sangha (cas de Ouesso)

OSSINA NGOÏ Chaberth

*Doctorant en Géographie, Chercheur au Centre de Recherche, d'Etudes Socio-Démographiques et de Santé Publique (CRESD-SP)
Université Marien NGOUABI, Brazzaville, Congo
ossinangoichaberth@gmail.com*

KOUA OBA Jovial

*Enseignant chercheur Géographe/Démographe, Directeur du Centre de recherche, des études socio-démographiques et de santé publique (CRESD-SP)
Université Marien NGOUABI, Brazzaville, Congo,
obajovial58@gmail.com*

Résumé

Cette étude a permis de constater la baisse et l'irrégularité des précipitations, la hausse des températures et la baisse des rendements agricoles à Ouesso à l'aune des changements climatiques. Le but de cette étude est d'analyser et de d'identifier les différentes activités résilientes aux changements climatiques pratiquées par les populations. La méthodologie repose sur la collecte des données des précipitations et des températures de 1951 à 2021, la revue de la littérature et les enquêtes de terrain socio-anthropologique à base d'un questionnaire administré à 100 paysans choisis aléatoirement à Ouesso. Le traitement et l'analyse des données ont été fait grâce aux logiciels et méthodes statistiques classiques (moyennes, indices,...). L'enquête de terrain a permis de répertorier les activités résilientes développées par les producteurs comme la jachère, la polyculture, la rotation des cultures... Les populations face à ces problèmes ont développé des stratégies pouvant leur permettre de résister et de continuer de pratiquer les activités agricoles peu importe les caprices climatiques. Il faut noter aussi les actions initiées par les pouvoirs publics à savoir les ZAP, la vulgarisation des nouvelles techniques agro-écologique... Cette étude peut être élargie à d'autres paramètres climatiques et activités pratiquées.

Mots clés : changements climatiques, activités résilientes, agriculture, population, environnement

Abstract

Sangha is a department located in the northern part of Congo Brazzaville where several activities are practiced. Agropastoral activities occupy a place of choice in this locality and are exposed to climate change which generates the serious consequences noted. These activities are not suitable for climate change, which

explodes populations to vulnerability and precariousness. The aim of this study is to analyze and list the various resilient activities and the adaptation measures for the yardstick of the climate change practiced by the populations. The methodology is based on the collection of precipitations and temperatures data from 1951 to 2021, the review of the literature and socio-anthropological field surveys based on a questionnaire administered at 100 peasants chosen randomly in Ouesso. Then, the model attaches the different climatic classes chosen and the elements of the environment. Data processing will be done with conventional statistical methods (medium, indices...). This methodology has made it possible to characterize the elements of climate change through pluviometric and thermal trends and to show the techniques of resilience practiced by the populations, those advocated by the public authorities and the organization non-governmental. These reforms can only be undertaken at the local level when it has a change in vision, orientation and acceptance with in populations. It is said to expand the study on all peasant economic activities and climatic parameters in order to identify long-term solutions for the well-being of populations.

Keywords : climate change, resilient activities, agriculture, population, environment

Introduction

Les changements climatiques constituent actuellement l'une des menaces importantes pour l'existence de l'être humaine sur la terre. Les pays en développement sont les plus exposés compte tenu de leur niveau de développement. Ils accusent le déficit sur plusieurs domaines : technologiques, matériel et financier. La combinaison de ces trois éléments peut contribuer efficacement à l'atténuation des impacts des changements climatiques et la réduction de la vulnérabilité des populations (C. S. DEKOULA, B. KOUAME, E. KOUADIO N'GORAN, F. G. YAO, J. N. EHOUNOU, N. SORO, 2018, p. 144). En effet, la situation socio-économique de ces pays se fragilisera de plus en plus et cela pourrait avoir des effets néfastes sur leurs conditions de vie. A cela, les populations doivent s'adapter en vue de réduire dans la mesure du possible leur vulnérabilité. A cela, elles développent les stratégies capables d'assurer la durabilité de leurs activités. La notion de résilience implique la capacité à un système de s'adapter, de résister et de continuer de fonctionner après le choc quel que soit le domaine (R. MRABET, 2018, p. 14). Le Congo Brazzaville n'est pas à l'abri de ce phénomène. Très peu d'études font ont été réalisées sur les changements climatiques à Ouesso. A Ouesso, ces changements favorisent la baisse de la production agricole qui

représente l'activité de base de la population. Celle-ci dépend directement du climat et de ses caprices. Cette baisse est récurrente des rendements agricoles accentue la vulnérabilité des populations. Ces menaces participent à l'insécurité alimentaire. L'évolution de la population de Ouesso augmente la pression sur les ressources disponibles et contribue aux changements climatiques (C. OSSINA NGOÏ, G. OBAMBI NGALEBALI, L.S. EBATA, M.J. SAMBA KIMBATA, 2021). La connaissance et la pratique de celles-ci sont très importantes pour garantir les bonnes conditions de vie des populations. Les impacts des changements climatiques sont l'une des contraintes majeures pour les populations et leurs activités pouvant engendrer l'insécurité alimentaire. Face à ce problème climatique majeur, les populations adoptent des mécanismes de résilience dans le domaine agricole pour se maintenir. Il se pose le problème de la pratique des activités de résilience. L'utilisation des activités résilientes à ce point de vue revêt une importance capitale dans la mesure où elles aident les populations à minimiser voire amoindrir les effets des changements climatiques sur la production agricole qui constitue le secteur le plus touché à Ouesso. Ces activités pour être efficaces doivent préserver l'environnement. L'objectif de cet article est d'analyser les activités résilientes aux changements climatiques pratiquées par les populations.

2- Approche méthodologique

2-1-Données utilisées

Les données utilisées sont celles de la station synoptique de Ouesso qui a des données pluviométriques ayant une chronique de plus de 60 ans. Les données pluviométriques (hauteurs et nombre de jours de pluies) et thermiques (températures moyennes, températures minimales, températures maximales) ont été collectées dans le fichier central de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). La période d'étude est de 70 ans de 1951 à 2021. Le choix de cette série se justifie par le fait qu'elle couvre une période cinquantenaire et prend en compte l'une des normales de référence de l'OMM à savoir 1961-1990.

2-2-1-Echantillon et déroulement de l'enquête

La méthode non probabiliste à choix raisonné a été choisie. Un questionnaire quantitatif a été déroulé auprès d'un échantillon de 100 producteurs à Ouesso afin de recueillir les informations nécessaires aux activités agricoles résilientes. L'enquête s'était déroulée du 23 janvier au 28 février 2025. Cette enquête visait les producteurs âgés de plus de 30 ans car cette tranche d'âge est susceptible de mieux nous informer sur les différentes mutations constatées dans le domaine agricole et même climatique. Ensuite, les personnes ressources nous ont donné l'aperçu des pouvoirs publics sur cette question et les stratégies développées par ceux-ci.

2-2-2-la collecte des données de terrain

Pour la collecte des données, nous avons eu recours aux techniques d'entretien, d'enquête par questionnaire et d'observation directe. Les outils utilisés étaient : le questionnaire, le guide d'entretien et des fiches d'observation. Le traitement statistique des différentes données fut possible grâce à l'outil informatique. Un entretien qualitatif a été organisé avec les personnes ressources notamment du secteur agricole de Ouesso.

2-2-3-Le traitement et l'analyse des données

Les méthodes statistiques ont pour intérêt d'analyser l'organisation de l'espace géographique (pluviométrie). Plusieurs outils de traitement et d'analyse des données ont été utilisés pour aboutir à certains résultats attendus à savoir :

- XLSTAT est le programme avancé du tableur Excel d'analyse et de simulation des données: statistiques descriptives des séries temporelles, moyennes, écart-types, indices, tendances, analyses de variances, régressions simples et multiples, coefficients de corrélation, etc. ;
- Le dépouillement des données de l'enquête de terrain (questionnaire et guide d'entretien) a été analysé à l'aide du logiciel SPSS.

2-2-4-Les paramètres de tendance centrale

Les paramètres de tendance centrale utilisés dans ce travail sont les suivants :

-La moyenne arithmétique

La moyenne est la somme des valeurs observées divisées par la somme du total des nombres d'observations. C'est le paramètre statistique central qui permet de résumer toute une distribution par une seule valeur centrale. Elle est l'une des plus utilisées car étant la plus simple à calculer. Elle est utilisée comme indicateur de tendance. Sa formule est la suivante :

$$X = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n xi \text{ ou } = ni(xi)$$

\bar{X} : moyenne

X_i : effectif annuel du paramètre

-La moyenne mobile

Les moyennes mobiles permettent d'avoir des séries pluviométriques et thermiques lissées à l'échelle stationnelle et temporelle. Le but est de réduire l'amplitude des variations interannuelles et de ne faire apparaître que les grandes tendances. Nous avons utilisé la moyenne mobile sur trois ans.

$$X = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$$

2-2-5-Les Paramètres de dispersion et indices

-paramètres de dispersion

On distingue :

-L'écart-type

L'écart-type correspond à la racine carrée de la variance (V). Il est par excellence l'indicateur de la variabilité climatique. L'écart-type permet d'évaluer la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Ce paramètre permet de standardiser les données pour les transformer en anomalies centrées réduites, donnant ainsi à chaque valeur le même poids.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad \sigma = \sqrt{\mu_2(x)}$$

-Le coefficient de variation

Le coefficient de variation est le rapport de l'écart-type à la moyenne, multiplié par 100. Il permet d'apprécier le degré de variabilité des paramètres à analyser. Il est d'autant plus élevé que la variabilité est grande.

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

-données standardisées ou Anomalies Centrées Réduites (ACR)

Une donnée standardisée est la différence entre la valeur annuelle et la moyenne de la série divisée par l'écart-type de la même période. Elle permet de comparer les différentes stations. Dans cette étude, elle est utilisée pour caractériser la variabilité pluviométrique et thermique stationnelle.

Δ =donnée standardisée

\bar{x} = la moyenne de la série et

σ = l'écart-type de la série.

$$\Delta = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$$

3-Résultats

Les précipitations et les températures sont les paramètres climatiques les plus importants qui influencent les activités agricoles. Elles conditionnent la croissance des cultures et déterminent les rendements.

3-1-la distribution des pluies mensuelles

La distribution mensuelle des pluies à Ouesso présente un régime pluviométrique bimodale caractérisé par deux périodes de pics et deux périodes de récession pluviométrique (figure 1). Les pluies sont inégalement réparties dans l'ensemble. Cette distribution mensuelle montre que les fortes pluies sont enregistrées pendant la période

pluvieuse (mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre) alors que les faibles pluies sont observées pendant la période de récession pluviométrique caractérisée par les mois de décembre, janvier, février, juin, juillet et août. Les mois de mai (173 mm) et Octobre (230 mm) sont les plus pluvieux. Cependant, janvier (46 mm) et juillet (119 mm) sont les mois les moins pluvieux. Les mois de février et d'août sont les mois de transition entre les périodes pluvieuses et sèche.

Figure 1 : Répartition des pluies mensuelles à Ouesso

Source : ANAC

3-2-L'évolution des pluies saisonnière et annuelle

La figure 2 montre que les tendances pluviométriques sont à la baisse dans la localité de Ouesso où les équations de pente sont négatives. Ce constat est observé au pas de temps annuel et saisonnier. La tendance baissière est plus accentuée en saison SON qu'en saison MAM. La courbe des pluies présente l'alternance des périodes déficitaire et excédentaire. Les activités agricoles à Ouesso sont calées à partir de ces deux saisons. Les activités agricoles sont réalisées à partir de ces deux saisons. Elles regroupent 62,8% des pluies tombées à Ouesso.

Figure 2 : évolution des précipitations annuelle et saisonnière

Source : ANAC

3-3-L'évolution du nombre des années humide et sèche dans les différentes normales

L'analyse de la figure 3 indique que la composante S1 est importante pendant la normale 1981-2000. Elle a enregistré 15 années en dessous de la moyenne que la composante S1 (14 années). L'écart n'est pas significatif. Les normales 1961-1990 et 1971-2000 sont caractérisées par de nombreuses années humides comme 1966 (2102,4 mm) et la plus faible moyenne pluviométrique de la série en 1984 (1193,5 mm). La différence n'est pas conséquente. La normale 1961-1990 a été la plus humide et la plus sèche par rapport aux nombres d'année observé. En général, les composantes où les années sont inférieures à la moyenne totale augmente depuis la normale de référence (1961-1990). Cela montre que les années à faible pluviométrique peuvent être enregistrées davantage surtout avec les changements climatiques. Cette situation illustre très bien l'installation progressive de la sécheresse à Ouesso qui aura davantage des impacts importants sur les activités des populations.

Figure 3 : répartition du nombres d'années sèches et humides

Source : ANAC

S1 : découpage : pluie inférieures à la moyenne de la série

S2 : découpage : pluies supérieures à la moyenne de la série

3-4-L'évolution des températures

La courbe des températures de Ouessou présente une tendance haussière (figure 4). L'évolution des températures s'observe pendant la décennie 60 où les pentes des équations de régression linéaire sont positives. Cette tendance explique l'évolution des températures au pas de temps interannuel. Dans l'ensemble, la décennie 1950 est marquée par des températures relativement moins fortes. Elles sont modérées jusqu'en 1960. Mais à partir de 1970, elle devient forte et continuent d'augmenter. La décennie 60 marque le développement de l'exploitation forestière à Ouessou. Cette évolution rapide des températures a des impacts sur les cultures et l'environnement. Elle contribue à la détérioration de conditions de vie des populations.

Figure 4 : variation des températures à Ouesso

Source : ANAC

3-5-La connaissance des producteurs sur les changements climatiques

Sur la question des changements climatiques, 53% des enquêtés ont affirmé n'avoir aucune connaissance sur son existence (figure 5). Ils n'ont aucune notion sur ces impacts sur la production agricole. Par contre, 28% ont déjà entendu parlé des changements climatiques sans plus de précision. Ils n'ont qu'une connaissance superficielle. Seuls 19% pensent avoir une bonne connaissance des changements climatiques c'est-à-dire son mode d'action, ses conséquences et son évolution dans le temps et dans l'espace.

Figure 5 : les réponses des producteurs vis-à-vis des changements climatiques

Source : ANAC

3-6-Les mesures résilientes et adaptatrices liées directement aux changements climatiques

Les différents évènements climatiques (forte chaleur, baisse et hausse des pluies) qui surgissent depuis un certain temps à Ouessou permettent d'abord aux producteurs de développer les mesures résilientes susceptibles de réduire ou atténuer les impacts des changements climatiques sur leurs activités. De même, les pouvoirs publics s'arrangent à les accompagner dans cette initiative afin de lutter contre la précarité. Toutes ces pratiques visent la pérennisation de leurs activités dans la mesure du possible en vue de garantir leurs conditions de vie. Les méthodes agricoles résilientes aux changements climatiques utilisées par les producteurs sont :

3-6-1-les actions des producteurs

-La jachère

La jachère est une technique séculaire depuis les ancêtres dans le département de la Sangha et de Ouessou en particulier. Elle consiste à

laisser au repos un terrain déjà travaillé pendant une ou plusieurs année(s). Elle a l'avantage de reconstituer la fertilité du sol et de garantir l'exploitation future de ce sol. Elle contribue à la régénération de la forêt et l'augmentation de l'azote par le processus de l'humification et de la fixation de l'azote par certaines graminées ou espèces végétales. Le terrain laissé en jachère sera réutilisé plus tard par les producteurs lorsque le besoin se fera sentir. Les populations utilisent les connaissances traditionnelles pour détecter les signes de baisse de fertilité. Cette technique n'est plus utilisée comme avant dans le département. Dans une autre mesure, la jachère contribue de lutter contre les Changements climatiques.

-La rotation des cultures (maraîchage)

La pratique de la rotation des cultures par les producteurs est l'une des solutions parmi tant d'autres pour réduire les impacts des changements climatiques sur la production. Elle consiste à alterner les cultures c'est-à-dire après la récolte de la culture à fruit, on replante une autre soit à feuille ou à bulbe... Cette technique est plus utilisée en maraîchage qui se fait surtout dans les bas-fond et en saison sèche. Elle a l'avantage de préserver la fertilité du sol car toutes les cultures n'ont pas les mêmes besoins pendant leur croissance. En maraîchage, on exploite la tomate, la ciboule, les légumes à feuilles, à fruit... La rotation des cultures limite l'utilisation des engrais et de l'espace. Elle n'occasionne pas de pression sur l'environnement.

-La polyculture

Pour éviter la perte des récoltes due aux changements climatiques, les producteurs pensent que la pratique de la polyculture est bénéfique dans la mesure où les différentes cultures n'ont pas le même cycle cultural. La polyculture permet de maintenir une bonne production pour les besoins alimentaires et financières même si les impacts des changements climatiques sont de plus en plus perceptibles. Pour eux, on ne peut pas tout perdre l'une va réussir l'autre peut échouer. Il arrive parfois un moment où les deux cultures réussissent, cela au grand bonheur des producteurs. Par exemple, ils peuvent semer dans un même champ les cultures de manioc, d'arachide ou de banane. A ce point de vue, ils récolteront d'abord les cultures à cycle court et puis à cycle long.

-La maintenance des arbres dans les champs

Certains nous ont informé qu'ils sont obligés dorénavant de ne pas couper tous les grands arbres dans leurs champs. Ceux-ci constituent des pare-vent pour les cultures comme la banane, très exposée aux forts vents. Les arbres peuvent aussi créer de l'ombrage pour atténuer les forts coups de chaleur capable de brûler les jeunes plants ou de retarder la maturation des cultures. Donc, ils limitent le nombre d'arbres pour ne pas créer un fort ombrage. Ceci peut engendrer le phénomène de concurrence entre les cultures car certaines seront plus exposées au soleil que d'autres.

-L'élargissement des surfaces exploitées et le travail en coopérative

Les producteurs pensent qu'il est nécessaire d'élargir les surfaces exploitées dans le but de ne pas tout perdre lors des événements climatiques. Force est de constater que si les surfaces sont moins importantes, il y a une forte probabilité de tout perdre en cas d'événements climatiques liés aux changements climatiques. Cette technique peut être inefficace selon l'ampleur de l'événement climatique. L'exploitation des grandes étendues demande une main-d'œuvre supplémentaire. En effet, travailler en coopérative représente un palliatif car l'union fait la force. Dans ce mode de travail, les producteurs repartissent les jours de travail au profil de tous les membres. Cette initiative permet d'exploiter davantage d'étendues et de maximiser les chances de récolte.

-La pratique du leonage (terme employé par les producteurs)

C'est une technique qui consiste à tracer des léons (sillons) dans la forêt sans couper tous les arbres. On ne défriche pas partout mais uniquement le couloir où on va cultiver. Elle préserve durablement la forêt. Cette pratique est avantageuse pour la cacao culture ou la culture de banane, propice dans la zone forestière.

-La modification des dates de semis

Les changements climatiques modifient les dates de début et de fin des saisons. Cela perturbe en grande partie le calendrier agricole. Les perturbations constatées font réfléchir les producteurs pour revoir les

dates de début semis (tantôt précoce, tantôt tardif). Les semis qui se faisaient à la deuxième ou troisième décennie du mois de mars pourraient être décalés pour les deux premières décennies du mois d'avril pour la première saison pluvio-agricole et entre la deuxième ou la troisième décennie du mois d'octobre. Cette reconfiguration change tout et permet aux producteurs d'espérer pour ne pas être victimes des faux départs ou des récoltes tardives qui ont des conséquences sur la qualité des produits récoltés. On peut ajouter les semis répétés qui pourront garantir les bonnes récoltes en cas de pluies précoces ou tardives.

3-6-2-Les actions des pouvoirs publics

Pour accompagner les producteurs dans la lutte contre les changements climatiques et d'éviter l'insécurité alimentaire à Ouesso, une ville en plein développement, les pouvoirs publics développent plusieurs stratégies adaptatrices parmi lesquelles :

-La vulgarisation des techniques agroécologies

Il consiste à sensibiliser les producteurs à l'utilisation des techniques résilientes qui protègent l'environnement. La vulgarisation des méthodes agroécologiques est faite par les pouvoirs publics et les ONGs internationales. Par exemple, certaines ONGs commencent déjà à vulgariser la mise en place des forêts destinées à la coupe du bois afin de préserver la forêt naturelle. Cette technique rencontre beaucoup d'obstacles parce que la mise en place de celle-ci prend du temps. Elle demande aussi un grand investissement ainsi que la mobilisation de l'espace pour exploitation. Les producteurs auront des leviers importants pour la promotion de leur activité et la réduction des impacts des changements climatiques sur l'agriculture. Il doit aussi promouvoir l'utilisation des semences adaptées aux conditions climatiques actuelles. En plus, il doit envisager la formation des acteurs locaux pour l'accompagnement des productions. Bref, les pouvoirs publics et ses partenaires sont tenus d'informer, de former et de soutenir sous les formes les producteurs. Récemment les projets suivants PRODER (Projet de Développement Rural) puis PDAC (Projet de Développement de l'Agriculture Commerciale), PRODIVAC...ont été initiés par les pouvoirs publics. Ces différents projets visent l'amélioration des conditions de travail et de vie des

producteurs qui sont exposés aux changements climatiques. Les pouvoirs publics et les ONGs vulgarisent l'utilisation des engrais naturels ou verts.

-La vulgarisation de l'informatique climatique

L'information climatique est importante dans la mesure où elle sensibilise à temps et dans les délais les producteurs sur les paramètres climatiques. Il s'agit de diffuser les prévisions sur les précipitations et les températures qui influencent les activités agricoles. Elles sont capitales car avec les changements climatiques, l'information climatique doit être une priorité pour prévenir les risques climatiques pouvant affecter gravement la production agricole. Les pouvoirs publics doivent chercher les canaux par lesquels ils vont transmettre les informations aux producteurs. Le problème de la gestion, du traitement et de la vulgarisation de l'information climatique constitue une préoccupation majeure des pouvoirs publics.

-La politique des ZAP

Les ZAP (Zones Agricoles Protégées) sont une réponse aux multiples problèmes de pénurie en produits agroalimentaires constatée dans le pays. Cette politique vise la relance d'une manière durable de la production agricole en vue de réduire la vulnérabilité des populations face aux changements climatiques. Les pouvoirs publics ont créé et aménagé les espaces destinés aux activités agricoles. Les conditions sont réunies pour impulser une nouvelle dynamique dans le secteur agricole en proie à plusieurs difficultés. Les producteurs bénéficient d'un accompagnement et d'une expertise nécessaires pour la réalisation des objectifs assignés par l'Etat. Par cette politique, les pouvoirs publics attendent un changement dans la façon d'exploiter la terre et de tirer autant de bénéfices.

-L'accessibilité aux services financiers

L'une des mesures de résilience est l'accessibilité aux services financiers. Les pouvoirs publics doivent faciliter les producteurs d'accéder aux crédits bancaires. Donc, il faut réformer la législation en vigueur et la rendre souple. Les structures bancaires n'accordent pas de crédits aux producteurs déjà vulnérables. Cela pourrait s'accroître avec les changements climatiques qui les fragilisent

davantage. Ils doivent bénéficier du soutien des institutions financières pour accroître leurs stratégies de résilience.

-L'option de stockage des produits

Aujourd'hui, une bonne partie des récoltes est abimée par l'absence des structures de stockage et de conservation. Les pouvoirs publics doivent les construire afin de faciliter la bonne conservation des produits agricoles après la récolte. Cela réduira considérablement les pertes dues à la pourriture des produits agricoles. Ces équipements sont très utiles si l'on veut pérenniser la présence des produits sur les marchés. L'absence de ses structures constitue un réel problème.

4-Discussion

Les changements climatiques sont actuellement une menace très importante pour les activités agricoles au Congo Brazzaville. Notre étude s'est limitée aux activités agricoles qui sont les plus vulnérables aux changements du climat. Ensuite, elle ne s'est intéressée qu'aux précipitations et aux températures. Les autres paramètres climatiques n'ont pas été abordés. Les changements climatiques affectent la production agricole et amenuisent les ressources vitales à la population. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par M. MASSOUANGUI KIFOUALA, (2014) au Congo Brazzaville et GOUATAINE SEINGUE (2018) au Tchad. N. MBATBRAL, M. BRAHIM ABAKAR, A. MBAGOGO KOUMBRAIT, (2023) au Tchad. D. BAMBRA, J. SAWADOGO, O. KABORE, A. BILGO (2019) ont montré que les périodes pluvio-agricoles ne sont plus favorables aux développement des cultures calquées sur cette période. Cette indigence climatique se caractérise par le raccourcissement des jours pluvieux pendant les saisons pluvieuses. Une période sèche prend de l'ampleur au fur et à mesure, compromettant gravement les activités champêtres. L'étude menée par A.P. BATCHI MAV, M. MASSOUANGUI KIFOUALA, M.J. SAMBA-KIMBATA, 2020 montre une tendance générale à la baisse des pluies en république du Congo. Cela s'accroîtra avec les changements climatiques. Elle présente la situation station après station. Notre étude n'a concerné que la station de Ouessou et n'a pas également analysé les fréquences des pluies (extrême) à plusieurs pas de temps. J. OLOUKOI, I. YABI,

C. HOUSSOU (2019) dans leur étude ont étudié la variation des dates de début et de fin des saisons ainsi que la longueur des saisons. Ils ont montré que toutes ces variations font baisser la production agricole et détériorent les conditions de vies des populations. Ils ont également abordé les différentes activités résilientes utilisées par les producteurs.

Conclusion

La présente étude a permis de comprendre la variabilité des principaux paramètres climatiques qui influencent le plus les activités humaines et l'environnement à Ouessou. Elle a révélé que les changements climatiques représentent une préoccupation non négligeable qui causent des dégâts importants sur les activités socioéconomiques et sur l'environnement. Ils engendrent des conséquences qui peuvent être à l'origine de l'insécurité alimentaire. La connaissance du mécanisme de fonctionnement permet de mettre en place les réponses urgentes et adaptées. L'analyse a montré une forte baisse et l'irrégularité des précipitations, la hausse des températures et les mauvais rendements agricoles. Face à cette situation, les populations développent les pratiques résilientes pour pérenniser leurs activités comme la rotation des cultures, la polyculture, l'utilisation des engrais organiques.....et préserver l'environnement (jachère, la mise en place des forêts destinées à la coupe de bois...). Certaines mesures d'accompagnements des pouvoirs publics sont aussi signalées comme la mise en place des ZAP. Les Organisations Non Gouvernementales vulgarisent la technique de l'irrigation pour pallier au déficit de pluie au et manque d'eau dans les zones d'exploitation. Toutefois, les mesures développées par les populations bien qu'elles ne soient pas définitives mais contribuent tant soit peu à garantir une marge de manœuvre capables de les permettre de continuer à exercer leurs activités et d'améliorer leurs conditions de vie. L'action conjuguée des pouvoirs publics et des Organisations Non Gouvernementales pourraient encore diversifier les méthodes de lutte et d'appropriation des changements climatiques. Les populations auront les possibilités de préserver leurs potentiels productifs. Cette étude peut être élargie à d'autres paramètres climatiques et activités pour comprendre les réponses et l'adaptation des productions.

Bibliographie

-BAMBARA Dasmané, SAWADOGO Jacques, KABORE Oumar, BILGO Ablassé, 2019, « Variabilité de certains paramètres climatiques et impacts sur la durée des périodes humides de développement végétal dans une station au centre et une autre au nord du Burkina Faso », VertigO, la revue électronique en sciences de l'environnement, Volume 19, N°01, pp. 1-24.

-BATCHI MAV Achille Patrick, MASSOUANGUI KIFOUALA Martin, SAMBA-KIMBATA Marie Joseph, 2020 « Analyse des extrêmes pluviométriques par la méthode des indices climatiques en République du Congo », Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou, N°09, Vol. 1, pp. 167-185.

-DEKOULA Charles Sékpa, KOUAME Brou, KOUADIO N'GORAN Emmanuel, YAO Fernand Guy, EHOUNOU Jean-Noël, SORO Nagnin, 2018, « Impact De La Variabilité Pluviométrique Sur La Saison Culturelle Dans La Zone De Production Cotonnière En Côte d'Ivoire », European Scientific Journal Edition Vol.14, No.12, pp. 143-159

-GOUATAINE SEINGUE Romain, 2018 : *Effets des variabilités pluviométriques sur les systèmes de culture et adaptations des agriculteurs dans la plaine du Mayo-Kebbi (sud-ouest du Tchad)*, « Thèse » de géographie, Ecole doctorale, Université de Maroua, 326 p.

-MBATBRAL Naskida, BRAHIM ABAKAR Moussa, MBAGOGO KOUMBRAIT Audrey, 2023, « Pratiques de résilience des agriculteurs ruraux face aux effets de la variabilité pluviométrique dans la plaine d'Ati (Tchad) », Annales de l'Université de Moundou, Série A-FLASH Vol.10(2), pp. 131-156

-MRABET Rachid, 2018, « Résilience des agro-écosystèmes : quelles actions de recherche pour une transition vers l'agro-écologie ? » DS-INRA, CRRA, pp. 12-23

-OLOUKOI Joseph, YABI Ibouraima, HOUSSOU Christophe, 2019. « Perceptions et stratégies paysannes d'adaptation à la variabilité pluviométrique au Centre du Bénin », International Journal Biological and Chemical Sciences. 13(3) : 1366-1387.

-OSSINA NGOÏ Chaberth, OBAMBI NGALEBALI Ghislain, EBATA Léandre Stone, SAMBA KIMBATA Marie Joseph, 2021.

« Impact de la variabilité pluviométrique sur la production agricole des localités de Ouesso et de Souanké Congo Brazzaville », Revue ECD, Volume 1, Numéro 4, pp. 38-59

Métamorphose du Don par la Corruption à la Lumière de Marcel Henaff (1942-2018)

SOME Kpèdomin Marc

CELAF-Institut / Abidjan

somemarc@yahoo.fr

72 46 97 14

Résumé

Cette contribution part d'une insatisfaction : pourquoi certains combattent la corruption pourtant populaire ? Nous avons émis l'hypothèse que la corruption détruit quelque chose dans la société et en l'homme. En effet, la question posée relance la réflexion sur le don, un élément anthropologique fondamental qui touche à la souveraineté politique, économique, culturelle, sociale et les liens sociaux. Nous nous situons dans une réflexion théorique en éthique sociale et politique pour mieux comprendre la corruption en compagnie du philosophe et anthropologue Marcel Hénaff (1942-2018). Il s'agit de penser le phénomène de la corruption loin des approches quantitatives à travers une démarche qualitative qui converse avec la philosophie et l'anthropologie. D'où cette question : qu'est-ce que la corruption si nous ne voulons pas répéter les causes, les conséquences, les mécanismes et les lois anti-corruption ? C'est auprès de Marcel Hénaff que nous étudierons le lien entre corruption et don. C'est en réfléchissant sur le sens de la corruption pour l'homme et ses institutions qu'on parviendra à toucher les cœurs des citoyens et à préserver le sens du bien commun, prémices d'une souveraineté.

Mots-clés : corruption, don, reconnaissance, confusion

Abstract

This contribution is based on a dissatisfaction: why do some people fight against corruption, despite its popularity? We have put forward the hypothesis that corruption destroys something in society and in people. Indeed, the question posed raises the question of the gift, a fundamental anthropological element that affects political, economic, cultural and social sovereignty and social ties. In the company of philosopher and anthropologist Marcel Hénaff (1942-2018), we take a theoretical approach to social and political ethics in order to better understand corruption. The aim is to think about the phenomenon of corruption in a way that is far removed from quantitative approaches, through a qualitative approach that converges with philosophy and anthropology. Hence the question: what is corruption if we don't want to repeat the causes, consequences, mechanisms and anti-corruption laws? With Marcel Hénaff, we explore the link between corruption and giving. It is by reflecting on the meaning of corruption for man and his

institutions that we will be able to touch the hearts of citizens and preserve the sense of the common good, the seeds of sovereignty.

Keywords : corruption, gift, recognition, confusion

Introduction

L'exercice de la souveraineté des Etats africains nécessite la maîtrise d'une chose qui échappe à tous en Afrique de l'Ouest : le phénomène de la corruption. En effet, il plombe les efforts de développement et de planification, de justice, d'égalité ; affaiblit les institutions et les stratégies de lutte contre le terrorisme. Comment promouvoir et défendre la souveraineté dans un contexte de corruption ? Face au désir grandissant de souveraineté en Afrique de l'ouest et au Burkina Faso en particulier (cf. D. V. Somda, 2024, pp. 17-18) ; il est urgent de considérer le phénomène de la corruption comme un poison pour la bonne gouvernance, un frein dans la lutte contre le terrorisme et un obstacle à la souveraineté. Car les acteurs étatiques et ceux de la société civile sont unanimes à quant à sa nocivité pour le bien commun mais le mal de corruption persiste et s'est amplifiée.

L'insistance des différents acteurs de la lutte anti-corruption sur les sanctions, les textes de lois, les dénonciations ne permettent pas de saisir plus profondément le sens de la corruption. Car il n'y a pas que la transaction financière qui définit ou qualifie la corruption. Elle n'est pas seulement un problème d'audits, de contrôle ou une simple question économique, politique. Elle est fondamentalement un problème anthropologique et éthique. Il manque en fait une réflexion systématique sur le sens profond de ce phénomène et sur ce qu'il détruit réellement en l'homme et dans ses structures, d'où cette question de départ : qu'est-ce que la corruption dont on parle tant ?

Pour comprendre ce qu'est fondamentalement la corruption, la présente contribution ambitionne de montrer que l'articulation corruption et don permet de mieux saisir la corruption en dehors de la dimension institutionnelle et financière. Concrètement, nous cherchons auprès du philosophe et anthropologue Marcel Hénaff (1942-2018) des éléments anthropologiques pour approfondir la compréhension du phénomène et vérifier son articulation avec le don. La question qui orientera cette réflexion est la suivante : quelle est la nature de la corruption chez Marcel

Hénaff ? Cette question en appelle une autre puisque corruption et don sont liés. Quelle est la fonction sociale et politique du don à la lumière de Hénaff ? En vue de répondre à ces questions, nous optons pour une démarche réflexive fondée sur une lecture de l'œuvre de Marcel Hénaff. Il s'agit de lire et d'interpréter la signification de la corruption à partir de Hénaff. Son œuvre constitue le cadre théorique qui soutient cette contribution. Ce choix se justifie par le fait que Hénaff développe la problématique du don, de la gratuité dans une étude de philosophie politique et aboutit à la corruption dans la conclusion de son livre. L'objectif est de contribuer à une meilleure compréhension profonde du phénomène de la corruption, sa complexité et ses enjeux pour les pays en Afrique de l'Ouest. Nous nous situons dans une recherche documentaire et une analyse thématique pour offrir une approche anthropologique de la corruption en contexte africain. C'est en réfléchissant sur la signification profonde de ce phénomène pour l'homme qu'on parviendra à toucher les cœurs en vue d'un style de vie respectueux du bien commun voire de l'humain.

Cette contribution s'articulera autour de six grands points : nous chercherons d'abord à préciser la nature de la corruption telle que nous la comprenons à partir de Hénaff en faisant ressortir la fonction économique que certains attribuent au don en vue de confondre les sphères pour des pratiques corrompues. Nous traiterons ensuite de la fonction sociale et politique du don à partir de la typologie du don que présente Hénaff. Après cette analyse, il sera possible de montrer que le marché renferme en lui-même des velléités de corruption. Celui-ci n'est pas neutre et le risque de la corruption est toujours présent. A partir de-là, nous verrons par la suite que la corruption est fondamentalement une perversion du don. Enfin, une reprise critique permettra de conclure cette contribution.

1. Marcel Hénaff : la corruption, une confusion de logiques et de sphères

Marcel Hénaff, philosophe et anthropologue français est connu grâce à ses travaux de vulgarisation de la signification du don dans deux écrits de l'ethnologue français Marcel Mauss (1872-1950). Le premier est un livre intitulé *Le prix de la vérité, le don, l'argent, la philosophie*, Paris, Seuil, 2002. Ce livre nous intéresse parce que Hénaff a développé des thèmes tels que la corruption, le don, les échanges marchands à partir

desquels nous construisons notre réflexion. Le second écrit est un article paru dans la Revue *Esprit* en 2014 sous le titre « Le don pervers. Pour une anthropologie de la corruption ». Cet article sera un guide pour approfondir l'articulation entre corruption et don. Pour comprendre la nature de la corruption chez Hénaff, il faut se référer d'abord à la figure de Socrate qui a résisté à une proposition de corruption alors que sa vie était menacée. Ensuite, nous verrons comment l'auteur présente la corruption comme une confusion des affaires modernes avec des logiques sociales et traditionnelles.

Au départ de l'œuvre majeure de Hénaff se trouve l'incorruptible Socrate et la question de l'argent. Le livre commence par un procès sur la corruption de la jeunesse et la condamnation de Socrate. En effet, il est accusé de corrompre la jeunesse par son enseignement et cela lui vaut la mort sur décision de justice. Criton, un ami de Socrate veut « acheter la complicité des geôliers » avant l'exécution de la décision (M. Hénaff, 2002, p. 10). Autrement dit, corrompre c'est acheter la complicité de quelqu'un contre la loi et la justice. Il s'agit de rétribuer quelqu'un afin de contourner une décision de justice. Mais Hénaff va plus loin et précise que la corruption remet en cause l'identité et le statut de sage, la sincérité et la vérité des enseignements de Socrate. Ce qui est important, ce n'est pas la question de justice et de la loi ; mais le fait que la corruption abîme des éléments anthropologiques que Hénaff va mettre en lumière dans les écrits déjà cités.

En fait, Socrate a toujours résisté à l'argent parce qu'il peut corrompre. Il veut mourir pour ses convictions, la justice et la loi. Il refuse la corruption car demeurer sage est plus important que de sauver sa vie à prix d'argent. Nous comprenons que la corruption abîme ces trois choses : la justice, la loi et les convictions. C'est un exemple de corruption non abouti avec Socrate à travers lequel Hénaff introduit la fonction de l'argent et de la vénalité en face de la vérité. La vérité ne peut être appréciée à coût d'argent car ce serait une forme de corruption. Il y a des choses qui sont « hors-de-prix » (M. Hénaff, 2002, p. 20).

Retenons que la figure de Socrate permet de saisir ce qu'est la corruption ; elle est une rupture entre le dire, l'être et le vrai. C'est pourquoi Hénaff conclut que l'argent introduit « une fausseté ontologique » dans le dire, le faire et l'être (M. Hénaff, 2002, p. 20). Hénaff se rapproche en fait du philosophe Michael Walzer en définissant

la corruption comme une confusion de deux logiques : la logique traditionnelle du don et celle des affaires modernes. Chez Walzer, il est question de « Sphères », de confusion de sphères (M. Walzer, 1997, p. 32). Walzer dénonce le fait que la monnaie outre passe les frontières des sphères entraînant ainsi le phénomène de la corruption (cf. M. Somé, 2025, p. 264). D'après Hénaff, cette confusion provoque la corruption et met à nue l'incompatibilité entre la logique moderne des affaires et le don dans la vie sociale. Autrement dit, le don est fragile et peut être fragilisé dans les relations humaines.

Cette idée de confusion de sphères et de logiques est reprise dans la troisième partie du livre de Hénaff lorsqu'il s'est agi d'établir un lien entre « le contrat et le lien social » (M. Hénaff, 2002, p. 450). Hénaff soutient que « l'intrusion » des relations personnelles dans la gestion des affaires modernes est un risque élevé de corruption. Nous avons compris que ce sont les relations humaines qui sont fragiles et qui peuvent être davantage fragilisées par la corruption. Les affaires modernes, réglementées ou légiférées, sont incompatibles avec la logique de don, les relations interpersonnelles et la logique traditionnelle. En réalité c'est une tentative d'exclure le don du quotidien des relations humaines car il est le moyen qui facilite la corruption dans les affaires modernes. D'où le besoin d'interroger Hénaff sur l'articulation don et corruption que nous percevons comme un fil rouge dans son approche.

2. Fausse apparence de la fonction économique du don

Le don présenté par Hénaff n'a rien à voir avec l'économie parce qu'il est le moyen par lequel les hommes et les femmes se lient dans une société. Ce don-là n'a pas pour but de produire de la richesse. Cependant, lorsque l'économie marchande recourt au don, c'est en tant que stratégie pour acquérir, gagner, happer les clients et en cela elle pervertit l'esprit de don. Ce qui est en jeu, c'est le sens du don pour l'homme qui fait que sa place est suspecte en économie, surtout dans les échanges (cf. M. Somé, 2024, p. 105). Cette place problématique du don dans la société est source de corruption. En effet, la corruption perdure parce que les hommes et les femmes ont perdu la signification du don. Hénaff rappelle le sens de « l'univers du don » à partir de plusieurs sociétés dans la deuxième partie de son œuvre philosophique (M. Hénaff, 2002, pp. 135-380). La thèse qu'il y défend est que le don dans les

rapports des hommes entre eux n'a rien à voir avec l'économie. Autrement dit, le don n'a pas une fonction économique. Il y a risque de corruption lorsque les hommes lui en donne une.

Pour le prouver, Hénaff introduit son explication à partir du don dans la relation maître-élève à la manière de Socrate. Hénaff enseigne que depuis le philosophe Sénèque, « le travail du maître est non pas payé avec de l'argent mais honoré par des présents » (M. Hénaff, 2002, p. 137). Ce qui relie le maître et son élève est un rapport de don, de générosité réciproque. Ce rapport de don crée une relation de reconnaissance mutuelle. Cependant, la vente ou l'achat relève du contrat, de l'échange marchand où « la relation se clôt avec le paiement et la réception du produit » (M. Hénaff, 2002, 138). Or le don qui honore maintient les relations ouvertes et à continuer dans le temps.

Cette conception socratique est partagée par Aristote qui s'oppose à ce que son enseignement soit rémunéré ou évalué par rapport à l'argent. Pour lui, la transmission de la sagesse relève du « niveau de l'incommensurable ». En d'autres termes, la philosophie et l'argent n'ont aucune commune mesure car la valeur de la philosophie n'est pas mesurable en argent. Afin d'éviter toute confusion de la philosophie avec l'argent, Hénaff nous explique qu'Aristote fait appel à la relation de don pour clore le débat. Puisqu'il n'existe pas de proportion ou d'équivalence à établir entre la philosophie et l'argent, « le seul mode de rétribution est le don » (M. Hénaff, 2002, 142). Le don vise à exprimer deux choses essentielles : le respect et la gratitude.

Grâce à l'analyse de Hénaff nous découvrons qu'Aristote va plus loin et demande d'honorer le philosophe comme on le fait pour les parents et les dieux. Il est de ce fait clair que le don relève de la symbolique et des relations de type familial. La philosophie, les parents et les dieux sont hors du marché si bien que les relations ne peuvent pas se traduire en argent. Il s'agit d'un rapport « Hors-de-prix » qui fait voir le rôle néfaste du marché lorsqu'il tend à s'imposer et à tout traduire en argent. Face à l'envahissement du marché, Hénaff entreprend une étude du don à partir de *l'Essai sur le don* de Marcel Mauss (1924). Il étudie les caractéristiques et les pratiques du don dans les sociétés anciennes afin de trouver ce que nous avons à vivre de profondément humain à travers le don : la reconnaissance, l'alliance, l'amitié et le souci de l'autre. Ce sont des valeurs anthropologiques qui ne relèvent point du marché mais du

don. Les corrupteurs utilisent les bienfaits ou les canaux du don (reconnaissance, alliance, amitié) pour parvenir à leurs fins. Ils dégradent ainsi la signification du don. Les gens ne devraient pas exploiter le don pour des avantages dans le marché. L'intention de Hénaff à travers son livre est que tout n'est pas marchandable depuis l'antiquité jusqu'aujourd'hui. Tout n'appartient pas à l'univers du commerce. Pour lui, quelque chose d'inappréciable, d'inévaluable, résiste à l'argent et au prix. Il existe des choses, des biens matériels et immatériels qui relèvent du hors-de-prix, du gratuit, du don. C'est ce que la corruption détruit lorsque les citoyens usent du don comme un élément de commerce ou de chantage. Or, le don est une catégorie anthropologique vitale pour les personnes et les sociétés. Que recouvre alors la catégorie anthropologique du don au niveau social et politique ?

3. Typologie et fonctions du don

Affirmer que le don a une fonction économique est une imposture. Cependant, si le don n'a pas une fonction économique, il en a d'autres que Hénaff présente à partir de certaines sociétés anciennes. Son analyse présente trois types de dons avec des visées autres que l'économie : le don cérémoniel, le don de type moral, le don pur ou unilatéral. Afin de présenter la fonction sociale et politique du don, nous retenons le don cérémoniel. Il s'agira de comprendre la signification du geste de donner tel que l'interprète Hénaff. Pour ce faire, nous commencerons par montrer les fonctions du don à la lumière du don cérémoniel ; ensuite nous retiendrons la reconnaissance comme une fonction principale du don qui structure l'individu et l'organisation sociale ou politique malgré les risques de corruption. Enfin, nous présenterons la réciprocité comme un problème moderne qui interroge la manière de donner lorsque l'individu entre dans des circuits de corruption.

3.1. *Le don cérémoniel, une fonction sociale et politique*

Hénaff défend le don cérémoniel comme une stratégie de reconnaissance réciproque publique par le truchement des biens offerts (cf. M. Hénaff, 2012, p. 152.). Telle est sa thèse à partir de la pratique du *Kula* et du *Potlach*. En effet, dans la pratique du *Kula*, les habitants des

îles trobriandaises échangent selon un rituel des colliers et des bracelets. Ce don cérémoniel est perçu comme un signe d'alliance, de communion, de prestige (*Kula*) ou un signe de défiance (*Potlatch*) ou de générosité ostentatoire (cf. M. Hénaff, 2002, p. 159). Si dans son livre *Le prix de la vérité*, c'est « la personne du donneur », « le bénéficiaire », l'individu qui est mis en avant, dans un autre livre intitulé *Le don des philosophes*, Hénaff insiste sur le groupe, la communauté. Son intention est de nous faire comprendre que le don rituel a une dimension individuelle, privée et une dimension communautaire, sociétale. Le *Potlatch* honore davantage la dimension communautaire tandis que la *Kula* peut être privée et/ou communautaire (cf. M. Hénaff, 2002, pp. 167-168). Dans l'un comme dans l'autre cas, rien n'est caché et le don est visible par d'autres personnes. Le don est public, institutionnalisé ou organisé. Or, la corruption par le don se caractérise par la dissimulation, le secret et l'hypocrisie. Les objectifs de la corruption sont différents de ceux du don cérémoniel. Ce dernier renferme une richesse anthropologique que nous présente Hénaff.

En effet, le don a une fonction sociale et politique : accepter un don de la part de quelqu'un est significatif : c'est accepter la personne, « son essence spirituelle » (M. Hénaff, 2002, p. 167). C'est ce que nous tenons de l'interprétation de notre auteur qui a compris que tout don est une partie de l'être du donneur qui est partagé ou offert. Le don devient ce qui permet d'établir les liens entre les personnes. D'après notre auteur, « donner, [...], c'est se reconnaître solennellement, s'accepter, s'honorer réciproquement, et surtout s'allier par la médiation de ce qui est cédé à autrui » (M. Hénaff, 2002, p. 181). Avec Hénaff, nous entrons dans un régime d'alliance et de communion où chacun reçoit par le don « quelque chose de la personne du donateur » (M. Hénaff, 2002, p. 167). Dans ce système social dit-il, on donne beaucoup, généreusement ; on donne ce qui est précieux parce que le don « provoque et invoque » le geste et la confiance de l'autre (M. Hénaff, 2002, p. 182).

Or, la corruption par laquelle on donne quelque chose à quelqu'un en vue d'un avantage indu n'a rien à voir avec la reconnaissance mutuelle, la considération ou l'alliance. Dans les pratiques de corruption, on entre en relation comme si c'était du commerce à la recherche du profit. L'individu s'intéresse à autrui pour ce qu'il lui permet d'obtenir frauduleusement, illégalement ou injustement. On investit en l'autre afin

de pouvoir en profiter un jour. Il ne s'agit pas de la reconnaissance de l'autre « au sens de lui accorder du respect, d'admettre sa valeur, son importance » (M. Hénaff, 2002, p. 186). Le don dans les relations de corruption vise les liens ou des relations humaines basées uniquement sur les biens et services échangés ou à rendre. Les biens échangés maintiennent et renforcent des relations corrompues, des liens et des proximités intéressées et non libres. En fait, c'est le meilleur de la catégorie anthropologique du don qui est détourné par la corruption où on fait croire que l'autre est accepté et accueilli alors qu'il est exploité ou entraîné dans des circuits d'intérêts louches ou contraints.

Enfin selon Hénaff,

« La finalité du don n'est pas le geste du don [...], ni la chose donnée [...], il est de créer l'alliance ou de la renouveler. Le don cérémoniel est relation : acte public sans quoi il n'est point de communauté ; rêver d'un don qui resterait ignoré, ce serait du point de vue du don cérémoniel – rêver la mort de la reconnaissance réciproque » (M. Hénaff, 2002, p. 189).

Certes, Hénaff constate que la forme du don cérémoniel n'existe plus en occident. Mais on peut reconnaître que dans les sociétés dites modernes, le don cérémoniel apparaît autrement dans les échanges de cadeaux lors des fêtes et cérémonies religieuses. La réalité du don cérémoniel structurée, ordonnée, acceptée de tous telle que Hénaff l'a décrite, a disparu dans les sociétés modernes, ainsi que l'explique Hénaff : « On n'attend pas aujourd'hui d'un cadeau d'anniversaire ou de mariage qu'il témoigne d'une alliance solennelle entre partenaires engageant leurs communautés respectives » (M. Hénaff, 2004, p. 446). Si jadis les gens se donnaient à travers les biens échangés, aujourd'hui personne ne se sent livré, donné à l'autre à travers le don moderne qui passe par l'argent ou un présent en nature à l'exception du cas des amoureux, des artistes, des enterrements et des anniversaires. En réalité, Hénaff critique le don qui peut être fait pour amener quelqu'un à faire ce qu'il ne devrait pas faire selon sa conscience et selon la loi ou la justice. C'est à travers le don ou la promesse de don que des pratiques illicites et immorales ont cours dans

les sociétés. La reconnaissance ne passe plus par le don susceptible d'être intéressé mais par des dispositions législatives.

3.2. Reconnaissance par le truchement du don ou la loi

Dans les sociétés traditionnelles présentées par Hénaff, le don avait une dimension politique pour faciliter la reconnaissance, les alliances et la considération mutuelle. Aujourd'hui cette reconnaissance est purement légale à travers le système juridique. En d'autres termes, la reconnaissance existe dans les sociétés modernes mais au sein d'une organisation politique et juridique. Il s'agit d'une métamorphose de la procédure de reconnaissance par rapport aux sociétés traditionnelles anciennes étudiées par l'ethnologue Mauss. D'après Hénaff, la reconnaissance est perceptible à travers « les institutions, les normes de justice, les règles d'échanges des biens, les conditions de leurs productions, la protection des citoyens, leurs accès à toutes sortes de biens sociaux (éducation, santé, sécurité, liberté d'expression) » (O. Mongin, 2002, p. 153-154). Cet espace de reconnaissance moderne est régi par le droit ou la loi comme base de l'égalité entre les citoyens (M. Hénaff, 2012, p. 83). Or, la corruption dans les sociétés vient perturber et la loi et le système politique. Elle dégrade la qualité de la reconnaissance que chacun est en droit d'attendre.

Les différentes formes de corruption peuvent être comprises comme des gestes qui refusent la reconnaissance des autres, leur dignité et leur droit à vivre et de profiter des biens sociaux. Dans ce contexte, la vraie reconnaissance serait celle qui respecte les mesures communes, donne des moyens pour vivre, pour se soigner et se nourrir. Or, lorsque certains privent d'autres des moyens de subsistance par l'injustice, l'accumulation des biens via des structures de corruption parfaitement orchestrées, il est difficile de soutenir que ceux-là reconnaissent leurs concitoyens qu'ils pillent ou font souffrir. Nous percevons déjà dans ce contexte que la loi toute seule ne suffit pas pour la reconnaissance. Il faut aussi une reconnaissance sociale et culturelle qui prend en compte les différents liens. Car tout être humain appartient à un lieu précis et à une culture donnée.

En fait si la reconnaissance sociale et culturelle ne passe plus par le don, c'est certainement aussi à cause de la corruption qui a dégradé la signification du don dans toutes les relations. Le don n'affecte plus

l'identité comme chez Mauss et les citoyens sont de moins en moins sensibles au symbolique. Nous faisons face aujourd'hui au don marchand, intéressé qui crée des injustices. Le monde a changé et nous observons des sociétés multiculturelles, hyperconnectées, industrialisées et de tendance libertaire où le vivre-ensemble, le commun n'est pas évident. Néanmoins, on voit « le don de type moral » (M. Hénaff, 2002, p. 147) s'exprimer pour combler les sinistrés, les pauvres ou mendiants, des peuples entiers en vue de leur venir en aide. Le don moral est un geste d'entraide, de partage, de compassion comme il peut être aussi « un geste de gratification ». Dans ces cas, le don est pur c'est-à-dire sans réciprocité attendue. En d'autres termes, on ne donne pas à des sinistrés ou à des mendiants en espérant recevoir en retour. Or, la corruption consiste à offrir ou à donner dans l'attente d'un service ou d'un bien. Elle est le lieu de la réciprocité intéressée, le donnant-donnant. C'est ainsi que nous comprenons la déclaration du philosophe Sénèque citée par Hénaff : « Qui a fait un don pour recevoir à son tour n'a pas fait de don » (M. Hénaff, 2002, p. 339). En d'autres termes, le don avec l'intention de corrompre n'est pas un vrai don. Il est faux, malicieux et il enchaîne les individus dans des relations forcées ou toxiques selon une expression du sociologue français Dominique Bourgeon. Pour lui, « les cadeaux toxiques » sont comme des véhicules de la séduction en vue de corrompre (D. Bourgeon, 2010, p. 192). Ces pratiques affaiblissent le sens profond de la réciprocité.

3.3. Fonction du don perversi et réciprocité dévoyée

Hénaff présente Sénèque et Levinas comme des sceptiques de la réciprocité. Face à ce déni de réciprocité, il s'accorde avec Paul Ricœur pour soutenir une position contraire : pour Hénaff, la réciprocité dans le don fait partie de la relation de don elle-même (M. Hénaff, 2012, p. 227). Cependant, cela n'est pas vrai dans une relation de don corrompu, intéressé ou si c'est vrai, il faut comprendre que le don est perversi et la réciprocité dévoyée. Quoiqu'on fasse, don et réciprocité sont sur une crête de fragilité. Hénaff reproche à Sénèque d'avoir réduit la compréhension de la réciprocité à « la recherche d'une compensation intéressée » (M. Hénaff, 2004, p. 447). Cette lecture réductrice aurait conduit Sénèque à refuser que le don soit retourné comme une réplique et de ce fait il valorise excessivement le don pur. En réalité, Sénèque invite les hommes à imiter

la manière de donner des dieux c'est-à-dire sans condition, sans attente de retour.

Le sociologue québécois Jacques T. Godbout s'oppose également au don pur tel que pensé par Sénèque parce qu'il est solitaire, incomplet et ignore le receveur, la relation qui se noue. C'est pourquoi il soutient que « le don pur ne crée pas de lien » (J. T. Godbout, 2007, p. 216). Il peut être perçu par celui qui reçoit comme traduisant son incapacité à donner, à contribuer à son tour. Ce don pur, unilatéral peut blesser la relation qu'il est censé créer ou brimer la liberté qui est la qualité fondamentale du don depuis Mauss (cf. J.T. Godbout, 2007, pp. 196-197). Quant au philosophe Ricoeur, il enseigne que la réciprocité se comprend à la lumière de la Règle d'Or car l'autre doit répondre pour être reconnu également. C'est la réciprocité des réponses qui engage la reconnaissance mutuelle (cf. M. Hénaff, 2012, p. 216). Mais les corrupteurs exploitent également cette Règle d'Or. Ils se reconnaissent entre eux ; chacun fait à l'autre ce qu'il attend qu'on lui fasse en retour.

Le don comme expression d'une reconnaissance peut être offert de façon anticipée ou après le service rendu : anticipée, pour avoir les faveurs du fonctionnaire et l'inciter à faire ce qu'il ne devrait pas faire ou s'abstenir de faire ce qui relève de sa fonction. Après le service, le don est fait en guise de remerciement. Ce sentiment de reconnaissance est une façon de « capter » d'avance des faveurs ou des indulgences en vue d'autres opérations ou services à demander plus tard. C'est ce que Blundo et Olivier de Sardan expliquent par « investissement corruptif » qui consiste à offrir des dons ou « cadeaux anticipateurs » à un fonctionnaire ou un agent qui a du pouvoir (G. Blundo, J.-P. Olivier de Sardan, 2007, p. 17). Tout cela nous convainc qu'en réalité c'est le don qui est corrompu. La reconnaissance ou la notion du service rendu couvre plus souvent des stratégies corruptives qu'une vraie expression de gratitude. En fait, dans ces cas il n'y a pas de dons gratuits puisqu'« on ne fait rien pour rien », et l'expression « cadeaux anticipateurs » annonce que l'intention est intéressée. Le don est malheureusement devenu un investissement qui doit rapporter. Les hommes seraient-ils incapables de donner ? L'argent ne contribue-t-il pas à fragiliser profondément les efforts de la souveraineté politique, économique et culturelle en Afrique ?

4. Risque du don corrupteur dans la sphère marchande

Dans cette partie nous voulons montrer que le risque de la corruption est plus grand dans la sphère du marché où tout peut être vendu. Ce risque est grand lorsque l'homme introduit des biens qui ne relèvent pas de la sphère marchande.

Le marché en général est le lieu propice aux pratiques corruptrices. Autrement, il n'est pas neutre lorsqu'il faut parler du phénomène de la corruption. Elle se pratique non seulement dans les administrations publiques mais son ampleur se situe aussi sur le marché. Hénaff, dans la conclusion de son livre *Le prix de la vérité*, écrit qu'il existe des biens inestimables qui courent le risque de la corruption lorsqu'ils sont introduits dans le circuit du marché. En fait ces biens se dégradent, perdent de leur valeur anthropologique ou humaine au contact du marché. En cela, Hénaff prolonge et approfondit la réflexion de Michael Walzer (1997) avec une dimension anthropologique très affirmée. Mais il reproche à Walzer de n'avoir pas justifié la prédominance de la sphère marchande. En d'autres termes, pourquoi la sphère marchande est devenue prédominante et se trouve souvent confondue avec toutes les autres sphères ? (M. Hénaff, 2002, p. 506.). D'après Hénaff, la sphère marchande n'est pas une sphère comme les autres : son importance, son activité et son moyen d'échange entretiennent la corruption. Ce qui nous intéresse c'est de vérifier auprès de Hénaff comment le marché peut être le lieu où se pratique la corruption.

La réponse de Hénaff est claire sur l'importance spécifique de la sphère marchande : « Elle appartient à la condition même d'existence de toute société, celle des moyens de subsistance » (M. Hénaff, 2002, p. 506.). Autrement dit, c'est elle qui s'occupe des activités de production et d'échange touchant à la vie concrète des gens et au développement des infrastructures des sociétés. La sphère marchande ou l'économie s'impose à toutes les sphères ou à tous les domaines tels que les besoins de base : l'éducation, la santé, la nourriture, le logement, la sécurité. Elle accroît son hégémonie en accentuant les transactions à tous les domaines de sorte qu'on parle de coûts, de prix ou d'investissement à tous les niveaux. L'économie est devenue la sphère de référence de toutes les

sphères selon la critique de Hénaff. Quel que soit ce qu'on veut entreprendre, il est de plus en plus indispensable d'évaluer le coût, la dépense ou prévoir un budget. C'est ainsi que la sphère économique « contamine les autres » (M. Hénaff, 2002, pp. 507-508).

Reconnaissons plus concrètement que l'hégémonie grandissante du marché repose sur l'argent qui intervient partout et dans tous les domaines. Il y a corruption lorsque l'argent est employé pour exprimer les prix de tous les biens en circulation au risque d'être étendu à tout bien possible. Il est devenu l'outil de la corruption la plus décriée dans les sociétés actuelles. Hénaff affirme que « l'argent est, parmi toutes les structures de conversion, la plus rapide, la plus efficace, la plus indifférente aux agents et donc la plus complète qu'il est aussi le moyen le plus puissant d'influence et de corruption » (M. Hénaff, 2002, p. 509). En fait, l'argent a ce pouvoir parce que les hommes le désirent comme la condition *sine qua non* de leur existence, ce sans quoi ils ne pourraient pas exister ni se faire reconnaître et accepter. Lorsque le désir d'argent devient insatiable, parce qu'il représente une multitude de possibilités offertes, la corruption devient une gangrène impossible à maîtriser sans un frein au désir. La question éthique surgit quand par l'argent l'homme veut évaluer tout bien. Hénaff comme Walzer soutiennent que certains biens doivent restés inévaluables en termes de prix marchands. Car les hommes de tout temps sont réticents à ce que tout soit soumis à l'évaluation marchande. Le marché et l'argent sont partout mais ils n'ont pas encore triomphé parce que dans toutes les sociétés « quelque chose résiste » à la « marchandisation » de tout (M. Hénaff, 2002, p. 497). La corruption se comprend à partir de ce qui est vendable et ce qui ne l'est pas, autrement dit ce qui est « hors-de-prix ».

En fait, il s'agit de biens inestimables qui n'ont aucune équivalence marchande tels que la souveraineté, la patrie, l'amour, la vie humaine, etc. La corruption consiste à acquérir ces biens contre de l'argent ou autres avantages indus. Hénaff retient de Walzer que la corruption est l'action de convertir un bien non vendable en un bien marchand. Le risque de la corruption est fortement lié à la « prétention illimitée » de l'argent qui peut fixer des prix à tout. L'argent est l'instigateur des manœuvres de corruption. C'est dans ce contexte que nous comprenons davantage ce slogan porté sur plusieurs tableaux d'affichage et dans les rues de Ouagadougou : « Notre souveraineté n'est

pas négociable ». Le philosophe D. Vivien Somda (2024, pp. 216-217) en exposant le cadre théorique pour éclairer la souveraineté des Etats africains, laisse entrevoir quelques freins à l'effectivité de cette conquête souveraine. Vivien Somda écrit : « Si les Burkinabè ne manquent pas de courage dans la conquête de la souveraineté, ils souffrent d'une insuffisance des moyens socioéconomiques. Pire, la production et la gestion du peu qui est disponible s'avèrent problématique » (D. Vivien Somda, 2004, p. 216). Autrement dit, le manque de moyens socioéconomiques et les problèmes de gestion sont deux éléments qui freinent la conquête de la souveraineté. La corruption en particulier se situe au cœur de ces éléments-là. En effet la conquête de la souveraineté exige que les citoyens rejettent toute forme de corruption pour avoir la maîtrise de leurs politiques et la gestion maîtrisée des ressources naturelles dans l'intérêt de tous les citoyens. La corruption fait partie des germes qui menacent immanquablement une nation et partant sa souveraineté (cf. D. Vivien Somda, 2024, p. 77). Mais au-delà de l'argent comme outil ou moyen visible de corruption, c'est la catégorie anthropologique du don qui se trouve dégradée et donc une certaine manière de vivre de l'homme.

5. Métamorphose du don

D'après l'approche du philosophe et anthropologue Hénaff, il est possible de tenter une articulation entre corruption et don. Cette articulation est proposée dans la thèse de doctorat de K. Marc Somé (2022, p. 128) que nous reprenons succinctement ici.

Fondamentalement, on ne peut parler de corruption que s'il y a une dimension de l'être humain qui est abîmée, dégradée ou pervertie (cf. J.-F. Mattéi, 2018, p. 114). Nous pensons que c'est la catégorie du don qui est affectée ou en voie de dégradation dans la société. Le sens du don et la capacité de donner perdent de leur valeur par la corruption parce que des hommes acceptent de donner quelque chose à quelqu'un afin qu'il désobéisse à l'injonction morale, à la loi ou au devoir. On fait un don en vue d'obtenir ce qui est invendable, ce qui est réservé à d'autres.

Le paradigme explicatif de l'articulation entre don et corruption proposé par Hénaff est la confusion : la confusion privé/public, le non-respect des frontières et l'opposition entre monde traditionnel et monde

moderne. Lorsque le don entre dans le public, il se produit la corruption. La confusion advient lorsque l'homme cherche à tirer profit ou à échanger des avantages non autorisés. Il s'agit d'un conflit entre intérêts particuliers, privés et le domaine institutionnel, public. Pour parvenir à cette confusion, les relations humaines sont mises à contribution. L'hypothèse de Hénaff se trouve dans la *Revue Esprit* en 2014. Elle soutient que la relation de don sous forme pervertie mélange ou confond échange généreux et échange profitable. C'est la confusion des échanges, des rapports, des intérêts et des domaines qui relie corruption et don. Pour le dire autrement, la confusion est un facteur important pour comprendre la corruption : action de prendre l'intérêt privé pour l'intérêt général et inversement (cf. K. Marc Somé, 2022, p. 129).

Ensuite, comme conséquence de la confusion, Hénaff articule corruption et don à partir de la notion de frontières. Pour saisir l'idée des frontières, il faut revenir sur la signification du don. Il sert à exprimer une gratitude, une satisfaction, un service rendu. Il vise, d'après Hénaff, à montrer de l'estime pour quelque chose qui reste inestimable. En effet, ce qui est inestimable se dit à travers le don. Aussi, la corruption se situe-t-elle à la frontière entre le « geste qui honore » et le geste qui est fait à quelqu'un avec l'intention d'obtenir une contrepartie, un avantage indu. Corruption et don sont liés par cette frontière qui n'est pas toujours nette dans les relations d'échanges.

Enfin, Hénaff se réfère également à la loi et au contrat pour articuler don et corruption. Il souligne que « le problème vient de l'irruption du don traditionnel et de son usage abusif dans des rapports d'échanges tels qu'ils sont définis par le contrat moderne. La corruption naît de cette perverse confusion des genres » (M. Hénaff, 2014, p. 51). Ce qui caractérise le contrat est qu'il définit les biens et fixe les prix auxquels chacun est tenu ou soumis. La relation de contrat nous enjoint de rester neutres, d'éviter les rapports personnels et la familiarité. Dans le domaine des institutions on est lié à un contrat ou à une loi. Mais « on se lie socialement » par l'échange de symboles qui sont hors-prix et hors calcul. La logique d'analyse de Hénaff le conduit à proposer de distinguer le rapport marchand, le rapport contractuel du rapport de don. Autrement dit, c'est l'irruption du traditionnel dans le moderne, la confusion des rapports marchands et institutionnels qui permettent de parler de corruption et don.

Au-delà de la confusion, il s'agit également de deux visions du monde qui s'entrechoquent dans les pratiques de corruption : modernité et tradition. Ceci étant, il est quand même possible d'articuler autrement le don et la corruption à la suite des précisions de Hénaff. L'hypothèse est que le don a des attributs que sa perversion dégrade. Nous en retenons trois : le service, la gratuité et la réciprocité. Autrement dit, la corruption abîme la capacité de service, de gratuité et de réciprocité. On peut comprendre que derrière le service à rendre, c'est aussi la valeur de la gratuité ou du service gratuit qui est contestée ou dégradée. Comment la valeur de la gratuité permet-elle d'articuler corruption et don ?

De l'aveu général, la gratuité ne motive pas l'action des personnes mais un don ou une somme d'argent illégalement attribuée est un bon moyen pour les motiver. Car on ne fait plus rien pour rien. Il faut toujours tendre la main ou promettre de donner quelque chose avant de bénéficier d'un service normalement non payant. En d'autres termes, la relation généreuse où on donne sans attendre une contrepartie s'effrite. Ce qui affaiblit la gratuité est que tout tend à être soumis à une évaluation financière où très peu de choses sont gratuites. Il apparaît clair pour Hénaff que si la gratuité s'étiole, c'est parce que toutes les activités sont traduites en termes de coûts (cf. M. Hénaff, 2002, p. 507). La tentation de fixer des prix à tout et de tout ramener sur le marché exclut la gratuité des activités de subsistance. La corruption est le moyen qui répond au besoin de fixer des prix à tout. Mais quelle que soit l'ampleur de la corruption, il existe toujours des aspects qui échappent à l'équation impitoyable du marché : « Le prix de la vie, celui de l'amitié, de l'amour ou de la souffrance ; ou celui des biens de la mémoire commune ou celui de la vérité » (M. Hénaff, 2002, p. 30). Seul un rapport de gratuité, de générosité inconditionnelle peut approcher de ce domaine du « hors-de-prix ». La corruption fait croire que rien n'est gratuit et que tout peut être acheté ou vendu. Or, pour éviter de tout soumettre à l'évaluation marchande, la gratuité est la clé qui permettrait de garder certains biens et services loin de la corruption. Mais dans les sociétés où l'argent domine dans tous les domaines, la gratuité est de moins en moins rappelée comme une exigence ou une force socialisante qui maintient les relations sociales. La toute-puissance de l'argent comme outil d'évaluation, d'échange, de réserve, d'investissement a brouillé la valeur de la gratuité.

Bref, si Hénaff laisse voir que la corruption détruit la gratuité, c'est en réalité une manière subtile pour lui de dénoncer les relations utilitaristes qui existent dans la société. La recherche du profit ou de l'intérêt soutenu par l'appât de l'argent affaiblit l'exercice de la gratuité.

La recherche du profit selon Hénaff nourrit souvent des désirs insatiables et déréglés. Ce désir pousse des citoyens à « s'arracher à la réciprocité des rapports communautaires » (M. Hénaff, 2002, p. 108), c'est-à-dire à ne plus respecter la vision et les valeurs de la cité où chacun est reconnu. Or, par le don, obligatoire et libre à la fois, chacun est reconnu par l'autre en l'honorant. Aussi a-t-on vu que la réciprocité est un principe qui contribue au lien social et même politique. La reconnaissance présentée par Hénaff implique « le lien d'attachement de chacun à chacun ou même de chacun à tous ». Or, la corruption se situe davantage dans « l'empire du rien sans rien » (M. Hénaff, 2002, p. 513) où la réciprocité est d'abord exigée comme une norme, une condition fondamentale des relations commerciales, sociales et administratives corrompues. Mais c'est une mauvaise réciprocité basée sur le donnant-donnant ou l'équivalence. Ensuite, la réciprocité dans la sphère de la corruption ne s'intéresse pas en tant que tel à la reconnaissance mais à l'acceptation des échanges des services et des biens. Ce qui est en jeu, c'est la reconnaissance réciproque des êtres humains comme infiniment autre et plus que les échanges de biens ou de services. Cependant, dans les pratiques de corruption, les protagonistes s'intéressent au face à face et gagnant-gagnant, à l'échange duel immédiat où chacun tire profit.

La réciprocité dévoyée est plutôt une complicité entre le corrupteur et le corrompu pour des avantages contraires à la loi, au droit ou à la morale sociale. Nous sommes dans un processus gagnant-gagnant, de don/contre-don où « donner, recevoir, rendre » n'est plus une procédure d'alliance ou de reconnaissance mutuelle mais le principe même de la corruption. Le corrupteur qui donne quelque chose attend la réciprocité du corrompu, la réponse à sa sollicitation. Dans l'un comme dans l'autre cas, la réciprocité ressemble plus souvent à la recherche de profit, de l'intérêt, un retour vers soi. Il s'agit toujours de tronquer un bien non vendable, de grande valeur contre un avantage ou de l'argent. A cela s'ajoute le fait que la corruption suppose au moins deux acteurs qui interagissent pour commettre un abus ; elle fait toujours appel à la réciprocité comme logique de réplique.

6. Appréciation critique

Il s'agira d'abord de discuter de l'importance que Hénaff accorde à la confusion des ordres comme si la séparation, la distinction des sphères était une panacée contre la corruption. Ensuite, nous montrerons qu'il est difficile de séparer relation de don et relation de contrat ou relation contractuelle et relation sociale. Enfin, nous essayerons de montrer que la fonction dans l'administration publique est un don pour servir les autres.

L'argent, depuis toujours, n'a jamais eu une bonne presse. Mais Hénaff signale que Georg Simmel (1858-1918), philosophe et sociologue allemand a présenté l'argent comme un « outil de liberté » (M. Hénaff, 2002, p. 439). En effet, il permet de sortir de la dépendance et de l'esclavage. L'argent est le moyen par lequel l'homme échange le fruit de son travail contre d'autres choses équivalentes. Hénaff comme Simmel soutiennent que la relation de don pose problème lorsqu'elle interfère avec les liens du marché où domine l'argent. Leur confusion produirait la corruption dans la société. En réalité, ce qui n'est pas assez souligné est que la corruption ne vise pas une relation de don particulière mais tout acte de donner qui a l'intention de parvenir à des fins contraires aux règles publiques de justice ou aux valeurs partagées dans une société. Le professeur de sociologie émérite Alain Caillé (2019, p. 12) rappelle que la relation de don est ce qu'il y a de plus important pour les hommes. Elle touche à la vie elle-même.

Dans son analyse, Hénaff soutient que les lois du marché sont étrangères à la relation de don parce qu'elles ne sont pas en mesure de lier les hommes. Pour illustrer cela, il décrit comment les sociétés modernes cherchent à réduire au minimum les relations personnelles car « toute intrusion d'ordre personnel [est] alors considérée comme un risque de corruption. La relation abstraite, professionnelle, devient la seule légitime » (M. Hénaff, 2002, p. 454). Pour lui, les relations de don sont appelées à s'effacer devant les relations marchandes lorsqu'il est question d'échange de biens. Le vrai problème que pose la corruption serait plutôt la relation de don ; ce qui nous a amené à soutenir que le sens du don est perverti. Mais faut-il abolir cette relation de don ?

Les banques et plusieurs entreprises insistent aujourd'hui sur les bonnes relations avec les clients lesquelles relèvent des relations de dons

(V. des Garets, 2004). En effet, les bonnes relations entretenues avec les clients permettent de mieux vendre, de fidéliser la clientèle et d'attirer d'autres clients (cf. cadeaux d'entreprise). Dans la logique d'Hénaff, ce sont ces relations qui peuvent être source de corruption d'où son idée de réduire au minimum les relations interpersonnelles. Pour lui, lorsque la relation de don doit s'imposer, la relation marchande s'efface et inversement. Nous aimerions imaginer une distinction nette entre ordre du don et ordre du contrat ou de la loi. Si cette séparation était évidente, le problème de la corruption ne se poserait plus. C'est effectivement parce que ces deux ordres concernent le même homme qui veut par le don exprimer une gratitude et dans le même temps respecter la loi ou faire des profits que le problème se pose. En fait, le don nous ramène à la question de l'autre, sa dignité, sa reconnaissance, sa considération, son respect car la loi et le don existent en face de lui et des autres en tant que communauté. La difficulté à empêcher la corruption se trouve dans le fait que les sphères, les domaines, les frontières ne sont pas toujours étanches. Il faut reconnaître que ce qui se passe dans l'administration publique a des répercussions sur la vie privée. Il en est ainsi des injustices dans l'administration publique qui ont des conséquences sur les individus, la vie privée et familiale. Selon la philosophe Corine Pelluchon, la séparation, la distinction coûte que coûte entre vie privée et vie publique est une idéologie soutenue par le libéralisme (C. Pelluchon, 2018, p. 170). D'après elle, les problèmes de la vie privée sont souvent traités au niveau de la vie publique et inversement. Par exemple, les valeurs de justice, d'égalité, de liberté doivent entrer dans la vie privée pour s'épanouir dans la vie publique. La séparation recommandée par Hénaff et Walzer (cf. K. Marc Somé, 2025, pp. 223-224) n'est pas toujours réelle, pertinente et faisable. En séparant, il est souvent difficile d'avoir une vue holistique des problèmes et de tenir compte de l'humain dans sa complexité (cf. E. Morin, 1999).

Il n'y a pas d'alternative entre ces deux types de relation dans la vie quotidienne et pratique. Les échanges s'entremêlent et il n'est pas toujours évident de séparer les choses. Le philosophe Patrice Meyer-Bisch commentant la charte des responsabilités communes dans une réflexion sur les droits de l'homme et l'économie affirme qu'il n'y a pas d'un côté le monétaire et de l'autre le social. Tout entre en jeu lorsque nous sommes dans une relation d'échange : l'identité, les comportements,

la culture du travail, la consommation, tout notre être (cf. Patrie Meyer-Bisch, 1998, p. 336). La corruption et le don touchent à tous ces éléments. Mais, ne pas les opposer parce qu'elles ne relèvent pas du même niveau ne signifie pas non plus qu'il faille les séparer ou les confondre ou favoriser l'une au détriment de l'autre. Nous pensons qu'il faut que ces différents niveaux se répondent pour créer des liens tout comme Walzer a souhaité une autonomie relative des sphères (cf. M. Walzer, 1997, p. 32).

Il sera utile de réfléchir un peu plus attentivement au constat suivant que fait Hénaff d'une part : « L'ordre du don n'est plus indispensable au fonctionnement des institutions » (M. Hénaff, 2002, p. 495). D'autre part, il reconnaît que « *sans la relation de don la communauté n'a pas lieu* » (*Ibidem*). Nous pensons au contraire, qu'il faut concevoir les institutions dans lesquelles travaillent les hommes comme des dons ou des charges confiées et éduquer ou former les citoyens dans ce sens. C'est la société qui se donne des institutions et qui désigne des personnes pour les animer. Un fonctionnaire, par exemple, appartient à une communauté politique à qui on confie un emploi, une charge dans une institution donnée. La fonction ou la charge qu'il exerce est un don confié par la communauté pour le bien-être et la sécurité de tous. L'homme reçoit d'abord une fonction avant de penser à donner et à servir les autres. En effet, le sociologue québécois Godbout énonce cette idée qui exprime l'antériorité du « recevoir » sur le « donner ». D'après lui, « l'être humain ne commence pas par donner, mais par recevoir » (J. Godbout, 2007, p. 157). Ceci est tellement vrai depuis la vie reçue jusqu'aux différentes formations et aux fonctions confiées ou reçues. L'ordre du don est nécessaire au fonctionnement des institutions parce que cela permet à ceux qui sont en poste de savoir qu'ils jouent le rôle de délégué, de représentant du peuple, d'administrateur provisoire devant rendre compte. Le pouvoir qu'ils détiennent leur est confié, donné et exige d'être remis jour. Certes, tout n'est pas à réduire au don mais chaque parcelle de savoir, de pouvoir, de bien-être peut être traduite dans son langage (cf. A. Caillé, 2019, p. 12).

Lorsque le pouvoir politique est assimilé à une fonction, il est aussi considéré comme une charge confiée à quelqu'un ou à quelques-uns. Pour illustrer cela, nous pensons à plusieurs pays, surtout en Afrique, qui ont des difficultés d'alternance au pouvoir d'État parce que celui-ci n'est pas conçu comme un don, un don confié, appelé à être restitué ou à

être remis. De même, les départs à la retraite sont un autre exemple pour montrer que le don est nécessaire même dans les institutions. Personne ne part à la retraite en emportant son service ou sa fonction. Ce sont des dons confiés pour que chaque citoyen les fasse fructifier pour le bien de tous. Ils permettent de contribuer au bien-être des membres de la société et de créer des liens. En fait, l'administration publique permet à une personne de se dépenser pour les autres parce que ceux-ci font pareillement pour elle. Dans ce sens, l'institution existe comme don confié et comme lieu du don pour les autres sous les auspices de quelqu'un ou de plusieurs personnes (cf. M. Hénaff, 2012, p. 181). Rappelons avec A. Pooda (2018, p. 82) que « tout don est une mission » ; l'homme reçoit d'abord pour donner ensuite : la vie, la famille, l'amour, le travail.

Par ailleurs, le lien qu'établit Hénaff entre don et communauté mérite une attention : « sans la relation de don, la communauté n'a pas lieu ». Ce lien est important parce qu'il permet de partager une vie commune et d'avoir des devoirs les uns envers les autres. Sans lien, rien ne nous oblige ; pas d'assistance, pas d'aide mutuelle, pas de sentiment d'appartenance, pas de droits. Or, nous venons, au monde, déjà liés à notre famille, à notre terre et à « un peuple déjà-là » (M. Walzer, 1997, p. 78). Nous sommes foncièrement des êtres de relation.

Mais l'analyse d'Hénaff laisse croire qu'il faut choisir entre une relation de don et une relation de contrat basée sur la loi. Il a bien identifié ce problème sans le résoudre. Cependant il renvoie une question au lecteur : « Faut-il, comme Aristote, en appeler à la relation de don comme seule capable de répondre à l'exigence ainsi énoncée ? (Walzer, 1997, p. 511). Que faut-il choisir entre le lien contractuel et le lien social ? Les relations publiques et privées d'aujourd'hui optent pour le lien contractuel en vue de favoriser la justice, la neutralité et l'impartialité. De ce fait, le lien social et les relations de don sont frappées de soupçon parce qu'on pense qu'il est difficile d'être juste, neutre et impartial avec les liens sociaux et les relations de dons. Cette réticence est le signe que la corruption pervertit le don. D'ailleurs, si les entreprises et les banques ont compris ce déficit de liens ou l'importance des liens pour réussir leurs activités, ce qu'elles donnent à voir frise souvent aussi la comédie : on s'entraîne à sourire, à être aimable, bienveillant (artificiel), attentionné pour servir ou accueillir les clients. Mais cette attitude très intéressée et commerciale se limite souvent au temps de la visite du client et de l'intérêt

qu'il porte à l'entreprise. Ces attitudes ne sont pas assez perceptibles en dehors de la sphère marchande. Les entreprises sentent le besoin de mettre un peu d'humanité dans les relations avec les clients. Nous pensons que les excès ou le « débordement sentimental » (M. Hénaff, 2002, p. 454) en vogue dans les entreprises sont le signe que ces attitudes manquent et qu'on ignore comment les faire advenir pour créer davantage de liens dans la vie quotidienne. Ces attitudes correspondent à des besoins et à des attentes au niveau des clients. En effet, les entreprises sentent que ce lien social manque cruellement et elles essaient de le compenser à travers des attitudes et des styles de marketing divers que les clients apprécient bien. Elles comprennent qu'il faut faire des relations, des liens et pas faire uniquement de l'argent. Plusieurs recherches selon le sociologue Godbout ont montré que le cadeau d'affaires fait augmenter les chiffres d'affaires malgré les soupçons de trafic d'influence et surtout de corruption (J. Godbout, 2008, p. 87). Dans la logique d'une entreprise qui se veut lieu de profit, de calcul utilitaire, il faut donner quelque chose pour s'assurer de la coopération des clients. En réalité, les gens veulent à la fois des relations marchandes et des relations sociales (liens). Or selon Hénaff, c'est la relation de don qui crée le lien tant recherché et c'est elle aussi qui fait le lit de la corruption. Il semble donc difficile de choisir l'une contre l'autre. La question est de prendre conscience de ce que la corruption pervertit et de trouver les motivations principales qui peuvent amener un citoyen à éviter la corruption ; d'où l'intérêt de cette contribution.

Dans une perspective de recherche en éthique sociale et politique, il est illusoire de continuer à répéter les causes, les conséquences, les ressorts du mal, « les formes et les mécanismes qui caractérisent le phénomène de la corruption » (Transparency International, 2002, p. 9. ; D. Dommel, 2003 ; Rapports du RENLAC et ceux de l'ASCE-LC 2010-2017 au Burkina Faso). Cependant, il est fondé de creuser du côté de l'anthropologie et de l'éthique.

Conclusion

En somme, nous pouvons affirmer qu'Hénaff a articulé corruption et don à travers plusieurs réalités : mauvaise rencontre entre système moderne et culture traditionnelle ou irruption du traditionnel

dans le moderne ; confusion, mélange de genres, de sphères ; confusion entre échanges généreux et échanges profitables. Il est également question de confusion entre l'ordre du contrat et l'ordre du don. Les conséquences qui s'ensuivent sont la domination, la manipulation et l'hypocrisie. Finalement, ce qui relie don et corruption, c'est la relation d'intrusion. La corruption est un défi qui dépasse la sphère des institutions et l'homme lui-même. Elle touche à des catégories fondamentales comme le don, la gratuité, le service, la réciprocité, la dignité humaine et le bien commun. Elle vient perturber la vie sociale et politique, individuelle et communautaire. Enfin, quand il y a corruption il n'y a plus de place pour le don, la gratuité et le service. Or, au niveau anthropologique, l'homme est fait pour le don, il ne peut pas vivre sans le don et sans se donner à autrui. Autrement, c'est la haute part de la personne humaine qui est désavouée : il n'y a pas de société sans le service, la gratuité et le don. La perversion du sens du don laisse penser que l'homme peut se passer de celui-ci. Or le don, malgré sa possible fragilité, est une catégorie anthropologique importante et fondamentale pour la vie en commun. De ce fait, aucune souveraineté ne se conquiert sur fond de corruption généralisée qui détruit les fondements anthropologiques du mode d'être ensemble. D'où cette interrogation finale : le don ou le service désintéressé, pervertit par la corruption, n'est-il pas une dimension ontologique, fondamentale pour l'homme en société ?

Cette réflexion présente un intérêt pour les dirigeants et les citoyens : elle permettra d'aborder la corruption de façon à la fois plus réaliste, plus pédagogique et avec plus d'efficacité quant aux résultats escomptés. Elle sera utile à l'Etat pour aborder et traiter convenablement le problème de la corruption à partir de ce qu'elle détruit ou pervertit en termes de valeurs et d'humanisation.

Bibliographie

- AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT, 2010 à 2017. *Rapport général annuel d'activités*
- BLUNDO Giorgio et OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2007. *Etat et corruption en Afrique. Une anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires et usagers (Benin, Niger, Sénégal)*, Karthala, Paris

- BORGHI Marco, MEYER-BISCH Patrice, 1998. *Ethique économique et droits de l'homme. La responsabilité commune*, Editions universitaires Fribourg, Fribourg
- BOURGEON Dominique, 2010, « Le cadeau empoisonne : séduction et amours clandestines », in *Revue du MAUSS*, n°36, Février 2020, pp. 183-196.
- CAILLE Alain, 2019. *Extension du domaine du don. Demander – Donner – Recevoir – Rendre*, Actes Sud, Arles
- DOMMEL Daniel, 2003. *Face à la corruption. Peut-on l'accepter ? Peut-on la prévenir ? Peut-on la combattre ?* Karthala, Paris
- GODBOUT Jacques, 2007. *Ce qui circulent entre nous*, Seuil, Paris
- HENAFF Marcel, 2002. *Le prix de la vérité, le don, l'argent, la philosophie*, Seuil, Paris
- HENAFF Marcel, 2004, « Métamorphoses du don : continuité et discontinuité. Réponses à Jacques Godbout », in *Revue du MAUSS* 2004/2, n°2, p.441-p.450.
- HENAFF Marcel, 2012. *Le don des philosophes. Repenser la réciprocité*, Seuil, Paris.
- HENAFF Marcel, 2014, « Le don perverti. Pour une anthropologie de la corruption », in *Revue Esprit* 2014/2, Février 2014, pp. 45-56.
- HUGON Philippe, 2016. *Afriques. Entre puissance et vulnérabilité*, Armand Colin, Paris
- *Loi N°004-2015/CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso*, 3 mars 2015.
- MATTEI Jean-François, 2018. *Ethique et économie*, Editions Manucius, Paris
- MONGIN Olivier, 2002, « De la philosophie à l'anthropologie. Comment interpréter le don ? Entretien avec Marcel HENAFF » in *Esprit* n°282, Février 2002, pp. 135-158.
- MORIN Edgar et LE MOIGNE Jean-Louis, 1999. *L'intelligence de la complexité*, L'Harmattan, Collection « Cognition et Formation », Paris
- PELLUCHON Corine, 2018. *Ethique de la considération*, Seuil, Paris
- POODA Antoine de Padou, 2018. *Le don de la mission et la mission du don*, L'Harmattan-Burkina, Ouagadougou

- RESEAU NATIONAL DE LUTTE ANTI-CORRUPTION, 2010 à 2017, *Etat de la corruption au Burkina Faso, Rapport*
- SOMDA Domèbèimwin Vivien, 2023, « L’Afrique en quête de sa souveraineté : la décolonisation se poursuit », in *Collection Recherche & Regards d’Afrique*, Vol 2 n°05/, Octobre 2023, pp. 137-187.
- SOMDA Domèbèimwin Vivien, 2024. *L’Afrique à la conquête de sa souveraineté. Avec J. Rawls penser une aspiration légitime*, EditionsUCAO, Abidjan
- SOME Kpèdomin Marc, 2022. *Le phénomène de la corruption : une approche théologique. L’apport d’une anthropologie du don*, Thèse de doctorat, Institut catholique de Paris
- SOME Kpèdomin Marc, 2024. *Le phénomène de la corruption : une approche théologique. L’apport d’une anthropologie du don*, L’Harmattan-Burkina, Ouagadougou
- SOME Kpèdomin Marc, 2025, « Une herméneutique de la corruption pour des sociétés de don », in *Collection recherches & Regards d’Afrique*, Vol 3 N° Spécial, Nouvel an 2025, pp. 256-284.
- TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2002. *Combattre la corruption. Enjeux et perspectives*, Karthala, Paris
- WALZER Michael, 1997. *Sphères de justice. Une dépense du pluralisme et de l’égalité*, traduit de l’anglais (États-Unis) par Pascal ENGEL, Editions du Seuil, Paris
- DES GARETS Véronique, 2004. *Marketing. De l’analyse à l’action*, Campus Press, Université de Tours

Protection Sociale et Logiques Migratoires : l'Émigration Irrégulière chez les Jeunes de Daloa (Côte d'Ivoire)

YOUL Félix

Maitre-Assistant(CAMES)

Département de sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny

youl.felix82@ufhb.edu.ci

Résumé :

Au sein de la configuration sociale ivoirienne de fragilisation de la protection sociale, cette étude, fondée sur une approche qualitative par entretiens semi-directifs, analyse l'émigration irrégulière des jeunes de Daloa. Les résultats révèlent l'articulation entre précarité économique, insuffisance des dispositifs sociaux et obligation morale de soutien familial. La discussion souligne que ces contraintes nourrissent une légitimation sociale du départ, malgré les risques. En conclusion, l'émigration apparaît comme une stratégie socialement valorisée face aux déficits structurels persistants.

Mots clés : Protection sociale, Migration irrégulière, Jeunesse, Précarité économique, Solidarité familiale

Abstract :

Within the Ivorian social landscape characterised by the weakening of social protection, this study employs a qualitative approach based on semi-structured interviews to examine irregular migration among youth in Daloa. The findings reveal the interplay between economic precarity, inadequate social provisions, and the moral imperative of familial support. The discussion highlights how these constraints engender a social legitimation of departure, despite the associated risks. In conclusion, irregular migration emerges as a socially valorised strategy in response to persistent structural deficits.

Keywords: Social protection, Irregular migration, Youth, Economic precarity, Familial solidarity

Introduction

Depuis le début des années 2010, Daloa est le théâtre d'une

intensification notable des départs irréguliers de jeunes vers l'Europe. Ce phénomène ne se limite pas aux catégories les plus défavorisées : il traverse divers milieux sociaux, même si les quartiers populaires demeurent les plus touchés. Les entretiens réalisés, les récits familiaux et les témoignages de migrants de retour convergent vers un constat partagé : ces mobilités sont motivées non seulement par la quête d'opportunités économiques face au chômage endémique, mais aussi par un sentiment de désaffiliation institutionnelle. L'école, l'emploi public et les dispositifs d'aide sociale, jadis perçus comme leviers d'intégration et d'ascension, apparaissent aujourd'hui délégitimés ou inaccessibles.

Dans ce contexte, la migration s'impose comme un projet d'émancipation individuelle et collective, porté par une rupture de confiance envers les structures étatiques et les mécanismes traditionnels de solidarité. L'affaiblissement, voire l'effacement, des protections sociales qu'elles soient formelles ou informelles constitue un ressort majeur des logiques d'exil. Un paradoxe émerge : alors même que la protection sociale devrait fonctionner comme un rempart contre la précarité et l'insécurité, sa faiblesse perçue alimente les mobilités clandestines. Ainsi, les candidats au départ ne sont pas exclusivement les plus pauvres, mais surtout ceux qui se sentent exclus des circuits de reconnaissance, de redistribution et de justice sociale.

Dès lors, l'émigration irrégulière se présente moins comme une fuite de la misère que comme une stratégie de substitution : pallier les défaillances de l'État, se réinscrire dans des trajectoires de dignité et conquérir, par-delà les frontières, un horizon de sécurité économique et symbolique. La question centrale de cette recherche s'articule autour d'un double enjeu : comment la fragilité des dispositifs de protection sociale façonne-t-elle les aspirations migratoires des jeunes ? Et en quoi ces dynamiques traduisent-elles une reconfiguration des attentes vis-à-vis de l'État et des solidarités collectives ?

Sur le plan scientifique, l'étude s'ancre dans une perspective sociologique critique, croisant les champs de la sociologie des migrations, de la jeunesse et de la protection sociale. Elle appréhende la migration non pas comme un fait isolé, mais comme le symptôme des transformations structurelles d'un modèle social en crise. Ce positionnement permet également d'interroger la territorialité des

droits sociaux : comment les jeunes perçoivent-ils la justice, la légitimité de l'État et les alternatives possibles face à leur marginalisation ? Poser l'émigration comme indicateur d'une crise des protections sociales renouvelle l'analyse des mobilités contemporaines en Afrique de l'Ouest.

En définitive, la pertinence sociale de cette démarche réside dans sa capacité à dépasser les approches répressives qui dominent les politiques publiques de lutte contre l'émigration clandestine. En révélant les racines institutionnelles et sociales de ces trajectoires, la recherche invite à repenser les filets de sécurité adaptés aux réalités locales et à réexaminer le rôle protecteur de l'État vis-à-vis d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les dispositifs existants. Elle ouvre ainsi un espace de réflexion pour les collectivités locales, les ONG, les acteurs de terrain et les institutions internationales afin de mieux comprendre, anticiper et accompagner ces mobilités à risque.

L'étude des liens entre protection sociale et logiques migratoires s'inscrit dans un champ théorique qui met en évidence les effets de la vulnérabilité socio-économique sur les mobilités humaines. R. Castel(1995), analyse la désaffiliation comme un processus de fragilisation progressive du lien social, induit par l'effritement du salariat et la réduction des protections collectives. Dans des contextes où l'État social se délite, l'insécurité économique et l'absence de perspectives professionnelles alimentent des stratégies de fuite, dont la migration irrégulière constitue l'une des formes les plus radicales. À Daloa, ce déficit de protection sociale se traduit par une marginalisation des jeunes, qui se trouvent contraints d'envisager la migration comme une réponse structurelle à leur insécurité matérielle et existentielle.

P. Rosanvallon (1981), montre que la remise en cause des régulations publiques s'accompagne d'une transformation des attentes et des solidarités. Lorsque les dispositifs de redistribution et de sécurisation se rétractent, la jeunesse, particulièrement celle issue des milieux populaires, se trouve privée de ressources institutionnelles pour envisager son avenir.

Cette contraction des droits sociaux s'articule à ce que P. Bourdieu(1993), décrit comme un sentiment d'assignation à résidence sociale, nourri par la reproduction des inégalités et le verrouillage des trajectoires. Dans un tel contexte, la migration irrégulière peut être

interprétée comme un acte de rupture visant à rompre avec un espace perçu comme saturé d'obstacles structurels.

L'apport d'A. Sayad (1999) permet de saisir la dimension paradoxale de ce choix migratoire : si la migration promet une sortie des contraintes locales, elle inscrit également les individus dans de nouvelles formes de précarité et d'exclusion dans les pays d'accueil. Cette ambivalence est renforcée dans les contextes postcoloniaux comme celui de Daloa, où les héritages institutionnels fragiles, combinés à la désindustrialisation et à l'informalisation du travail, creusent un fossé entre aspirations et possibilités réelles. Ainsi, les logiques migratoires ne peuvent être isolées des transformations globales du marché du travail et des inégalités d'accès à la protection sociale, lesquelles structurent les horizons d'attente de la jeunesse.

L'originalité de cette étude tient à la mise en relation de ces approches classiques avec une exploration approfondie des configurations socio-économiques locales à Daloa. Là où les travaux de Castel, Rosanvallon, Bourdieu et Sayad éclairent les mécanismes généraux de la désaffiliation, de la reproduction sociale et de l'exclusion migratoire, cette recherche met en lumière la manière dont ces processus se recomposent dans un contexte ivoirien marqué par la fragilité de l'État social, la contraction des solidarités communautaires et l'émergence de nouveaux imaginaires migratoires. En s'inscrivant dans une perspective socio-anthropologique, elle permet d'identifier non seulement les effets du déficit de protection sociale sur la décision migratoire, mais aussi les stratégies d'anticipation, de contournement et de résistance mises en œuvre par les jeunes, offrant ainsi un éclairage inédit sur la fabrique locale de l'émigration irrégulière.

1. Assise théorique et méthodologique

L'analyse du lien entre protection sociale et logiques migratoires dans le cas de l'émigration irrégulière des jeunes de Daloa s'est inscrite dans un double héritage théorique. D'une part, l'approche de R. Castel, développée (1995), a permis de comprendre comment le processus de désaffiliation, résultant de la fragilisation du salariat et de l'effritement des protections collectives, a créé un espace d'incertitude sociale propice à la recherche de solutions extraterritoriales. Cette perspective a été pertinente pour analyser la

manière dont l'absence de dispositifs publics robustes a alimenté un sentiment d'abandon chez la jeunesse locale. D'autre part, l'apport d'A. Sayad(1999), a permis de saisir le caractère ambivalent de la migration irrégulière : à la fois réponse à l'exclusion interne et porteuse d'une marginalisation potentielle dans l'espace d'accueil.

La pertinence de ces cadres théoriques a tenu à leur capacité à articuler dimensions structurelles et subjectives. Castel a éclairé les déterminants institutionnels et socio-économiques de l'insécurité sociale, tandis que Sayad a permis de rendre compte des imaginaires migratoires, nourris par un horizon de départ idéalisé mais traversé d'incertitudes. En mobilisant également P. Bourdieu (1993), il a été possible d'analyser comment la reproduction des inégalités et l'assignation à résidence sociale se sont conjuguées pour faire de la migration une stratégie de rupture symbolique et matérielle. L'usage empirique de ces cadres a permis d'interpréter les récits recueillis non comme de simples témoignages, mais comme des productions socialement situées, reflétant des rapports de pouvoir, des contraintes structurelles et des attentes collectives.

Sur le plan méthodologique, le choix de Daloa comme terrain d'enquête s'est justifié par sa position de ville carrefour dans l'économie ivoirienne, mais aussi par son rôle stratégique dans les flux migratoires internes et internationaux. La désindustrialisation progressive de la région, l'informalisation du marché du travail et l'affaiblissement des solidarités communautaires ont constitué un contexte propice à l'exploration des liens entre déficit de protection sociale et aspirations migratoires. L'intérêt de ce site a résidé dans la coexistence de jeunes insérés dans des réseaux migratoires actifs et d'autres confrontés à une immobilité forcée, offrant ainsi un terrain contrasté pour l'analyse.

L'étude a adopté une approche qualitative, privilégiant l'entretien semi-directif comme outil principal de collecte des données. Les participants ont été sélectionnés sur la base de critères précis : être âgés de 18 à 35 ans, résider à Daloa depuis au moins trois ans, et avoir manifesté soit une intention migratoire claire, soit une expérience avortée ou réussie de migration irrégulière. Cette sélection a permis de couvrir un spectre varié de trajectoires et de représentations. La technique d'échantillonnage raisonné (purposive sampling) a été

utilisée afin de cibler des profils pertinents au regard de l'objet d'étude.

Les données ont été analysées selon une méthode thématique inspirée de l'analyse inductive, permettant de dégager des catégories issues directement des propos des enquêtés tout en les articulant aux concepts théoriques mobilisés. Ce processus a impliqué un codage manuel, suivi d'une mise en relation systématique des thèmes avec les dimensions structurelles, institutionnelles et subjectives identifiées dans les cadres théoriques. L'ensemble de la démarche a ainsi permis d'opérer un va-et-vient constant entre le terrain et la théorie, assurant une interprétation à la fois ancrée empiriquement et sociologiquement robuste.

2. Résultats

2.1. Migration comme stratégie de redistribution familiale : entre protection sociale informelle et impératifs économiques

Les jeunes migrants irréguliers de Daloa ne considèrent pas leur départ uniquement comme un projet individuel ou économique, mais comme un vecteur de redistribution au sein de leur cellule familiale.

Corpus d'énoncés collectés : « Une fois qu'il rentre et qu'il travail là, au bout de 1 an 2 ans, 3 ans, il peut réaliser beaucoup de choses ici comme construction, aider les parents. Il y a d'autres qui sont restés là-bas, ils ont envoyé de l'argent pour payer des bens pour les parents pour travailler. Dans pleins de cas, ils ont payé terrain construire pour les parent. Aujourd'hui les parents sont quittés en location ».

Ce propos illustre la dimension collective et intergénérationnelle de la migration irrégulière, perçue non seulement comme une stratégie individuelle de mobilité sociale, mais surtout comme un mécanisme organisé de redistribution des ressources au sein de la cellule familiale et, par extension, du réseau de parenté élargi. L'énonciateur met en évidence que le travail effectué à l'étranger ou dans d'autres contextes économiques permet de mobiliser des gains pour financer des projets matériels essentiels construction d'habitations, acquisition de terrains,

création d'activités économiques, soutien financier aux parents traduisant une logique de solidarité, de réciprocité et de responsabilité familiale qui structure les rapports sociaux et définit les attentes collectives.

Sur le plan social, ce discours révèle la centralité des obligations familiales dans la configuration des trajectoires migratoires : le départ n'apparaît pas comme une décision strictement individuelle, mais comme un projet familial et communautaire, souvent négocié entre générations. Dans ce cadre, la migration devient un moyen d'accomplir les devoirs intergénérationnels, en assurant la pérennité des liens de filiation et la survie économique du groupe domestique. Loin de signifier une rupture, l'éloignement géographique renforce le sentiment d'appartenance et le prestige social du migrant, dont la valeur se mesure à sa capacité de redistribuer les fruits de son expérience économique. En ce sens, la migration irrégulière ne se limite pas à une quête individuelle de meilleures conditions de vie ; elle s'inscrit dans une logique d'investissement social collectif, où le succès du projet migratoire se construit dans la reconnaissance symbolique et matérielle de la famille et de la communauté d'origine.

La dimension temporelle soulignée par l'expression « au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans » montre que ces pratiques relèvent d'une véritable planification stratégique : les projets, les transferts financiers et les investissements sont anticipés et organisés dans un horizon de retour ou d'intégration économique. Cette temporalité structurée traduit l'existence d'une rationalité économique et sociale où la mobilité est pensée comme un capital à faire fructifier. Le migrant devient alors un acteur stratégique dans la gestion familiale des ressources, dont le rôle dépasse le cadre individuel pour s'inscrire dans un système de dettes symboliques et de réciprocités implicites.

En somme, le propos met en lumière l'existence d'une économie morale implicite : la réussite matérielle des migrants ne se réduit pas à l'amélioration de leur condition individuelle, mais se mesure surtout à leur capacité à subvenir aux besoins des membres de la famille et à soutenir la reproduction sociale et symbolique de la cellule familiale. Les parents, devenus propriétaires, locataires ou bénéficiaires de biens financés à distance, incarnent la matérialisation tangible de cette redistribution, où l'argent de la migration devient le vecteur visible de la réussite collective. Cette dynamique traduit l'articulation entre

mobilité, solidarité et stratégies de survie sociale dans un contexte marqué par des contraintes économiques fortes, la rareté des opportunités locales, la précarisation structurelle de l'emploi et l'insuffisance des politiques publiques.

Ainsi, la migration irrégulière ne peut être appréhendée uniquement comme une fuite individuelle face à la précarité, mais comme une entreprise collective, ancrée dans des logiques de devoir, de reconnaissance et de reproduction sociale. Elle s'inscrit dans un système de normes, d'attentes et d'échanges où le migrant devient le pivot d'une économie transnationale fondée sur la circulation des ressources, la redistribution familiale et la recherche de légitimité sociale dans un environnement institutionnel et économique contraignant.

2.2. Transferts migratoires et redistribution des ressources éducatives : la migration irrégulière comme vecteur de protection sociale »

La migration irrégulière des jeunes de Daloa ne se limite pas à une recherche individuelle de revenus, mais s'inscrit dans une logique collective de redistribution, en particulier en matière d'éducation.

Corpus d'énoncés collectés : « il y a des cours ici à Daloa, c'est les gens qui sont en Europe qui payent courant, qui s'occupent de la cours ».

Ce propos met en évidence la dimension transnationale des solidarités familiales et la manière dont la migration irrégulière s'inscrit dans un réseau complexe de redistribution des ressources à distance. L'énonciateur souligne que les migrants établis en Europe assurent le financement des infrastructures locales, ici des cours, traduisant un engagement à la fois économique et moral envers leur famille et leur communauté d'origine. Cette dynamique illustre que la mobilité migratoire dépasse le simple cadre individuel pour se constituer en un continuum de relations sociales étendues, où les obligations et attentes collectives traversent les frontières et

structurent les stratégies migratoires. La migration se présente ainsi comme un instrument par lequel les migrants maintiennent leur inscription dans les réseaux familiaux et communautaires, consolidant à distance des liens sociaux fondamentaux.

Sociologiquement, ce discours révèle que la migration fonctionne comme un mécanisme compensatoire face à l'insuffisance des dispositifs publics et des protections sociales locales. La prise en charge des dépenses éducatives par des migrants à distance montre que les flux financiers et matériels deviennent des vecteurs essentiels de maintien de la cohésion familiale et de reproduction sociale. Elle souligne également que la mobilité migratoire ne se limite pas à l'amélioration des conditions individuelles, mais s'inscrit dans une logique collective où les obligations intergénérationnelles et les normes sociales façonnent les stratégies de départ, la planification des ressources et la répartition des responsabilités économiques. Cette dimension collective traduit un arbitrage entre survie, investissement familial et reproduction symbolique, où chaque transfert de ressources constitue un acte à la fois utilitaire et normatif.

En définitive, cette pratique révèle l'existence d'une économie morale implicite : la réussite des migrants se mesure autant par leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille restée au pays que par l'accumulation de gains personnels. Les transferts opérés pour financer la scolarité ou les infrastructures locales traduisent l'articulation entre mobilité, solidarité transnationale et reproduction sociale, soulignant la dimension stratégique et normative de la migration irrégulière dans ce contexte. L'analyse de ce corpus d'énoncés met en lumière la manière dont les jeunes migrants construisent leur trajectoire dans un espace social transnational, où les obligations familiales et la redistribution des ressources deviennent des moteurs essentiels de la décision migratoire et de la régulation des inégalités locales.

3. Discussion

Les résultats mettent en évidence l'interdépendance complexe entre la précarité économique, la carence des dispositifs de protection sociale et les obligations morales de soutien envers la famille. Ils montrent que la vulnérabilité matérielle des jeunes s'inscrit dans un

contexte où l'insuffisance des structures institutionnelles de prise en charge renforce la nécessité de répondre aux attentes et responsabilités familiales, transformant chaque décision migratoire ou professionnelle en un compromis entre survie économique et devoir moral.

Les résultats de cette étude mettent en lumière l'interdépendance entre précarité économique, insuffisance des dispositifs de protection sociale et obligations morales de soutien familial, soulignant que les trajectoires migratoires irrégulières des jeunes de Daloa s'inscrivent dans une logique de compromis entre survie matérielle et devoir moral. Cette observation converge avec les analyses de Bourdieu (1980), qui mettent en évidence comment les individus naviguent dans des structures sociales contraignantes, transformant les ressources disponibles ici limitées par la précarité et l'absence de dispositifs publics efficaces en stratégies adaptatives pour maintenir l'ordre social et familial. Les jeunes migrants, en assumant des responsabilités financières vis-à-vis de leur famille, illustrent l'activation d'un capital économique et symbolique limité mais mobilisé dans un contexte de contraintes structurelles.

Par ailleurs, cette étude rejoint les travaux de Castel (2003), *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ?*) sur la vulnérabilité sociale et la manière dont le déficit de protection institutionnelle conduit les individus à rechercher des formes alternatives de sécurité. Les jeunes de Daloa se voient contraints de recourir à la migration irrégulière comme mécanisme compensatoire, ce qui confirme que l'insuffisance des dispositifs sociaux engendre des réponses stratégiques à l'échelle individuelle et familiale. Cependant, une divergence peut être notée : alors que Castel insiste sur la dimension principalement défensive de ces stratégies, nos résultats montrent que la migration irrégulière n'est pas seulement une réponse à la vulnérabilité, mais également un vecteur de valorisation morale et symbolique, traduisant un engagement intergénérationnel qui dépasse la simple survie économique.

De même, les travaux de Sayad (1999) montrent que les parcours migratoires sont structurés par des obligations sociales et familiales, en particulier dans les sociétés où les jeunes doivent soutenir matériellement leurs parents. Les résultats de l'étude confirment cette

analyse : la migration irrégulière à Daloa est fortement encadrée dans les attentes familiales et sociales.

Néanmoins, contrairement à Sayad, qui décrit surtout les effets de marginalisation et de souffrance des migrants à l'arrivée, notre terrain met en évidence l'insertion proactive de ces jeunes dans des stratégies visant à maintenir la cohésion familiale et à reconstruire un capital social, même dans un cadre irrégulier et risqué.

En synthèse, la discussion montre que l'émigration irrégulière des jeunes de Daloa doit être comprise comme le produit d'une articulation complexe entre contraintes économiques, carences institutionnelles et impératifs moraux familiaux. Les convergences avec les travaux de Bourdieu, Castel et Sayad résident dans la reconnaissance des structures sociales et des obligations comme facteurs déterminants des trajectoires migratoires. Les divergences, elles, concernent la manière dont ces stratégies sont investies symboliquement : la migration n'apparaît pas seulement comme un mécanisme de survie ou de résistance aux vulnérabilités, mais également comme une modalité de valorisation morale et de reproduction sociale au sein des familles. Cette synthèse souligne l'importance de considérer la migration irrégulière comme un phénomène à la fois structurel, stratégique et normatif, révélant les dynamiques complexes de protection sociale et d'aspirations familiales dans le contexte de Daloa.

Conclusion

Cette étude a mis en exergue l'imbrication inextricable entre précarité structurelle, insuffisance des dispositifs de protection sociale et impératifs normatifs de soutien familial dans la construction des trajectoires migratoires irrégulières des jeunes de Daloa. Elle démontre que la migration ne peut être appréhendée uniquement sous l'angle économique ou sécuritaire : elle constitue un vecteur de reproduction sociale, d'investissement symbolique et de légitimation morale, encadré dans des obligations intergénérationnelles. Les résultats confirment la pertinence des cadres théoriques mobilisés, notamment l'analyse des capitaux et des champs sociaux, ainsi que la notion d'économie morale des solidarités transnationales.

Sur le plan scientifique, l'étude contribue à la sociologie des migrations en offrant une lecture fine des mécanismes par lesquels les jeunes transforment la contrainte structurelle en stratégie socialement valorisée. Elle dépasse les approches classiques centrées sur la seule vulnérabilité ou sur l'économie de la migration, en articulant dynamique structurelle, imaginaire migratoire et normativité familiale.

La portée utilitaire est manifeste : la compréhension des logiques migratoires permet d'éclairer la conception de dispositifs de protection sociale adaptés et de politiques publiques qui prennent en compte les obligations familiales et les aspirations symboliques des jeunes.

Géopolitiquement, les résultats résonnent au-delà de Daloa : ils soulignent la manière dont les crises de l'emploi et la carence institutionnelle dans des zones périphériques génèrent des flux migratoires irréguliers, avec des implications pour les routes migratoires transnationales, la sécurité et la cohésion sociale à l'échelle régionale. L'étude invite à penser la migration comme un phénomène à la fois local et global, où les décisions individuelles sont encadrées dans des structures sociales et des régimes de valeurs normatifs.

En termes de perspectives, la recherche ouvre la voie à des enquêtes comparatives sur les stratégies migratoires dans d'autres villes secondaires et sur les effets différenciés des dispositifs de protection sociale sur la rationalité migratoire. Elle suggère également d'approfondir l'analyse des interactions entre capital symbolique, obligations familiales et imaginaire migratoire, afin de mieux comprendre comment la migration irrégulière se transforme en vecteur de légitimation sociale et de reproduction des hiérarchies locales.

Références bibliographiques

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le Sens pratique*, Les Éditions de Minuit, Paris

BOURDIEU Pierre, 1993. *La Misère du monde*, Seuil, Paris

CASTEL Robert, 1995. *Les Métamorphoses de la question sociale*, Fayard, Paris

CASTEL Robert, 2003. *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ?*, Fayard, Paris

ROSANVALLON Pierre, 1981. *La Crise de l'État-providence*,
Seuil, Paris

SAYAD Abdelmalek, 1999. *La Double Absence. Des illusions
de l'émigration aux souffrances immigrées*